

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ

**НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ МЕДІЯХ.
СВІТ. КУЛЬТУРА. ВІЙНА**

Збірник матеріалів
Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції

29 червня 2023 р.

Київ

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту культурології НАМ України,
(протокол № 5 від 27 липня 2023 року)

Здійснено в межах виконання фундаментального наукового дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:

«Екранна культура в реаліях постсучасності:

глобальне суспільство, медіа технології, рекламна пам'ять»

(2021–2024, керівник — доктор філософських наук, професор, академік Чміль Г. П.),

«Моделі національної культури: україно-європейські стратегіми»

(2021–2024, керівник — доктор мистецтвознавства, професор, академік Скуратівський В. Л.)

НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ МЕДІЯХ. СВІТ. КУЛЬТУРА. ВІЙНА: 36. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29.06.2023р.. — К.: ІК НАМ України, 2023 — 260 с.

Редакційна колегія:

- Ганна ЧМІЛЬ** — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор;
- Ігор САВЧУК** — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;
- Олесь САНИН** — віце президент Національної академії мистецтв України, член-кореспондент НАМ України, кінорежисер, заслужений артист України;
- Олексій СКРИПНИК** — в.о. головний учений секретар Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України;
- Ірина ЗУБАВІНА** — вчений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;
- Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ** — заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, с. н. с.;
- Інна КУЗНЕЦОВА** — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с., заслужений працівник культури України;
- Андрій СИДОРЕНКО** — вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства.

Упорядники: *ЗУБАВІНА І. Б.*, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
КУЗНЕЦОВА І. В., доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна», проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 29.06.2023 р. Проведення конференції відбулось в межах виконання ФНД Інституту культурології НАМ України за темами «Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа технології, рекламна пам'ять» (2021–2024, керівник — доктор філософських наук, професор, академік Чміль Г. П.) та «Моделі національної культури: україно-європейські стратегіми» (2021–2024, керівник — доктор мистецтвознавства, професор, академік Скуратівський В. Л.)

Збірник містить наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції.

УДК [008 + 130.2] (082)

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1	9
Ганна ЧМІЛЬ	
Україна — «уявлювана спільнота», локалізована в часі війною: культурно-мистецький вимір	9
Йосип ЗАНКІ	
Мистецька солідарність і свобода проти пригноблення / Artist Solidarity and Freedom vs Oppression	14
Олесь САНІН	
Роль митця на війні. Виклики і загрози	21
Вадим СКУРАТИВСЬКИЙ	
Парадокси модерну і постмодерну	25
Ігор ЮДКІН	
Semantic Net of a Prosaic Text from the Viewpoint of Mereology as Exemplified with the Case of J.R.R. Tolkien / Семантична мережа прозаїчного тексту з точки зору мереології: на прикладі Дж. Р. Р. Толкіна	31
Ірина ЗУБАВІНА	
Художнє осмислення українським кінематографом психологічних Травм війни. Особливості сюжетобудування	36
Наталія ВЛАДИМИРОВА	
Особливості входження теми війни у сучасний театральний простір: діалог драматургії з режисурою	41
Олена БЕРЕГОВА	
Духовно-культурна складова стратегії національної резиліентності України	43
Асмагі ЧИБАЛАШВІЛІ	
Мистецтво як інструмент гуманізації технологій	46
Інна КУЗНЄЦОВА	
Мистецтво, людина, війна: концепт людяності та етика відсічі	49
РОЗДІЛ 2	54
Петро БЕНЮК	
Міфотворення як фактор впливу в національному музичному театрі. Період «мистецького переходу»	54
Святослав БЕРДИНСЬКИХ	
Актуальний запит у сфері проектування середовища за умов війни	59
Оксана БІТАЄВА	
До проблеми реституції культурних цінностей: законодавче та нормативне забезпечення	61
Олена БОНДАРЕВА	
Сучасний драматургічний текст про війну у постколоніальних/ деколоніальних контекстах	65
Ганна БОРИШПОЛЬ	
До питання пошуку культурологічних вимірів суспільного ідеалу: соціокультурна парадигма досліджень цінностей	69
Наталія БУЛАВІНА	
Досвід NFT-арту під час війни	73

Олександр БУЦЕНКО Машина ілюзій чи детектор брехні	76
Лариса ГОРЕНКО Культурософія і духовні цінності епохи постмодерну	78
Віолетта ДЕМЕЩЕНКО Україна в реаліях війни: особливості культурної дипломатії	87
Алла ДЕДУРА Від міфотворення до сюжетобудування: реабілітація образу героя через призму трагедії і травми в сучасному українському кіно	92
Грина ДУБРОВІНА Музичний світ Богдани Фільц та поезія Олександра Олеся	95
Оксана ЄЛЬЧИК Світові тенденції екранізованих театральних вистав ХХІ століття	100
Тетяна ЖУРАВЛЬОВА Концепт кохання в сучасній українській екранній культурі: особливості кінодраматургії	104
Ганна ІВАНЮШЕНКО Міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у час російсько-української війни	110
Антон КАРМАЗІН Тульчин і Марківка: Вінницькі музеї Миколи Леонтовича	113
Максим КЛОПЕНКО Кінематограф «морального занепокоєння» як фіксація сьогодення в контексті війни і національної саморефлексії	117
Вікторія КОНОВАЛОВА Тренінг на основі акторських технік — як засіб психосоціальної підтримки в Україні під час повномасштабної війни	121
Надія КОРАБЛЬОВА Людина — символічний і культурний ресурс нелюдяної парадигми людської сутності доби «пост»	125
Георгій КУРБАНОВ Культурна глобалізація й національна ідентичність як основа національної неповторності	133
Галина ЛАГУС Міжкультурна взаємодія: сучасні виклики та перспективи	136
Костянтин ЛАПУШЕН Мистецтво через призму сили, трагедії, травми як актуальний запит доби. Тенденції сюжетобудування	140
Наталія ЛИЧКОВСЬКА Українське сучасне кіномистецтво в період війни в Україні	143
Андрій МАРКОВСЬКИЙ Повоєнна архітектура: відбудова чи перебудова?	148
Іван МАРЧЕНКО Адаптація до епохи диджиталізації: використання штучного інтелекту та віртуальної реальності в медійному просторі України на тлі світового досвіду	150
Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ Мелодрама — улюблений жанр політиків	155

Марина МІЩЕНКО Символічний контекст пам'яток у проявах національного спротиву воєнній агресії	158
Руслана МНОЖИНСЬКА Історіософська концепція буття України Є. Маланюка	164
Євген НИЦУК Ландшафти пам'яті моновистави в контексті формування наративу спротиву (на матеріалі вистав «Момент кохання» та «Прекрасний звір у серці!»)	167
Олександра ОЛІЙНИК Культурні ініціативи: збереження української ідентичності окупованих територій та мистецька рефлексія культури безпеки	171
Віра ОРЛОВА Unbreakable flowers: a duet of flowers and war / <i>Незламні квіти: дует квітів і війни</i>	174
Наталія ПИРОГОВА М'яка сила (soft power) культурної дипломатії	177
Галина ПОГРЕВНЯК (<i>Galyna Pogrebnyiak</i>) The activities of the Kyiv National Circus During the times of the war. Thoughts of a Film Director / <i>Діяльність Київського Національного цирку в роки війни. Роздуми кінорежисера</i>	180
Едуард ПРИСТУПА Українська народна казка як основа формування морального імперативу дитини	183
Євген ПРИЧЕПІЙ Орнаменти подільських рушників як унікальний феномен української народної культури	187
Марина ПРОТАС Трансформація арт-епістеми в умовах війни: вектор зміцнення ідентичності суверенної нації	194
Андрій СЕНДЕЦЬКИЙ Socio-Cultural Dynamics of Ukrainian-Polish Theatrical Dialogue in the 21st Century as Reflected in Professional Theatre Journals of Poland / <i>Соціокультурна динаміка українсько-польського театрального діалогу в XXI ст. на сторінках фахових театральних часописів Польщі</i>	204
Олег СИДОР Волинська відповідь російській агресії	207
Альона СТУЛІЙ Різновиди мультимедійних рішень в соціальних аудіовізуальних проектах як спосіб підвищення обізнаності суспільства про актуальні проблеми	211
Сяо СЯО Еволюція трактувань ролі фортепіано в камерній музиці XX століття	215
Ольга УСПЕНСЬКА Підготовка фахівців рівня доктора мистецтва: особливості творчої мистецької складової програми за спеціальністю «сценічне мистецтво»	218

Олександра ХАЛЕПА Ревіталізація постіндустріальних просторів шляхом інтеграції новітніх медіа-арт практик в умовах повномасштабного вторгнення	221
Оксана ЧЕПЕЛИК До питання репрезентації українського мистецтва в сучасних світових медіа	223
Олена ЧЕРВОНЮК Мистецтво проти війни: Banksy4Ukraine	227
Костянтин ЧЕЧЕНЯ Практичні та методичні рекомендації для виконання старовинної музики	232
Вікторія ЧУРКІНА, Галина ВОРОНІНА Public art як з важливий фактор ідентичності людини	236
Ілона ШАРАПАНЮК Вплив зовнішніх звуків війни на звукове вирішення аудіовізуальної картини. Сучасна культура саунд-дизайну	241
Роман ШИРМАН «Гляделов». Кожне життя має значення	245
Олесь ЯНЧУК Що спонукало мене створити цей фільм ...	250
Людмила ГЛАДКА Особливості викладання дисципліни «теорія музики» у студентів-хореографів ЗВО	256

Розділ 1.

Ганна ЧМІЛЬ

*доктор філософських наук, професор,
академік НАМ України,
директор Інституту культурології
НАМ України*

Україна — «уявлювана спільнота», локалізована в часі війною: культурно-мистецький вимір

«Уявлювана спільнота» Б. Андерсона обрана як вихідний пункт українського націєтворення, бо праця центрова сучасним тлумаченням процесів творення національних ідентичностей і національних держав у «ситуації постмодерну» (Ж.-Ф. Ліотар). Перебіг війни як екзистенційної є однією з міт російської агресії щодо України. Так її маркує і сам путін і такі означники звучать в ефірі від аналітиків. Вона екзистенційна у тому смислі, що військові своїми діями рятують час, час життя. Вони рятують державу, батьківщину, ідею Європи. Жоден з них не хоче помирати, свої страждання воїни цілком свідомо обертали на нове знання через екзистенціали «загибель», «жертви», «катастрофа». Якщо і є «страх» (С. К'еркегор), то він у тому, що людина повернеться до себе колишньої, до тієї, якою була й до цього, що їх смерть на війні дозволить не замислюватись над цим, що знову не вистачить волі до змін, до перегляду нашої філософії і стратегій державотворення, наших життєвих цілей. І якщо і є надія, то лише на те, що вони приносять в жертву своє здоров'я і життя заради нашого спасіння, а не самогубства нації. Український націоналізм залишався на протязі століть суто інтелектуальним феноменом, як німецький з часів походів Наполеона у викладі Й. Г. Фіхте («Промови до німецької нації»).

Тепер щодо екзистенціального кейсу. Фундатор цього філософсь-

кого напрямку у філософії ХХ століття — Мартін Гайдегер намагався будь-яке філософське поняття осучаснити так, щоб воно локалізувало час людського буття, щоб знову могло працювати як виклик на актуальну ситуацію. Його буття, взяте в часі, присутнє в якості наявного буття, і відсутнє одночасно, «через присутність воно є відсутнім». Воно — «між», між часом, між кінцем і початком, воно ще не «пішло» з історичної арени в небуття, але і не стало буттям. У цій ситуації Мартін Гайдегер промислює відповідь на питання: що це за час? Для нас — це війна, коли відсутнє буття минулого і майбутнього, залишається теперішнє. Студентів Фрайбурзького університету у 1929–1930 роках Мартін Гайдегер переконував, що проблема буття у тому, що за калейдоскопом подійостей (позитивних/негативних — неважливо) приховані події справжнього існування, бо людина приречена перебувати тут і зараз, бо справжнє існування людини завжди повсякденне і емпіричне («Основні поняття метафізики»). Сутнісне існування локалізує в собі в якості змістовності процес виникнення і загибелі ідеологічних і матеріальних світів у житті людини через переживання війни-події.

У роботі «Буття і час» М. Гайдегер по-новому інтерпретує час, конкретним соціальним виразом якого став кінець Веймарської республіки, яка проіснувала до приходу Гітлера до влади у 1933 році. Кетлін Берк, характеризуючи Австрійську імперію Габсбургів 1848 року, пише: «...існував німецький народ, проте не було Німеччини; існували італійські держави, але не було Італії; Францію інші держави все ще сприймали як наймогутнішу, або, принаймні, найгрізнішу з континентальних великих держав; а Росію — передовсім як європейську, а не азійську державу...» (1). Перебіг подій наступних століть переформатовував Європу, змінюючи ієрархії і пріоритети, український сюжет вмонтовувався в перебіг європейських війн цього століття «за дотичною». Нашою точкою референції, висхідною точкою націєтворення, схоже, стало 24 лютого, четвер, 2022 року. Саме в цій точці росія в особі путіна поставила за мету «остаточно вирішити українське національне питання», розпочавши найкривавішу, після Другої світової, війну на знищення українського народу і його державності. Ця війна множила референційні точки у низці сюжетів міжнародної політики. Набуваючи суб'єктності, Україна ставала об'єктом діяльності інших референцій.

Активізація російського сюжету в українському наративі кров'ю коригує уявлення про сповільненість і запізнілість процесу творення України як сучасної європейської держави і стимулює розмисли стосовно чинників і критеріїв. У такому контексті нам імпонує по-

зиця Юджина Вебера, що «нація — це не дана реальність, а твір у процесі творення» (2). Сьогодні ми можемо аналогічно Й. В. Гете і Ф. Шилеру, поставити знамените питання, залишене без відповіді. Для них — де Німеччина? Для нас — де Україна? Як стверджують дослідники, безвідповідність зумовлена тим, що «там, де починається культурна Німеччина, закінчується Німеччина політична». Не вдаючись в перебіг історичних подій і їх конкретизацій, чим сьогодні активно займаються історики, мотиви колонізації, зросійщення, угоризації (все було), виокремимо колонізацію. Поляки і сьогодні для нас — головна складова «західного виміру» України. Польща була першою країною, яка визнала незалежність України відразу після референдуму 1991 року. Україна стала межувати з дружнім сусідом, сьогодні надзвичайно важливим у війні проти російської агресії. Україна з цього боку кордону не має загрози, що є достатньо важливим. Ще важливішою є допомога Польщі, що має особливе значення. Ми тільки на межі ХХ–ХХІ століть стали мислити себе категоріями української нації. Перебуваючи між польською і російською культурами, українці в переважній більшості резонували з культурою російською, пояснюючи це тим, що вона православна. Але одна справа пояснювати, інша — реальне життя. Керуючись теорією «зіткнення цивілізацій» (С. Гантінгтон), її прихильники одним із розломів цивілізації називали переважно католицький, греко-католицький захід і православний схід України. З урахуванням сучасної ситуації важливішою цінністю є позиція Ернеста Ренана, який на фактах показує важливість у націєтворенні не лише пам'яті, а й забуття: «суть нації в тому, що всі індивіди мають між собою багато спільного, багато чого забули» (3). Важливим у таких взаєминах є коментар щодо Ренана у Бенедикта Андерсона: «кожен французький громадянин «зобов'язаний забути» Варфоломієвську ніч», тобто те, що навпаки, повинно закарбуватися у пам'яті (4). Такі «ночі» є у взаєминах багатьох народів, але важливим перед лицем страшніших загроз є порозуміння. Треба взаємна згода забувати минуле, про що домовились українці і поляки згуртувавшись проти російської агресії, хоча путін, керуючись установкою — розділяй і владарюй, погрожував, що поляків вони не будуть жаліти так, як українців.

Увага Росії до українського національного поля вмотивована імперськими амбіціями путіна і путиністів. Усі заходи зі зросійщення на тимчасово окупованих землях України супроводжуються певними бюрократичними процедурами (паспортизація, шкільні програми, «голосування» тощо). Це навіть не важливість переконання окупованого населення у тому, що вони є росіянами, частиною

великої росії, а саме важливість процедури створення «нової імперії», насправді автократичної держави путіна. Вибір національності став справою політичною, а не етнічною. Вибір українськості чи російськості означає вибір політичний, культурний, релігійний. Але для сьогоденішнього громадянина України стати українцем значить стати європейцем у сучасному його значенні.

Російська культура є розсадником російської історії, російської літератури (5). Впродовж XVIII–XIX століть Росія була частиною Заходу, не так долучаючись до його культури, як до технологій, цивілізаційних здобутків. У часи Петра I та Катерини II українська культура асимілювалась з імперською культурою, спільний культурний простір сприяв включенню росії разом з Україною (без виокремлення українського сегменту) в Європейський простір. Навіть у праці, датованій 1990 роком, Мартін Малія не виокремлює Україну (6). Для нього, як і для Ендрю Вілсона, Україна — «Несподівана нація» (7). Серед освіченої еліти у російських столицях під час правління Петра I та Катерини II був високий відсоток вихідців з України, про це свідчить історія Києво-Могилянської академії, пізніша радянська історія. Про їх вагомий внесок у конструювання цих утворень свідчить активність у формуванні імперської ідентичності та єдиної спільноти — радянський народ. Для українців це ще й була можливість європеїзації. Українці в особі «вченої дружини» Петра I, яка складалась, в основному, з представників Києво-Могилянської академії і очолювана була Феофаном Прокоповичем, разом з Петром I рубали «вікно в Європу», яке, як жартують (чорний гумор) в медіапросторі, путін остаточно закрит. Україна знову опинилась в ситуації між Сходом і Заходом (М. Хвильовий, І. Лисяк-Рудницький), перед проблемою вибору. Але навіть прихильники «русского міра» бачать, що гра з росією у мир чи замирення закінчується трагічно, коли граєш не за її правилами, особливо, коли на кону незалежність України. Допомога Заходу — неодмінна умова утримання незалежності і розбудови національної держави. Леон Васілевскі у роботі «Українське питання як міжнародна проблема» доводить, що без збігу зовнішніх обставин, практично неможливо утверджувати незалежність, маючи такого агресивного сусіда як росія.

Література:

1. **Burk Kathieen.** Troublemaker: The Life and History of A. J. P. Taylor: New Haven and London, Yale University Press, 2000.
2. **Weber Eugen.** Peasants into Frenchmen. London: Chatto and Windus, 1977.

3. **Renan Ernest.** What is a nation? / Nation and Narration. Homi K. Bhabha, ed., London and New York: Routledge, 1990.

4. **Андерсон Бенедикт.** Уявлені спільноти. Київ, Критика, 2001, с. 246.

5. **Ева М.** Томпсон. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / Пер. з англ. М. Корчинської. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. — 368 с.

6. **Malia Martin,** Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1999, p. 13.

7. **Ендрю Вілсон.** Українці: несподівана нація / Пер. з англ. — К: «К.І.С.», 2004. — 552 с.

Josip ZANKI,

*Vice president of the Croatian Association
of Fine Artists,*

*Head of Academy Doctoral Study,
artist and cultural anthropologist*

Йосип ЗАНКІ

Віце президент Спілки художників Хорватії,

*Голова наукової докторантури,
митець, культурний антрополог*

Artist Solidarity and Freedom vs Oppression

Мистецька солідарність і свобода проти пригноблення

Introduction

Today we faced a destructive doctrine of Russian aggressors in Ukraine, for which the cultural space, nation and individuals becomes just an ordinary territory to be occupied. Contrary to the aggressors and territory stands idea of freedom. Generally coming from a romantic approach from the nineteenth century and as itself doesn't exist. Freedom is a kind of cultural construction. But the artistic freedom, the right for the freedom of expression is different from the romantic freedom. After Second World War's the eastern bloc was inaugurated, what Winston Churchill called «a country of the iron curtain» and on the other side — the liberal world, a Western world. On East we had the Socialist realism, which great Polish writer Czesław Miłosz described clearly, stating that you could have everything, but the price for this was your freedom (*The Captive Mind, 1953*). Now especially after the Russian aggression towards Ukraine we have the much more difficult, much more complex situation in an answer of artistic freedom and much more on artistic solidarity towards victims of aggression.

Space and Territory

Russian aggression is an act in which houses, meadows, trees and people's destinies after the passage of tanks (in something that, to make it even more ironical, should not even be called a war, but in the manner of Ostap Bender¹ a «special military operation»), transform into constituent parts, organic waste remains, construction material and fractal memory. Russian aggressors in order to conquer a space,

¹ Main character in the Ilf and Petrov novel *The Little Golden Calf* (1931).

turn it into a territory; an impersonal mass of terrain just as it is represented on maps. It is well known that Putin never called Ukraine country or state and he never called Ukrainian a nation. He always uses the term territory addressing Ukraine. What is the Territory? Territory is not a space: it's a political idea which destroys origin of the space, which destroys the culture which is killing culture environment. And what is Space — it is nature and landscape. We all share the space as a public space or through social memory. And in the sense of nature, we have the idea of landscape, an cultural space, according to Tim Ingold culturalised space².

If we talk about space as a territory, there is no landscape anymore, there is no nature anymore. In a famous book *Empire*, published at 2000, Antonio Negri and Michael Hardt, define the birth of the nation in the nineteenth century, declaring in which way the nations are constructed. Negri and Hardt explain that the idea of nation was established on blood, territory and language. Blood, territory and language are basically the idea which is always in use by the dictators, from a Hitler to Stalin and Putin. Space as territory is opposite to the culturalised space; it always been an excuse for totalitarian ideology.

Solidarity

European visual artists are witnessing Ukrainian War and they critically reflect on destruction of space and war trauma using different expressions and poetics. Beginning of Russian aggression European artists, gallerist and activist showed their solidarity hosting Ukrainian refuges and organizing exhibition of Ukrainian artist or art works created as answer to brutality of war. The European Alliance of Academies institution established year 2020 in Berlin bring together more than 70 cultural and educational institutions from all over Europe with the goal to protect artistic freedom and the right for free artistic expression gave strong support to Ukrainian artists and cultural institutions and invited Ukrainian National Academy of Arts to join Alliance. Organization Artists at Risk helped in organizing shelters and working spaces for many Ukrainian artist and their families in needs. On other side Ukrainian Pavilion in Venice Biennale was based on compassion to Ukrainian suffering but also open a question on ethics in Contemporary art world, influenced heavily by Russian Oligarch or their wife's/children's money. This represents second stage of solidarity and show

² Cf. Tim Ingold, *The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. (London and New York: Routledge, 2000), 57.

European understand the problem, understand who is the aggressor and who is the victim.

And this was shown in very symbolic moment at Venice Biennale last year. Ukrainian Pavilion was a kind of testimony to the word destruction, and suffering and few meters away there was empty Russian Pavilion with the guards who protected it. Lots of people were taking the selfie on this empty space, ironically a territory which now represent European solidarity. Boycotting Russian public cultural institution and Russian artists supporter of aggression or silent majority is politics of all EU countries. In Croatia for example Croatian Association of Fine Artists immediately stopped (and published it) all cooperation's with the artists from Russia and all public cultural institution. Only exceptions are artists who openly declare against aggression and recognize territorial integrity of Ukraine. At the beginning of aggression there were a lot of exhibitions not only in Europe, but all over the world. Lot of exhibitions were against war, declaring need for peace in Ukraine. And now almost all Europeans are going more deeply to understand that to reach peace with the aggressors is an impossible mission. We all know now that aggressor have to be punished, war crimes prosecuted and Russian society have to pass catharsis to understand consequence of Russian imperialism and neofascism.

Commemorating Trauma

There are three examples or artwork which thematizes the war experience. The first one is series of prints *Der Krieg* (Otto Dix, 1924), second is public project *Bosnian Girl* (Šejla Kamerić, 2003) and third *Gauge* (Philip Napier, 1997). These 3 examples are very important, because the experience of war can be direct or indirect, it can be frozen in past or present today. Artists can have direct experience of the war (participating in combats, or suffering the war operation) and indirect — as a kind of reaction to trauma. Otto Dix, who personally had a war experience of First World War. But then, what is even more important, his experience was also based on consequence of the war and trauma in Weimar Germany (after the First World War). In Otto Dix works, we can see the suffering of war and facts of the society changes and culture changes through participant lens. The direct witness of the war activities was Bosnian artists Nebojša Šerić Šoba who was fighting in the Bosnian forces during the Bosnian war (1992–1995), and some of his art work origin directly from the front line, like Sarajevo — *Monte Carlo* (1999).

Šejla Kamerić's artwork *Bosnian Girl* is painful reminder to the

genocide in Srebrenica (1992). Portrait of the artist in person and graffiti text from a member of a Royal Netherland Army during *invisible protection* of the UN Zone of Srebrenica show us direct message of racism, sexism, ignorance which results with first genocide in Europe after World War Two. Šejla Kamerić artwork is to explain two different positions during the war; of those who suffered and those who did not react. Belfast born artist Philip Napier coming from labour protestant origin devoted his art work *Gauge* to the Bloody Sunday (1972) massacre of Irish Catholics and what is more important installed it on the original site of massacre. This art work was based on matric repeat of «I am sorry» and it was seeking for the apologize of British authority and their responsibility for the massacre.

Napier art work is example for the other, for those who started war and those who is silent. Russian artists have to be the one saying «I am sorry» for the massacre in Bucha, for the deportation of Ukrainian children's and other sufferings of Ukrainian people. This can be the real and important stage, if it happens someday, we all hope.

Croatian Liberation War in imperialist methodology, war crimes of aggressor and Croatian defence was almost identical to Ukrainian War. In that sense is important to present Croatian answer through cultural works to the war experience. One of the most important example on Croatian artists reaction to the war trauma is exhibition *The Victim of Vukovar 1991* (exhibition based on international visual art competition created by Croatian Association of Fine Artists and based on my concept), year 2021, dedicated to tragic siege and fall of City of Vukovar. The Vukovar battle and siege was the biggest tank battle in Europe after the Second World War, and when the city was occupied wounded soldiers and civilians was taken from hospital and massacred in Ovčara. Artworks, result of competition drive on idea not to accuse anybody, not to use the black and white narration; just to show the trauma and to show compassion to the victims. To show that the victim is a person who has a name; he or her are not a nationality, they are individuals with own destiny. They were killed because of nationality, but this tragedy show us how human life and life itself is the most important thing in the universe.

Based on this experience March 2022 in Meštrović Pavilion I curated exhibition *Space as /Mine/ Territory* with the work of the Academy of Fine Arts students, reaction to the Russian aggression over Ukraine³. Students reacted to the trauma of war in general, to the suf-

³ Cf. Josip Zanki, «Stvaranje prostora, zauzimanje teritorija i oprostorenje sjećanja,» accessed July 8, 2023, <https://www.hdlu.hr/2022/03/izlozba-prostor-kao-moj-teritorij/>.

fering in Ukraine and to show how for the generation which grew up in virtual world is cruel to wake up in the reality. In this exhibition we used language of the new generation to show how they can see more, and how also, after 2 years of a lockdown for Covid19 they continued lives witnessing horrible war. Exhibition showed response to the war epics of the Instagram and Tiktok generation. It shows that generation which imagined war only in computer game can react and recognise battle of good and evil.

One day Ukraine will win this War and it's will happen they have to deal with all this trauma and will have to transform society to live in peace condition again. The Croatian message to Ukraine after the war, is to develop the commemorative practice, and heal society with art and cultural memory. Ukrainian state has to support in the future (together with European organizations), in order to keep memory of suffering, as Ukrainian keep the memory of Holodomor cultural activities and art works speaking truth on aggression, Russian supporters and silence of Russian cultural workers. This will help to the catharsis of Russian society in the future.

Conclusion

Memorising war trauma is complex process. Paul Connerton's state commemorative celebrations as model of ritual re-enactment, and a cardinal importance in the shaping of communal memory⁴. Artists practice based on war experience is not only the form of commemoration but rather way of healing society and culture and it is radically important to analyse and present them. One day when the Ukrainian War stops, society will have to deal with the commemoration because the commemoration and art works is a part of the ritual representation of national history. Ukrainian identity also will be developed by the trauma and consequence of the war. The last message today is the one of empty Russian Pavilion in Venice, now like a scenography, only as a place to take a selfie. This is the punishment of the aggressor. But one day, when everything will be over we will clearly know did any Russian artist declared «I'm sorry.» And who didn't say anything.

Анотація до виступу Йосипа ЗАНКІ

Йосип Занкі підкреслює дві тези, що характеризують художню солідарність в пошуках свободи всупереч пригнобленню: розрізнення території і простору як прояв сприйняття культурного ландшафту і

⁴ Cf. Paul Connerton, *Kako se društva sjećaju* (Zagreb: Antibarbarus, 1989), 61.

комеморація травми як художня рефлексія на події війни або інших актів агресії.

Першою тезою Йосип Занкі підкреслює, що загарбництво простору починається з риторики спрощення культурного соціально простору до безликої території, окресленої мапою і тим самим позбавленої пам'яті, оскільки саме простір наповнюється пам'яттю, досвідом, природою і ландшафтом. Антоніо Негрі й Майк Хардт в спільній праці «Імперія» (2000) визначили, що концепт нації будується на тріаді: кров, територія, мова. Саме це притаманне кожній диктатурі: від Гітлера до Сталіна з путіним. Простір як територія — це протилежність культурованому простору, що завжди використовується як виправдання для тоталітарних ідеологій.

Солідарність як мистецька рефлексія і комеморація травми проявляється і в реакції митців і художників в соціальному полі (як-от ігнорування російського павільйону на Венеційській бієнале 2022 року та проекти митців, обмеження співробітництва з росіянами або допомога українським митцям (резиденції, виставки, гранти тощо), так і власне в творчості. Важливою частиною практики художньої солідарності і осмислення колективних травм є мистецтво, пов'язане з війною (іншим актом агресії). Йосип Занкі ілюструє цю тезу трьома прикладами — творами мистецтва: перший — серія принтів *Der Krieg* (Отто Дікс, 1924), другий — публічний проект *Bosnian Girl* (Шейла Камерич, 2003) та третій — *Gauge* (Філіп Напієр, 1997). Три приклади пропрацювання досвіду війни, як прямого (особистого), так і опосередкованого, оскільки цей досвід може бути зафіксований як в минулому, так і теперішньому світосприйнятті. Митець може і бути учасником воєнних дій (як Отто Дікс, Небойша Шерич-Шоба), або свідком із особистою реакцією на травму (як Шейла Камерич з боку жертви агресії або Філіп Напієр зі спільноти, що несправедливу агресію виправдовувала).

Йосип Занкі наголошує, що для комемораційної художньої практики корисним (і конструктивним) є підхід, втілений в проекті *The Victim of Vukovar*, 1991 (виставка за результатами міжнародного конкурсу, організованого Хорватською асоціацією образотворчого мистецтва в 2021). Присвячений трагічним подіям облоги і падіння Вуковару (найбільшої з часів Другої світової війни танкової битви до російського вторгнення в Україну) проект представив твори, скеровані ідеєю не звинувачувати будь-кого чи керуватися чорнобілими інтерпретаціями, натомість оприяти травму і висловити співчуття і розуміння жертвам. Побачити в жертві людину, в якій є ім'я; він/вона — не національність, а особистість з власною долею,

його/її вбивали через національність, але найважливіше зрозуміти, що людське життя та й життя загалом є найбільшою цінністю. Наступний проєкт вже ґрунтується на рефлексії російської агресії проти України. Виставка *Space as /Mine/ Territory* (куратор Йосип Занкі, учасники — студенти Академії образотворчого мистецтва, Загреб Хорватія) демонструє реакцію на травму війни загалом, зокрема страждання України через агресію й фокусується на тому, як сучасне молоде покоління, що виросло вже в віртуальному світі технологій, прокинулося в новій жорстокій реальності. Мовою проєкту кураторська група обрала мову молоді Інстаграму і Тік-Току, щоб підкреслити як вони бачать і переживають війну після двох років локдаунів через Covid19. Виставка показує покоління, які мали уявлення про війну тільки як комп'ютерну гру і тепер розрізняють битву добра проти зла.

Олесь САНІН

кінорежисер,

віце президент Національної академії мистецтв України,

член-кореспондент НАМ України,

Заслужений артист України,

*Лауреат Державної премії України
імені Олександра Довженка*

Роль митця на війні. Виклики і загрози

Сьогодні день пам'яті нашого колеги — митця, оперного співака Василя Сліпака, який загинув в цей день 2016 року на війні. Він прийняв дуже важливе рішення для себе і здійснив серйозний вчинок. Думаю, фахівці розуміють, що людина, яка займається мистецтвом, особливо мистецтвом виконавським — співаки, театральні актори, танцівники та інші — має щоденно займатися по шість годин біля станка, репетирувати, щоб зберегти форму, не втратити професію.

Я особисто знав Василя, його вибір митця на користь захисту батьківщини на полі бою — вибір, з яким зіштовхуємося кожен день, для нас це не просто громадянський вибір. Всі, хто займається мистецтвом знає, що ми працюємо не тільки в професії, але й своїм сумлінням, своїм авторитетом, ми намагаємося відкривати людям правду, свою душу і рефлексії, і вони цікаві людям. Якщо ми збрешемо, то і самим собі, це просто відбирає в нас талант, відбирає в нас сили вставати на місце людей, які говорять про цінності.

І зараз один з найважливіших (і проблемних!) моментів, в який кожен задає собі запитання: «Де я в цій війні?», «Що я роблю для того, щоб перемога настала швидше?».

У культурі ми зіткнулися з викликами величезного масштабу — ціннісними: все те, що об'єднувало або пов'язувало нас з російською культурою, зараз ми переоцінюємо та намагаємося відкидати. Це нам вказує шлях розуміння історії і смислів, але й вимагає величезної відповідальності не тільки перед глядачами та слухачами в Україні. Приміром, нам кажуть: «Ви заявляєте — Чайковський не окей, але покажіть нам свого українського Чайковського. Хто ця достойна людина, щоб її ім'я носила музична академія». Ці дискусії засвідчують переоцінку цінностей, що відбуваються для кожного з нас саме зараз. В момент, коли народ, синами і дочками якого ми є, зазнає ситуації тотального стресу, коли кожен знаходиться в точці пошуку подальшого руху, бо все змінилося, і кожен розуміє свою відповідальність.

Відбулася втрата відчуття бодай якогось прогнозування майбутнього, кожен з нас це переживає — хоч і різною мірою, але кожен замислюється, що станеться, якщо зараз в мене цього вього не буде: не буде дому, або вже немає... В мене був такий момент: я прийшов у свою майстерню музичних інструментів, а на її місці — ставок, туди влучило і нічого не залишилося... І я змушений був евакуювати свою родину, покидати свій дім в Києві із розумінням, що можу ніколи сюди більше і не повернутися. Інші люди змушені були стати біженцями, бо земля, де вони народилися, жили, яка їм дорога, окупована... І так кожен з нас, хто це відчув, пережив або, принаймні, розуміє — всі проживають досвід руйнування... І в цей момент, коли «Бог помер» (Ніцше), люди звертаються за тією духовною складовою до мистецтва: десь вилікувати свою душу, чи почути людей, які мають візію майбутнього, щось згадують і можуть якось розрадити. Тобто до людей, що займаються мистецтвом і культурою — тим, що може втримати все купи, коли в житті вже відбувся cancel. Тож тепер перед митцями стоїть величезна відповідальність: і самим вижити, самим дати творчу відсіч, самим знайти опору для себе, що для людей, які працюють в творчих професіях — продуцентів культурного духовного мистецького продукту, має особливість: перерефлексовувати всі переживання і стреси в твори мистецтва, в тексти, ідеї, думки.

Викликом для митців, принаймні, для мене, точно: облога суто чорно-білим простором, в якому мусимо обрати лише одну сторону. Ми все життя звикли «дивитися з іншого боку», «чути іншу сторону», але ця інакшість за даних обставин (як історія трактується сьогодні), зіткнулася з тим, що кожен визначає з якого він боку: де брат, сестра, а де ворог, — і це фактично позбавляє митців великої частини інструментарію. І на фоні цього чорно-білого поділу залишається величезна маса сірого, велика маса того, з чим ми вже навикнули боротися чи чому протестувати, що ми називаємо пропагандою, навіть не митецькою територією, експансією, що вправляється у маніпулюванні свідомістю людей, бо ж ми з вами розуміємо, що у нас в руках професія, яка може як будувати, так і руйнувати. Всі ці виклики та історії перед нами формулюють запитання, що ми їх задаємо собі: складаємо екзамен, щоб дати відповідь — для чого наша діяльність.

Раніше ми могли дозволити собі красиві мотиви: працюю для Б-га, я працюю для самого себе, бо далеко не завжди і не на всіх видах мистецтва лежала така відповідальність. Не знаю, чи її відчуває кожен, хто займається творчістю, але на сьогоднішній день в мистецькому дискурсі циркулюють теми, які ми раніше і увияти не

могли. Зокрема, подію, означену фразою «А що такого, що художній керівник театру поїхав за кордон і звідти по зуму ставить вистави, зараз ми сприймаємо на рівні майже «національної зради». Проте, напевно, цей вибір має виправдання і точно є якась інша сторона, але для нас актуальним є питання розділення чорного і білого, дуже поляризованих історій, думок, де на нас лягає ще більш стара сентенція, яку я не дуже люблю — «художник і громадянин» (вона народилася задовго до того, як її використали в комуністичній ідеології), і для нас це дуже важливо і серйозно, і пошук відповіді триває.

Втім, повернемося до буквальної ролі художника у війні. Маю дуже близьких мені людей з автоматом на передовій, з якими часто спілкуюся: Сергій Михальчук (оператор), Юра Грузинов, багато інших митців, які довели надзвичайну ефективність в своїй творчій професії — це зірки. І з ними відбуваються настільки складні процеси (осмислення, співчуття постраждалим), які просто руйнують весь їх досвід як художників мирного часу. Більшість визначають це, як дорога в один кінець: «Я не знаю, чи я зможу повернутися до того, чим займався, я сподіваюся, що вдасться, але...». Ці неймовірні стреси, свідками чи учасниками яких всі стаємо — величезний виклик нашому вибору. Наприклад, моя робота «Мамай», яку я творив за відчуттями епічного, розуміння себе в просторі-часі — це був такий експеримент і рефлексії до того, що я люблю, знаю, до цінностей мого народу, до того, що всі ми називаємо епосом. Я намагався зрозуміти, чи зможу я з цим жити, знайти форму актуальну на той момент. Проте, зараз митець на війні й є тим самим козаком Мамаєм (у якого в руках музичний інструмент та зброя), і ще й відчуття того, що ця війна почалася і ми з вами стаємо тими воїнами, які прийняли виклик боротися з цією агресією — і в цього відчуття є якийсь вічний голос степу, який приносить тобі історії й відчуття того, що ця війна нескінченна...

Так, при нас почалась нова фаза війни, це покоління її отримало, проте коли вона закінчиться фізично і буде свято перемоги, для нас з вами вона не закінчиться, бо я не думаю, що ми колись отримаємо це відчуття перемоги в тому стані мистецькому, культурному, в якому ми зараз знаходимося. І вічна ця думка, це відчуття, з яким резонують тексти, яким 300, 400 років, що стали актуальними, і для нас дуже зрозумілими і близькими, наче їх вчора Сергій Жадан написав, умовно кажучи.

Зараз дуже багато людей, які ніколи не цікавилися і не розуміли значення мистецтва (і не розуміють навіть зараз), але якщо прийти на будь-яку імпрезу, виставку чи концерт можна побачити

там людей, які намагаються знайти в тому якусь ідею щодо подальшого виживання. І для митця важливо (принаймні я так бачу для себе) — дарувати людям надію, використати всі професійні та людські можливості, ресурси і розуміння, всі відчуття і резонанси простору і часу для проєкції нашого майбутнього — зрозуміти, відчутти і зробити вже зараз. Ми знаємо, що у нас немає для цього ресурсів, коштів — для такої розкоші як мистецтво кіно, що взагалі є великою проблемою. Проте, мусимо не зупинятися, мусимо для людей заміняти принаймні тих, хто мав би розраджувати їхні душі, а натомість ділять церкви і патріархати, кінозали чи екрани. Люди очікують та вимагають від митців не так як раніше — на рівні споживання, бодай вже майже відсутня ця форма споживання (відволіктися, відпочити), зараз відволіктися і відпочити мають зовсім інше значення, так само і жанри — комедія мають зовсім інше значення, все укрупнюється.

Я зрозумів, що можу йти далі тільки усвідомивши, де я знаходжуся зараз. Можливо як мова — це одиниця, що має армію і флот, так і мистецтво — це мова, яка має тих, хто її відстоюватиме і боронитиме, цінне для народу, і це стосується кожного і проходить через кожного з нас, тож треба триматися купи, бо на нас — митців сьогодні лягає відповідальність: чи буде українське мистецтво, культура завтра, чи станеться український народ як нація, бо кожного дня ми помираємо. Якщо раніше ми про це читали в книжках, ми викладали і переповідали, мовляв, колись, століття назад були люди, які впиралися і тільки заради цього вони існували, то те, що ми сталися — це сенс того, що вони впиралися, і от зараз такий час прийшов, що ми мусимо вpirатися, щоб вже наші нащадки сказали: «сталася Українська держава!» І когось згадають, когось ні, але це й неважливо.

Ми, митці, зараз — це та сила, яка мусить брати на себе відповідальність незалежно від віку, незалежно від досвіду, важливо брати стільки, скільки можеш, щоб впертися і захистити, і відpirатись, повертати ті окуповані території, ті окуповані душі, щоб повернути їх до того, що ми знаємо, любимо і хочемо передати своїм нащадкам.

Підписуючи фінальні титри фільму «Довбуш» переді мною стояло питання щодо чорних рамочок, бо на той момент вже відійшли у засвіти дванадцяттеро людей... Я дуже переживаю, щоб ця кількість не збільшувалась і вирішив не ставити рамочок, бо ці люди на момент роботи над фільмом були живі, звичайно, ми будемо пам'ятати їхній внесок, але я б хотів, щоб вони були живі. Звичайно, ми докладаємо зусиль, щоб їх пам'ятали і їхнім родинам допомагали.

Вадим Скуратівський

*доктор мистецтвознавства, професор,
академік НАМ України,
провідний науковий співробітник
відділу теорії та історії культури
Інституту культурології НАМ України*

Парадокси модерну і постмодерну

У зв'язку з грандіозною інформаційною революцією останніх півстоліть, ми маємо працювати з гранично спрощеними моделями дуже великих і дуже значливих явищ.

Йдеться про те, що свого часу відомий культуролог, блискучий знавець досучасних мистецтв Сергій Аверінцев, почесний професор НаУКМА, якось сказав про всю суму естетичного, художнього: «світоглядно Середньовіччя — Європейське Середньовіччя — було організоване довкола фігури Ісуса Христа». А далі, починаючи з перших кроків, так званого, Нового часу, від елізаветинців, від перших зразків нового європейського роману, від доби Дон Кіхота і далі — через Французьку революцію, яка інсценізувала Новий світ і десь під кінець XIX ст. постає повна сума того, що ми називаємо класикою європейською.

З 1880–90-х років, починаючи з перших жестів Фрідріха Ніцше і деяких інших мислителів зрештою починається зовсім нове явище у царині мистецтва, яке дуже важко пояснити і водночас є можливість про це дізнатися з роману, який узагальнює цю ситуацію — «Доктор Фаустус» Томаса Манна (1943–1946 рр.). Роман, який з надзвичайною переконливістю пояснює, що трапилося в мистецтві насамкінець XIX — на початку XX століть. Йдеться про 25 розділ роману, в якому один з персонажів подає, так би мовити, всю суму дефектів сучасної мистецької діяльності, яка зайшла в певну безвихідь, і з цієї безвиході можна, мовляв, вийти тільки за допомогою диявола. Тому що викладає всю цю суму ганджів передовсім сам диявол. Головний герой цього роману — композитор, який намагається так чи інакше вийти на прох стосовно цих самих сюжетів Диявола, але зрештою зазнає поразки.

Так само зазнає поразки вся європейська культура XX століття. В чому полягає поразка? Чим займалася попередня європейська культура від початку XV століття і закінчуючи, скажімо, Флобером, який ставить крапку на цих зусиллях — це відтворення національного існування в усіх його вимірах, але що вслід за тим трапилося

з усіма цими зусиллями, зокрема з класичною літературою тієї епохи? Знаний угорський мислитель Дьйордь Лукач якось сказав (ще до того, як він став марксистом, десь на початку 1910-х років): «Що таке європейський роман останніх часів? Це, передовсім, невдалі пошуки у невдалому суспільстві».

Отже, що за тим було потім. Як далі працювати художнику в цій ситуації? Я маю на увазі і письменника, і художника, і, зрештою, того мислителя, який працює над проблемами культури тієї епохи.

Річ у тім, що диявол як зірку з неба схопив і сказав, дуже точно, що деякого часу, коли немає якихось позитивних узагальнень довкола нашого світу й в самому нашому світі, то залишається лише одне в царині мистецтва — це неподільна й беззастережна фіксація людського страждання, страждання художника у цьому самому світі. В цьому фрагменті диявол цитує лівомарксистського мислителя Теодора Адорно, який був музичним і загальносвітоглядним філософським консультантом Томаса Манна, коли той працював в американській еміграції над своїм романом.

Отже, залишається лише одне — автентичність людського страждання художника, який входить в мистецьку сферу. Про страждання говорити дуже важко, але належить говорити.

Що відбувалося з художниками-імпресіоністами, які відклалися від певних вимірів національного життя, а в якомусь напрямі взагалі відклалися від власного національного життя в напрямі суто суб'єктивного погляду на світ, який називається імпресіонізмом. Тому Каміль Піссарро, один з майбутніх наставників Пабло Пікассо, все, що писав — писав як відтворення внутрішнього й суб'єктивного погляду на світ, фіксація того, що відбувається з його оком водночас і водночас про ситуацію самого Піссарро: під час його цих зусиль, його дружина бере діток й іде разом з ними топитися — бо сил уже немає! — тому що життя з цим художником неможливе (на щастя дорогою до улюбленого озера Піссарро її зупинили).

Те, що називається модернізмом, авангардом спочатку робилося на основі людської упослідженості митця, якому настільки важко було в світі. Коли ми пригадуємо В. Маяковського, то я пам'ятаю лише одне: Як він взагалі дожив до 1930 року. На моїх очах автору біографії В. Маяковського подзвонили — я перепрошую — з комітету центральної партії радянського союзу і сказали: «Зробіть так, щоб попередніх самогубств Маяковського не було!» Попередніх спроб, тому що те, що з ним трапилося було вже четвертою спробою — як то кажуть — вдалого самогубства. І це стосується абсолютно всіх абсолютних фігур авангарду і модернізму.

Що було далі?

Та епоха закінчується появою, так званого, постмодерну і починається безоглядна, нескінченна гра сучасного художника з попередніми модерністськими і іншими культурними моделями, й іншими естетичними сюжетами в напрямі гри як такої.

Що ми маємо робити з ексцентрикою автентичного модернізму, автентичного авангарду — ми повинні пам'ятати про те, якою ціною все те творилися й ми маємо відповідним чином, перепрошую, це стосується і постмодерну, пригадати всі ці явища, всі ці моделі, всі ці спроби сказати найголовніше не стільки про світ, скільки про своє страждання в цьому самому світі й це має бути основною й власне мистецтвознавства, і педагогіки, й студентського буття довкола цього, й просто читацької і глядацької присутності в усій цій сумі.

Стосовно постмодерну, який може показувати людське страждання і разом з тим, перепрошую, ледве чи не милуватися цим стражданням.

Давайте зрозуміємо, що в цьому відношенні закінчується на Пері Паоло Пазоліні, який в середині 1970-х років в своєму останньому фільмі «Сало, або 120 днів Содому» — екранізації прози Маркіза де Сада, але перенесеної в контекст 20 століття: прояв таких онтологічних зусиль, що мали скінчитися спеціально спровокованим самогубством. Це стосується всіх видатних постатей доби нескінченних «ізмів».

Океан літератури про Пікассо, але ніхто ніколи не написав про очі цього художника, які переповнені стражданням, які помирають від страждання.

Що ж далі ми маємо робити тут в Україні з нашою історичною специфікою страждань — і плебейських, і демократичних, і тоталітарних сліз цих було океан. Як почалося десь наприкінці 16 століття, так воно продовжується аж до зараз, до самого цього вечора.

Як ми повинні в цій ситуації ставитися до мистецького минулого Європи, того самого минулого, яке колись нас обходило, бо ми були в трохи іншому світі. Пригадую, в 1970-ті роки одна глядачка на виставці підійшла до художника — до репрезентанта соціалістичного реалізму — і сказала: «Ви знаєте, у Вас цікаве сільське життя, схоже на Брака» — «У нас брака не буває», — сказав той самий художник.

Ми жили в іншому світі. Ми жили у тому самому світі, де люди страждали, але страждання було заборонено. Як тепер власне не сказати вголос, ось тепер. І ми маємо це робити тепер — коли все художнику дозволено. Все і мистецтвознавцю дозволено.

І разом з тим для того, щоб призупинити той самий Апокаліп-

сис, Армагеддон, який насувається на нас безперестанку зі сторони Сходу, ми маємо просто вести нормальну культурну роботу.

Ми маємо саме українською мовою, саме в українському варіанті подати всю класику — спокійну, доволі — європейську класику, од елізаветинців, од перших зразків новоєвропейського роману і до наших днів. Хвала Богу воно все перекладене, але хай буде і відкоментоване.

А слід за тим починається та епоха, яку охрестили одразу декадансом і яка, з погляду цієї самої адміністрації, вірніше нещадної бюрократії, що в руках її опинилася ця сама країна, все це мало бути притлумлене, заборонене, неказане, непоказане, неозвучене.

Я пам'ятаю долю тих самих перших українських композиторів, що в їх мелосі прорвалася та сама важка доля України. Я пам'ятаю, що відбувалося з цими митцями, скажімо, з великим європейським (а тепер я можу так сказати) композитором Сильвестровим, або ж його колегою Грабовським, що в них присутня мука людська, в їхній творчості. Будемо одверті — десь з початку 1960-х років і до кінця відомої епохи у Сильвестрова були лише два рецензенти, перепрошую, один з яких, — я, тільки тому, що хотілося сказати щось про великого композитора, але такої можливості не було у інших музикологів.

Стосовно того, що називається малярством. Те, що називається графікою. Я ніколи не забуду, що мені сказав один з останніх репінського пензля майстер Георгій Степанович Меліхов тут у Києві: «Пікассо має право писати так, як він пише, можливо, і Таня Яблонська має. Всі інші цього права не мають». Помовчав і сказав: «У всіх відношеннях не мають цього самого права». Тепер це право є. Отже, відповідним чином ми повертаємося до мистецького минулого й разом з тим в повну силу, я вас прошу, щоб ви дефініціювали за Томасом Манном всі ці безкінечні «-ізми», які переповнюють європейський світ, починаючи з тієї хвилини, коли Герман Бар подав таку лексему з приводу того, що відбувається в сучасному мистецтві «Das Moderne» — «От новітне».

Оце саме модерне. Що буде далі — чесно кажучи, я все ж таки трохи оптиміст, зважаючи на те, що у нас колись призупинили і літературу, і образотворче мистецтво, і театр, і тоді, коли з'явилося кіно — а це особлива тема — теж зрештою призупинилося кіно. Як сказав 1-ий секретар ЦК КПУ «Наконець-то, так называемое, украинское поэтическое кино закончилось» (1977 рік).

Що було то було.

Давайте виходити з того, що разом з тим ресурси до творення

в режимі реваншу в новітній українській культурі — вже не так упослідженій — у нас є, і вони завжди були. Стосовно літератури: ніхто так не володів українською мовою (не включаючи Шевченка) як володіли, скажімо, Михайло Стельмах або Олесь Гончар. Але як вони не віртуозно б володіли цією самою мовою, все одно кожна у них сторінка закінчувалася приблизно так: «Вийшов колгоспний бригадир в поле — і співали жайворонки в небі, й співало серце колгоспного бригадира». Як пригадую цю саму літературу в сотні і сотні тисяч накладу...

Це сотні і тисячі сторінок і от, нарешті, може наша література — я маю на увазі література в найточнішому розумінні цього слова — нарешті скаже правду, нарешті, можливо, в повну силу покаже себе мистецтвознавча сфера. Зрештою, й український художник себе покаже — не знаю, в якому напрямі: можливо, це буде, знов-таки, ексцентрика якась, яка продублює попередню ексцентрику кінця ХІХ початку — ХХ століття. Чесно кажучи, мені би не хотілося, щоб ми йшли за цією самою ексцентрикою, тому що це все може закінчитися виставкою шановного українського художника десь у Швеції, де він, перепрошую, в костюмі Адама сидить в собачій будці, а повз нього проходять дами — відвідувачки цієї виставки, й він їх намагається вкусити за ноги й, нарешті, мистецтвознавець у формі поліцейа підходить до нього і каже: «Заспокойся, спокійніше, пане!».

Можливо, ми позбудемося цієї самої ексцентрики, цього самого постмодерну — а все інше, всі ці явища, позитивні явища в культурі у нас мають бути продубльовані в нових умовах суспільних.

Як це буде виглядати, повторю — це складно, але у нас є для цього ресурс.

От, скажімо, кіно. Бачите, чому кіно так запрацювало насамкінець цієї самої класичної епохи і епохи початку тих самих «ізмів». З дуже простої причини. Тому що кіно — це часове мистецтво, часово-просторове мистецтво, і не просто часово-просторове мистецтво. Давайте зрозуміємо те, про що світове кінознавство ніколи не говорило — цивілізація уже нагромадила мільярди мільярдів кадрів, і кожний кадр є абсолютно унікальним, а про цю унікальність і говорили перші модерністи у зв'язку з тим, що необхідним чином треба на повну силу зафіксувати індивідуальну, цю саме — цієї секунди, цієї миті — сутність своєї художницької душі і видати це на поверхню. Тому, може, у нас кіно зіграло якусь дивовижну роль, починаючи з першого українського автентичного фільму «Навздогін за долею» (1927) режисера Марка Терещенка за повістю Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною». А фільм «Дорогою ціною» (1957),

зрежисований Марком Донським, був проголошений в Великій Британії найцікавішим зарубіжним фільмом в британському прокаті 1958 року.

Зрештою, так зване, українське поетичне кіно, яке було зупинене, брутално зупинене наприкінці 1970-х років. Кіно, яке так прославили, про яке написали сотні статей і десятки книг, і звернули увагу на одну річ: це неймовірно красиве кіно з народного побуту з усіма ознаками краси, народно-ужиткового мистецтва, власне, народного побуту, але всі ці фільми закінчуються катастрофою героїв — це знаменник цього кіно, цей знаменник пройшов повз нас — всі герої гинуть!

Річ у тім, що так чи інакше, але має бути вже продовження цього кінематографа, де герої спробують так чи інакше перемогти. Подивимось ще на кінематограф. Для мене певне значення мають зусилля тих чи інших персонажів, це Олесь Санін, це Сергій Маслобойщиков, як воно буде далі — я не знаю.

Але найголовніше інше: ми маємо з вами працювати з тими першоосновами європейської цивілізації — з ними різне, як ми бачимо, відбулося: від перших жестів Артюра Рембо і закінчуючи постмодерном.

Але ми маємо продовжити ці зусилля, бо в нас вже для цього є соціальні умови.

Ігор ЮДКІН

*доктор мистецтвознавства, с.н.с.,
член-кореспондент НАМ України,
провідний науковий співробітник*

Інституту культурології НАМ України

Ihor YUDKIN

*habilitated doctor of arts,
corresponding member
of the National Academy of Arts of Ukraine*

**Semantic Net of a Prosaic Text from
the Viewpoint of Mereology as Exemplified with
the Case of J. R. R. Tolkien**

*(Семантична мережа прозаїчного тексту
з точки зору мереології: на прикладі Дж. Р. Р. Толкіна)*

The concept of semantic net has arisen within the development of linguistics of text and discourse in 1960-s aiming at adequate devices to represent textual contents. The immediate impetus towards this concept's elaboration were the deficiency and incongruence displayed with the well-known statement on the linear nature of verbal speech and narrative strategies in broader sense. Firstly, it has turned out that it lacks infinity as the immanent property of a line in any textual entity; therefore one ought to regard here the so called non-Archimedean or finite space. Secondly, any linear order itself must be taken only as the consequence of some very narrow assumptions connected with the so called Zermelo's axiom. Thirdly, there arises the linear hierarchy of inclusion where the bigger segments include the smaller ones surrounding separate points of textual tissue (as lexical, phrase, propositional units).

Instead of infinitely long lines of speech one deals in text with linear segments looking like arches that build up closed cycles. In its turn such cyclization results not only in the above mentioned linear hierarchy but also builds up and shows the ties connecting elements belonging to different cycles and allocated in a text at distant places (as, for instance, the interrogative word in question that is referred to in response). Such ties become the foundation of the so called deixis that penetrates the text as a counterpart to predication with its hierarchy and makes up a kind of thorough coordinate axes. One differs, in particular, personal deixis (utterances referring to a certain person as in direct speech), spatial and temporal deixis (that's the references to

the place and time of narrated events) as well as the motivational one (referring to correlated motifs as the motifs of a departure and return in a fairy tale). Semantic net appears just as a kind of generalization of deictic axes that were displayed in a text as the means of cohesion and occupy subordinate lateral place in regard to predicative structure of textual entity. In particular the most obvious personal deixis of a role in a dramatic work displays a kind of prototype for the formation of semantic net.

In its turn mereology as the branch of logic suggested by St. Leniewski in Lviv (and recently revised and reconsidered as a generalized theory called totallogy by V. V. Kyzyma in Kyiv) has appeared as the response to some faults of previously developed hermeneutics that suffered with the above mentioned linear reduction of contents. The so called hermeneutic circle of textual reader's movement from the whole to the parts and reversely (with the aim of approximating the most exact and adequate interpretation) represented the linear hierarchy of consequently inserted textual segments where the broader units included the smaller ones (as strophe, line, syllabic group in a verse). Subsequently it lacked in hermeneutic approach the opportunities of overcoming textual limits and involving broader intertextual data. In opposite to such self-restriction of hermeneutics with its rotation within the textual limits it is mereology that suggests perspectives for heuristic devices in textual interpretation with crossing such limits and entering the outer space. That is why mereology has gained value as the device for programming research procedures in the general systems' theory. This heuristic outcome becomes especially evident in the design of textual semantic nets.

The concordance of mereology with the concept of semantic net has revealed its proficiency in the clues procured for solving the problem of textual cohesion and integration in general. It is textual parcellation as the preexistent circumstance where the unity is to be reintegrated with the means of overall textual references along the so called deictic axes. The comparatively autonomous lexical units are still to be tied in a text with mutual deictic references together with the already given predicative hierarchy and subjective perspective. Henceforth a text presupposes the existence of an outer subject (author and addressee) that would procure the conditions for projections able of joining the segments together. It is important to stress that such projections do always cross and trespass textual limits and come out to the wider realities. In particular the diagonal references as the mutual projections within the text can procure conditions for such exit towards intertextual space of

historical epoch. Such referential relations along the deictic axes can be represented geometrically as projection. In text it presupposes the subjective force that would enable mutual correlation of segments. Due to thorough projection the so called diagonalization of textual contents becomes possible that is the thorough referential ties of partial segments, details of a text.

Thus a particular finite geometry of text arises that is marked with separability of spatial parts and acquires the outlook of the so called granulated space. Delimitation of textual segments, the parcellation of text determines the formation of finite space that presupposes negation as the basis for delineating partialities (in the sense of each definition being negation). In its special branch named fractal geometry that studies such structures gains especial importance for textual analysis. As the result a dimensional paradox of verbal text can be discovered: while the primary line is of linear nature, and the cyclization of a text acquires planar pair of dimensions, the very existence of a net that provides textual cohesion needs still the depth of a text, the additional dimension. This is achieved due to the outer subject (observer) as the force for projections both along deictic axes and beyond the textual limits. One can say of an outer subject as some transcendental force necessary for inner textual cohesion. For instance, it is such fractal space to represent depth in planar images where the contours of a hidden background are represented partly being covered with the things at the nearer distance, and it is the experience of the observer that is necessary to restore the genuine object delineated with these contours. No need to say that such observer is situated beyond the limits of a planar picture in the third dimension.

To demonstrate the outcome of fractal space in regard to textual contents it would be convenient to turn to myth-making creative streams in the literature of current time. Such convenience of myth for the display of semantic net's formation ensues from its fundamental properties. Myth-making abstraction promotes dissociative effects in text and the separation of textual fragments as stable formulaic units due to these properties. Myth is a text with no primary version represented with the collection of variants equally pretending to have priority. Then, myth always deals with catastrophes conceived as some inevitable event to be taken for granted. It is well known that from myth the catastrophe has been adopted in drama. In its turn myth always represents dualistic antithetic worldview of the struggle between inimical forces. That is why it procures especially convenient dissociative conditions for textual parcellation and the development of finite spatial rela-

tions. Mythological syncretism reveals as a particular kind of textual predictability where there arises no questions as to the flow of events and the allocation of separate motifs. In this respect syncretism is associated with fatalism and entails prophecy. Myth builds up a closed textual corpus that is to be considered as a codified entity where just the beforehand adopted codification replaces the active subject with its projective forces of classical novel.

Metamorphoses and catastrophes as the obligatory elements of myth together with antithetic composition and fatalistic predictability of syncretic nature delineate the cognitive value of myth-making creativity as the clue of heuristic tasks. Myth is sometimes said to be a solution for the riddle that wasn't mentioned so that it provokes questions to be restored thus encouraging and inviting for further searches. It appears henceforth the problematic verve of mythological text promoting heuristic procedures. Be plot as macroscopic predication comparable to central linear perspective, so then the spatial form of narrative contents would correspond to deictic axes of motifs building up lateral lines in the manner of axonometric projection. Mythological text can be said to get an outlook of a cento compiled of ready quotations as the formulaic collocations prepared beforehand.

Myth-making creativity of the XX century arose as the opposite side to the so called monumental realistic novel and, in particular, to the so called «novel-stream» (Fr. roman-fleuve) as R. Rolland called his «Jean-Christophe». That is why it was spontaneity and disruption in actions in opposite to thorough motivation and cohesion that marked myth-making experiments. One would mention the well-known J. Cortazar's «Rayuela» (lit. «The play with pitch-and-toss») of 1963 that demonstrates textual disruptions at full scale where the reader is endowed with the right of recombining textual fragments arbitrarily. It is here to add that such arbitrariness is justified with the manner of recollections coming back to the famous tradition of Marcel Proust.

In this respect a very demonstrative example seems to be found in the works of J. R. R. Tolkien who has created the well known imaginary world of elves, hobbits, goblins, orcs. Myth-making efforts of Tolkien come back first of all to the tradition of J. Swift who referred in its turn to the baroque and medieval traditions. In particular it concerns specific textual vagaries restoring the manner of sentimental narration of L. Stern. Meanwhile it is also to underline another source for Tolkien's inspiration, that of the English followers of Wagnerian tradition that included wide circle from H. St. Chamberlain to G. B. Shaw. It is the Scandinavian mythology that was the genuine precedent-text for «The

Lord of the Rings» as well as for Wagner's «Nibelungs». In this respect it is still to point to another precedent-text, the almost forgotten dramatic trilogy «The Hero of the North» (1810) of Fr. de la Motte-Fouque (the parts are entitled «Sigurd, the Killer of the Serpent», «The Revenge of Sigurd», «Aslauga») as well as his «knight's» novel «The enchanted ring» (1813). To substantiate the importance of such predecessor it would be enough to mention that it was the translation of «The Legend of Sigurd and Gudrun» that Tolkien was occupied with while preparing his principal literary work.

The traces of such occupation are clearly perceptible in the artificial fantastic world created by the writer. For instance, the very remarkable trait common to the Scandinavian sources and his novels is the great specific weight of direct speech and respectively of personal deictic axes that imparts dramatic property to the prosaic works. Such cues become relatively autonomous and reünforce the fractal properties of textual space.

Another trait of textual disparity in the manner of formulaic cento is the abundance of conventions taken from the adventurous novels of the previous epoch. For instance it has been already observed that when the Orcs are for the first time described individually their direct speech doesn't differ from that of pirates in R. L. Stevenson's «Treasure island» and the whole episode from the chapter 3 (book 3) resembles the similar event with Jim.

Thus one finds in mythological novels a kind of cento of formulaic passages that need outer subject to recombine these elements and to come to adequate conclusions. Common conventions are reconceived and reintegrated to carry new sense as the parts of newly restored textual whole. The very necessity of such reintegration attests the similarity to planar pictures where the partialities need still to be guessed as the vestiges of the respective whole. The writer can be said to create an axonometric presentation of the mythological realities.

Ірина ЗУБАВІНА

*доктор мистецтвознавства, професор,
учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України,
академік НАМ України,
з.н.с. відділу історії і теорії культури ІПСМ НАМУ
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0816-0207>*

Художнє осмислення українським кінематографом психологічних Травм війни. Особливості сюжетобудування

Повномасштабне воєнне вторгнення в Україну, зруйнувавши звичний спосіб життя наших співвітчизників, дає підстави говорити про психологічні наслідки тривалого травматичного впливу, що їх зазнали не лише жителі нашої країни, яка опинилась в епіцентрі подій, а і мешканці ближніх країн Європи. Значна кількість людей в усьому світі будуть відчувати наслідки цієї трагедії ще довго після її завершення. Отже, проблема травматизації актуалізована в усій багатопектності: фізичні травми, смерть, поранення, наслідки тривалого перебування у ситуації стресу від завивання сирен, звуків вибухів, смертоносних «прильотів», пошуків порятунку у сховищах тощо.

Людині не завжди вистачає ресурсу для самостійного переживання, осмислення, пропрацювання травматичного досвіду, з проходженням всіх фаз кризи травматизації — від отриманого шоку та до здолання його наслідків. Тут на допомогу приходять мистецтво — театральні вистави, живопис, кінематограф. Мистецтво сприяє переповіданню травматичних ситуацій, ніби дистанціювавшись, з певною мірою узагальнення й переведенням емоцій в інший регістр чуттєвості, часом доводячи до максимальної інтенсивності, катарсичного екстремуму. Таке, хай короткочасне звільнення від негативних переживань, «очищення» необхідне психіці, адже, як свідчить практика, незавершена та неопрацьована травма однаково даватиметься взнаки. Її наслідки можуть закріплюватися в особливостях національного характеру та колективної ідентичності, позначатися на поведінкових реакціях майбутніх поколінь (трансгенераційна травматизація). Як відомо, діти й онуки жертв Голодомору часто поводять себе як травмики — обов'язково тримають запас харчів, хоч народились після страшних подій. Доки травматичний досвід не буде проговореним та осмисленим, травма зберігатиметься в індивідуальній та/або у колективній пам'яті.

Внаслідок необхідності осмислення травми, спричиненої трагічними подіями війни, поняття посттравматичного синдрому (ПТС) увійшло до широкого обігу, інспірувавши появу міждисциплінарних кінознавчих, культурологічних розвідок на перетині з психологією, а також значної кількості дієвих практик, що надають ключ переходу від особистісних негативних переживань до свідомого виходу у вимір позитивного мислення. Це може відбуватись через творчість, гру, компенсацію болючого досвіду арт-терапією тощо. В числі дієвих інструментів реінтерпретації пережитого шоку — екранність, смислове поле якої охоплює широкий реєстр понять: страх, жах, біль, стрес, горе, смерть, усвідомлення незворотних втрат, а також віра надія, любов тощо.

Накопичення травматичного досвіду соціумом формує потребу в роз'ясненні подій символічною мовою мистецтва. Біль і жах Бучі та Маріуполя, Херсону та Запоріжжя, інших гарячих точок стали своєрідним каталізатором емоційних переживань жахливої трагедії, актуалізувавши резонанси у творчості. Це закономірно, адже однією з мов опису світобуття є мистецтво. Його функція нині — не тільки зберегти свідчення про факти ворожого вторгнення, а й окреслити для людини можливість виходу зі стану травматичної стигматизації, спричиненої війною.

До провідних/базових стратегій сучасних фільмічних текстів слід віднести гіпертекстову нарративність та нову міфотворчість. Серед великої кількості сюжетоутворювальних елементів насамперед назвемо такі, як: нелінійний спосіб розвитку сюжету; фабульний ряд, в якому сплетено кілька мотивів; насиченість різноманітними інтертекстуальними посиланнями, пластичними, музичними та літературними алюзіями тощо. Часом відмова від лінійності оповіді покликана передати втрату відчуття реальності, оприяти розірваність сприйняття персонажа. Внаслідок такого внутрішнього захисту психіки згодом людина згадуватиме гострі події уривчато.

Значна кількість екранних творів являє постійне поєднання подій теперішнього і ретроспекцій минулого у вигляді щемливих спогадів персонажів, що контрастують з фреймами втрат, жертв, випробувань, смерті та виживання. Часто світ, що втратив структурність, очима невротизованих персонажів постає у вигляді нагромадження об'єктів, предметів і звуків, що викликають лячні асоціації. В екранну дію ігрових та документальних стрічок вриваються спогади та/або фрагменти нашої сьогоденної реальності — завивання сирен, грім вибухів, залізні «їжаки» та залізобетонні брили на дорогах міста, пам'ятники у захисних риштуваннях, темні фасади

багатоповерхівок при зникненні світла, спорожнілі вулиці у комендантську годину, щільне заповнення перонів метро, діти й тварини на ковдрах у прихистках тимчасових укриттів, пункти незламності та машини волонтерів, пакети з гуманітарною допомогою, інші ознаки часу, що не мають внутрішньої цілісності, а лише підкреслюють \загострюють постійне відчуття неспокою й тугу від усвідомлення неможливості повернутися у цілісність того світу, яким він був до катастрофи.

Такий принцип сюжетобудови конструє особливий тип наративу, в структурі якого ознаки непевності, травматизованого стану персонажів поєднуються з принциповою незавершеністю, відкритістю «остаточного» фіналу. Часто — в режимі надії.

Для екранних витворів пост-сучасної культури характерна фрагментарність та накопичення атрибутів, ознак, рис, що оприявляють змісти кризової свідомості, яка намагається осмислити ніби розпад світу, його деконструкцію, коли зникає «композиційний центр» або ж розпадається єдина точка зору на зображувані події.

Спільним знаменником, що визначає фабульну траєкторію значної кількості фільмів початку 2020-х, є війна, події якої проявлені в кадрі або існують латентно, як елемент смислового поля.

На тлі фактичного розмивання жанрових меж цілого корпусу творів актуалізується таке жанрово-тематичне утворення, як воєнно-патріотична драма, з використанням духопідйомного потенціалу канонізованих сюжетних конструкцій. Такий собі засіб «швидкого реагування» на соціокультурні, політичні реалії сьогодення.

Серед прикладів більш вишуканого сюжетобудування — фільм «Погані дороги» (2020, Наталія Ворожбит). Філософське осмислення екзистенційних пошуків персонажів кожної з 5 новел стрічки центровані психотравмою, яка в кожному випадку спричинена різними обставинами — втратою мрій, ілюзій, кохання, встановленням і порушенням особистісних кордонів, тощо. Винесений у назву фільму топос шляху/дороги, виконуючи одну з найважливіших функцій — сюжетоутворювальну — виступає віссю, що центрує всі події фільму.

Отже, попри відмінності у структурній організації наративів, що базуються на цих та інших принципах неklasичного сюжетобудування, в фокусі філософського дискурсу мистецтва, як і завжди залишаються людина і світ, життя і смерть, плинність людського буття та його сенс. Тому саме мистецьке осмислення посттравматичних психологічних станів — тривоги, страху, надмірних переживань, здатне окреслити шляхи виходу з мережі страждань.

Війна як наративний центр більшості вітчизняних кінотворів

початку 2020-х років, з необхідністю обумовлюючи певні трансформації у сюжетобудуванні, розставляє наголоси, артикулюючи ті чи інші драматичні ситуації. Якщо співвіднести сюжетобудування як побудову і розвиток фабульних перебігів у творі, з відомою вже понад століття працею Жоржа Польті «Тридцять шість драматичних ситуацій», де французький театральний критик типологізував 36 драматичних ситуацій, до яких, на його думку, можуть бути зведені всі відомі твори світової драматургії, легко помітити актуалізацію в сучасному скриптингу окремих сюжетних конструкцій та появу нових.

У фільмах останніх років можна побачити ланцюжки актуалізованих драматичних ситуацій, серед яких — «Самопожертва заради коханої людини» (положення 21 за типологією Ж. Польті), «Втрата близьких» (положення 36), «Демонстрація відваги» (положення 9), «Самопожертва в ім'я ідеалу» (положення 20), інші позиції та їх складне переплетіння. Для прикладу: у фільмі «Бачення метелика» (2022, Максим Наконечний) драматична ситуація 2 — «Життя під загрозою» перетікає в нересурсну позицію «Жива, але не на волі», трагічність якої підсилюється ситуацією 7 — «Жертва жорстокості». Оптимістична подія «визволення з полону» героїні обтяжується відомістю про її вагітність від зівалтування ворогом (опис цього драматичного положення не знаходить у класифікації Ж. Польті відповідних пунктів). Нескінченні драматичні «гойдалки» ніби не передбачають виходу героїні з травматичного стану — лише поглиблення стресу: байдужість чоловіка та його суїцид; рішення відмовитись від абортів та відсутність любові до народженої дитини. Здається, повернення на фронт (драматична ситуація, що не зводиться до однозначності положення 3 — «Помста» за типологією Ж. Польті) має надати подіям логічної завершеності, розставляючи пріоритети у ієрархії цінностей молодого військового з позивним «Метелик». При цьому її «фінальна» реакція на низку пережитих нею травматичних подій ніби відтермінується.

Вітчизняний кінематограф, осмислюючи наслідки психологічних травм війни, послідовно розширює розгляд життєвих ситуацій, здатних спричинити психологічне травмування — подій, які людина сприймає як загрозу своєму життю та життю близьких; шокуючих актів, свідком яких стає тощо. Таке психологічне травмування, що відбувається через надмірну стимуляцію всіх органів чуття, передбачає перезавантаження звичних стратегій стресоподолання. Тому цілком закономірно твори сучасного вітчизняного кінематографа та медійний контент являють свідомі або ж інтуїтивно

знайдені спроби опрацювання практично всіх випадків психотравми, що визначені міжнародною класифікацією. Насамперед це — загроза смерті або фізичного ушкодження, сексуального насильства над людиною; спостереження за трагічними подіями, що трапилися з іншими — її близькими, друзями, а також соціальною групою загалом, що також відносяться до значущих для індивіда переживань. Відтворення засобами екрана наслідків посттравматичного стресу покликане, серед іншого, призупинити «розтікання» травми по соціокультурному простору. Зокрема, у короткометражній стрічці Наталії Ворожбіт «Are You Ok?» («В тебе все гаразд?», 2022) піддано художньому осмисленню такі наслідки ПТС, як невмотивована пильність, нав'язливі думки та образи, прагнення уникати всього, що асоціюється з травматичним досвідом, неадекватні реакції на звукові та інші подразники, пов'язані з жахливими спогадами.

Сучасний екран, методики/інструменти якого пов'язані з використанням, як традиційних, так і цілком ексклюзивних особливостей та засобів сюжетобудування, демонструє різноманіття підходів, що спрямовані на осмислення психологічних травм, спричинених війною, на виконання завдань їх компенсації та нівеляції.

Наталія ВЛАДИМИРОВА

*доктор мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент НАМ України,
учений секретар відділення теорії
та історії мистецтв НАМ України,
професор КНУТКиТ ім. І. К. Карпенка-Карого
ORSID: 0000-0001-8882-3957*

Особливості входження теми війни у сучасний театральний простір: діалог драматургії з режисурою

В умовах сьогодення, коли наша країна і відповідно — культура опинилася в трагічних обставинах воєнного часу, особливої ваги набуває місія культури, зокрема — театру. Потрібно зауважити, що театральні митці доволі оперативно відчували потребу абсолютно інших підходів в осмисленні та зображенні тих реалій, що іноді не просто оточують, а й агресивно втручаються і кардинально змінюють наше життя. Відповідно до таких обставин відбувається й трансформація ціннісно-духовних підходів в осмисленні тієї чи іншої теми, проблеми, ситуації. Доволі динамічно напрацьовуються також й кардинально інші підходи у комунікаційному сполученні «театр — глядач». З невичерпного світу театральної культури залучаються такі форми, що, або були зовсім відсутніми у попередні часи, або, з тієї чи іншої причини — відійшли на другий план.

Одразу потрібно підкреслити, що, перш за все, суттєві видозміни позначилися на літературних першоджерелах. Сьогодні однією з найбільш потужних форм у площині драматичного мистецтва виступає ДОС. Драма, що обумовила й абсолютно новий етап розвитку документального театру в Україні. Цей напрямок не є новим, адже вже понад десять років він доволі виразно простежується у контексті розвитку української театральної культури. В окремих мистецьких осередках Києва, Львова, Івано-Франківська, Херсону періодично відбувалися читки п'єс, сюжети яких мали в основі конкретні документальні факти. Підкреслимо, що це були, головним чином — саме читки творів молодих авторів. В останні роки, особливо з березня 2022 року, тобто — одразу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, осмислення теми війни отримало абсолютно інше емоційне навантаження у рамках сюжету таких творів. Адже сьогодні це наше з вами реальне життя, життя тих багатьох митців, які безпосередньо беруть участь і, на жаль, гинуть під час військо-

вих дій. ДОС. Драма стала, майже позбавившись лірико-романтичного наповнення, більш лаконічною, більш жорсткою, вдаючись нерідко навіть до натуралістичних прийомів. І це цілком зрозуміло. Звісно, трапляються випадки, коли режисерська інтерпретація ДОС. Драми майже повністю нівелює усталені закони сцени, втрачає аргументованість, будується виключно на емоційному наповненні та візуальних засобах виразності. Але ми розуміємо, наскільки важко сьогодні вимагати від митців художнього продукту звичного якісного рівня. Водночас підкреслимо, що вистави ДОС. Драми, побудовані на сюжетах сучасної війни за своєю подачею та наближенням до глядача набули абсолютно іншого рівня і вийшли сьогодні на найвищий щабель чуттєвого сприйняття. Особливо цікавим виглядає й те, що режисерська концепція вистав актуалізує поняття індивідууму, коли домінує прагнення до глибинного психоаналізу, заглиблення в особистісні першопричини тих чи інших конкретних вчинків та участі у подіях. Носій цих процесів — актор отримує можливість, нехай і в дещо обмеженому темарії, але більш укрупнено не лише виявити особливості індивідуальності свого героя, а й у контексті художнього твору більш виразно висловити власне ставлення до нього або пропонованих обставин, у яких опинився цей герой.

У цьому контексті варто також підкреслити значення чималої кількості театральних фестивалей, що, на тлі трагічних обставин сьогодення, вважаємо феноменом національної культури. Ще за часів жорсткого локдауну, що позбавив колективи традиційних форм спілкування, у європейській спільноті були нароблені відповідні норми і правила проведення різноманітних заходів он-лайн. До їхнього формату доволі активно та успішно долучилися й українські театри. Сьогодні такий рух продовжується саме за допомоги ДОС. Драми, коли українські митці намагаються донести до європейських колег та глядача увесь відчай, біль, а головне — мужність народу, який, не зважаючи, всупереч усім трагічним обставинам, відстоює та стверджує національну гідність, національну культуру.

Олена БЕРЕГОВА

*доктор мистецтвознавства,
професор*

Духовно-культурна складова стратегії національної резиліентності України

Термін «резиліентність» є досить уживаним у західній психології, медицині, соціальних науках. Резилієнс або резиліентність у психології означає здатність системи чинити опір стресам та зберігати психічну стійкість під впливом зовнішніх і внутрішніх загроз, а також процес подолання негативних наслідків впливу травматичних подій. У соціальних науках під резиліентністю розуміють здатність особи чи соціальних груп упоратися зі складними життєвими обставинами та спроможність до відновлення після труднощів чи стресу, загальну життєстійкість. Переважна більшість праць на тему резиліентності постали як відповідь на типові, поширені соціальні катаклізми — стихійні лиха, пандемії, соціальні заворушення, терористичні акти. Життєстійкість соціуму під час тривалих воєнних дій не стала мейнстрімом наукових досліджень, але саме цей напрям сьогодні є надактуальним і надважливим для України, на що звертає увагу дослідниця Ольга Кухарук [1].

6 квітня 2022 року академік Національної академії наук України Сергій Пирожков на засіданні Президії НАН України виголосив Національну доповідь «Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз». У доповіді зроблено спробу обґрунтувати концепцію національної стійкості (резиліентності) в умовах повномасштабної російської агресії, визначити стратегію забезпечення збалансованості розвитку та успішної протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам, у тому числі гібридним. Також із урахуванням нових соціополітичних умов запропоновано визначення терміну «резиліентність», під яким узагальнено розуміють «здатність держави у взаємодії із суспільством зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх агресивних впливів, оперативно реагувати на асиметричні загрози запровадженням змін та адаптацією без шкоди для основних цінностей та інституцій суспільства, безперервно функціонувати під час криз, а також відновлюватися від руйнівних наслідків агресивних дій будь-якої природи (самовідновлення)» [2, с. 46].

Зовнішні і внутрішні виклики і загрози цивілізаційній суб'єктності України впливають на стан резиліентності. Досліджен-

ня цих викликів у контексті різних сфер людської діяльності — економічної, енергетичної, соціально-політичної, військово-політичної, правової, гуманітарної, демографічної, освітньо-наукової, інформаційно-комунікаційної тощо — допомагає виявити і осмислити явні та приховані загрози національним інтересам і національній безпеці країни, підсилити здатність ефективно протидіяти їм.

Вагоме місце у розробці стратегії національної резиліентності України посідає духовно-культурна складова. Сфера культури, мистецтва, духовності має найбільший вплив на формування національної ідентичності, отже, дослідження соціокультурного, мистецького, релігійного середовища, аналіз викликів у цій сфері і вироблення рекомендацій щодо їх нейтралізації є засобами підвищення національної резиліентності. Духовно-культурна складова резиліентності акумулює сутнісні аспекти позитивного емоційного стану людини, зокрема такі, як віра, надія, впевненість, оптимізм, адаптивність, стійкість тощо.

Україна вже понад півтора роки живе в умовах воєнного стану, спричиненого повномасштабним російським вторгненням. Незважаючи на численні людські страждання, жертви і руйнування, спричинені війною, український народ виявив рішучий спротив варварству і агресії, надзвичайну згуртованість, міцний бойовий дух, віру і переконаність у перемозі. Важливу роль відіграє культурний фронт — творча діяльність музикантів, письменників, художників, представників інших видів мистецтва, спрямована проти війни та на підтримку української державності. Нині багато українських композиторів, виконавців, музикознавців активно «включилися» в культурно-мистецький рух, щоб продемонструвати всьому світові духовну міць України, величезні надбання української культури і багатство творчих ідей сучасних митців. Незважаючи на складні умови життєдіяльності українського суспільства загалом і культурно-мистецьких закладів зокрема, Україна дивує весь цивілізований світ здатністю митців творити з повною самовіддачею в екстремальних умовах війни. В Україні знімаються і виходять у прокат нові фільми, наприклад, «Довбуш» Олеса Саніна, пишуться і виконуються нові музичні твори, зокрема присвячені темі війни (М. Коломієць, З. Алмаші, О. Щетинський, В. Польова, К. Цепколенко, Л. Юріна та ін.), проходять традиційні щорічні міжнародні музичні фестивалі «Київ Музик Фест» (Київ), «Контрасти» (Львів), «Два дні і дві ночі нової музики» (Одеса) тощо. Культурний фронт активно діє й за межами нашої держави, голос України чути у світі, про що свідчить колосальна підтримка багатьох країн у нашій

боротьбі за право жити в незалежній державі в колі цивілізованих європейських народів.

Умовами підвищення резиліентності є орієнтація на цінності національної культури, активна позиція діячів культури і мистецтва, промоція національного культурного продукту як в Україні, так і за кордоном.

Література:

1. ***Кухарук Ольга*** (2022). Ідентичнісний вимір соціальної резиліентності: визначення, підходи, можливості прогнозування. Проблеми політичної психології, вип. 12 (26), 77-90. DOI: <https://doi.org/10.33120/pop-Vol26-Year2022-107>.

2. ***Пирожков С. І.*** (2022). Про Національну доповідь НАН України «Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз»: За матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 6 квітня 2022 року. Вісник НАН України, (5), 45–55. DOI: <https://doi.org/10.15407/visn2022.05.045>

Асмати ЧІБАЛАШВІЛІ

*кандидат мистецтвознавства, старший дослідник,
заступник директора з наукової роботи
Інституту проблем сучасного мистецтва
Національної академії мистецтв України
ORCID ID: 0000-0003-1001-4273
e-mail: Asmati@ukr.net*

Мистецтво як інструмент гуманізації технологій

Інтеграція технологій у різні аспекти нашого життя привнесла не лише численні переваги, але й виклики. Швидкий розвиток технологій змінив спосіб нашої взаємодії з навколишнім світом. Оскільки машини та автоматизація стають все більш поширеними, виникає занепокоєння щодо дегуманізації технологій. Проте технологічне мистецтво пропонує унікальний підхід до розв'язання цієї проблеми, сприяючи через художнє вираження глибшому розумінню означених процесів та усвідомленню ролі технологій у майбутньому житті суспільства. В цьому контексті ключову роль відіграють митці, адже через їх твори технології взаємодіють з людськими цінностями, емоціями та прагненнями, встановлюючи відчуття зв'язку та емоційного резонансу. З іншого боку, об'єднання різноманітного досвіду, у тому числі митців, інженерів і науковців, їх міждисциплінарна співпраця сприяє трансформації мистецьких практик.

Активна взаємодія мистецтва і технологій обумовлює необхідність вивчення шляхів подальшого розвитку цього процесу, а також його трансформаційного потенціалу в контексті гуманізації технологій через формування відносин людини із технологіями. Дослідження засвідчують, що технологічне мистецтво має здатність викликати емоційні реакції та надавати новий досвід, що виходить за рамки традиційних мистецьких інструментів. Зокрема означене стосується посилення інтерактивності через діалог між глядачами та самим твором мистецтва. Так, інтерактивна інсталяція «Кімната пульсу» Рафаеля Лозано-Хеммера [3], дозволяє людям підключатися до технологій на емоційному рівні, використовуючи власні біометричні дані для створення захоплюючого досвіду. Завдяки створенню середовища, яке відображає колективне серцебиття відвідувачів, цей досвід посилює почуття емпатії в аудиторії, тим самим гуманізує використання технологій.

Технологія віртуальної реальності (VR) дозволяє художникам створювати штучні світи в імерсивних просторах. Такі художники,

як Alison Goodyear, Estella Tse, Stuart Campbell дослідили потенціал віртуальної реальності, щоб перенести глядачів у емоційно заряджені сценарії, стираючи межі між фізичною та віртуальною реальністю.

Знаковим в контексті гуманізації технологій є проєкт Стеларка «Третя рука» [5], створений ще у 1980 році передбачав створення роботизованої руки, прикріпленої до його тіла та кидає виклик традиційному розумінню технології як окремої від людського тіла. Це розмивання кордонів між людиною та машиною підкреслює потенціал для того, щоб технології розглядалися як продовження нас самих, підкреслюючи людський аспект у цьому процесі. Таким чином, технологічне мистецтво кидає виклик сприйняттю техніки як холодної та безособової.

До критичного осмислення впливу технологій на суспільство спонукають інсталяції медіаартиста Рефіка Анадола, в яких автор використовує масивні бази даних як основу для своїх робіт. Так, у серії «*Machine Hallucinations*» він використав дані з цифрових архівів та публічних ресурсів, зокрема соціальних медіамереж — «колективні візуальні спогади про простір, природу та міське середовище» [4]. Рефік Анадол створює алгоритми, за допомогою яких штучний інтелект перетворює зазначені дані у візуальні образи, тим самим естетизуючи їх. Зазначений метод роботи також спонукає задуматися про наслідки технологій для конфіденційності, зокрема про відкритість та доступність інформації з соціальних мереж.

Прикладом співпраці митців та інженерами в рамках творчих колективів є teamLab. «За допомогою мистецтва міждисциплінарна група спеціалістів, включаючи художників, програмістів, інженерів, аніматорів CG, математиків та архітекторів, прагне дослідити зв'язок між собою та світом, а також нові форми сприйняття» [6]. Поеднуючи мистецьке бачення з технологічним досвідом, подібна колаборація призводить до інноваційного досвіду, який надихає на подальші дослідження як навколишнього світу, так й технологічно-прогресу.

Технологічне мистецтво пропонує потужні інструменти для гуманізації технологій, сприяючи емоційному зв'язку, кидаючи виклик сприйняттю, заохочуючи критичне осмислення та сприяючи творчості та інноваціям. Розглянуті приклади демонструють вплив технологічного мистецтва на формування людиноорієнтованих та чуйних взаємин із технологіями. Важливо, щоб технології не суперечили людським цінностям і прагненням, інтегруючи надалі творче вираження та людські почуття в цифрову сферу.

Література:

1. HUMANIZING TECHNOLOGIES — About ART, TECHNOLOGY and SOCIETY | C Future Lab. C Future Lab. URL:<http://www.cfuturereab.com/en/category/page-list/detail/ke-ji-ren-xing-hua-guan-yu-yi-shu-ke-ji-he-she-hui> (date of access: 03.06.2023).

2. ***Lansing K. M.*** Art as a Humanizing Agent. Art Education. 1978. Vol. 31, no. 8. P. 24. URL: <https://doi.org/10.2307/3192249> (date of access: 03.06.2023).

3. ***Rafael Lozano-Hemmer*** — Pulse Room. Rafael Lozano-Hemmer. http://www.lozano-hemmer.com/pulse_room.php.

4. ***Refik Anadol:*** Digitized Memories and Machine Hallucinations. Artland Magazine. <https://magazine.artland.com/refik-anadol/>.

5. STELARC. (6. д.). STELARC. http://stelarc.org/_php#page/16.

6. teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM | teamLab. teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM | teamLab. https://www.teamlab.art/e/borderless_azabudai/#artist.

7. ***Vygandas*** 'Vegas' Šimbelis. Humanizing Technology Through Post-Digital Art: doctoral dissertation. Stockholm, 2018. 160.

Інна КУЗНЕЦОВА

*доктор філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцент,
вчений секретар*

*Інституту культурології НАМ України,
ORCID ID: 0000-0002-4292-2092*

Мистецтво, людина, війна: концепт людяності та етика відсічі

Війна завжди момент істини, момент прозріння і переоцінки, кульмінація оприявлення правди. Події війни заледве пережити, їх необхідно осмислити.

Позаяк зовнішнє руйнування вимагає внутрішнього згуртування — емоційного, морального, культурного, етичного сплеску, особливого звучання набирає людяність, що її генерує мистецтво. Саме творчі пошуки митців — музикантів, поетів, художників, письменників, композиторів — дозволяють визначити/вималювати духовні цінності, сформувані толерантність до Іншого (не терпіння, а визнання права Іншого), подивитися на світ у призмі гармонії, людяності, безпечності, творення.

Війна «тіні цивілізації» (Френсис Фукуяма, 2019) оприявила світові сутність свого «народження» — руйнування Іншого, що включає системне винищення громадянського життя власного суспільства та суцільну перевагу одноосібного лідерства, що силовими засобами нав'язує світові свою зверхність. Цивілізаційне протистояння України-Русі ординській боярщині триває щонайменше від часів московського царя олексія михайловича та його нащадків — петра I та катерина II, що торували шлях поневолення Русі через її асиміляцію, зокрема, через змішані шлюби між синами правлячої верхівки Русі та дочками московських бояр; через втручання в інститут адміністративно-господарського устрою для наповнення царської казни московії податями; через крадіжку московитською імперією історії вільної держави та ліквідацію Запорізької Січі як проекту суспільного, культурного та політичного спрямування, принципово протилежного кремлю у розумінні цінностей західного світу — свободи, відповідальності, правових та соціальних інститутів тощо.

Події війни першої чверті 21 століття, є надія, позбавили світ захоплення «класичною російською літературою», мистецтвом персон, що вважають доблесним закликати до рефрену подій Другої світової війни («можем повторить!»), культурою держави-терориста (ПАРС, 2022) в цілому та не залишили ілюзій щодо пріоритетів ресенти-

ментного московита-«освободителя», повсякчас готового до буденного зла, до самоствердження через жорстокість та поширення смерті. Споконвічну агресію московитів породжують незнання і небажання знати реальної історії, а агресія провокує зверхність і нездатність до пізнання та розуміння ними Іншого, що позначають як вороже/чуже. Так, некомпетентність та ненависть усамітнює нащадків кочовиків, позбавлених потреби/досвіду обробляти, культивувати, сприяла становленню високого рівня ксенофобії в суспільстві країни-війни, що засвідчує його низьку цивілізованість (Вальденфельс, 2004). А нездатність «глибинного народу» прийняти Чуже як Чуже (а не Вороже!), не знищуючи його й не прагнучи обернути на Свое, доводить морально-інтелектуальну нерозвиненість як суспільства в цілому, так і окремого представника скрепоносців, що потребують/виправдовують загарбницькі війни.

Насупроти Україна веде визвольну війну, втім, на жаль, сповнену страждань і непоправних втрат кращих благородних громадян, які свідомо захищають волю і свободу демократичного світу від тероризму. Чи можливо за умов визвольного сегменту розмірковувати щодо моральних параметрів на означення війни і залічувати її до поля культури?, до того рівня, на який підноситься людина заради перевершення себе, подолання власної недосконалості, захисту присутніх цінностей, що опинилися під загрозою. Вочевидь, визвольна війна зараджує людям не замлівати та не тиснутися в легкодухі зграї, а позначуватися солідарністю, спів-діяльністю окремих людей, спроможних ставати частиною людства (до прикладу, волонтерство). Вести справедливу війну здатні відповідальні люди, які сповідують свободу, спроможні до загальної консолідації суспільства та розбудови горизонтальних зв'язків поза жодних форм поневолення чи свавільного підпорядкування.

Отримати перемогу над авторитарним формуванням, яке не має уяви та досвіду (а здебільшого — потреби) у громадянській свободі та у внутрішньому порозумінні, над драматичною біомасою, зламанною ідеями фантомної величі, ненавистю до зовнішнього світу, що щоденно підживлюється психологічною стимуляцією засобами пропаганди, можливо і необхідно, і саме за умови синергії пріоритетності інформаційного сегменту. Це означає, що українському суспільству потрібно виграти чи не вирішальну баталію у протиборстві культур. Отже, важливим стає не обмежуватися споживанням здобутків культури, а творити саме поле культури, власне поле свободи. Адже «серцевиною кожної культури є... — відчуття свободи, яке може бути пригніченим у людині, а може бути усвідом-

леним і актуалізованим. Людина з усвідомленим почуттям свободи почувається вільною й відповідальною» (М. Попович, 2018).

Свідомість москoviта до сьогодні демонструє свідомість індивіда: повне злиття «Я» з родом, відсутність одиничного, властивого первіснообщинному суспільству. Для скрепної людини — правонаступниці «советського человека», позбавленого сталінським тоталітаризмом будь-якого бажання власного вибору, залишилось не знайомим переживання індивідууму — часткове відділення себе від цілого (проте, не самодостатнього, що бачимо у порівнянні людиною своїх дій з «відпрацьованими» діями богів); як і почуття індивідуальності (поглиблена чуттєвість/ліризм — примат розуму — чуттєвий розум) та особистості (егоцентризм: «Я» — все, цілого — немає — розірвана свідомість постмодернізму: толерантність без співчуття — сприйняття себе частиною людства: «Я» існую доки існуєш «Ти», «Ти» існуєш доки існую «Я»).

І хоча «класична руска література» приділила увагу поняттю інтелігентність як своєрідного синтезу інтелекту та моральності, не обмеженого чітко визначеною соціальною локалізацією, сформувані та виховані суб'єкта духовності, носія гуманістичних загальнолюдських цінностей, які становлять стає, інваріантне ядро в процесі історичного розвитку культури, «глибинному народові» не вдалося. Та й завдання такого не було. Оскільки, за тенетами «загадкової безпросвітної душі» колективного «русского» завжди ховалась злість та рабство руйнівника.

Натомість відбулось самозвільнення «глибинного народу» від морального закону, що проаналізував на прикладі трансформації в європейській гуманітарії образу «героя» відомий історик культури Йохан Хейзінга (Хейзінга, 2004). «Епізодія» героя відбувалась послідовно від ренесансного *virtuoso* (доблесний) через просвітницькі рецепції римської «громадянської доброчесності» (генія), наслідком чого стала модель ідеальної людини, яка піднеслась над масою невидатних, не-геніальних людей з усією їх обмеженістю та обмежувальними регламентаціями, включаючи і моральні. «Великий індивідуум» (за Я. Буркхардтом) наділений «свободою від моралі» (Ф. Ніцше) став гаслом та програмою фашизму у 20 столітті та рашизму — у 21 столітті. І хоча суб'єкти гуманітарної культури (філософи, історики, лінгвісти, кожен зокрема) не воліли фашизму, проте філософський імморалізм набув форми практичного імморалізму, зумовлений незанепокоюєною свідомістю гуманітаріїв.

Війна петровсько-леніно/сталіно-путінського кремля проти Росії-України потребує відповідної міжнародної соціокультурної і філо-

софської рефлексії щодо варварських злочинів чергового ката (путінізм) проти людства.

Стосунки дійсних людей у їх дійсному суспільному співжитті потребують нормативно-ціннісних орієнтацій з урахуванням не лише формальної їх рівності, але й реальних індивідуальних відмінностей, самоцінності особистості. Сферою суспільності, в якій людина виступає від свого власного імені, є мораль. І саме у цій сфері формуються ті нормативно-ціннісні орієнтації, що здатні формально-правові норми співжиття змістовно наповнити якісно визначеними параметрами добра і зла. Саме моральні цінності є найпотужнішою суспільно-об'єднавчою і суспільно-перетворюючою силою.

У контексті війни мораль як певна концепція самопізнання (особи, суспільства), як соціо-культурне явище є визначальним елементом духовної культури, що постає як цінність, що має смисложитеву значимість для суб'єкта відсічі зла. При цьому внутрішньо структурована цілісність поняття моралі, як явища культури і поняття моральнісної культури, як внутрішньої структури права, як явища культури мають на меті реалізувати невідворотність покарання зла, керуючись принципами людяності та етики відсічі (Женевські конвенції).

Повоєнний світ потребуватиме фундаментального осмислення представниками гуманітарних наук етичного виміру проблеми особистого та колективного вибору в умовах системного інформаційного впливу на свідомість (інформаційна війна/information war) та когнітивного протистояння (сміслової війна/semantic war). Захист системи знань і суджень (сфера раціонального) людини і суспільства в кордонах інформаційної війни — «найінтелектуальнішого варіанту військового протистояння» — відбувається на межі людського розуму (Почепцов, 2016). Новий вид когнітивного протистояння — смілова війна — впливає на пізнавальну сферу людини; віртуальні сміслові операції націлені на ураження системи цінностей, уявлень, переконань (сфера емоцій, відчуттів, вірувань) об'єкта агресії. Вченим слід акумулювати емпіричні матеріали, статистичні дані, в яких фіксуються аксіологічні, семантичні, когнітивні події війни «руського міра» проти світу задля генерування нового фундаментального гуманітарного знання, теоретико-праксеологічного значення, для вироблення оптимальних рішень щодо захисту механізмів пізнання, культурологічних констант, оскільки ціллю обрані: факти історії, мова, моральні пріоритети (зокрема, протидія газлайтингу), об'єкти культурної спадщини.

Література:

Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого / Б. Вальденфельс; пер. В. І. Кебуладзе. — К.: ППС-2002, 2004. — 206 с.

Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії/ Ф. Фукуяма; пер. Р. Корнута, Т. Цимбал. — К.: Вид-во «Наш Формат», 2019. — 608 с.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. — URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/13/7148626/>.

Попович М. В. Філософія свободи=Философия свободы / Мирослав Попович; упоряд.: Л. Ф. Артюх, Н. Б. Вяткіна; передмова Н. Б. Вяткіної; фото Я. Я. Ясиневич, Є. Ф. Маслова; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2018. — 524 с.: іл.

Почепцов Г. Сенси і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. — 316 с.

Хейзинга Й. Homo Ludens. У тіні завтрашнього дня / Й. Хейзинга / Пер. з нідерланд. — ООО «Вид-во АСТ», 2004. — 539 с.

Розділ 2.

Петро БЕНЮК

*аспірант Київського національного університету
театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого*

Міфотворення як фактор впливу в національному музичному театрі. Період «мистецького переходу»

Екзистенція театрального часопростору включає у себе також оперно-балетну складову як невід'ємну частину складного мистецького організму. Музично-драматичному театру притаманна значна творчо-організаційна специфіка та значна доля консерватизму порівняно із іншими видами. Визначаючи період його існування у незалежній Україні як пострадянський, посттоталітарний та гібридний, слід окреслити важливе коло притаманної сценому цього періоду проблематики словом «анамнез», що більш точно відображає суть внутрішніх процесів:

– втрачена (перервана) вікова трансмісія національної ідентичності, сформованих духовно ціннісних понять: предки, батьки, вороги, друзі та ін.;

– фактична відсутність героїчного пантеону та спроб його створення, як і глибокої творчої адаптації української класики її актуалізації;

– відсутність українського театру у глобальному асоціативному мистецькому ряді, недостатню промоцію власного творчого доробку у світовому чи бодай європейському культурному полі;

– відносно невеликий діапазон української класики у репертуарі оперних театрів включно із імперським та радянським ідеологічним забарвленням партитур, що втілювались у пострадянському ключі. Як приклад — твір автора опери «Запорожець за Дунаєм» та актора імператорського театру — Г. Артемовського, що містить

широку палітру притаманних багатьом творам вад: архетип жертви, козаки, що не здатні зробити усвідомлений вибір, недолугий п'яничка Карась із сварливою Одаркою — як збірний образ українця та меншовартісне самопозиціонування, «етноекзотичні замальовки» та ін.;

– недостатність актуальних сучасних мистецьких проєктів з відрефлексованою інкультураційною складовою та зрозумілою для західного глядача формою і змістом;

– відсутність, протягом десятиліть і натепер необхідної кількості творчого матеріалу (п'єс, опер, лібрето). Крім того фактичне ігнорування створеного через комплекс меншовартості, прищеплений театральним менеджерам (приміром доробок М. Лисенка складає більш ніж 15 опер із яких на сценах України час від часу йде від сили 2 — коло замикається;

– інерційний розвиток нової, авторської музичної традиції через незатребуваність такого матеріалу в театрі;

– художня мова, що у значній мірі зберігає т. з. «шароварні» й кітчеві елементи, практики «побутового реалізму», що живуть у архаїчних формах.

Визначальним протягом усього періоду театрального буття, співіснування у координатах між різнополярними культурними центрами впливу. Глобалізаційні процеси західного світу із приматом метрополії та девіантними акультураційними процесами, з одного боку, та йому на противагу черговий виток кількасотлітньої екзистенційної боротьби проти колоніальної політики східного сусіда, руйнівне прагнення якого приймає найрізноманітніші форми. Від псевдо українізації до відкритого бажання знищення та заперечення нашого існування як нації і знову до інструментарію т. з. м'якої сили, якими є культурні інструменти та засоби.

На фоні перманентно виникаючих складнощів в економіці держави, варто окреслити виникаючу «дилему арт менеджера»: докласти порівняно значних зусиль та йти ще не звіданим шляхом (фінансовий ризик несприйняття вистави глядачем) культуротворення, продюсування новітніх проєктів, розширюючи рамки автентичними сенсами й інкультураційними практиками та розвиваючи професійні традиції виконавства. Інша опція — продовжувати рухатись у інерційному сценарії використання української та зарубіжної класики у звично-тривіальний спосіб із набором постановочних пострадянських штампів та самоцитувань із вистави в виставу, маючи при цьому мінімально достатнє заповнення глядацької зали консервативною публікою.

Відсутність соціокультурної артикуляції чи бодай дискурсу у професійних колах з такого роду ціннісних та світоглядних мистецьких питань, приводить нас до художньо-комерційної дихотомії як «моделі з одним переможцем».

Окреслюючи частину дискурсу навколо міфотворення, неможливо оминати міф про велику російську культуру, який продовжує творитися... Майже усі провідні Європейські театри використовують у своєму репертуарі твори російських митців, режисерів, провідних виконавців... Європейська сцена, особливо оперна, давно облюбувала імена російських класиків та сучасних діячів, у творах яких так чи інакше присутні колоніальні мотиви. До прикладу, у театрі Ла Скала на відкритті нового 22-го сезону оперою «Борис Годунов» М. Мусоргського (що є черговою промоцією імперського нарративу та сприяє його толеруванню) були присутніми: президент Італії, президентка Єврокомісії, прем'єр-міністерка Італії. В опері «Борис Годунов» більшість партій виконували росіяни (ще один міф про «російське виконавство» і «традиції»). «Онегін», «Лускунчик», «Лебедине озеро», «Ромео та Джульєтта» Прокоф'єва та ін. є широко присутні у західному світі.

Не сягнувши і близько схожих позицій серед українських державних пріоритетів, на сучасному етапі розвитку театральне мистецтво країни перебуває у початках «періоду мистецького переходу». Важливо відзначити повільний, проте поступовий прихід (у майбутньому значно інтенсифікований) кращих творчо-організаційних практик на сцену національних театрів. Серед трендів, що визначатимуть подальшу траєкторію руху театру (відбуваються у кількох площинах та складають період художньо-організаційного переходу) — максимальна вбудованість цифрової у загальну «функціональну архітектуру» театру. Починаючи від значного превалювання онлайн продажу квитків над розповсюдженням через касу до постановочного процесу в онлайн форматі (опера «Турандот» Дж. Пуччині, реж. М. Знанецький, Львівська Опера), включно із трансляцією наживо (онлайн аудиторія трансльованої прем'єри може складати до 20 тис.). Водночас багаторівнева, складна структура мистецького організму передбачає поліваріантність сценаріїв розвитку художньої галузі та художніх процесів. Відбуваючись різновекторно та різноскеровано в подальшому вони спричиняють в т. ч. формування новітньої арт-адженди, виникнення нових проєктів та трендів у відповідному напрямку. Прикладом цьому слугує ряд міжнародних проєктів Львівської опери («Страшна помста» муз. Є. Станковича, реж. А. Вайріх, Одеського («Катерина» муз.

О. Родіна, реж. О. Тараненко) та Харківського оперних театрів, що власне і впроваджують мистецький перехід із одновимірної постановочної моделі до складної мови «художньої симфонії» із архетипів, міфічних образів та сенсового ряду, формують власну новітню естетико-етичну валентність. Свідченням цього є вручення у Мадриді 2022 р. нагороди International Opera Awards (оперний Оскар) львівській та одеській опері.

Крім того диджитал (цифровий, технічний) інструментарій актуалізує та уможлиблює існування у полі музичного театру проєктів, що стають прецедентними й чинять вплив на уся галузь (балет феєрія «Коли цвіте папороть» муз. Є. Станковича, реж. В. Вовкун першою транслювалась на глобальній онлайн платформі Opera Vision із багатомільйонною аудиторією, а також присутність на українській платформі Megogo).

Розвиваючись у перманентно змінюваних координатах творчого буття, театр, що захоче розвиватись у нових обставинах, перейде у динамічну форму комунікаційного каналу, мистецької платформи і художнього хабу із проєктним менеджментом (за принципом «do or die»).

Кут зору режисера набуває ключового значення у процесі мистецького переходу до нового періоду трактування нашої спадщини. Остання прем'єра львівської опери твору «Запорожець за Дунаєм» (реж. О. Тараненко) існує, власне, у вимірі міфотворення й «мистецького переходу» до багатопарової смислової фактури режисерського трактування (запорожці — вільні люди, Карась — ватажок підпілля, Одарка — амазонка, простір пронизаний невидимими нитками, наскрізна драматургія, корабель, як ковчег — біблійний мотив-архетип подорожі та ін.).

Цей період доцільно співвіднести із архетипічною парадигмою:

– усвідомлення очільниками театрів необхідності: максимально прагматичного та водночас об'єктивного погляду на теперішні соціокультурні процеси; зустрічі із своїм архетипом — «тінню» як процесу пізнання інституцією себе та своєї місії; різнопланового, різножанрового, часом авангардно — експериментального й суголосного часові погляду на класичний чи будь-який інший матеріал, задля подальшого розвитку чи відкриття нових себе;

– повний відхід від псевдо художніх практик побутового реалізму у процесі розвитку архетипу *самоті* (цілісності, єдності свідомого та несвідомого начал, індивідуалізації та досягнення неповторності свого мистецького обличчя);

– інтерпретація як одночасне повернення до художніх витоків

та ініціація у європейські орієнтири режисерського прочитання, що є ключовими аспектами у народженні новітнього міфообразу України на мапі світу. Усвідомлення самих себе з нових ідентифікаційних позицій. Генерування наративів, архетипів-міфів із «защитими» етико-естетичними кодами та сенсами, героями (створення героїчного пантеону), що впливаючи на несвідоме — підсвідоме, невидимими нитками «пронизуючи», творять початки єдиного мистецького простору. Водночас культурна сфера здатна працювати як унікальний духовний мультиплікатор, змінюючи парадигму бачення наступних поколінь.

Музично-драматичний театр, починаючи осягати новітні мистецькі координати «мистецького переходу», постає як суб'єкт культуротворення, що фундаментує генезу посиленних духовних підвалин держави. Пронизане власною ідентичністю мистецтво є визначальним чинником впливу на шляху суспільної трансформації та унеможливить у майбутньому стан «captured cultural space» (захопленого культурного простору).

Святослав БЕРДИНСЬКИХ

кандидат технічних наук

завідувач кафедри дизайну Університету «КРОК»

учений секретар відділення образотворчого мистецтва

НАМ України

Актуальний запит у сфері проектування середовища за умов війни

Звичайно, що основною метою завдань дизайну середовища є створення комфортного, безпечного, сучасного привабливого простору із урахуванням потреб усіх категорій суспільства. Однак в умовах війни набувають актуальності інші задачі.

Повномасштабне вторгнення ворога на територію України в лютому 2022 року змінило життя більшості українців. Війна, що триває уже більше року, поставила нові виклики перед суспільством. Пріоритету набули базові потреби у безпеці, соціальній захищеності, постають питання відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів і територій, забезпечення функціонування трудових процесів в умовах нестабільності енергопостачання. Звичайно, що такі зміни потребують трансформації та адаптації середовища, нових підходів до проектування, свіжих ідей щодо створення актуальних об'єктів соціального призначення із врахуванням сучасних тенденції в дизайні.

Особливої ролі набуває вшанування пам'яті про визначні події і місця супротиву, людей, які віддали своє життя за майбутнє держави. Нащадки мають пам'ятати жахіття і ціну протистояння. Роль дизайнера — у розробці концепцій меморіальних комплексів, споруд, тематичних парків, музеїв, пов'язаних з подіями війни.

Питання повернення до повноцінного життя постане після завершення війни. А тому великої актуальності набудуть об'єкти реабілітації, психологічної допомоги, зони тихого та спокійного відпочинку, проведення дозвілля в міському середовищі, що також потребують свідомого використання новітніх засобів дизайну.

Відбудова, проектування тимчасового житла, яке відповідає сучасним вимогам функціональності, екологічності, безпеки, естетики, комфорту перебування є також пріоритетним завданням. Створення універсальних науково-обґрунтованих рішень щодо організації інтер'єру, планування житлових об'єктів для тривалого проживання з врахуванням потреб суспільства та індивідуума — це важливі задачі дизайн-проекування.

Об'єкти цивільного захисту, бомбосховища, укриття стали, на

жаль, актуальними. Можливими напрямками проектування є інтеграція таких об'єктів у міське середовище, їх функціональне наповнення.

«Пункти незламності» як носії концепції безпечного, комфортного, загальнодоступного енергонезалежного простору набувають розвитку за нинішніх умов. Вони можуть бути інтегровані як у існуючі споруди, так і побудованими на принципах мобільності, модульності, трансформації.

Ідея піднесення бойового духу, ствердження української державності, оптимізму може відобразитись у дизайнерських вирішеннях різних кафе, розважальних та інших закладах.

Оксана БІТАЄВА

*кандидат мистецтвознавства, доцент,
старший науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України*

До проблеми реституції культурних цінностей: законодавче та нормативне забезпечення

Сучасна суспільно — політична ситуація, що склалася в Україні за умов ворожої агресії, чітко означила важливість ролі мистецтва, зокрема культурної спадщини у визначенні критеріїв української національної ідентифікації.

Саме багатовікові культурні надбання українського народу є незаперечними свідченнями його неповторної самобутності та високої духовності. Не випадково, що бажання ворога знищити Україну як самостійну і незалежну державу, поставило за його мету знищити культурну спадщину українського народу.

Грубо порушуючи всі міжнародні законодавчі положення і норми щодо культурної спадщини, прийняті світовою спільнотою, ворог цілеспрямовано докладає свої зусилля на знищення культурного надбання української держави. Мова іде не тільки про фізичне руйнування споруд, закладів та установ культури і мистецтва, а також про розграбування культурних цінностей і, перш за все, — рухомої культурної спадщини, тобто — творів мистецтва, колекційних цінностей, історичних артефактів, культових предметів і багато іншого.

Слід зазначити, що світовим співтовариством на рівні міжнародних правових актів, з метою збереження та запобігання грабування культурних цінностей, визначено право на культурну спадщину на рівні з політичними, громадянськими, економічними та соціальними, як одного з найголовніших прав людини. Перш за все, йдеться про Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, підписаної у Гаазі 14 травня 1954 року. В цьому документі на міжнародному рівні було закріплено на правовому рівні право на культурну спадщину в суспільному аспекті, що чітко визначає, як право спільноті на культуру та її сприйняття, так і права власності на предмети культурної спадщини.

Нині ми є свідками, як російський агресор поруч з іншим грубо порушує цей базовий документ міжнародної цивілізованої спільноти, відверто знищуючи та грабуючи культурне надбання України. Багато чого з цього культурного надбання з вини агресора незаконно потрапило за межі України, зникло з наукового і культурного

обігу, виявилось хаотично розкиданим по країнах зарубіжжя, потрапило до сфери тіншового бізнесу.

На превеликий жаль, Україна вже не вперше опинилась в ситуації, коли вороги різних мастей докладали всіх своїх зусиль до знищення нашої культурної спадщини. Достатньо згадати часи Другої світової війни, коли майже дві треті всіх культурних збитків колишнього, так званого радянського союзу, понесла саме Україна. За офіційними даними, оприлюдненими у 1987 році, в період зазначеної війни втрати українських музеїв перевищували 130000 цінних артефактів. Було знищено і втрачено понад 51 мільйон цінних книг, 46 мільйонів архівних історичних документів. Втрати лише 21 музею України склали 283728 одиниць збереження, зокрема в столичному Музеї українського мистецтва з 75000 картин після Другої світової війни залишилось всього 5000. Музей В. і Б. Ханенків втратив майже 25000 експонатів, а Львівська картинна галерея втратила 229 найцінніших творів. Харківська картинна галерея втратила 1348 творів живопису. І це лише частковий перелік втрат мистецьких цінностей України у зазначений історичний період (1, 11).

Не менш важливим документом, що визначає міжнародний порядок спрямований на захист культурних цінностей, є Конвенція ЮНЕСКО «Про заходи, спрямовані на заборону, вивезення та передачі права власності на культурні цінності», прийнята в Парижі 14 листопада 1970 року. В зазначеній Конвенції також як і в Конвенції 1954 року, чітко визначений міжнародний порядок щодо збереження культурних цінностей, прав і обов'язків міжнародної цивілізованої спільноти, включаючи правові ситуації міждержавних стосунків у вирішенні питань, пов'язаних з культурним надбанням тієї, чи іншої держави.

Україна, як держава-підписант зазначених міжнародних Конвенцій завжди чітко дотримувалась всіх порядків, визначених у статтях Конвенцій в розбудові своїх гуманітарних і культурних міжнародних стосунків.

Яскравим прикладом дотримання правових норм міжнародних Конвенцій з боку України була реституція до Німеччини так званого «архіву Баха». Повернення до місця історичної належності цього архіву, а також цілої низки інших культурних цінностей до держав-партнерів, є беззаперечним ствердженням поваги української держави до правових норм міжнародного цивілізованого співтовариства, дбайливого ставлення до культурної світової спадщини.

Важливо зазначити відповідне ставлення до України з боку країн світу, щодо дотримання правових норм зазначених міжна-

родних Конвенцій та повернення багатьох культурних цінностей до України. Багато в чому цьому сприяло введення у 1999 році в дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та утворення, відповідно до зазначеного Закону Державної служби, контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Прийняття цього Закону та створення відповідної державної служби засвідчило увагу держави до проблем, пов'язаних з культурними цінностями, їх дбайливого збереження та повернення.

Питання реституції, тобто повернення культурних цінностей в практичній площині, навіть за наявності вищезазначених міжнародних Конвенцій, в яких задекларовано найбільш загальні положення та принципи щодо міждержавних правових порядків у сфері культурних цінностей, є досить складним та процедурно багаторівневим процесом. Цей процес включає злагоджені дії фахівців як в галузі культури і мистецтва, так і спеціалістів міжнародного права, архівістів, експертів-мистецтвознавців, музеєзнавців, істориків, а також спільну дію працівників митної та прикордонної служб.

Іноді процес повернення до України втрачених, чи викрадених культурних цінностей, розтягується на декілька років, що пов'язано з виконанням цілої низки експертних, юридичних та інших процедур, пов'язаних з кожним конкретним артефактом.

Сьогодні питання реституції культурних цінностей набуває в Україні особливої актуалізації. Це пов'язано з тією ситуацією, що виникла в нашій країні у зв'язку з російською агресією та загарбуванням, що розгорнув ворог на території України. Окупація великої частини території України призвела не тільки до численних людських трагедій, знищення та руйнування багатьох міст і сіл, але й втрати й розграбування великої кількості культурних цінностей як рухомих, так і нерухомих. Тільки протягом півтора років загарбницької війни ворогом варварськи знищено більше 500 закладів та установ культури і мистецтва, серед яких велика кількість музеїв, картинних галерей, бібліотек, архівів та інше. На анексованих територіях здійснюється послідовна операція з пограбування культурних цінностей та вивезення їх з території України. Так, ворогом фактично розграбовано музейні зібрання Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та частково інших областей України. Зокрема з перших днів анексії Криму було розграбовано колекцію музею Айвазовського, експонати музею Херсону та інші. Яскравим прикладом нахабної агресії в сфері культурних цінностей постала й ганебна спроба ворога захопити колекцію скіфського золота, що була нада-

на Україною до тимчасової експозиції в країнах Західної Європи з музейних фондів Криму перед анексією росією Криму у 2014 році.

Вирішення питання повернення зазначеної колекції до України зайняло майже десять років. Ворог, спекуюючи на демократично–цивілізованих засадах європейського законодавства, розтягнув процедуру судових тяжб у спробі заволодіти зазначеною колекцією. І тільки у цьому — 2023 році європейськими судовими інстанціями було поставлено останню крапку в цій справі, законно визнавши колекцію скіфського золота власністю України.

Безумовно, що процес реституції зазначеної колекції був би неможливим без послідовної клопітної роботи українських фахівців. Історія реституції колекції скіфського золота — це лише один приклад, що свідчить про складність і тривалість вирішення питань повернення культурних цінностей до України.

Після завершення війни з росією та нашої перемоги, постає питання щодо визначення обсягів тих втрат, що понесла наша Держава, і в тому числі в сфері культурних цінностей. Здійснити цю роботу, а також розгорнути повномасштабну діяльність з реституції культурних цінностей до України буде під силу тільки фахівцям згуртованих в єдиній відповідній державній структурі. Тому, гадаю, що вже зараз на часі ставити питання про створення зазначеної структури, що має здійснювати цю діяльність, бо захист і повернення культурних цінностей — це одне з найважливіших завдань в утвердженні високої духовності українського суспільства, ідентифікацій його національної самобутності.

Література:

1. Збірник нормативн-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. — Київ, Артліт, 2006 р. стор. 11.

Олена Бондарева

*доктор філологічних наук, професор
Київський університет імені Бориса Грінченка
головний науковий співробітник*

Сучасний драматургічний текст про війну у постколоніальних/деколоніальних контекстах

Для сучасної української драми початок повномасштабної агресії росії проти України став каталізатором появи незліченного огрому текстів, які швидко реалізовувалися в Україні і світі у форматах зустрічей, сценічних читань, навіть повноцінних театральних вистав, що дозволяє виокремити кілька сильних позицій цього текстового масиву, які, з одного боку, засвідчують його переходовість між постколоніальністю та деколоніальністю, а з другого — інтенсивність такого переходу, його спресованість у часі, пришвидшене громадянське «дорослішання» кількох поколінь сучасних українських драматургів.

Позиція сили/безсилля

У драматургічних текстах про війну 2014–2021 рр. українські автори, як і українське суспільство в цілому, виявили два чітких світоглядних орієнтири: з одного боку, вони самі ставили ворога у сильну позицію, розмиваючи цілі українства у війні, закликаючи себе і своїх реципієнтів «зрозуміти і пробачити» сепаратистів, «олюднюючи» їх і водночас «розлюднюючи» українських воїнів, які їм протистояли («Погані дороги» Наталки Ворожбит, «Дочке Маше купил велосипед» Дена і Яни Гуменних) та демонструючи власне безсилля, адже війна у дусі російської пропаганди не називалася війною, про участь у ній росіян, тобто, про зовнішню агресію росії проти України, такі автори взагалі мову не вели, позиціонує конфлікт «двох Україн» — проукраїнської і проросійської та позірно стаючи на бік другої. Це була позиція абсолютного безсилля перед сильним агресивним ворогом, який начебто показово виводився за межі протистояння та втрачав риси агресора — позиція, яка цілковито працювала на ворога і шкодила сприйняттю війни як злочину проти нашої держави, яка у своєму опорі потребує підтримки світу. З другого боку, ми мали п'єси, автори яких від перших днів війни 2014 року розуміли, що це за війна і кому чинять опір українці («Кицька на спогад про темінь», «ОТВЕТКА@UA» Неда Нежданой): тут агресором чітко називалася росія, сепаратистам відводилося місце її проксі та зрадників українського народу, а українському

опору на окупованих територіях та українському воїнству — місія справедливого захисту власної країни. Від 24 лютого 2022 року все радикально змінилося, багато хто з драматургів лише цю дату акцентував як початок війни і вперше почав її осмислювати як двобій, в якому може бути лише один переможець.

Особистісний наратив

Я-позиція персонажів яскраво віддзеркалює світоглядні інтенції авторів. Цікаво, що у непроукраїнських драматургічних текстах про війну від 2014 року нараторами здебільшого стають персонажі, які взагалі не сприймають Україну як незалежну та суверенну країну, вважаючи український націоналізм значно більшим злом, аніж російський фашизм: драматурги прагнуть начебто і дистанціюватися від персонажів-сепаратистів, водночас шукаючи максимум естетичних ресурсів, аби створити емпатію саме до них, а не до тих, хто чинить їм опір. Проукраїнські ж драматургічні тексти про війну на Сході демонструють повне вживання драматурга в образ протагоніста/протагоністки («Кицька на спогад про темін», «ОТВЕТКА@UA» Неди Нежданой), сповідальний характер максимальної «залученості» і драматичного автора, і його персонажів у протистояння агресору як планетарному злу.

Від початку нового повномасштабного етапу російсько-української війни сповідальна я-нарація стає однією з домінуючих стратегій письма для українських («Моя Тара», «Моя мама чайник» Людмили Тимошенко, «Садити яблуні» Ірини Гарець). Водночас подеколи власне людська оптика нарації не витримує усієї напруги подій та міри людських страждань, і відбувається демонстративний наративний зсув: наратором виступає не людина, а тварина («Подаруй мені смак сонця» Олександра Вітра, «Коти-біженці» Людмили Тимошенко і Марини Смілянець, «Борщ. Рецепт виживання моєї прабабці»): так знімається зайва патетика й емоційна напруга, натомість — виникає певна дистанція у сприйнятті авторської інтенції.

Транспоколіннева травма

Для усвідомлення себе і своєї рецептивної аудиторії саме як українців важливим драматургічним метажанровим дискурсом стає осмислення транспоколінневого травматичного досвіду різних українських поколінь. Перша модель такого осмислення — «Я робитиму так, як робили мої предки» («Штик» Алекса Боровенського, «Вона+Війна» Світлани Спасиби, «Мир і спокій» Андрія Бондаренка) — показує, що ми маємо власне ментальне коріння, радикально відмінне від усієї соціальної міфології про «один народ» або «братні народи», яку українцям упродовж століття нав'язувала совєцька/ро-

сійська пропаганда. Друга модель — «Я чинитиму інакше, аніж мої предки» («Принц і Жінка» Анни Багряної, «Хроніки евакуйованого тіла і загубленої душі» Анни Галас, «Шансон» Лени Лягушонкової) — оформлює модус активної дії на противагу модусу мовчазних страждань кількох поколінь упокорених українців: так пробуджується демонстративний намір порвати з колонією, усвідомити себе та мати реальне право вибору, тобто, відбувається редукція постколоніального вектору на користь деколоніального. Реальній деколоніальності українців, які раптом усвідомили себе як нація воїнів та самодостатня проактивна спільнота, поки заважає непропрацьований травматичний досвід кількох попередніх поколінь («Мир і спокій» Андрія Бондаренка), але водночас українська драматургія демонструє перформативну роботу з травмою («Закрите небо» Неди Нежданой), яка дає героям і глядачам вивільнення від комплексу «жертви» на користь вільної деколоніальної суб'єктності.

Постколоніальність/Деколоніальність

Ми стаємо свідками того, як постколоніальна невизначеність і розпорошеність суб'єкта («Тополь М летить на кішку Брошку» Лени Лягушонкової) поступово позначається його деколоніальним вивільненням («Вертеп» Артема Лебедева, «Обережно, міні» Юлі Гудошник, «Закрите небо» Неди Нежданой), те, що українці масово починають чути вільними, драматурги інтерпретують як позитивну деколоніальну програму переосмислення себе і власної ролі/відповідальності у вільному світі не лише з боку окремих яскравих персоналій, але й у перспективі всієї колективної спільноти.

Одивнення травматичного досвіду через театр та мистецтво

Окремо варто відзначити драматургічні тексти, в яких, говорячи про війну, драматурги пам'ятають, що вони не лише фіксери та літописці, а бачать у собі у першу чергу митців («Трубач» Інни Гончарової, «Несподівано тихо» Олександра Вітра), тож і про війну прагнуть міркувати через мистецький досвід та мистецькі категорії — на противагу тому колосальному обсягу драматургічних текстів, де люди «раптом» прокинулися у війні і намагаються бодай щось про неї сказати вголос.

Як бачимо, сучасна українська драматургія вражає не лише кількістю текстів, які осмислюють війну і як трагедію, і водночас як браму деколоніальності для українського суспільства (художня якість цих текстів дуже різна, що, втім, не заважає драматургам бути голосом України у світі та налаштовувати демократичні спільноти на підтримку нашого опору агресору). Вона демонструє

ті якісні зміни у ціннісних пріоритетах, які — хочеться сподіватися — мають стати незворотними та назавжди розірвати пуповину її узалежненості від російського культурного та ідеологічного поля, а, отже, у нас вкотре з'явився реальний шанс створити самобутню національну версію світової драматургії, яка має прийти в українські театри і посісти там провідне місце.

Ганна БОРИШПОЛЬ

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 034 «Культурологія»,
кафедра культурології та міжкультурних комунікацій,
НАКККіМ*

До питання пошуку культурологічних вимірів суспільного ідеалу: соціокультурна парадигма досліджень цінностей

Доконаним фактом є те, що Україна стає не тільки суб'єктом нової світової архітектури безпеки, а й справжнім світовим центром інновацій, підприємництва, сучасної науки, культури і творення нової економіки. Саме оновлення смислів, норм і цінностей в соціокультурній динаміці хронотопу початку ХХІ століття робить неминучим вибір для українців самоідентифікувати себе не лише за національністю чи громадянством, а за прагненням свободи волі та інновацій (розвитку, пошуку, підприємництва), за сміливістю та людяністю, за самоіронічністю і спроможністю до самоорганізації. Тому саме дослідження цінностей як стимулів і причин людської активності є важливим напрямком наукового пошуку для визначення культурологічної доміанти праксеологічних процесів соціокультурного простору. Результати досліджень дозволяють розширити межі модусу культурологічних вимірів феномену суспільного ідеалу соціокультурного простору хронотопу кінця ХХ ст. — початку ХХІ ст. Універсальність цінностей як культурних маркерів суспільного ідеалу та механізмів регуляції соціокультурної ситуації актуалізують значення досліджень цінностей останнього часу.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Початки теоретично-методологічного обґрунтування поняття цінностей знаходимо в джерелах античної філософії, традиційний науковий інтерес до досліджень цінностей має місце в текстах мислителів Середньовіччя, періоду Ренесансу та пізнього Середньовіччя — початку Нового часу, Нового та Новітнього часів. Кожному з періодів відповідає своя культур-філософська формуюча ідея. Аксиологічні міркування про цінності знаходимо в працях М. Вебера, В. Дільтея, Е. Дюркгейма, П. Сорокіна, Ю. Хабермаса, М. Шелера, О. Шпенглера, К. Юнга, К. Ясперса. Поняття цінності як філософської дефініції розробляли І. Кант, Г. Лотце, В. Віндельбант, Г. Ріккерт. Автори, чії роботи складають сучасні методологічні та літературні засади аналізу цінностей, це: F. Adler, G. Allport, H. Becker, R. Benedict, J. Blake, C. du Bois,

W. Catton, R. Cochrane, L. Coleman, K. Davis, D. Fave, J. Gillin, J. Kahl, C. Kluckhohn, V. Lindsey, A. Marsh, C. Morris, G. Myrdal, T. Parsons, D. Riesman, A. Smith, H. Spencer, W. Thomas, R. Williams. Арсенал теоретичних і методологічних підходів до вивчення цього феномена величезний. Дослідження стають міждисциплінарними: спираються на кілька теорій і концепцій. Серед найбільш розроблених підходів виділяють феноменологічний, соціокультурний, біхевіористичний, соціально-психологічний, прагматичний, герменевтичний, соціологічний та інші.

Виклад основного матеріалу. Дослідження цінностей — напрямки наукових розвідок, що постійно розвивається. Дослідження поведінково-мотивуючих цінностей людини, як окремих індивідів, так і соціальних груп — традиційна тема соціально-політичних та соціально-психологічних досліджень. Особливої актуальності та ключової ваги дослідження цінностей набувають в період глибинних трансформацій в соціокультурному просторі суспільства, оскільки ціннісно-мотиваційний комплекс моделей, існуючий в соціумі як суспільний ідеал, в момент біфуркаційного/поліфуркаційного впливу як кризового стану перетворюється на політичні ціннісні орієнтації. Такі періоди породжують нові ідеали та проекти як пропозиції для виходу з кризової ситуації, моделі подальшого розвитку. Майбутнє соціокультурного простору стає вразливим для можливих інсенауцій та маніпуляцій. Тому феномен суспільного ідеалу потребує пошуку культурологічних вимірів та змістоутворюючих структур на основі універсальних цінностей, уваги до цінностей, які визначають соціокультурний контекст і формують основи соціокультурної взаємодії, сприяють розвитку горизонтальних зв'язків. Цінності, духовні прагнення, принципи моралі — це системні наративи, що існують у свідомості людини і проявляються в діяльності; і в період стабільної ситуації є цілком передбачувані в своєму прояві через поведінкові реакції індивіда або соціальної групи. «Зміна цінності відбувається, коли людина усвідомлює невідповідність між деякими цінностями, що провокує у неї почуття незадоволеності собою. І навпаки, цінність стабілізується, якщо людина задоволена собою та своїми діями» [8].

Еволюцію розуміння цінностей у традиційному науковому курсі можна уявити як перехід від розгляду цінностей у контексті задоволення потреб, інтересів, бажаних наслідків і способів дій до цінностей як смислів існування людини, свободи і розуму, що результується у протиставленні матеріального і духовного.

Принципово-формуючий підхід до класифікації цінностей за-

кладено в ідеях J. L. Spates [12]. Отже, маємо можливість виділити чотири групи теорій щодо розуміння природи цінностей та факторів, що їх породжують:

- економічний підхід (economic theory) визначає цінності як квантифіковану економічну користь та доцільність;

- антропологічний підхід (anthropologic theory) осмислює цінності через заперечення економічної користі та доцільності в бік цінності, породжуваної культурним праксисом;

- соціально-статусний підхід (social status) продовжує логіку економічного підходу, вводячи поняття соціального статусу; цінності набувають свого значення у відповідності до меж та детермінант, передбачених статусом;

- ідеалістичний підхід (ideal views) створює замкнені ідеалістичні уявлення як гранична система смислів, в яких цінності виступають абстрактною суттю, що усвідомлюється людьми як кінцевий рубіж мотивації, коли через велику кількість інтеракцій пояснень смислу можна прийти до істинної мотивації.

Отже, ці чотири підходи окреслюють філософську дилему матеріального та духовного, буття і свідомості, економіки та культури. Як пов'язані теорія, методологія та тематика в актуальних дослідженнях цінностей — проблемне питання наукового пошуку і мета статті.

Два ключових біполярних виміри культури — виживання проти самовираження (survival/selfexpression) і традиційний проти секулярно-раціонального авторитету (traditional/secularrational authority) за Р. Інглхартом (Мічиганський університет, США) створили підґрунття для ще одного напрямку пошуку: дослідження системи цінностей українського суспільства [13]. Онлайн опитування було здійснено з 28.05.2022 р. по 28.11.2022 р. і мало на меті простежити закономірності альтернативного вибору респондентами матеріальних та духовних цінностей, необхідності виживання, фізичного збереження, безпеки, матеріального благополуччя, з одного боку, і прагнення до автономії, самовираження, досягнення процвітання, довіри і толерантності в міжособистісному спілкуванні, групової приналежності, поліпшення якості життя і довкілля, з іншого. Було створено три опитувальники docs.google.com: № 1 «Дослідження системи цінностей_EVS» (83 відповіді), № 2 «Дослідження системи цінностей_WVS» (67 відповідей), № 3 «Дослідження системи цінностей_духовність» (53 відповіді). Особливість і цінність отриманих результатів дослідження зростає у зв'язку з часом проведення: в момент найвищого ступеню соціальної напруженості та нестабільності

через повномасштабне неспровоковане військове вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Перспективи подальших розвідок напруму. Наступним кроком в розгортанні наукового пошуку передбачається: оцінити, який вплив стабільність або зміна цінностей у часі має на соціокультурний розвиток суспільства; викласти розуміння цінностей у культурологічній парадигмі досліджень і довести їх актуальність для стабілізації і гармонійного розвитку суспільств у періоди історичної деструкції і кризи; проаналізувати актуальність дослідження цінностей та описати тематичний тезаурус, який використовують автори культурологічних досліджень цінностей.

Література:

1. **Бауман З.** Петротопія. <http://bitly.ws/ВР3F>
2. **Вебер М.** Вибрані твори. http://ni.biz.ua/10/10_26/10_260734_sintaksi_cheskie-svyazi.html.
3. **Дюркгейм Е.** Ціннісні та «реальні» судження // Дюркгейм Е. Соціологія. Її предмет, метод, призначення. <http://bitly.ws/ВР3m>.
4. **Лях В.** Зміна патернів цінностей в контексті переходу від модерну до постмодерну. <http://bitly.ws/ВР2L>.
5. **Парсонс Т.** Система сучасних суспільств. <http://bitly.ws/ВР5a>.
6. **Ріккерт Г.** Наука про природу та науки про культуру. <http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rikert.html>.
7. **Романенко О.** Історичні науки еволюція системи цінностей: історичний розвиток, становлення і трансформація в умовах глобалізації. <http://bitly.ws/ВР2G>.
8. **Романюк Л.** З історії дослідження цінностей: аналіз цінностей особистості. Рокіч М. Природа людських цінностей <http://bitly.ws/ВР63>
9. **Сорокін П. А.** Людина. Цивілізація. Суспільство. <http://bitly.ws/ВР4С>.
10. **Фостяк Т.** Акт уявлення цінності феноменологічний аналіз. <http://bitly.ws/ВР2Р>.
11. **Slavoj Žižek.** Public lecture of Slavoj Žižek «What is freedom today?» <https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics/videos/1416406568797353>.
12. **Spates J. L.** The Sociology of Values // Annual Review of Sociology. 1983. Vol. 9. P. 27–49.
13. **WVS_UA_2020_report_WEB.** Світове дослідження цінностей 2020 в Україні https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf.
<https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=467>.

Наталія БУЛАВІНА

мистецтвознавець,

завідувач відділу кураторсько-виставкової

діяльності та культурних обмінів ІПСМ НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-1109-7827>

bulavina_n@ukr.net, (+38 044)5292051

Досвід NFT-арту під час війни

Постановка проблеми. Розгляд питання щодо бурхливого розвитку NFT-мистецтва під час повномасштабного вторгнення пов'язані із цілим комплексом характеристик. Насамперед, в умовах домінування візуального у світі, художники не зневажають можливостями донесення своїх рефлексій та уявлень до загальної аудиторії, послугуючись демократичністю технології невзаємозамінних токенів й блокчейну. Також, в умовах російської агресії, NFT-сфера України посутньо трансформувалась й розширилась, збагатившись новими ідеями й проектами.

Мета дослідження. Відповідно до означеної проблематики, розглянемо різні аспекти теперішньої мистецької токенизованої варіативності, інспірованої активним проживанням воєнної ситуації.

Викладення основних матеріалів дослідження. Прослідковуючи логіку виникнення, розвитку та активного розповсюдження досвіду невзаємозамінних токенів в мистецтві, можна дійти висновку щодо їхнього помітного впливу на ситуацію загального художнього процесу та оформлення нового культурного й соціального поля нашої країни. Попри активне застосування інструментарію блокчейну в світі від 2015 року, наразі спостерігаємо вибух програмованої творчої активності, через те, що нові технології надали авторам унікальну можливість донести свої рефлексії на тему війни до надширокої публіки (творити й представляти свої напрацювання децентралізовано).

Кількісний приріст токенизованих творів у сучасному мистецтві в таких драматичних обставинах, звичайно, інспірує й чимало питань щодо розуміння цінності такої художньої практики та визначення її місця в загальній історії мистецтв. Проте цілком зрозуміло, що в перспективі якість NFT-креативності буде підвищуватися всебічно: як на рівні зовнішньої ефективності й технологічного вирі-

шення, так й філософського наповнення. А роботи, насичені сенсами та ідеями, будуть не тільки цифровим дзеркалом війни, а утворять в подальшому своєрідний незнищений арт-архів історичних подій. Адже неможливо забувати, що історія людства має чимало прикладів нищення культурних об'єктів. А можливості NFT-мистецтва є унікальні, позаяк розміщення токенів у розподіленому блокчейні уберігає будь-який авторський вислів від фізичного знищення.

Педалювання NFT-артом незалежності, демократичності й відкритості виявилось затребуваним серед українських митців у боротьбі з російською пропагандою й донесення правди до міжнародної спільноти. На виконання цієї місії було створено найвідоміший український благодійний NFT-проект «Музеї Метаісторії», який присвячено хронології подій російського вторгнення в Україну. Випуск першої частини колекції NFT-творів включив доробок багатьох українських художників. До наступних випусків увійдуть роботи художників зі всього світу, відібрані світовими дизайнерами та митцями, серед яких — Стефан Загмайстер, Девід Карсон, Даніель Ашрам. В такий спосіб команда проекту підтримує мистецтво в різних часових координатах: відновлює минуле України, яке ворожі сили намагаються знищити, документує теперішнє та закидає місток у майбутнє.

У вітчизняному творчому токенизованому доробку наразі існує чимало цікавих прикладів, пов'язаних із українським опором російській навалі. Згадаємо онлайн-колектив Ukraine DAO, Sestry Feldman, Альберт Нікогосян та ін.

Показовим прикладом децентралізованих можливостей NFT-творчості є діяльність всесвітньо відомого цифрового художника Beeple. Автор, як надчутливий сейсмограф, відчуває умоглядні настрої своєї багатомільйонної публіки, постійно рефлексує соціальну проблематику та реагує в режимі реального часу на світові події. Так, 2022 року він створив серію робіт на підтримку України: «WAR», «Stand With Ukraine», «FUCK PUTIN», «DROWNING», «STILL STANDING», «CHILD». В криптосвіті й художньому просторі є чимало людей, хто присвячує свої роботи хоробрим українцям, що борються із російським вторгненням та надихають світ. Серед них і badiucao з NFT-колекцією «Насіння в кишнях», де з тонким гумором висміюються сучасні авторитарні правителі. Такі талановиті автори є потенційно серйозною соціальною силою, яка є здатною

скеровувати масові настрої й потужно впливати на загальні культурні процеси.

Висновки. Мистецтво, як особлива форма духовного сприйняття й пізнання дійсності, приймає всілякі форми під дією комунікативного впливу різних факторів, які властиві суспільству на тому чи іншому етапі розвитку. Власне, подібно чутливому організму, воно є сейсмографом стану суспільства. Закономірно, що NFT-доробок, як молоде явище, в дусі сьогоденного часу демонструє карколомний розвиток та децентралізацію. Завдяки унікальним технологічним можливостям в трагічних умовах рашистської навали він стає рупором авторського висловлювання до загальносвітової аудиторії — від боротьби з пропагандою, популяризацією української культури в світі до збереження культурно-мистецьких об'єктів, які можуть бути втрачені в будь-яку мить.

Олександр БУЦЕНКО

*радник дирекції Інституту культурології
Національної академії мистецтв України*

ORCID 0000-0001-6236-0907

Машина ілюзій чи детектор брехні

Предметом розгляду є творча діяльність, до якої слід віднести не тільки «високе мистецтво», а й масову культуру та медіа. Звичайно, ставити питання в маніхейський спосіб про те, чи продукт творчої діяльності виступає джерелом ілюзій, чи відіграє роль детектора брехні, буде некоректно. Тому запропонована назва, швидше, є метафорою для осягнення того невимірного поля питань, які виникають при аналізі продуктів творчої діяльності щодо незаангажованості, неупередженості, вірогідності тощо. Зрештою, навіть в умовах суворої цензури й контролю з боку панівного режиму творці культурного продукту намагалися «хоч і замасковано — висловити свої думки та почуття про суспільство, в якому жили й діяли» (Палько, 2021).

Ми зупинимося на трьох конкретних прикладах з кіномистецтва. Перший — це, можна сказати, хрестоматійний фільм про свідоме створення «машини ілюзій», щоб заволодіти громадською думкою, відволікти увагу від конкретних проблем і викликати потрібні емоції. Йдеться про американську комедійну драму «Хвіст крутить собакою» (1997) режисера Баррі Левінсона, створену на основі роману «Американський герой» Л. Байнгарта. Стрічка розповідає про голлівудського продюсера Стенлі Мотса і вашингтонського політтехнолога Конрада Бріна, які мають урятувати Білий дім від наслідків скандальної інтрижки президента і демонструють «надзвичайну силу маніпуляцій — коли йдеться про громадську думку і створення іміджу... Реально, виявляється, спрямувати громадську думку в такий бік, що люди починають хотіти баталій і навіть мріяти про них. Варто лише створити штучну кризу, принести кількадесят невинних життів у жертву політичному Молоху, посилити почуття небезпеки серед народу — і всі миттю, просто таки в один момент, запрагнуть «твердої руки», суворої риторики, а то й війни». (Донскіс, 2013).

Другий фільм, що здобув «Золоту пальмову гілку» 20-го Каннського кінофестивалю 1967 року — це фільм італійського кінорежисера Мікеланджело Антоніоні «Блоу-ап» («Фотозбільшення»), знятий за мотивами оповідання аргентинського письменника Хуліо Корта-

сара «Слина диявола». Тут творча діяльність виступає справжнім детектором, неупереджено фіксуючи приховані деталі. Головний герой стрічки, лондонський фотограф Томас робить у парку знімок чоловіка і жінки на лавці і при фотозбільшенні розкриває ознаки злочину, яких не побачило неозброєне око. Мистецтво, що намагається зафіксувати дійсність, може виявитись небезпечним тим, хто цю дійсність творить, підводить до думки фільм.

Третій приклад — це фільм «Зелений кордон» (2022) польської кінорежисерки Агнешки Голланд про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні. Фільм спричинив зливу критики в Польщі, особливо з боку офіційної влади, оскільки показав зворотний бік важкої проблеми й політичної ситуації, жертвами якої стають сьогодні тисячі й мільйони людей.

Три наведені приклади окреслюють можливості впливу творчої діяльності — від «машини ілюзій» до «детектора брехні», — викривляючи реальність на основі вигаданих чи перекручених фактів; літописно фіксуючи події й висвітлюючи приховані деталі; зазираючи за лаштунки загальноприйнятої доктрини. Це свідчить, якою мірою питання актуальними в сьогоднішньому світі знову стали одвічні питання: що таке свобода митця, що таке мистецька відповідальність і чи зможе мистецтво подолати ту страшну порожнечу в душі, яка залишається після страшних звірств, на які виявилось здатним людство в 21 столітті. Шукати відповіді на них буде надважко після — перефразуючи слова німецького філософа і соціолога Теодора Адорно «писати вірші після Освенцима — це дикунство» (Адорно — 1997) — Бучі, Маріуполя, Ізюма і багатьох інших українських міст.

Література:

Донскіс Леонідас. Можу, отже, мушу // Український тиждень, 2013, №28, с. 33

Adorno Th.W. Kulturkritik und Gesellschaft // Adorno Th.W. Gesammelte Schriften. Frankfurt; Darmstadt, 1997. Bd. 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft I. S. 30.

Palko Olena. Making Ukraine Soviet. Literature and Cultural Politics under Lenin and Stalin. London: Bloomsbury Academic, 2021.

Лариса ГОРЕНКО

*кандидат мистецтвознавства,
доктор філософії (Ph.D, мистецтвознавство),
старший науковий співробітник,
Навчально-методичний відділ МЗВО
«Київська Академія мистецтв»,
відмінник освіти України*

Культурософія і духовні цінності епохи постмодерну

Одним з важливих культурологічних факторів змісту духовності та духовних цінностей, які формують політичну активність національної свідомості громадян України початку ХХІ ст. є національна ідея, національний дух, національна свідомість і самосвідомість, національний характер, культурна ідентичність і національна ідентифікація. Лише з інтегративних позицій цих ключових понять можливо об'єктивно оцінити геополітичну, соціально-економічну, інтелектуально-духовну, соціокультурну ситуацію, реальність життя, ступінь вирішення українського національного питання у теоретичному і практичному аспектах його життєтворення й буття. Передусім культурна ідентичність та національна ідея — це певний комплекс національного світобачення і розуміння, своєрідний духовно-інтелектуальний потенціал нації, система ціннісних орієнтацій, що полягає в урахуванні інтересів усіх верств суспільства, всіх етносів, народів. Національна ідея — категорія історична, філософська, політична, етнічна, культурологічна, українознавча. Це явище рухливе, динамічне і певною мірою мінливе, — відбиває загальний інтерес, загальні потреби усієї нації, нею визнається і усвідомлюється завдяки і через власну історію, культуру, традиції, мову. Безперечно, формування національної ідеї пов'язане найтіснішим чином з національною психологією. Відповідно національна ідея стосується усіх сфер життєдіяльності суспільства — економічного, геополітичного, духовного, культурно-освітнього, інтелектуального та інформаційного часопростору [1, с. 8–9; 3, с. 22–26].

Культурологічний зміст духовності поєднує важливі об'єктивні чинники: культурогенетичний, який знаходить прояв у будь-якому культурному феномені й історико-культурний, зумовлений реаліями певної історичної епохи. Без урахування цього культурного дуалізму проблеми духовності сприймаються лише на рівні «діалогічного

плюралізму», який має значення для відповідної історико-культурної ситуації (періоду) або ж епохи [2, с. 17–20; 3, с. 25–27]. Проте у загальнокультурному значенні процеси культурогенезу існують не залежно від просторових і часових вимірів. Особливо ці процеси яскраво виявляються через світоглядні парадигми сучасної епохи, де «модерн» і «постмодерн» виступають прикметною ознакою процесів глобалізації та соціокультурних трансформацій сучасного суспільства. Саме у цей період одним із факторів культурогенезу, на думку вітчизняних дослідників, є занепад традиційних і утворення нових форм і цінностей, відбувається перегляд духовної спадщини, оновлення культурних традицій. Це надає можливість формувати нову культурну систему, позначену багаторівневим і різноспрямованим синтезом.

Аналізуючи проблеми синтезу методологічних аспектів культури модерну і постмодерну, важливо чітко підкреслити сутність цих понять та їх етимологію [1, с. 8–9; 4, с. 47–49]. Адже, «модерний» означає «притаманний теперішньому чи недавньому часові» й набув семантики «покращений», «ефективний» тощо. Як підкреслюють українські вчені, доба модерну сформувала націю-державу, індустріальну цивілізацію, але водночас ця епоха символізує культурний номіналізм, позщеплення свідомості, приматність світу, суб'єктивність, відчуження від природи [1, с. 7–8; 4, с. 49–52]. У сучасному використанні «модерн» означає «модерне суспільство», «модерні технології» й використовується переважно для означення ринкових та капіталістичних відносин як в Європі, так і світі загалом. Тому методологічній культурі модерну близький науковий аналіз дійсності, в тому числі її соціокультурних феноменів, де духовність займає одне з найпочесніших місць. В умовах розвитку постмодерного суспільства початку ХХІ ст. особливо важливим стає зв'язок між теорією культури і маскультури, де пріоритетним напрямком дослідження є формування особистості як історико-культурного феномену. Враховуючи теоретичні і методологічні наслідки у дослідженні історії культури і маскультури, виникає нагальна потреба проаналізувати їхні впливи на явище самоорганізації та самоідентифікації, які становлять найважливішу рису сучасного буття та культурно-історичного часопростору. В цьому контексті аналіз духовності особистості як культурно-історичного феномену є важливим у розумінні процесу та механізмів зародження, формування й розвитку особистості у зв'язку зі зміною конкретних культурно-істо-

ричних форм існування людства. Бачення та усвідомлення закономірностей цього процесу створює методологічні підґрунтя для прогнозування напрямків, шляхів та особливостей розвитку людини як особистості в сучасних та майбутніх культурно-історичних умовах.

Проблема духовності особистості з початку 90-х років ХХ ст. активно розробляється у вітчизняній філософській науці [4, с. 52–53]. Це говорить про дедалі глибше розуміння значимості, якої набуває розвиток духовності особистості для успішного подолання соціальних протиріч, що виникають на шляху прогресу. Проте за нових умов, коли в Україні та інших постсоціалістичних країнах здійснено перші кроки у встановленні соціально-перехідного суспільства [2, с. 17–20; 4, с. 49–52], з усією очевидністю виявилася потреба нового звернення до цієї важливої проблеми. Її особливо до таких її аспектів, як походження, сутність і зміст духовності, роль і значення духовності в житті особистості та суспільства, її особливості та перспективи розвитку за умов соціально-перехідного суспільства.

Для з'ясування поняття «духовності особистості», її сутності, очевидно, методологічно виправданим буде з'ясувати співвідношення цього терміна, його змісту з розумінням сутності та змісту категорій «дух», «духовна сфера», «духовний потенціал», «зміст духовності» та ін. На думку сучасних дослідників, духовне існує й виявляється у різних предметних формах, «діапазон» яких дуже широкий: від процесів та явищ людської психіки до особливих соціальних інституцій, які забезпечують здійснення суспільного духовного виробництва. Цей масив предметних форм існування духовності загалом постає як особлива духовна сфера життєдіяльності людини. Духовне, як предмет дослідження являє собою особливу дійсність — царину духовної діяльності, яка є складовою частиною світу людини. Іншими словами, духовне постає у цьому випадку як певний фактор людської діяльності, тому відповідно до центру уваги потрапляють питання про структуру духовної сфери, взаємозв'язок її елементів тощо. У методологічному аспекті поняття «духовної сфери» являє собою спробу «сумарного визначення феномена духовного» [5, с. 76–80; 6, с. 34–38]. Фіксуючи існування різних явищ і процесів, які належать до розряду духовних, поняття «духовної сфери» об'єднує їх у певну єдину сукупність і цілісність. Такий шлях визначення (не зважаючи на скепсис, який він може викликати) уявляється не позбавленим сенсу. Конструктивна роль поняття духовної сфери поля-

гає в тому, що воно справді фіксує межі духовної діяльності в її, так би мовити «актуальності». Продовжуючи такого роду констатацію в царині теоретичного пізнання, поняття «духовної сфери» окреслює межі проблематики духовного, виконуючи певну методологічну функцію виокремлює конкретну царину пізнання [5, с. 79–81]. Проте очевидно, що визначення категорії «духу» неможливо здійснити через «сумарний підхід», застосований до визначення категорії «духовна сфера». Причина в тому, що зміст феномена духовного та його роль у конституюванні способу людського буття не вичерпуються ні конкретними формами духовного, ні їх сукупністю.

Дослідження духовного як наявної реальності дозволяє отримувати дедалі повніші відповіді на запитання про те, яким є духовний світ особистості та суспільства, які явища та процеси у ньому відбуваються, і яким закономірностям вони підлягають. Проте на принципове запитання, що є духовне незалежно від предметної форми свого існування, вони конкретної відповіді не дають.

У дослідженнях, присвячених аналізу духовної сфери та її складових (не у структурній, а у змістовній площині), духовне фігурує у предикативній формі, тобто докладається кожного разу до певної сутності, визначення якої (як один з попередніх моментів) має зазначення на те, що визначене являє собою духовний феномен. При цьому наголошується саме специфічна змістовність того, про що йдеться: головна увага спрямована на виявлення та пояснення духовного спілкування, духовного виробництва, духовних потреб, ідеалу та переконань як специфічних духовних явищ та процесів. Таким чином, головним завданням стає аналіз різних компонентів сфер і форм існування духовного, а не визначення природи цього феномена як такого. Тому поняття «духовного» набуває переважно класифікаційного значення, пізнаючи особливий різновид (підрозділ) відповідного класу явищ та процесів.

Зіставлення різних проявів духовного, як і узагальнюючий погляд на них, виходить з визнання однорядності цих явищ. Зафіксувавши це підґрунтя їх спільності та взаємоперетину, поняття «духовного» вичерпує свою роль в їх аналізі. За такого розуміння категорія «духовного» (а саме воно найбільш поширене у вітчизняній філософській літературі) [1, с. 7–9; 6, с. 35–37], неможливо осмислити власний зміст феномена духовного, воно не стає предметом дослідження. У дослідженнях різних духовних феноменів зміст само-

го феномена духовного переважно лише мається на увазі як щось певне та очевидне. Водночас дослідник сфери знання або цінності, духовних потреб або ідеалів ніколи «не забуває», що має справу з духовними феноменами — явищами, які посідають у світі людини особливе місце. Це установлення може не експлікуватися, оскільки у цьому немає методологічної необхідності, проте вона наявна у гносеологічних, етичних, естетичних та філософсько-соціологічних дослідженнях. Вивчення багатоманітних духовних явищ, процесів та їх взаємозв'язків неявно «відсилає» до спільного підґрунтя. Мається на увазі, що ці явища тематизують єдину предметну сферу, що підтверджується їх взаємозв'язком та єдиним підґрунтям визначення.

Враховуючи вищевикладене, стає очевидним необхідність з'ясування сутності та природи духовного, оскільки дослідження конкретних проявів духу або всієї їх сукупності ще не дали відповіді на нього. Проблема полягає у з'ясуванні того, що являє собою духовне, незалежно від його конкретних проявів або предметних форм. Складність проблеми значною мірою зумовлена тим, що дух (духовне) — це не сфера людської життєдіяльності, а один з найважливіших універсальних проявів її [2, с. 17–20; 5, с. 77–80]. Дух, духовність, духовний світ постають не просто у вигляді особливого різновиду явищ особистого або суспільного життя, але, передусім, як духовний зміст різних реалій та подій людського буття.

У найзагальнішому розумінні «дух» — це філософська категорія для позначення здатності особистості розкривати зміст буття в його достеменності й за допомоги цього ставитися конструктивно й творчо до власної життєдіяльності. Дух являє собою особливу — духовну — форму опанування світу людиною й, разом з тим, форму саморозвитку самої людини. «Духовність виражає динаміку суспільного та людського особистого життя, входить до змісту рушійних сил історичного процесу». Завдяки духовному розвитку особистість набуває характеру особливого буття, специфіка і спосіб здійснення якого не виходить безпосередньо з обставин та передумов її існування, й тому конститується як процес самовизначення особистості у світі.

Поняття «духовності» стосовно категорії «духу» має кілька смислових та змістовних відтінків. По-перше, духовність постає як смисловий еквівалент категорії «духу», репрезентуючи всю змістовну наповненість феномена духовного, але при цьому має в собі певну інтерпретацію, а саме: позначає дух як людське надбання. Тобто по-

няття «духовності», охоплюючи всю царину духовних явищ, визнає дух як характеристику людини та її існування. По-друге, дух (феномен духовного) охоплює надзвичайно широкий спектр різних явищ — від конкретно-духовних утворень (знання, ідеал, мета) до об'єктивовано-предметних і соціально-інституціоналізованих форм духовного життя. У цій широкій предметній царині поняття «духовності» виокремлює особливий зріз, фіксує питання про сутність людського духу, вилучає проблему духовного розвитку людини як специфічну форму її самовизначення у світі. Отже, в категорії «духовності» як особливої форми думки, наголос переміщується з вивчення багатоманітних проявів духу на дослідження його сутності, на розгляд його як особливої складової людського буття.

Можливо виокремити ще один смисловий відтінок поняття «духовності», якого воно набуло у вітчизняній культурній традиції. Духовність в ній розумілася як свого роду ідеал (особливий «максимум») або «досконалий різновид» духовного розвитку особистості, вона була переважно етичною категорією, покликаною виявити одну з найвищих людських цінностей, позначити моральний вимір людської життєдіяльності, передусім, живе джерело переваг особистості, її етичну самостійність. У цьому розумінні духовність, звичайно, протиставляють бездуховності. Питання про природу духу можливо розв'язати лише за умови, якщо він розглядається не як самостійна і самодостатня сутність, а як необхідний компонент становлення й розвитку людського способу буття. Тому питання про природу, сутність духовності щонайтісніше взаємопов'язане з іншою найважливішою філософською проблемою — проблемою буття. На відміну від ідеального, сенс якого цілком визначається його протилежністю матеріальному, дух (духовне) є не тільки протилежне до буття, але водночас є позитивною характеристикою особливого — людського — способу буття. Неможливо зрозуміти феномен духовного та його місце в світі поза аналізом способу людського буття та його сенсу, який він у собі має. Оскільки ж духовне з'являється у сфері буття людини, то і його осмислення ґрунтується на аналітиці людського буття. При цьому останнє має розглядатися не лише у специфічних рисах, які відрізняють його від інших різновидів сутнісного, але і як процес, який посідає особливе місце у зв'язках та розвитку світу саме людиною. Людське буття — не лише спосіб утвердження людини у світі, але й форма відкриття світу особистістю. Особливе місце люди-

ни в «системі світобудови» зумовлене тим, що її формою буття найповніше розкривається змістовність світового цілого, тобто людське буття водночас є і формою саморозкриття буття як такого [3, с. 22–26]. Ця обставина набуває принципового значення при аналізі соціального буття в контексті розв'язання питання щодо природи духовного. Розгляд буття, який є єдиним змістовним підґрунтям філософського осмислення феномена духовного, передбачає звертання до феномена буття як такого й лише «висвітлює» його зміст кризь призму людського способу бути у світі. Зміст буття та його характер визначається через характер соціальної діяльності. І якщо, таким чином, говорити про людське буття як про передумову визначення духу, то про соціальну діяльність слід говорити як про передумову духовності особистості. При цьому мають значення не лише відмінні властивості буття, соціальної діяльності, але й усі їх характеристики, а також механізми їх взаємозв'язку та дії на процес зміни духу, розвитку духовності особистості [1, с. 7–9; 5, с. 77–81].

Духовність особистості, яка визначається головним чином суспільним буттям, характером суспільних відносин та життєдіяльності особистості, виявляється у світогляді та через світогляд людини. Діяльність людини, відповідно до її світоглядних установлень, поглядів і сама є частиною буття. На світогляд людини, як і на її духовність загалом, справляє вплив не лише суспільство загалом, але й певне специфічне середовище, в якому особистість виростає та розвивається. Часто вплив мікросередовища може бути навіть вирішальним у формуванні певного типу (складу) світогляду та духовності загалом. Так, наприклад, людина, яка виросла і сформувалася в релігійному середовищі всоусе, сприймає його інтереси, помисли і дії, як правило, відповідно до посталоого світогляду та світорозуміння.

Видатний учений ХХ століття Жан-Франсуа Ліотар (фр. *Jean-François Lyotard*, 1924, Версаль — 1998, Париж) — французький філософ, естетик-постфрейдист, один із перших поставив проблему кореляції культури постмодернізму і постнекласичної науки. У своїй книзі «Постмодерністська ситуація. Доповідь про знання» (1979 р.) він висунув гіпотезу про зміну статусу пізнання у контексті постмодерністської культури і постіндустріального суспільства. У наступній праці «Ситуація постмодерну» Ж.-Ф. Ліотар зазначав, що закономірним наслідком панування раціоналістичних ідей стали індустріальний прогрес і відповідні технології, тоталітарні режими,

геополітичне і культурне протистояння країн і континентів, де духовність та всі її складові набула відповідних змістовних форм. Наука доби модерну зображує власне становлення не як монолінійний, безперервний, детерміністичний, а як стохастичний, непрогнозований процес. Виокремлюючи характерні риси постмодерністського мислення, воно відкриває простір для плюралізму, поліваріантності, конкуренції альтернативних парадигм. Тому, незважаючи на суттєву відмінність сутнісних засад модерну і постмодерну, їхніх методологічних і культурологічних домінант, сучасна культура наукового аналізу не лише не заперечує, але й передбачає взаємопроникнення, взаємовплив, синтез протилежних підходів. Так, аналізуючи постмодерні ознаки сучасності, дослідники підкреслюють, що нині побутують дві протилежні теорії епох. Одна розглядає сучасність як час модерну, який ще «не втілив у життя свій не досить чіткий проект». Інша вбачає в сьогоденні «епоху постмодерну, яка не тільки зберегла такі характерні імпульси модерну, як правова держава і права людини, але й одночасно розвинула їх до нового синтезу субстанціонального і нових тенденцій» [4, с. 47–49].

Безперечно, сучасний світ є складним і багатоманітним. Ця різноманітність виявляється у духовній сфері, у духовності людей. За умов, коли зліквідовано залізну завісу між Сходом і Заходом, за умов плюралізації суспільних відносин у постсоціалістичних країнах та зростання свободи духовного життя, виникає необхідність аналізу різних філософських підходів до духовності особистості, пошуків спільного у цих підходах на ґрунті і в інтересах подальшої консолідації суспільства, його розвитку та прогресу на засадах традицій національної культури, національної ідентичності та глибокої національної свідомості.

Література:

1. **Бітаєв В. А.** Історична культурна спадщина та проблема гуманізації естетичного виховання // *Культура України: цілісність у регіональній різноманітності*: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 листопада 2008 р. Київ: ДАКККіМ, 2008. С. 7–9.

2. **Богуцький Ю. П.** Парадигма національної культури в умовах глобалізації // *Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження*: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: до 40-річчя колекції українських народних музичних інструментів Музею театрального, музичного і кіномистецтва України

(21–22 травня 2009 р., м. Київ) / Автори-упорядники: Горенко Л. І., Черкаський Л. М. Київ: ДАКККіМ, 2009. С. 16–21.

3. **Вовкун В. В.** Концепція інноваційного розвитку української національної культури: традиції та перспективи // Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: до 40-річчя колекції українських народних музичних інструментів Музею театрального, музичного і кіномистецтва України (21–22 травня 2009 р., м. Київ) / Автори-упорядники: Горенко Л. І., Черкаський Л. М. Київ: ДАКККіМ, 2009. С. 21–27.

4. **Gorenko L. I.** Cultural values and priorities as a strategic direction of the development of Ukraine and Europe at the beginning of the XXI century: national and civilizational dimensions // XII Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education» (12–14 августа 2020 года, Осака, Япония) // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 46–53.

5. **Ковтунович Т.** Особливості розвитку національної самосвідомості в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історія психології. Психолінгвістика / За ред. С. Д. Максименка, М.-Л. А. Чепи. Київ: Міленіум, 2006. Т. IX. Ч. 1. С. 76–82.

6. **Павко А.** Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів // Вісник Національної академії наук України / Головний редактор Б. Є. Патон. Київ, 2011. № 3. С. 34–39.

Віолетта ДЕМЕЩЕНКО

*кандидатка історичних наук,
докторка філософії (PhD., історія), доцентка,
зав. відділом антропології культури
Інституту культурології НАМ України
ORCID 0000-0001-8296-4628*

Україна в реаліях війни: особливості культурної дипломатії

Жорстока і неприхована агресія країни-терористки рф проти України, яку країна загарбник визначає як спецоперацією, не залишила осторонь українську культуру і мистецтво. Після скоєних злочинів проти мирного населення країни, руйнації культурної спадщини, неприхованих бомбардувань культурно-мистецьких об'єктів, музеїв та вивезення в рф великої кількості майна української культурно-історичної спадщини — лозунг *«мистецтво поза політикою»* став **не актуальним**.

У 2022 р. Міністерство культури та інформаційної політики України, а також Український інститут національної пам'яті разом з діячами культури і мистецтва сформулювали маніфест «Культурна консолідація задля перемоги», яким визначено пріоритети культурної політики під час війни.

У маніфесті зазначається, що сьогодні українська культура знаходиться на передовій жорстокої війни і це не просто війна, вона є для нас екзистенційною, ми воюємо саме за своє існування як нація, що має свою особливу культурну ідентичність. Навмисні удари росіян по об'єктах української культурної спадщини є доказом того, що держава-терорист цілить саме в нашу самобутність. Знищення книжок, руйнування історичних пам'яток, заборона української мови, зміна назв українських містечок і селищ на окупованих територіях є тому доказом.

У маніфесті наголошується, що потрібно консолідувати зусилля на наступних напрямках: іміджева репрезентація на міжнародній арені, популяризація культурно-історичного спадку, відновлення пошкоджених під час війни архітектурних пам'яток, недопущення подальшого руйнування об'єктів культурної спадщини, продовження проектів «Великої реставрації» на звільнених територіях та там, де це є безпечним. Також у маніфесті акцентується увага на важливості підтримання бойового духу ЗСУ — це створення фронтових бригад як на передовій, так і в тилу. Акцентується увага на під-

тримці міжнародних мистецьких проєктів за участю українських митців, що перебувають за кордоном та репрезентують країну. В маніфесті також зазначається, що потрібно, не дивлячись на війну, продовжувати Україні брати участь в знакових світових подіях сфери культури: Венеційському біенале, Каннському кінофестивалі, Авіньйонському фестивалі тощо. Важливим також є проєктування майбутньої України, що передбачає залучення фахівців з урбаністики, архітектури та дизайну, відбудова українських міст та позиціонування себе в межах Європейського Союзу, як країни промотера культурного розвитку та учасника міжнародно-культурних інноваційних проєктів, що в майбутньому вплинуть на її соціально-економічний розвиток.

Між Україною та рф відкрилась нова сторінка в культурній дипломатії. Характеризується вона тим, що окрім економічних санкцій, які вже стали звичним інструментом політичного тиску на рф, зараз також застосовані безпрецедентні за розмахом *культурні санкції*, що отримали назву **Cancel Russia**. Українські дипломати активно працюють в цьому полі, адже культура, мистецтво і спорт в сучасних реаліях — це сфера активного просування політичних інтересів держав, а як відомо росія гарно вміє грати в цьому полі заради своїх інтересів.

Зараз навіть з'явився термін — «культура скасування», або (видалення), вперше такі дії застосовуються до цілої держави, санкції одночасно працюють у двох напрямках: з одного боку, російські представництва не хочуть бачити на світових раутах і культурних подіях, з іншого — населення рф поступово ізолюють від світової культури.

Так розглянемо за галузями політику — Cancel Russia.

Реакція міжнародних літературних інституцій була односпайною щодо відмови працювати з представництвами рф. Про це заявили книжкові ярмарки Франкфурта, Болоньї, Варшави, Праги, Брюсселя, Лейпцига, Будапешта, Гвадалахари, Єрусалима, Гетеборга, Сан-Паулу, Боготи, Тайбея та Сеула. Найбільші видавці світу Penguin Random House та Simon & Schuster, книжковий дистрибутор Великої Британії Gardners, літагенція Curtis Brown і видавництва Pan Macmillan і Canongate зупинили співпрацю з російськими видавцями. Польське видавництво Powergraph відмовилося від усіх контрактів з росією, а Hemingway Foreign Rights Trust заборонив перевидавати в рф твори Ернеста Гемінґвея. Фінський літературний фонд заморозив виплати грантів на переклад і друк книжок із росії та не надаватиме росіянам нових грантів. Ряд письменників і пра-

вовласників відмовилися видавати та перевидавати свої книжки на території росії: Стівен Кінг, Ніл Гейман, Лінвуд Барклай, Ребекка Кван, Джо Аберкромбі, Адам Пшехшта, Голлі Блек, Стівен Фрай, Джон Кроулі, Джеймс Морроу, Чарлі Стросс, Якуб Цвек, Мая Лідія Коссаковська, Ярослав Гжендович, Марта Кладзь-Коцот, Марта Краєвська, Аркадій Саульський.

Як і у випадку з письменниками, музикальна спільнота активно відреагувала на вторгнення росії, перш за все, на рівні персональних висловлювань. Звернення на підтримку України оприлюднили Мадонна, Мік Джаггер, Тіллер Ліндемманн, Роджер Гловер, Девід Гілмор. Гурти та виконавці почали скасовувати гастролі в росії (Twenty One Pilots, The Killers, Green Day, Imagine Dragons, Bring Me the Horizon, Khalid, Girl in Red, Judas Priest, Romance, Måneskin). Стінг відмовився співати для росіян, а Pink Floyd видалив свої записи з усіх російських цифрових платформ. Більш того росію відсторонили від участі у Євробаченні.

Подібні процеси відбуваються і у сфері класичної музики. Диригент Валерій Гергієв втратив керівні посади в європейських оркестрах і фестивалях, скасовано численні західні концерти піаніста Дениса Мацуєва. Французьке продюсерське агентство PIAS припинило співробітництво з піаністом Борисом Березовським, а Монреальський симфонічний оркестр — з піаністом Олександром Маловєєвим, швейцарські заклади скасували концерти віолончелістки Анастасії Кобекіної. Королівський оперний театр Ковент-Гарден звільнив диригента Павла Сорокіна, Чеський музикальний конкурс «Концертіно Прага» не бере до участі російських музикантів.

Німецька опера на Рейні скасувала прем'єру опери в постановці Дмитра Бертмана, Метрополітен-опера припинила співпрацю з усіма артистами московського Большого театру, також з Большого відкликав свою постановку балету «Приборкання норовливої» балетмейстер Жан-Крістоф Майо. Найгучнішою показовою санкцією стала, мабуть, заміна російської оперної діви Анни Нетребко в Метрополітен-опері на українську вокалістку Людмилу Монастирську.

У сфері драматичного театру: зокрема, польські театри (Teatr Powszechny, Nowy Teatr) відмовились від участі у фестивалі «Золота маска» в Москві та скасували усі російські гастролі, а Ізраїль відмовився від запланованих гастролей Театру ім. Вахтангова.

У сфері кіно і телебачення провідні кінокомпанії світу зняли фільми з російського прокату. Спочатку студія Warner Bros відкликала прем'єру нового «Бетмена», потім Sony зупинила випуск фільму «Морбіус», за ними пішли Paramount, НВО та Universal.

Корпорація Disney не лише скасувала прокат своїх фільмів у росії, але й зупинила всю іншу діяльність, зокрема: ліцензування контенту, випуск National Geographic, роботу телеканалу. Медіакомпанія Discovery припинила трансляцію своїх 15 каналів. Припинив своє мовлення канал Eurosport, а стрімінг Netflix заморозив власні проекти в росії, припинив закуповувати російський контент і відмовився від трансляції 20 федеральних каналів рф.

З заявами не приймати російські делегації виступили Каннський, Венеційський і Берлінський кінофестивалі. Європейська кіноакадемія виключила російські фільми з Європейської кінопремії, а FIAPF скасувала акредитації Московського міжнародного кінофестивалю та Петербурзького міжнародного кінофестивалю «Пошання до людини».

З персональними заявами у звинуваченні агресії рф проти України та вагомими грошовими пожертвами на її підтримку виступило багато західних акторів і режисерів, серед яких Бенедикт Камбербетч, Леонардо ДіКапріо, Міла Куніс, Ештон Катчер, Дженніфер Аністон, Емілія Кларк, Гіларі Дафф, Арнольд Шварценеггер, Стівен Спілберг, Шон Пенн, Квентін Тарантіно, Роберт Патінсон, Анжеліна Джолі та ін.

Найгучніша міжнародна подія у світі мистецтва — Венеційська бієнале цьогоріч не представлятиме російський павільйон. Мистецькі ярмарки «Art Basel», «Art Brussels», «Miart і Spark» зробили заяви із засудженням російського вторгнення. Вони також не представлятимуть російських митців. Ярмарок «Liste Art Fair Basel» безкоштовно передає місця російських галерей, які відкликали свою участь, українським галеристам, а ярмарок «Art Dubai» перерахує 25 % від усіх проданих квитків на допомогу українським біженцям.

Чимало скасувань зв'язків із росією відбулось і в музейній сфері. Так група Бізо (міжнародна організація, що виробляє професійні стандарти в музейній спільноті) виключила зі свого складу Ермітаж, Третяковську галерею, музей ім. Пушкіна, музеї московського Кремля. Окрім того, Німецький фонд мистецтва та культури (Бонн) звернувся до Третяковської галереї з вимогою завчасно закрити виставку «Багатоманіття. Єдність. Сучасне мистецтво Європи» відкликавши з неї свої роботи, а фонд художника Крістіана Болтанські відмовився від запланованої ретроспективи в петербурзькому Манежі.

Як бачимо розмах культурних санкцій на сьогодні вражає, але світова спільнота не може стояти осторонь, невинуватана агресія рф повинна бути зупинена на всіх рівнях і в даному випадку боротьба засобами культурної дипломатії є справедливою та дієвою. Після

закінчення бойових дій в Україні також необхідно приділити увагу сектору креативної економіки, заручившись урядовою підтримкою та створити державну концепцію для цього сектора, а саме: потрібно буде запровадити спеціальні програми підтримки та розвитку креативних технологій, що є дієвою частиною в межах культурної дипломатії та репрезентації України на міжнародному рівні.

Алла ДЕМУРА

*аспірантка 1-го року навчання кафедри кінознавства
КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого*

Від міфотворення до сюжетобудування: реабілітація образу героя через призму трагедії і травми в сучасному українському кіно

До середини 2010-х років в українській культурі ключові архетипи, через які мала пройти людина на шляху свого становлення, були або зовсім відсутні, або спотворені та перекручені. В соціокультурному контексті замість архетипу героя побутував архетип дурня. На екрани виходив незграбний, абсурдний герой, почасти на маргінесах, початківець або невлаштована особистість.

Проявлення героїчного персонажа, як і (донедавна стихла) потреба в такому героєві є ознакою екстремальних часів. Появі перших патріотичних (не історичних) героїв «завдячуємо» російській агресії. Із тим, як загострюється час, спостерігаємо вихід на екран трьох типів героя:

– Індивідуальний герой («Додому» реж. Наріман Алієв, 2019, «Атлантида» реж. Валентин Васянович, 2019);

– Колективний герой («Кіборги. Герої не вмирають» реж. Ахтем Сеїтаблаєв, 2017);

– Жінка-воїтелька («Забуті» реж. Дар'я Онищенко, 2019, «Погані дороги» реж. Наталка Ворожбит, 2020, «Клондайк» реж. Марина Ер Горбач, 2022, «Атлантида» реж. Валентин Васянович, 2019, «Бачення метелика» реж. Максим Наконечний, 2022).

В індивідуальному, екзистенційному героєві, задіяний як правило один з проявів, із яким себе може ідентифікувати, а, отже, і проявити емпатію, глядач. На емпатію також працює опора на реальні факти («Кіборги», «Ілловайськ 2014. Батальйон Донбас») та активна участь непрофесійних акторів (реальних бійців) у створенні кіноісторії («Атлантида», «Ілловайськ 2014»).

У фільмі Нарімана Алієва «Додому» кримський татарин-традиціоналіст Мустафа везе до Криму на поховання за звичаями свого народу тіло загиблого старшого сина. В такій своєрідній боротьбі, заснованій на дрібних повсякденних практиках персонажа, проявляється спільна для кримських татар ідея збереження власного культурного світу. В подібності сюжетобудування до кемпбелівського міфічного шляху героя (що також символічно відображається у назві фільму) присутній героїчний та міфотворчий аспект. А разом

із двома іншими стрічками А. Сеїтаблаєва про депортацію кримськотатарського народу з півострова у 1944 році — «Хайтармою» (2013) та «Чужою молитвою» (2017), окрім остаточного утвердження кримськотатарської кінотечії, фільм створює відчуття тягlosti війни, яка триває досі.

Тягlostь полярно протилежного штибу проявляється у міфологічному підґрунті фемінологічного дискурсу. Від войовничого середовища козацької доби до не менш войовничого середовища періоду російсько-української війни з 2014 року в українському соціокультурному просторі проступає архетип жінки-воїтельки, а в сучасному українському кінематографі з'являється новий тип героїнь, які виявляються сильнішими за війну. Особливістю феномена є те, що поведінка героїнь виглядає досить достовірно, сказати б, навіть документально. Так, у стрічці «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач, 2022, героїня Оксани Черкашиної, вагітна Ірка, не хоче залишати свій дім і, «зціпивши зуби», продовжує займатися побутом попри те, що війна буквально вривається в нього, обваливши основну стіну в її будівлі. Ми спостерігаємо подібний патерн поведінки українських жінок, він масово проявляється з початку повномасштабного вторгнення.

Тему жінки-воїтельки (в прямому, не архетипному сенсі) на війні піднімає Максим Наконечний у фільмі «Бачення метелика», 2022. Повернена з полону аеророзвідниці з позивним «Метелик», у виконанні Рити Буковської, виявляється не тільки сильнішою за війну, але і сильнішою за свого чоловіка Тоху (Любомир Валівоч). Цікаво, що героїня «Клондайку» Ірка також демонструє перевагу своєї внутрішньої сили перед її чоловіком, слабшим духом Толіком (Сергій Шадрін), а журналістка Юлія, у виконанні Марини Клімової («Погані дороги», реж. Наталя Ворожбит, 2020), попри відведену їй пасивну роль жертви у безвиході, за допомогою надприродного самовладання та кмітливості звільняється від ґвалтівника та вбивці.

Показовим моментом є поява на екрані колективного героя. У стрічці Ахтема Сеїтаблаєва за сценарієм Наталки Ворожбит «Кіборги» персонажі відображають різні начала, а, отже, і глядач має ширший діапазон характерів, серед яких може знайти постать, із якою себе ідентифікувати. «Кіборги» — чи не перший екранний текст про епоху, що прямо зараз, на наших очах народжує «героїв на повний зріст, героїв, про яких можна говорити тільки в термінах давнього епосу» (Забужко). В парі з історичною стрічкою про трагічні події столітньої давнини «Крути 1918» (реж. Олексій Шапарев, 2019), в якій також представлений колективний герой, і яка, як і кримсько-

татарські фільми, залишає по собі відчуття незавершеної (але не програної) війни, знову спостерігається ця тяглість, множинність міфів, що перетинаються і накладаються.

Перебування в історичному періоді завершення трьохсотлітньої війни, єдине солідарне почуття вдячності захисникам, той рівень температурного розігріву соціокультурного середовища, що стає досконалим тлом для міфотворення і те, як прості звичайні люди проявляються в ньому, накладає величезну відповідальність на кінематистів, адже тепер не сюжетобудування впливає на творення міфів, а навпаки — масштаб, калібр епохи і реальних героїв вимагає співмірних «за зростом» сюжетів героїв екранних.

Література:

Оксана Забужко, інтерв'ю «Ми зараз маємо міфотворчий період», програма «Культурний інстинкт», канал Суспільне Культура,

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=42-Mc02k4KI>.

Ірина ДУБРОВІНА

кандидат пед. наук, доцент,

науковий співробітник

Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського

Музичний світ Богдани Фільц та поезія Олександра Олеся

На думку дослідниці Г. Приходько, «поетична творчість О. Олеся ще за життя привернула увагу композиторів. Це пояснюється глибокою внутрішньою музикальністю всього духовного строю поетової душі, у якій кожне явище навколишнього світу, неначе «бринить» у тонкому резонансі з її глибинами (сам поет писав: «Моя душа вразлива, у всій гостроті сприймаюча враження») [4, с. 275].

Не обійшла увагою творчість Олександра Олеся і Богдана Фільц. З ім'ям української композиторки, музикознавиці, педагога пов'язана нова сторінка історії української музичної культури — самотутня, неповторна, яскрава.

Життєвий шлях Богдани Михайлівни був важким та повним випробувань з самого дитинства. Як вказує Л. Хлебнікова, «майбутня мисткиня — яскрава представниця галицької композиторської школи, що походить від інтелігентного роду» [5, с. 3]. Батько — Михайло Іванович, доктор права очолював Українське товариство «Рідна школа», разом з дружиною заснував філію Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка. Мати — Ярослава Романівна Рудницька, племінниця С. Крушельницької, закінчила філософський факультет Львівського університету, грала на фортепіано і стала першою вчителькою Богдани. Ярослава Романівна викладала теорію музики в Учителській жіночій семінарії та філії Вищого музичного інституту ім. Миколи Лисенка. Друзями родини були С. Людкевич та В. Барвінський. Після арешту батька у 1939 р. і надто складного перебування в Казахстані з сестрою та мамою, яка померла у 1944 р. від голоду та хвороб, Богдана повертається з сестрою до Львова. Вона закінчила історико-теоретичний факультет та клас композиції С. Людкевича Львівської музичної консерваторії. Під науковим керівництвом Л. Ревуцького в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнографії захистила дисертацію. Була активною громадською діячкою, людиною високої культури, що шанувала мистецтво, поезію та театр.

У відділі музичних фондів зберігається праця М. Загайке-

вич «Богдана Фільц: творчий портрет» з її дарчим надписом «*Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського*» (Київ, 26.03.2004 р.). Пишучи про Б. Фільц як композиторку, автор відзначає її «безпосередність вислову, відсутність будь-якої надуманості чи елементів штучного конструювання, (які) зближують її твори з феноменом народної пісні, що породжена душею і серцем, зачіпає найглибші людські почуття» [3, с. 3].

У праці «Український радянський романс» (1970) Б. Фільц розглядає тенденції розвитку цього жанру, його специфічні образно-стильові властивості, детально аналізує вокальні твори на слова О. Олеса композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, Я. Степового та ін.

На 100-річчя Станіслава Людкевича Богдана Фільц з величезною подякою за багаторічне наставництво зробила своєму вчителеві присвяту-подарунок — цикл романсів вокальної лірики «Срібні струни» на вірші О. Олеса. Серед поетів, до творчості яких звертається композиторка — М. Рильський, В. Сосюра, Т. Шевченко, Л. Українка, А. Міцкевич та інші митці. Але найчастіше Б. Фільц цікавить саме лірика О. Олеса. Її композиторське бачення змісту та сюжетів у солоспівах і хорах на слова поета, особливе ставлення до його творчих надбань дозволяють припустити, що у талантах мисткині та письменника є чимало спільних рис, зокрема відчуття тонких відтінків людського настрою.

Примірник монографії «Гармонія солоспіву» (1979), що зберігається у відділі музичних фондів НБУВ, містить автограф-присвяту автора: «*Дорогій Лесі Дичко на згадку про зустріч на Оболоні з найкращими побажаннями і любов'ю. Б. Фільц*» (10.05.1981 р.). Серед кращих солоспівів мисткиня називає «Айстри» (музика М. Лисенка, слова О. Олеса), вона звертає увагу на його фортепіанний супровід, відзначає виразну, промовисту за своєю емоційною насиченістю і психологічним підтекстом фортепіанну партію твору [5, с. 112].

Солоспіви Богдани Фільц, а саме: «О, ще не всі умерлі жалі», «Ніжну-ніжну, як подих билину», «В небі жайворонки в'ються», «Єсть квіти такі, що ніколи не в'януть», «Затремтіли струни у душі моїй», «Весняний вітер» вражають слухачів безпосередністю і органічним поєднанням поетичного слова та музичних засобів виразності. Слухаючи вокальні твори Б. Фільц на слова О. Олеса, можна відчутти сповідь і поета і композиторки, їх емоційність, душевність, близькість та реакцію-переживання ліричних почуттів людини або враження від краси рідної природи.

Збірник композиторки «Світе тихий: твори для дитячого хору» присвячений Великому дитячому хору Національної радіомовної

компанії України та його керівникові Тетяні Копиловій. Відомо, що за дорученням Любомира Гайди, заступника директора Українського наукового інституту Гарвардського університету професор Мар'яна Копиця передала цей примірник відділу музичних фондів НБУВ (18.01.2000 р.). До збірника, зокрема, входять хори «Сніги», «Тануть сніги», «А вже красне сонечко припекло (веснянка)», «Тихо у полі», «В небі жайворонки в'ються».

Яскраво та з любов'ю писала Богдана Фільц для дітей, з-під її пера вийшов вокальний цикл «Хорові акварелі» слова О. Олесея. Хори циклу об'єднані в ідейно-цілісне полотно та приваблюють своєю яскравістю, щирістю та простотою. Також для дітей мисткинею було написано хоровий цикл «Від зими до зими» (1983), куди входять п'єси «Ялинка», «Снігурі», «Холодно зараз в лісах і лугах», «Капустонька», «Скоро сонечко пригріє», «Все навколо зеленіє», «Дощик», «Маленький пастушок», «Два хлопчики», «Тихо у полі», «Вітер», «Сумно і весело». Композиторка майстерно передає власну любов до творчості поета, його символічно образні сюжетні замальовки, любов до рідного краю. Цікаво, що кожна пісня може звучати і самостійно, а весь цикл побудовано за принципом ритмічних, гармонічних, ладових контрастів, емоційних протиставлень, що є характерним для поезії символізму.

Як зазначає М. Загайкевич, «тема людини-природи, розкрита через одухотворення пейзажної лірики, займає домінуюче місце у хоровій музиці Б. Фільц» [1, с. 52]. Дослідниця також зазначає, що про захоплення Б. Фільц творчістю поета свідчить той факт, що у його честь вона назвала свого сина Олесем [3]. Йому було присвячено цикл пісень на слова поета «Від льоду до льоду» («Зима», «Снігурі», «Над коліскою», «Весна», «Все навколо зеленіє», «Літо», «Два хлопчики», «Підемо в поле», «Осінь», «Сумно і весело»).

Рис. 1. Фото нотних збірників
Б. Фільцу НБУВ

ють поезії, близькі дитячому сприйманню і водночас наповнені емоційною наснагою, глибоким психологічним змістом і виразним національним колоритом [2, с. 4].

Отже, музичний світ Богдани Фільц та поезія Олександра Олеся створюють неповторний симбіоз розкриття художніх образів та вражень, тонких емоційних нюансів для слухачів. Хотілося б, щоб музичні твори Б. Фільц на слова поета продовжували звучати, збираючи аудиторію шанувальників її таланту.

Література:

1. **Дубровіна І. В.** Вокальна творчість О. Олеся для дітей: наукові пошуки у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-

го. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні дослідження культури і мистецтва: пошуки, проблеми, перспективи»*. НАКККІМ, 2023. С. 127–129.

2. **Загайкевич М.** Слово про автора / Фільц Б. Жива криниця. Хорові твори для дітей. Тернопіль: СМП «Астон», 1998. 40 с.

3. **Загайкевич М.** Богдана Фільц. Творчий портрет. Київ-Тернопіль: Астон, 2003. 144 с.

4. **Приходько Г.** Поезія О. Олеся у вокальній музиці українських композиторів Олександр Олесь. *Творча спадщина і сучасність. Збірник наукових праць*. Суми: Видавництво «Козацький вал», 1999. С. 275–287.

5. **Фільц Б.** Гармонія солоспіву / Академія Наук Української РСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. — К.: Наукова думка, 1979. 192 с.

6. **Хлебнікова Л.** Від упорядники. *Фільц Б. В твоїй душі багатство. Одноголосні та двоголосні твори для дитячих хорових колективів*. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2016. С. 3–4.

Оксана ЄЛЬЧИК

аспірантка 2-го курсу

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

Світові тенденції екранізованих театральних вистав XXI століття

З початку XXI-го століття театральні вистави все частіше трансформуються у фільми завдяки технологічному розвитку та змінам у способі споживання культурних продуктів. В епоху цифрових технологій та швидкісного інтернету все більше людей споживають культурні продукти онлайн. Легкість дистанційного доступу до контенту, вибір часу та місця перегляду, а також взаємодія з іншими глядачами роблять онлайн-покази в кінотеатрах дедалі популярнішими. Театральні покази також є зручним способом збереження культурної спадщини та забезпечення її доступності для майбутнього.

Екранізація вистав відіграє важливу роль у підтримці та розширенні аудиторії, робить для глядача виставу більш доступною для перегляду та дає можливість зберегти її для наступних поколінь.

Онлайн-платформи та стрімінгові сервіси також дають можливість збільшити аудиторію театральних вистав і залучити нових глядачів. Це дозволяє театрам і театральним компаніям залучати більшу аудиторію, яка зазвичай не може відвідати виставу: по причині географічної віддаленості, фізичних вад або високої вартості квитка.

Крім того, онлайн-платформи та стрімінгові сервіси дозволяють театрам і театральним компаніям зберігати свої вистави на відео та поширювати їх на різних платформах, забезпечуючи збереження та популяризацію культурної спадщини. Загалом, онлайн-платформи та стрімінгові сервіси стають загальноновизнаними серед театрів і глядачів, дозволяючи їм розширити доступність театральних вистав і збільшити кількість глядачів.

Віртуальна реальність. У XXI столітті технологічний прогрес не має меж, і це стосується також світу театру. Сьогодні для візуалізації театральних вистав все частіше використовують новітні технології, які дозволяють створювати більш якісні та реалістичні постановки.

Однією з таких технологій є використання віртуальної реальності. Це дозволяє глядачам стати частиною сцени, зануритися в атмосферу дійства та отримати унікальний досвід. Віртуальна реальність може розширити можливості сценічних ефектів, створюю-

чи вражаючу візуальну красу і роблячи виставу більш динамічною. Використання технології віртуальної реальності (VR) для перенесення театральних вистав у кіно може стати новим кроком у розвитку сучасної театральної та кіноіндустрії. Технологія VR дозволяє глядачам відчувати себе ніби всередині вистави, створюючи реалістичний ефект занурення.

Однією з переваг використання VR є можливість створювати віртуальні сцени, що дозволяє значно скоротити витрати на створення реальних декорацій та костюмів. Технологія VR також дозволяє створювати унікальні віртуальні світи, які неможливо створити в реальному театральному просторі. За допомогою VR-технологій можна налаштувати настрій, емоції та враження від вистави. Таким чином, глядачі можуть стати частиною вистави і відчувати себе так, ніби вони знаходяться на сцені разом з акторами.

Незважаючи на свої переваги, використання технології VR у театральних адаптаціях має свої недоліки. Один з них: VR вимагає спеціалізованого обладнання, яке може бути дорогим і недоступним для багатьох глядачів. Крім того, технологія VR не замінює живої взаємодії між акторами та глядачами, яка є невід'ємною частиною театру.

Технологія трансляції в реальному часі дозволяє відтворити виставу в прямому ефірі, щоб глядачі могли зануритися в атмосферу і відчувати живу енергію та емоції вистави. Такі технології як: 3D-моделювання, комп'ютерна графіка та дрони, також використовуються в екранізаціях п'єс. Всі ці технології допомагають зробити виставу більш яскравою, видовищною та такою, що запам'ятовується.

Дрони, як і будь-яка інша технологія, можуть бути використані як інструмент для покращення та розширення можливостей театрального кіновиробництва. Перевагою використання дронів у створенні фільмів-вистав є те, що вони можуть відкривати глядачам дивовижні кути зйомки, унікальні перспективи. За допомогою дронів можна зняти сцену вистави з висоти пташиного польоту, що не тільки розширює кут огляду, але й додає більш реалістичного відчуття присутності на сцені. Ще одним важливим аспектом використання дронів є те, що вони можуть літати над різноманітними об'єктами, що дозволяє робити більш динамічні та красиві кадри. Використання дронів також може розширити можливості продюсерів театральних фільмів у досягненні візуальних ефектів.

Сучасні технології дозволяють змінювати традиційні театральні вистави в інтерактивні та захопливі формати, які приваблюють ширшу аудиторію. Екранізовані театральні вистави можна показу-

вати в кінотеатрах та інтернеті, це дає змогу людям по всьому світу насолоджуватися постановками театральних компаній. Однак, питання щодо використання новітніх технологій, які можуть бути задіяні у екранізації театральних вистав, дають підставу до суперечок та дискусій. Чиста енергія та відчуття емоцій, які дарують театральні вистави, можуть бути втрачені в екранізації. Це може позбути виставу особливого шарму та привабливості. Безперечно, використання сучасних технологій в екранізаціях театральних вистав стає важливим кроком у розвитку театрального мистецтва, та не менш важливим аспектом є збереження балансу між традиційним театром та сучасними екранізаціями.

В Україні було запущено стрімінгову платформу DRAMOX (чеський потоковий сервіс, що налічує більше 200 записів театральних вистав та дає змогу ознайомитися з творчістю 130 театрів, представлених з 22-х країн).

DRAMOX дає змогу переглянути вистави знаних українських театрів, серед них: Театр ім. Лесі Українки, Театр на лівому березі, Театр 360 градусів, «ДАХ», «Золоті ворота», «Прекрасні квіти», «Актор», Одеський драматичний театр ім. Василька, Львівська Національна опера та інші.

Першою виставою, яка була презентована на стрімінговій платформі DRAMOX — вистава Театру на Подолі «Камінний Господар» за п'єсою Лесі Українки у постановці режисера Івана Уривського, головні ролі виконали В'ячеслав Довженко та Дар'я Малахова. Онлайн-версію вистави «Камінний Господар» змогли подивитись українські глядачі. Також, вистава була представлена на театральних форумах, де її змогли переглянути учасники міжнародних театральних фестивалів.

Ще однією перевагою зйомки театральної вистави є можливість її міжнародної експозиції. Екранізуючи виставу, ви можете залучити організаторів театральних фестивалів за кордоном, а також показати виставу на міжнародних платформах відеодистрибуції. Результат такої діяльності підвищує популярність та впізнаваність театральної вистави та театру у всьому світі, це також дає змогу залучити більшу чисельність глядачів та збільшити прибуток театральної компанії.

Театральні покази стають дедалі популярнішими, але вони можуть порушувати традиційні аспекти театрального досвіду, такі як взаємодія з акторами та атмосферою живого театру. Це може вплинути на сприйняття глядачами і на природу театру як виду мистецтва. Відчуття контакту з акторами та іншими глядачами є важ-

ливою частиною театрального досвіду. У випадку екранізованих вистав ця взаємодія з акторами зменшується, що може призвести до втрати емоційної взаємодії та глибини переживань.

Крім того, екранізація може зменшити важливість живої атмосфери театру. Театральні вистави мають унікальну атмосферу, створену незвичайним поєднанням світла, звуку, декорацій та акторів. Відчуття присутності в залі разом з іншими глядачами та переживання наживо того, що відбувається на сцені, є також важливим елементом театру.

У ХХІ столітті екранізації театральних вистав набувають нових форм і стають дедалі популярнішими завдяки технологічному розвитку. Глобальні тенденції включають використання інноваційних технологій, таких як віртуальна реальність та дрони, які роблять театральні екранізації більш захоплюючими та сприяють популяризації театру в цілому. Екранізовані вистави можуть допомогти театральним компаніям отримати додатковий дохід та сприяти просуванню на міжнародному рівні, вони також порушують традиційні аспекти театрального досвіду, такі як взаємодія з акторами та атмосферу театрального залу.

Тетяна ЖУРАВЛЬОВА

*кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри кінознавства
КНУТКІТ імені І. К. Карпенка-Карого*

Концепт кохання в сучасній українській екранній культурі: особливості кінодраматургії

Любовні чи то романтичні, чи напружено драматичні стосунки є питомо кінематографічними. Любовна лілія, як провідна сюжетна в ігровому кіно, стала найбільш шанованою глядачем з перших десятиліть від народження кіномистецтва, коли засоби виразності — монтаж, зміна планів, можливість застосування титрів — дали поживу для розмаїття екранної оповіді. Звуковий кінематограф урізноманітнив сюжеттику стрічок про кохання, надавши вербальному вислову почуттів, включно з музичним забарвленням, виняткової ефектності. Саме з цих причин жанр мелодрами став одним з провідних в популярному — комерційному кінематографі.

Кореляція поняття «комерційний», «масовий» з основоположними ознаками української екранної культури доводить відсутність творчої спадкоємності в середовищі українських митців щодо створення принципів вітчизняного жанрового кіно для широкого загалу.

Україна за період Незалежності не виробила концепції власного комерційного кінематографа. Таке питання не порушувалось в середовищі практиків екрану, теоретики-культурологи, мистецтвознавці також не вважали його наріжним. Засади національного кінематографу, вважалось, найповніше відтворюються в авторському, фестивальному продукті, або ж в екранізаціях творів вітчизняної класичної літератури. У останніх, як правило, чітко окреслена українська тематика, дотичність до поняття «національна ідея» також не викликала сумнівів та чіткої артикуляції.

Стосовно жанру мелодрами, який у переважній більшості країн має свої національні параметри, то в Україні він тривалі десятиліття перебував на маргінесі кінопроцесу. Мелодрама на українському екрані носила епізодичний характер і не впливала на формування засад національного екранного продукту. Проте, кінематограф та телебачення мали свій поступ, і ті фільми, які створювались упродовж півтора десятка років від початку ХХІ ст., усе ж стали складовою екранної культури України з усіма її проблемами та суперечностями.

В Україні тривалі десятиліття заперечувалась, здавалося б,

усталена істина — національним кіномистецтвом не можна вважати лише за країною виробництва, «феномен національного кіно є невіддільним від феноменів національного образу світу, національного культурного коду, національних архетипів, символів, образів. Національний образ світу є передумовою національного світоглядання» (Дяк, 2010, с. 17).

Пошук екранного відтворення власних культурних проблем та запитів став для України наріжним питанням сучасного кіно- та телепростору. Особливо гострим для демонстрації на екрані історій, які передають почуття, думки, філософію цілої нації, стало питання української мови на екрані. Мовне питання акцентувало проблему рецепції кіно- чи телевізійного фільму, в умовах фактичного білінгвізму українського суспільства. І досі в українському суспільстві лунають думки про неважливість, вторинність питання української мови, його політизацію тощо. Ще донедавна українські продюсери пручались застосуванню української мови в любовних історіях, побоюючись, що діалоги звучатимуть неприродно.

Зрушення в українському культурному просторі почали відбуватися після 2014 року. Режисери, в пошуках екранної ідентифікації українців, почали сміливіше звертатися до дійсно важких, переломних історичних подій нашої країни. Варто зазначити, що у цей час збільшується кількість фільмів, у тому числі для великого екрану, в яких досить виразно постає питання ідентичності екранного матеріалу, його відповідності як запитам глядацької аудиторії загалом, так і наріжним питанням сьогодення. З'являються україномовні фільми, в яких стосунки персонажів найорганічніше лунають саме українською, адже проблематика має українське підґрунтя.

Якщо «чистих» мелодрам в українському кіно було обмаль, то режисери не цурались будувати сюжетні лінії навколо любовних, сімейних стосунків. Як приклад, нагадаємо стрічку «Гніздо горлиці» — її можна назвати й любовною історією й гостросоціальною драмою водночас. Героїня Дарина від'їздить на працю до Італії й там зраджує своєму чоловікові з господарем будинку, в якому працює прибиральницею. Глядачеві належить домислити — чи було кохання в житті цієї жінки, чи знала вона колись, що таке щастя, що вона бачила, живучи на маленькому хуторі й лише іноді виїжджаючи в обласний центр? Сама Дарина не рефлексує над цими питаннями, її патріархальне виховання ставить під сумнів право жінки змінювати власне життя, і якщо вже «гріх» трапився, то його потрібно приховати заради спокійного родинного життя.

Ідентифікація українських екранних творів відбувається нині

через мову, сюжет, проблематику, соціальні норми, які в комплексі складають сучасний культурний обшир українців. Раніше, приріом, на український телевізійний екран потрапляли серіали російського виробництва (або ж у колаборації з російськими студіями). Часто основна історія була побудована на нерівному шлюбі бідної, але гордої провінційної дівчини й багатого розбещеного чоловіка. Дія відбувалась саме в росії, виробники й не намагались замаскувати сетінг, навіть якщо самі зйомки проходили в Києві. Героїня такого серіалу носила нарочито скромний одяг і її зачіскою були дві довгі коси. Ідеалізація провінційного походження в російській культурі створила міф про виняткову шляхетність жителя глибинки. Українська ментальність не підтримує такий культурний постулат. Географія настільки суттєво та позитивно не визначає характеристику персонажа в українському мистецтві, в суспільній думці. Навпаки, герой-провінціал часто позначений кумедними рисами. У комедії «Герой мого часу» (2018, реж. А. Ноябрьова) хлопець Жорік приїздить до Києва в надії швидко стати успішним і заможним. Реалії життя уцент розбивають такі сподівання. Хлопець не викликає презирства, не спонукає до кепкування над його наївними прагненнями, часто дисонанс між його уявленнями про життя, мистецтво, справедливість і жорстокими правилами життя у місті викликає співчуття до хлопця. Закоханість у працівницю офісу, куди Жорік періодично доставляє балони з водою, видає його майже дитячу щирість, але він не в змозі оцінити соціальний статус дівчини, а відтак її недосяжність за місцем її служби та брендовими речами. На думку режисерки стрічки, у цьому полягає драматизм образу цього персонажа.

Концепція кохання в сучасному українському екранному просторі презентує розмаїття світоглядних принципів, складніших за чіткі й зрозумілі, побудовані на фольклорних стереотипах жанрові схеми.

Любовні переживання в українських стрічках поточного десятиліття є матеріалом, на якому розкриваються екзистенційні аспекти буття. Такі приклади мають різну міру драматургічної довершеності, проте варто погодитись із доволі цікавими авторськими мистецькими заявками — часто есейними замальовками на тему жіночої самотності, пошуку так званого «жіночого щастя». Серед таких можна визначити цікаву, перш за все, у візуальному плані роботу Д. Мойсеева «Такі красиві люди» (2013), дія якої розгортається в часопросторі, у якому здавалося б не існує суспільних проблем, є закони природи, які обумовлюють існування людини поруч зі стихією моря. І є потреба людини в любові. За лаконізмом художнього вирішення

базовий інстинкт людського життя унаочнюється максимально чітко й переростає у прагнення подолати самотність. Героїня Марта нарешті знайшла того єдиного, з яким житиме в хатинці на березі моря, а той утік від неї. Бажання жінки побудувати родину укорте в її долі розбиваються об життєві реалії. Чергова любовна драма цієї сильної жінки, здавалось, не може якимось кардинально змінити плін її вже впорядкованого життя. Безкрайній степ, вічно штормове море, здається, мають швидко загоїти житейські рани, й присутність чоловіка в житті Марти невдовзі стане фікцією, вигадкою. Головне — це щоденний, рутинний улов риби, який вже відіграє для Марти функцію ритуалу. Стрічка не має карколомних сюжетних поворотів, любовні перипетії несуть, швидше, узагальнюючий, притчовий характер.

Проблеми, які характерні для молодих людей — соціальні, економічні, вікові — розглядаються молодими українськими режисерами через власний життєвий досвід, також колізії та конфлікти в новому українському кіно відтворюють актуальні для нашого суспільного життя питання. У стрічках, представлених новою генерацією кіномитців ми занурюємося в світ, який презентує українські реалії. Любовні переживання є основними в сюжетах зокрема стрічок: «Стрімголов» (реж. М. Степанська, 2017), «Коли падають дерева» (реж. М. Нікітюк, 2018), «Стоп Земля» (реж. К. Горностай, 2021). Через прагнення кохання, близькості коханої людини, персонажі цих фільмів намагаються збагнути своє місце в соціумі, змінити звичний алгоритм існування тощо.

Жанрова розмитість згаданих фільмів засвічує прагнення режисерів до стереоскопічного аналізу реальності через мистецтво. Кохання в них презентується як найвищий, найважливіший прояв людських стосунків і узгоджується з поняттям «щастя».

Навмисно руйнується подібний концепт щастя у стрічці М. Слабошпицького «Плем'я» (2014). Кинуті суспільством напризволяще глухонімі люди — яскравіше артикулюють в мистецтві глобальні проблеми сучасності. Люди, яких не чують і які позбавлені можливості бути почутими, створюють в межах своєї спільноти міні-суспільство зі своїми жорсткими правилами виживання. У цих реаліях, здавалося б, немає місця коханню. Навіть народжується воно в брудному гаражі під час першого сексу — процесу, який зазвичай є наслідком певного перебігу подій. Суспільні норми іншого, «нормального» життя тут не чинні. Герої ніколи не знали, як і що робити «правильно» і діють так, як були навчені системою — брутально, неморально, без натяку на ніжність, розуміння чи співчуття.

У фіналі стрічки Герой вбиває усіх своїх кривдників. Заради кохання, як йому здається. Але полегшення не відчуває ні він сам, ні глядач. Заявлена сюжетна історія кохання не розвивається за законами любовної історії, тому й фінал сповнений безвиході. Здавалося б, зло покаране, закохані можуть бути разом, але чомусь не покидає запитання: «А заради чого?» Молоді люди приречені на жалюгідне існування в цій системі координат — насильство, приниження, як з'ясування стосунків; аборт без наркозу через брак коштів; секс одразу після аборту — через брак почуттів. Ідейне кредо жанру мелодрами — надія — тут навмисно зруйноване. Режисер заперечує в цьому соціумі щастя як таке, навіть як виняток.

Нещасливий фінал стає мейнстрімовим в українських фільмах поточного десятиліття. Війна, невизначеність, соціальні травми суспільства є тому підставою. Під час війни в Україні з'явилась низка стрічок, у яких актуалізується альтернативний погляд на функцію жінки в суспільстві, відстоюється її право не відповідати стандартам краси та сексуальності. Від того змінюється й сюжетика кінострічок, відбувається крен у бік відходу від стандартів драматургії любовної історії.

Поняття любові в широкому сенсі дисонує з екстремальними умовами, у які потрапляє людина на війні. Реальність війни диктує власні закони моралі, від того й сюжети фільмів стають такими, що не завжди відповідають очікуванням глядача. До таких можемо віднести «Клондайк» (2022) М. Ер Горбач, «Забуті» (2019) Д. Оніщенко. Ці стрічки занурюють героїв, зокрема героїнь, у надважкі умови. Жінка (зокрема вагітна героїня «Клондайку») намагається вижити, ба більше — облаштувати життя «попри те, що війна вривається в нього, обвалюючи основну стіну в їх будівлі» (Демура, 2023, с. 108). Відчай, страх, надія вибудовують нову філософію гуманності на українському екрані.

Попри свою суперечливість ця філософія стане основою нової української екранної ідентичності. Для світової спільноти вона дійсно може стати унікальною, шокуючою — не через принципи провокативного мистецтва, а за своєю онтологічною суттю: «Військова медикinja Тетяна («Погані дороги», реж. Н. Ворожбит, 2020), травмована війною та смертю коханої людини, чие обезговлене тіло вона має привезти законній дружині. Ситуація сповнена трагізму, шокує і гостро ставить питання про подолання власної долі за умов «безглуздості» буття. Воно вирішується за допомогою вольового зусилля, для якого героїня обирає дієвий інструмент — іронію: «Тіло без голови в мішку взагалі чогось не заводить!» — так Тетяна в до-

сильше нетиповий спосіб переживає своє горе, через що співчуття до неї стає ще сильнішим» (Демура, 2023, с. 108).

Поточна ситуація в Україні ймовірно підштовхне режисерів до ще глибшого переосмислення концепту кохання в кінематографі, розширить діапазон воєнної проблематики, де жінка проявлятиме зокрема свої гендерні ознаки не лише, як жертва війни, а й виступатиме в ролі руйнівниці цього стереотипу.

Безперечно для подолання посттравматичного синдрому глядачам варто буде запропонувати життєстверджуючі історії, побудовані за канонічними жанровими схемами, які колись вже були апробовані на екрані в періоди суспільних потрясінь та поствоєнної розбудови.

Література:

1. *Демура А.* Екранні образи жінки-нарциски та жінки-воїна як віддзеркалення часу і соціокультурний феномен. Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. 27.04. 2023 р. Київ: КНУТКІТ імені І. К. Карпенка-Карого, С. 106–109.

2. *Дяк Л.* Сучасні іміджеві проекти в національному кінематографі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Збірник тез доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. 2010. С. 14–17.

Ганна ІВАНЮШЕНКО

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Аспірантка

<https://orcid.org/0009-0005-6423-5452>

Міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у час російсько-української війни

Культура і мистецтво відіграють важливу роль під час війни, як засіб вираження ідентичності, збереження культурної спадщини. Організація фестивалів під час війни є складною та пов'язаною з багатьма викликами та обмеженнями. Воєнний конфлікт, загроза безпеки та нестабільність в країні часто призводять до скасування або обмеження проведення культурних подій. Діяльність Міжнародного фестивалю давньої музики у Львові під час російської агресії дає можливість розглянути форми проведення фестивалів під час війни, вплив його на культурне життя міста та країни в цілому та складає *актуальність* теми цієї доповіді.

Мета доповіді: дослідити формат проведення та програмне наповнення XIX Міжнародного фестивалю давньої музики у Львові у час російсько-української війни.

Від початку російської агресії у 2022 році Львівська національна філармонія стала першою, що відновила свою концертну діяльність. Так вже 20 березня відбувся перший онлайн-концерт проекту «Україна 2022. Музи не мовчать», що створювався для підтримки музикантів, які залишились в Україні під час війни. Саме спільно із проектом «Україна 2022. Музи не мовчать» у травні 2022 року відбувся перший міжнародний фестиваль в часи російського вторгнення: 41 Міжнародний фестиваль класичної музики «Віртуози». «Фестиваль Давньої Музики у Львові» (від 2022 року — Міжнародний фестиваль давньої музики у Львові) пройшов в серпні 2022 року на базі Львівської національної філармонії під егідою проекту «Україна 2022. Музи не мовчать».

Під час XIX фестивалю відбулося шість концертів. Варто відзначити цікавий формат проведення фестивалю. Концерти можна було послухати в залі та одночасно вони транслювались на youtube-каналі Львівської філармонії. Трансляції концертів Львівська філармонія розпочала ще у квітні 2019 року, коли пандемія COVID-19 мала значний вплив на культуру та мистецтво у всьому світі. Заходи, такі як: концерти, вистави, фестивалі та виставки, були скасовані або перенесені, а художники, музиканти та інші

працівники сфери культури стикалися зі значними викликами. Формат онлайн-концертів став своєрідною адаптацією філармонії до викликів часу. З одного боку, саме змішана форма проведення фестивальних концертів дала можливість значно збільшити аудиторію фестивалю та сприяла новим творчим контактам. Не менш важливою є і гуманітарна функція. Благодійнні пожертви від переглядів були використані для підтримки музикантів, які у воєнний час залишаються в Україні, а частину коштів від продажу квитків було передано на потреби військової частини А 4076, в якій служить учасник фестивалю, виконавець та дослідник давньої української вокально-інструментальної музики Тарас Компаніченко.

У програмах фестивалю, з одного боку, широко представлена європейська давня музика від середньовіччя до високого бароко, з іншого — від першого ж фестивалю спостерігаємо стійкий інтерес до української музичної давнини, що в основному реалізовувався через жанр хорового співу. Війна кардинально порушує усталені уявлення про фестиваль давньої музики. Якщо на довоєнних фестивалях превалювали жанри світської культури, то у 2022 році акцент змістився на «драму і епос».

Так, на відкритті ХІХ фестивалю під акомпанемент ренесансної лютні, барокової лютні, бандури Остапа Вересая, старосвітської бандури та ліри прозвучали українські старовинні канти, лицарські пісні та пісні з рукописних збірників ХVІІ–ХVІІІ століть у виконанні відомого дослідника, кобзаря, засновника ансамблю «Хореза козацька» Тараса Компаніченка, який добровільно вступив до лав ЗСУ від перших днів російського вторгнення. Програма концерту мала символічну назву «Дума-Україна».

Своєрідним музичним мостом до цього концерту стала програма «Дискордія/конкордія», що прозвучала в останній день фестивалю у виконанні ансамблю середньовічної музики «Sequentia». У першій частині концерту прозвучало дві сцени з епосу «Беовульф» (анонім, VІІІ століття, Англія). Друга частина програми під назвою «Пісні бою та кінця часу» містила пісні та інструментальні твори з франкського світу, створені між VІІІ та Х століттями. Спеціально для фестивалю було зроблено переклад на українську мову. Містичну програму середньовічної музики та поезії під назвою «Слідами Гамельнського Щуролова» представили флейтист Норберт Роденкірхен (Німеччина) та український поет-перекладач Остап Сливинський.

У виконанні солістів Національного будинку музики (м. Київ) прозвучала програма із промовистою назвою «Lumi, potete piangere»

(«Очі, повні сліз»). У цій програмі були виконані твори, в яких оспівується любов у всіх її проявах: до Бога, до коханої людини, до музики й, зрештою — до життя. У концерті-преамбулі фестивалю шедеври німецької, польської та французької клавесинної музики у виконанні Уршули Ставіцької. Незвичне поєднання шведського народного інструменту та клавесину можна було почути у концерті «Нікельхарпа та клавесин», яку представили Анна Іванюшенко та Олена Єременко.

Фестиваль 2022-го року привернув увагу міжнародного співтовариства та отримав значну підтримку ззовні. Так європейські виконавці самі пропонували свої програми та фінансування приїзду. Завдяки проекту «Україна 2022. Музи не мовчать» вдалося встановити важливі творчі контакти із європейськими музикантами. Внаслідок творчої співпраці із ними українські музиканти отримали запрошення на творчу резиденцію в м. Кельн, в рамках якої відбулись спільні майстер-класи, концерти та дискусії з питань розвитку історично інформованого виконавства в Україні. Як результат співпраці із польським Фондом давньої музики (м. Щецин) упродовж травня-червня 2023 року відбувається проект «4 Ukraine. Музичні мости», який передбачає серію онлайн майстер-класів з інтерпретації давньої музики для учасників оркестру барокової капели Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка за участю Уршули Ставіцької, Павла Осуховського (м. Щецин, Польща) та Гертруд Озе (м. Пазевальк, Німеччина) та концерт-анонс ювілейного XX фестивалю.

Висновки. Аналізуючи XIX Міжнародний фестиваль давньої музики у Львові (2022), можемо стверджувати, що фестивальний рух у военний час допомагає привернути увагу громадськості до ситуації, що відбувається в країні, спонукає до гуманітарної допомоги та міжнародних ініціатив. Також проведення фестивалів під час війни стимулює розвиток творчих потенціалів та створює нові можливості для молоді та молодих артистів. Широка підтримка іноземних виконавців цього фестивалю (половина програм за їх участі) свідчить, з одного боку, про зрілість фестивалю, з другого, — про солідарність з українцями у цій несправедливій війні.

Антон КАРМАЗІН

*кандидат мистецтвознавства,
завідувач відділу музики Музею театрального,
музичного та кіномистецтва України,
член Національної спілки композиторів України*

Тульчин і Марківка: Вінницькі музеї Миколи Леонтовича

Микола Дмитрович Леонтович (1877 — 1921) — видатний український композитор, хоровий диригент, педагог, фольклорист, музично-громадський діяч, співець українського Поділля. Народився майбутній митець у селі Монастирок Брацлавського повіту, нині Немирівського району Вінницької області. А загалом його життя пов'язане з багатьма місцями сучасних Вінницької та Хмельницької областей — Немирів, Шаргород, Тиврів, Марківка, Вінниця, Кам'янець-Подільський. Особливе місце серед них займає місто Тульчин.

З ним пов'язана значна частина творчого життя М. Леонтовича. З 1908 року став викладачем співів у єпархіальному жіночому училищі, створивши значну кількість хорових творів, у тому числі й знаменитий «Щедрик». 1920 року композитор створює у Тульчині народний хор. Тульчинський період творчості митця став періодом його творчої зрілості.

Як зазначає Л. Кияновська, «його творчість, зосереджена навколо, здавалось би, другорядного жанру — обробок народних пісень — засвідчує як невичерпність самого пісенного джерела, так і блискучий талант автора» [1, с. 109]. У Тульчині композитор також почав працювати над оперою «На русалчин Великдень» за однойменною віршованою казкою Бориса Грінченка, яку, на превеликий жаль, не встиг завершити.

Як писала у своїх спогадах Галина Леонтович, «у Тульчинському музеї зберігається багато речей Миколи Дмитровича, в тому числі й маленький стіл, за яким він писав свій останній твір «Смерть» [3, с. 13–14]. Його назва стала символічною... Після відкриття музею композитора Галина Миколаївна передала закладу багато речей батька, які стали експонатами.

Надзвичайно важливою сторінкою творчої діяльності Миколи Леонтовича стала і його робота на українській Донеччині, зокрема у селищі Гришине (у 1962–2016 рр. місто Красноармійськ, нині місто Покровськ), де композитор у 1904–1908 роках працював шкільним

учителем співів та регентом церковного хору.

Створений видатним митцем робітничий хор, який зі значним успіхом виконував у концертах хорові обробки Миколи Лисенка і самого Миколи Леонтовича [2, с. 13], набув у Гришиному та навколишніх містах досить великої популярності. Викладацька, виконавська та музично-громадська діяльність композитора, особливо під час революційних подій 1905–1907 років, масова участь у хорі робітників-залізничників — одна зі знаменних мистецьких сторінок історії Донеччини, яка наочно спростовує російський пропагандистський міф про деукраїнізованість населення Південно-Східної України.

*Рис. 1. Антон Кармазін.
Тулчинський музей
Леонтовича*

Нині у Покровському історичному музеї зберігаються матеріали, які розповідають про творчу діяльність Леонтовича, зокрема його особисті речі, фотографії, спогади учасників робітничого хору [5]. Ім'я композитора носить Покровська музична школа та одна з міських вулиць, про його перебування у місті розповідають меморіальні дошки. У серпні 2018 року, вже під час російсько-української війни Миколі Леонтовичу у Покровську було встановлено пам'ятник.

При цьому більш розлога і докладна інформація про життя і творчість Миколи Леонтовича міститься у Тулчинському і Марківському музеях композитора на його рідній Вінниччині. Але якщо Тулчинський музей мені вдалося лише відвідати та ознайомитися з його експозицією, то перебування у Марківському виявилось набагато більш змістовним. Про це й піде мова у тезах.

1977 рік — рік сторіччя від дня народження видатного українського композитора — був оголошений UNESCO роком Миколи Леонтовича. У грудні того ж року у Марківці було відкрито музей композитора, який з 2015 року став філією Вінницького обласного краєзнавчого музею та є однією з музейних візитівок мистецької Вінниччини [4, с. 8].

Мистецькі заходи у різних музейних закладах стали для мене важливою частиною творчого життя, і як для композитора, і як для наукового працівника Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Першорядне значення у цьому переліку мають музеї, присвячені українським композиторам. Разом зі своїми твор-

Рис. 2. Село Марківка. Погруддя Миколи Леонтовича

«Хата на Пріорці», Переяславському музеї «Заповіту» Шевченка, а також у меморіальних музеях Станіслава Людкевича (Львів), Левка Ревуцького (Іржавець), Житомирській школі мистецтв імені Бориса Лятошинського, у якій також діє музей композитора.

Своє місце серед цих заходів зайняв і наш концерт у музеї Миколи Леонтовича в селі Марківка 10 червня 2023 року.

чими партнерами ми давали концерти у музеях Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка, Віктора Косенка, Михайла Вериківського, Юлія Мейтуса. Вже після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну за нашої участі відбулися творчі заходи у Канівському Національному заповіднику Тараса Шевченка, у Київському музеї поета

зеї «Заповіту» Шевченка,

Рис. 3. Учасники концерту. Зліва направо: А. Кармазін, Н. Біденко, О. Якушев, В. Мураховська та директор музею О. Прокопенко

У концерті брали участь Олексій Якушев (бандура), Вікторія Мураховська (співаючі чаші) та Наталя Біденко (етнічні флейти). Прозвучали твори Олексія Якушева та Антона Кармазіна. До початку заходу ми ознайомилися з музейною колекцією, експонати якої розповідають про найважливіші моменти з життя та творчості композитора. Тут можна побачити рідкісні світлини, особисті речі та музичні інструменти.

Ми також побували біля могили Миколи Леонтовича. Саме у Марківці в ніч на 23 січня 1921 року від кулі московського найманця-чекіста трагічно обірвалося життя видатного сина України. Як учасники концерту, так і глядачі гостро відчули — нинішня російська агресія є продовженням того імперського шовінізму, який століттями приходив в Україну то у вигляді «єдиной и неделимой», то під маскою ленінської «дружби народів».

Збереження та розширення культурної спадщини, концерти української музики, зокрема і в музейному просторі України — наша спільна справа і важлива складова опору російській експансії.

Література:

1. ***Кияновська Л.*** Українська музична культура. — Львів: Тріада плюс, 2009. 356 с.
2. ***Королюк Н.*** Корифеї української хорової культури ХХ століття. — Київ: Музична Україна, 1994. 288 с.
3. ***Леонтович Г.*** Його розуміли всі. Микола Леонтович. Спогади. Листи. — Київ: Музична Україна, 1982. С. 10–15.
4. Микола Леонтович: музична легенда Поділля. Авторський колектив. Буклет. Щедрик мелодія Вінниччини. 8 с.
5. Покровський історичний музей. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki>.

Максим КЛОПЕНКО

*аспірант кафедри кінознавства
Київського національного університету
театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого*

Кінематограф «морального занепокоєння» як фіксація сьогодення в контексті війни і національної саморефлексії

Українське кінознавство майже не зверталось до аналізу напряму «морального занепокоєння», що зумовлено історично-політичними обставинами минулого і оманливою неактуальністю вже у часи незалежності. Наразі стає більш очевидно, що елементи кіно «морального занепокоєння» є прикладом для побудови моделі національної саморефлексії. Якщо Польща, у якій в 70-х роках яскраво втілювався даний мистецький напрям, проходила свій історичний етап розвитку, пов'язаний з політичною кризою, то українське суспільство нині має набагато складніший і трагічніший спектр проблем, які тією чи іншою мірою потребуватимуть свого екранного втілення.

Осмислюючи численні соціальні, політичні, культурні та інші трансформації сучасного суспільства, кінематографісти неодмінно стикатимуться з проблемою пошуку відповідного підходу в екранних дослідженнях і кіно «морального занепокоєння», синтезуючи у собі філософський та етичний аспекти (а саме, конкретне екзистенціальне і морально-етичне наповнення), може бути інструментом фіксації змін ціннісних пріоритетів та світогляду українців, що переживають війну і важкий тягар національної боротьби.

У дискусіях про оновлення смислів, норм і цінностей у сьогоденній соціокультурній моделі розвитку суспільства особливу увагу привертає мистецтво відповідного тематичного спрямування. Звертаючись до спадщини, яку залишили польські кінематографісти періоду 70–80-х років, насамперед: Кшиштофа Кесльовського, Кшиштофа Зануссі, Анджея Вайди, Агнешки Голланд та інших, — принципово важливо позначити у їх картинах значне коло проблем, які органічно вписуються в тому числі у контекст війни і національної саморефлексії. Звісно, польський канон існував у конкретному соціально-політичному вимірі і мав свою специфіку, проте на його розвиток так само вплинув післявоєнний період і напрацювання покоління «польської школи» — покоління, для якого досвід війни був

основою колективного зведення рахунків з воєнним минулим. На цьому підґрунті сформувались і їх фільми — як подорож з довоєнного світу через стан війни у подальше екзистенціальне закріплення поствоєнного буття.

Розкриваючи складнощі і протиріччя сучасності, кіно «морального занепокоєння» виходить за межі актуальних екзистенціальних мотивів, що критично підсилюються у часи кризової ситуації і переживання війни. До проблем самотності, дискomунікації, покинутості, страху тощо, додаються проблеми совісті, провини, відповідальності. Світоглядно-ціннісна модель української ситуації полягає у критичному загостренні кожного з означених питань, адже мова іде про відстоювання власної незалежності, збереження держави, необхідної консолідації суспільства, в якому надзвичайно помітні будьякі найменші соціальні, психологічні, ідеологічні, культурні коливання та прояви дезорієнтації і сумнівів у власному майбутньому.

Подолання світоглядних потрясінь стає спільним завданням і, водночас, спільною травмою, що включає в себе зображені кінематографом «морального занепокоєння» розлади комунікації, моральну вразливість, втрату життєвих орієнтирів, переживання стану невизначеності, тривожності і втрати спокою, девальвацію цінностей і проблему довіри, яку можна масштабувати до взаємодії громадянського суспільства з владою і в цілому політичною системою, яка істотно визначатиме нові відносини у державі. Єдина смислова лінія, яку можливо провести у кінематографі «морального занепокоєння», передбачає також критичну реакцію героя до того, що відбувається навколо, до повсякденності в умовах ціннісної кризи, до протиріч і невідповідності певних ідей розвитку конкретним умовам і обставинам (у нашому випадку воєнної і післявоєнної реальності, в якій тривога є неминучою даністю буття більшості громадян).

Мистецтво в контексті війни неодмінно вміщає у собі портрети людей, які не можуть позбавитися травм, нанесених війною. Саме тому важливою і в той же час делікатною залишається тема психологічної інтроспекції, яка досліджує глибокі шари винесених з війни спогадів, морального самопочуття і планування свого життя. Незахищена людина перебуває у стійкій залежності від загальної атмосфери в країні. Актуальною видається фіксація суспільних патологій, зображення ймовірної небезпеки, коли під тиском конформізму, безпорадності, міжособистісних конфліктів, безнадії і розпачу цінності втрачатимуть своє значення. Сум'яття і спустошення, сконцентроване у кризових ситуаціях, завжди вимагає артикуляції і кінематограф може встановити свій «психотерапевтичний кон-

такт із спільнотою реципієнтів, розкрити її національні комплекси, дозволивши їй усвідомлення тих елементів морального неспокою, яких намагалося досягти суспільство, попри їх витіснення» [2, с. 126]. Колективне переживання набутого досвіду формує колективну солідарність і суспільну дискусію навколо ієрархії цінностей, яка, зрештою, може привести до остаточного перевизначення сенсу й вихідних соціально-культурних парадигм. Ціннісні орієнтації людей, травмованих війною і суголосними до них складнощами національного розвитку, мають свій запит — надію на своєрідне моральне очищення, проходження колективної морально-ціннісної ініціації і подолання системних проблем суспільно-політичного і культурного життя, що супроводжували українців і до війни.

Риси феномена «морального занепокоєння» слушно винести за рамки Польщі і шукати схожі елементи, наприклад, у чехословацькій «новій хвилі», в угорському, румунському кіно як минулого, так і сьогодення. Загалом саме східноєвропейський досвід кіно, дотичного до напрямку «морального занепокоєння» (що значною мірою акцентує увагу на морально-етичній домінанті у порівнянні з традиційним західним екзистенціальним виміром), видається доволі близьким до українських реалій, де вже назавжди міцно сплетені екзистенціальні переживання війни і морально-етичні пошуки повоєнного періоду, що зводяться до прагнення духовної трансформації скаліченого суспільства, де має місце «титульна моральна тривога» [1, с. 23]. Сьогодні можна спостерігати зачатки окресленої проблематики у роботах В. Васяновича, Н. Ворожбит, М. Наконечного, Н. Алієва, І. Цілик, А. Горлової, О. Радинського та інших.

Свого часу українські фільми 80-90-х років (зокрема, фільми «міської прози») певним чином спрямували український кінематограф на західноєвропейську стежку екзистенціалізму, де були наявні: аналіз морально-психологічного стану сучасника, роздуми про девальвацію цінностей, проблеми людського непорозуміння, стан загальної соціальної анемії і втоми, психологічного виснаження і потенційного нервового зриву, що посилювалось неможливістю будувати комунікацію як таку. Наповнюючи оновленими смислами показ не лише людського буття у часи кризи, викликані війною, а й екранного охоплення цілком конкретних аспектів функціонування суспільства як у час війни, так і після неї, не слід забувати, що «занепокоєння» не має замикатись у собі, а є потенційним поштовхом до конкретних дій, спрямованих на пошук рішень у реальному житті.

Зображене на екрані не може і не повинно бути розв'язанням

проблеми, однак як важлива мистецька рефлексія неодмінно формує суспільну свідомість, ставить важливі питання, віддзеркалюючи новий багатовимірний світ і спонукаючи до визначення власних життєвих орієнтацій і дій. Польську модель неможливо скопіювати чи накласти на мистецькі пошуки українських кінематографістів (до того ж сам напрям «морального занепокоєння» теж не є монолітним явищем, а скоріше багатовекторний феномен з доволі розмитою, але все ж влучною назвою), однак тяжіння до особливостей кіно «морального занепокоєння» може бути одним із затребуваних інструментів мистецького дослідження в аспекті аналізу воєнних і післявоєнних обставин існування, що сприятиме процесу української самоідентифікації і непростої саморефлексії після пережитого.

Література:

1. **Dabert D.** (2003). Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 384 s.
2. **Zurek B.** (2014). Film fabularny w funkcji alternatywnego źródła do historii codzienności — teoretyczne rozważania na przykładzie kina moralnego niepokoju. // *Historyka Studia Metodologiczne*. Krakowie: Polska Akademia Nauk. № 44. S. 115–127.

Вікторія КОНОВАЛОВА

аспірантка кафедри кінорежисури

та кінодраматургії

Київського національного університету

театру кіно і телебачення

імені І. К. Карпенка-Карого

Тренінг на основі акторських технік — як засіб психосоціальної підтримки в Україні під час повномасштабної війни

Питання розвитку та навчання дітей як майбутніх громадян і особистостей завжди було одним із найважливіших у всіх розвинутих суспільствах, до яких належить і Україна. Актуальність цієї проблеми суттєво зросла за останній рік повномасштабної війни. Дослідження різних методів психосоціальної підтримки та подолання ПТСР (Посттравматичного стресового розладу) є надзвичайно актуальним для дітей з їх несформованою і вразливою психікою. Допомога дітям — пристосовуватися, виробити дійові механізми «порозуміння» з довіллям (підвищеною тривожністю, небезпечним середовищем), підвищити опірність стресу, зберегти психологічне здоров'я, сформувані нові інструменти успішної взаємодії зі світом — ці проблеми постали у нашій державі як ніколи раніше.

І лише за умови знаходження найбільш дієвих та ефективних інструментів можна допомогти не лише кожній конкретній дитині впоратися із таким непростим життєвим випробовуванням, а й в цілому кожному громадянину швидко оговтатися, впоратися з переживаннями і жити повноцінним життям як під час війни, так і після її закінчення.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає внаслідок переживання однієї чи кількох подій, котрі ушкоджують психіку. Це, наприклад, військові дії, теракти, аварії чи стихійні лиха, катастрофи, важкі фізичні нівечення, побутові або статеві насильства, загроза смерті. Цей стресовий розлад не є наслідком підвищеної психічної неврівноваженості або проявом (психічного) захворювання — навіть у психічно бездоганих і впевнених людей, може розвинутися ПТСР. Це — захисна спроба організму пережити загрозову, інколи небезпечну для життя ситуацію, навіть коли людина фізично не постраждала, а лише стала свідком або ненавмисним заподіювачем чи призвідником чужої смерті.

Цей синдром значно помітніше діє саме на дітей, що пов'язано з незавершеними процесами формування психіки, що потребує особливо обережного підходу до проблеми. Серед авторитетних дослідників особливостей психіки дітей під час війни можна назвати Анну Фрейд — британського психолога та психоаналітика, яка є однією із засновниць дитячого психоаналізу. У своїй праці «Війна та діти» авторка описує одну із особливостей дитячої психіки: «Дорослі переживають те, що сталося за допомогою мови, діти роблять те саме за допомогою гри». А також констатує: «Війна для дітей має порівняно мале значення, поки вона лише загрожує їхнім життям, завдає незручностей та змушує голодувати. Вона стає відчутною в той момент, коли руйнується звичний уклад сімейного життя, знищуючи в житті дитини перші емоційні зв'язки із членами сім'ї».

Одним із ефективних методів протидії впливу ПТСР на дітей, може стати спеціально розроблений автором **акторський тренінг на основі різних авторських технік**. Відомо, що акторський тренінг завжди був основою у підготовці акторів, тобто специфічним, вузько спрямованим методом для освоєння професії. Термін тренінг походить з англійської *training* та має декілька значень: підготовка, навчання, виховання, тренування. Це набір творчих пристосувань, які впливають на розвиток (акторських) здібностей та творчих задатків особистості, що включає в себе уяву, фантазію, увагу, почуття та емоції, пластику тіла, та особливості голосу.

При спробі використати акторський тренінг з дітьми, які переживають війну, його методики і прийоми виявилися надзвичайно ефективними. Особливо для емоційного-почуттєвого виплеску як групи в цілому, так і кожного учасника, які після тренінгу стали почувати себе набагато краще та спокійніше.

До прикладу, саме в акторській імprovізації виходить назовні підсвідоме людини, а так як діти схильні до гри, для них ця форма не є важкою і вони легко піддаються процесу перетворення в образ, в якому виконавець відшукує в самому собі «втрачені» та приховані почуття з минулого досвіду. Такі вправи дають змогу побачити як групову динаміку покращення психологічного стану, так і індивідуальні прояви травм, почуттів та станів дітей, які переживають війну, що суттєво може полегшити роботу психологів з такими дітьми.

Новизна дослідження полягає в тому, що за допомогою низки практичних вправ (які фільмуються для подальшого використання різними фахівцями), що спираються на акторські методики і застосовуються при наданні психосоціальної підтримки дітям за сприяння Дитячого Фонду ООН, ЮНІСЕФ, виникає новий актуальний

метод допомоги подолання психологічних травм у дітей. Запропоновані вправи спираються на базові, найбільш вразливі під час ПТСР сфери дитини:

1. Емоційна сфера: зняття емоційної напруги, боротьба зі страхом (страхами) через можливість поринути в іншу реальність, емоційне полегшення перебування дитини в бомбосховищі; фокус на приемних спогадах та переживаннях; формування почуття власної внутрішньої сили, мінімізація тривоги, заспокоєння; формування позитивних емоцій, емоційне розвантаження.

2. Групова взаємодія: формування здатності прояву своєї особистості в умовах колективної взаємодії; покращення групової взаємодії; відчуття єднання через групову взаємодію; формування почуття підтримки та взаємодопомоги.

3. Особистісна сфера: розвиток креативності, концентрація уваги, розвиток дрібної моторики, розвиток пам'яті та уваги.

Вправа на увагу та емоційне полегшення перебування дитини в бомбосховищі шляхом перемикання уваги з місця перебування на дію.

4. Робота з тілом: зняття емоційної напруги і тілесних затисків, емоційне розвантаження.

Даний прийом набуває актуальності застосування не лише в підготовці майбутніх акторів, а й у ширшому засвоєнні даної техніки. По суті, творчий неординарний підхід у будь-яких свої проявах завжди мав позитивний вплив на людську природу. Саме ця методика, яку ми мали змогу практикувати від початку повномасштабного вторгнення, дозволяє дітям пережити важкий для них час, адже вона здатна заспокоїти, переключити, переробити та регенерувати ключові механізми в тілі дитини і дорослої людини в цілому та стати допоміжним елементом в роботі з травмою.

Література:

1. **Freud A., Burlingham D.** War and children, 1943. С. 15-67. URL: https://books.google.com.ua/books?id=ELVACgAAQBAJ&pg=PT5&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

2. **Корольчук О. Л.** Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні. Інвестиції: практика та досвід, 2016. № 17. С. 104–111. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2016/19.pdf.

3. **Литвиненко О. Д.** Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у закладах вищої освіти: метод. рек. до курсу: для асп. освітньо-наук. прогр. підготов. рівня «доктор філософії» спец. 053 «Психологія»; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, ф-т психології та соц. роботи. — О.: ОНУ, 2020. 20 с.

4. Юнісеф, Спільно до навчання. Порадник для вчителів «Активності для учнів та учениць у бомбосховищах шкіл». Київ. 2022 р. URL: <https://drive.google.com/file/d/1ixraCWz6gvtTsmfJTGTfy3QqyNeBgTwt/view?fbclid=IwAR30oONK2CoOvWkneZKNp-CP9bZSsPfL001C2akj6xhRvRvN0cQRVOV6Dyo>.

5. **Титаренко Т. М.** Психологічне здоров'я особистості: засоби самопомоги в умовах тривалої травматизації: монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. 160 с.

Надія КОРАБЛЬОВА

*доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теоретичної і практичної
філософії імені професора Й. Б. Шада*

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Людина — символічний і культурний ресурс нелюдяної парадигми людської сутності доби «пост»

Обшир горизонту філософської думки щодо становища людини в системі «пост» (постправди, постполітики, постдемократії, постлюдини і т. д.) представлений рефренами з медій і дискурсів аналітиків стосовно традиційних форм сприйняття та інтерпретації світу і культури. Дискурс досить розлогий, як і різновекторними є наративи стосовно означеного феномену. Навіть тоді, коли мова йде про злочини путіна і його режиму, дискутується питання винуватості/не винуватості росіян за ці злочини. Зрештою, це про становище людини в добу боротьби тоталітаризму зі світовими демократіями, про «бар'єри і ресурси», що їх може використати людство, щоб протиставити «станowiще людини терористичній гіпотезі про безмежну пластичність людини-маси, якою тоталітарна система підмінює людину, що займає певне становище і належить до певної верстви», зазначав Поль Рікер [1, с. 9], що, у підсумку, призводить до імплузії соціального (Ж. Бодрійяр), яка є наслідком відлучення людини від політики, намаганням позбавити її аристотелевської міти як «істоти полісної», значить політичної. Роланд Барт розглядає міт як деполітизоване мовлення, яке замінює реальні відносини, реальну політику, створює лише один образ політичного. Таким чином, політичне в міті є неможливим [7]. Далі у антропологічній генезі — три «Критики» Імануїла Канта, зведені до питання «Що таке людина?», розмірковування Макса Шелера про «Становище людини в космосі» і найближча до нашої розвідки траєкторія досліджень Ханни Арендт: від «Джерел тоталітаризму» [2] до «Становище людини» [3]. Позбавлена аристотелівської референції, перетворена на міт людина стає «зайвою» у тоталітарній системі, яка блокує її прагнення до суб'єктивності і набуття особистості, контролює людину за допомогою ідеології і терору.

Рашизм виник несподівано соціологічно і політично. Причини його виникнення не надто відрізняються від тих, які породили європейський фашизм на початку ХХ століття як расову ідентичність

з претензією на особливу культурну практику. Адресат з'явився в столітті XXI-му — росія, яка намагається отримати легітимність і визнання її права на власне тлумачення історії і генетичних культурних кодів. Путінський режим вкладає мільйони для ствердження власної версії історії і культури — від Київської Русі. Вони прописують це у підручниках, дозволених до використання в процесі навчання у школах, перетворили це на своєрідні тренінги для виховання поколінь, які утверджуватимуть путінську версію історії і культури, вестимуть боротьбу з її ворогами. Без радикальних рішень авторитарна путінська політика продовжуватиме бути паливом для війни цієї і майбутніх. Їх породжуюча генеративна здатність спрямовує на пошуки змістового контрасту між тоталітарними референціями культури путінської росії і культури української, антипутінської. Стикання крайнощів відбулося військовим шляхом і у кривавий спосіб. Такою є практика. А щодо теорії у її найактуальніших версіях, то це і є постполітика, постправа — маркери, якими характеризують перебіг війни інтелектуально обізнані аналітики. Чи є адекватними ситуації такі оцінки у варіантах нашого військового протистояння росії, сказати важко. Бо використовуване озброєння на полі бою і на екранах ідеологічних битв у кращих традиціях постмодерної логіки і культури: архаїка часів Першої і Другої світових воєн у озброєнні поряд з суперзброєю сучасності з застосуванням цифрових технологій і штучного інтелекту. А апелювання до постполітики і постправа є маніфестацією неможливості політичних змін, а відтворенням вже існуючої політичної логіки, соціального порядку, ієрархій. Всі інші політичні логіки і порядки або репресуються, або заперечуються, або вилучаються. Так характеризує ці феномени Славою Жижек [14]. Фактичною є репресивність, властива тоталітарним системам, переповідена мовою постмодерну з додаванням постмодерністського історичного релятивізму.

Школу теоретиків і критиків тоталітаризму започаткувала Ханна Арендт, як і появу антитоталітарних теорій, їй належить термін «детоталітаризація». Підсумком тоталітарного дискурсу Ханны Арендт стала філософія людини («Становище людини»), поява якої вказує на той факт, що опис політичних вимірів тоталітаризму і його витоків був лише засобом аналізу головного напрямку у її дослідженнях — фундаментальна антропологія. Недаремне вона була чи не найталановитішою ученицею автора фундаментальної онтології Dasein в екзистенціалізмі — М. Гайдегера. Ханна Арендт зазначає, що «конкретне буття окремої особи, побачене на тлі фіктивної реальності загального і універсального, згортається у нікчем-

но малу величину». Цією «нікчемно малою величиною» є людина. «Починання, перш ніж стане історичною подією, є найвищою здатністю людини» ще від початків створення світу, коли «людину було створено». Від людини тягнеться ниточка і до цієї найзначнішої катастрофи ХХІ століття, катастрофи, якій «постійно загрожують нові люди, народжені в ній. Із кожним новим народженням у світ приходить новий початок і постійно постає новий світ» [3]. Ідея вічного повернення.

У розгляді сюжету творення власної держави і ідентичності у ситуації глобальної кризи, звернемося до ідей Кліфорда Гірца («Інтерпретація культур»), методологія якого як антрополога є евристично доцільною, бо стосується суспільств, що розвиваються. Для українських інтелектуалів і політиків це важке завдання, бо доводиться діяти у двох епохах одночасно: в Європі ліберальні демократії народжувались з кривавих релігійних конфліктів XVI–XVII століть, відмежування церкви від держави (Гоббс, Локк, Декларація незалежності та Конституція США), наша — з війни з тоталітарною путінською росією у ХХІ столітті. Не можна проігнорувати і необхідність використання інтелектуальних здобутків і засобів рідної культури минулого, багато у чому архаїчної, одночасно імплементуючи ті, які пов'язані з сучасною кризою країн Заходу і їх запаморочливими успіхами в галузі сучасних технологій, військових озброєнь і сучасних стратегій ведення війн.

Відмовившись від фукіанської (Мішель Фуко) ідеї порядку і влади, від тези, що все просякнуте владою і владними дискурсами, Кліфорд Гірц залишає лише функцію збереження ідентичності. Він підкреслює, що «культура не є владою, тобто тим, чому можна каузальним чином приписати соціальні події, стилі поведінки, інституції чи процеси; вона є контекстом, чимось, у межах чого їх можна зрозумілим чином — тобто насичено — описати», достатньо миролюбно намагатися зрозуміти, проінтерпретувати, без використання культури як знаряддя чи зброї. Підкреслюючи семіотизм у інтерпретації культури, Гірц надає перевагу тій концепції культури, «яка є по суті семіотичною», «не експериментальною наукою в пошуках закону, а інтерпретативною в пошуках значення» [4, с. 517]. Концепція символічної діяльності — центральна у К. Гірца, діяльність, яку ми замінюємо знаками, витлумачуємо, послуговуючись фундаментальними символами культурного життя, у яке символи привносяться, а не є породженнями самого життя. З часів Гірца змінилось значення і роль символічного ресурсу: сьогодні людина виступає символічним ресурсом. Символічний ресурс є культурним ресурсом, бо культурні

елементи мають символічне значення як знаки і знакові системи з відповідними наративами.

Для Кліфорда Гірца культурні патерни є програмами, які «забезпечують шаблон чи копію для організації соціальних чи психологічних процесів, аналогічно тому, як генетична система забезпечує такий шаблон для організації органічних процесів, пам'ятаючи, що символічні структури є базовими елементами людської істоти». В сучасній ситуації, коли світ прийшов в рух через конфлікти і непорозуміння, доречним знову є К. Мангайм з ідеєю, що можна знехтувати інтегративною функцією культури, бо універсальна згода — неможлива, принаймні, проблематична [5]. У сучасності ми все частіше спостерігаємо фундаментальну конфронтацію стосовно базових ідей, перетворених на міти, одним з таких є релігія як маркер етосу та світоглядний орієнтир. «Попит» на релігійність зумовлений нинішньою військовою ситуацією, тим, що Кліфорд Гірц називає навчання тому, як витримати страждання. Навчившись страждання, навчаємось способам світосприйняття і стилям поведінки, щоб їм запобігти або прийняти. Релігія забезпечує фундаментальну стабільність на рівні найсильніших і найсуттєвіших почуттів («Релігія як культурна система» в роботі Гірца «Інтерпретації культур»). Протистояння, яке перманентно відбувалося на конфесійній основі в нашій Державі між православною церквою московського патріархату і владними інституціями набуло відкритої конфліктної ситуації, викликають суперечки і закиди щодо автентичності та легітимациі. Причини варто шукати на глибинних рівнях боязні втрати ідентичності, кризи, розгубленості, що створюють напруження. Завдання для людини — упоратися з усім цим.

Релігійністю забарвлено і сюжет стосовно «відкритого суспільства і його ворогів» (К. Поппер). Одним з найзапекліших є путін, контрольована ним церква і створена ним політична система, яка, як зазначає Поль Рікер, побудована на надгробку: «У Москві вся політична система побудована на надгробку, могилі Леніна, що є, можливо, одним із небагатьох випадків в історії після єгиптян, де могила є витоком політичної системи. Тоді ця постійна пам'ять про засновників групи та події, пов'язані із заснуванням, є ідеологічною структурою, що може функціонувати позитивно як інтегративна структура» («Ідеологія та утопія»). Ті, хто сьогодні керує російською федерацією, тисячами множать надгробки не лише на своїй землі, намагаючись знищити своїх сусідів керуючись імперською логікою принесення жертв (автономій малих держав), відстоюють путінську версію російського фашизму, коли держава є органічним суспіль-

ством (єдиним організмом), очолюваним монархом, а росіяни — богообраним народом з месіанською культурою, перетвореною навіть не на ідеологію, а на релігію, коли істина — питання віри. Сув'язь тоталітарного і утопічного нарративів має генеративну здатність породжувати симбіотичне утворення справедливого утопічного і несправедливого тоталітарного, отже, є перетином ідеологій антиутопічних з антиутопічними. Йохан Фаркас та Янік Шоу порівнюють стан постправди з антиутопічними сценаріями, де знання стають елітарними. Аналогічний проєкт утопії був створений ще Френсісом Беконом («Консул у чорному плащі»), новим сьогодні є те, що це, власне, навіть не знання, а ринок думок [11].

Шпенглер у 1918 році («Присмерк Європи») писав про духовну культуру і її кризу: всі мистецькі, наукові, релігійні теорії і практики — «символічні образи переживань портретизованої історичної душі». Культура — могутня творчість душі, яка дорослішає, дозріває, гине. Охарактеризувавши душу європейської культури як фаустівської, Шпенглер спонукає нас шукати душу культури української. Але такі пошуки вже не на часі (європейському часі!). Сучасність опікується не стільки душами культур, скільки технологіями. Російська агресія в Україні продемонструвала, що здатності створювати і удосконалювати знаряддя війни настільки значимі, що роблять науку і технології життєво важливими для всіх суспільств і регіонів планети. Технології напівпровідників, чіпів, які стали предметом обговорення, причиною застосування санкцій щодо росії, мають однакову цінність для українців, росіян, китайців, країн Азії, Африки, Заходу. Але необхідність заволодіти технологіями створення та випуску військової техніки не враховує ту обставину, що необхідні одночасно особливі економічні, політичні, правові інституції, вони є тим ґрунтом, на якому зростають сучасні технології.

Цей процес вимагає створення і зміни культурних, соціальних, політичних інститутів суспільства, здатності розширювати «вузький коридор» (робота Аджемоглу Д., Робінсон Дж. «Вузький коридор: держави, суспільства і долі свободи»). Аджемоглу Д., Робінсон Дж. доводять, що немає таких регіонів, де б свобода була «в кишені» кожного громадянина. Майдан привів до посилення громадянського суспільства, але не підсилив демократію, не зміцнив політичну культуру громадян. Західні інститути також мають здатність універсалізуватися і використовуватись у будь-яких країнах і регіонах як цивілізаційні здобутки людства, але вони накладаються на ті глибинні структури, які дозволяють відтворення у економіці, політиці (найменшою мірою у культурі) «власну специфіку», здатну

звести нанівець всі зусилля реформаторів і здобутки майданів. Недобросовісність владних структур, які не наважуються самостійно піти заради перемоги ліберальної демократії, долучення до європейської спільноти.

Створення олігархату, суспільства розбещених рантє, яких можна купити грошима ворога і використовувати проти їх власної держави. Незважаючи на те, що людям хотілося б вірити, що справедливість і моральні чесноти повинні перемагати через їх внутрішню моральну істинність, сила відіграє велику роль. Німецький фашизм зазнав поразки не через моральні чи ідеологічні протиріччя, а був розгромлений міццю союзних армій, їх силою.

Боротьба України з росією не є боротьбою між двома однаково творчими культурними системами, неможливо бути толерантними українцям щодо культурного різноманіття ворожої держави. Щоб перейти до щасливого майбутнього, яке нам пророкують політики, карти таро і аналітики, ми повинні вижити в найближчій сучасності. На жаль, історичні події не є неминучими, вони залежать від керівництва ними з боку талановитих політиків і воєначальників. Якщо другими нас Господь не обділив, то перші народ періодично змінює через розчарування, очікуючи Державця, але очікуючи, доречно пам'ятати застереження Адріана Гейстінгса: «Навіть якщо націю створює держава, вона стає нацією лише тоді, коли відчуває свою вищість над і супротив держави» [7].

Сміливістю і рішучістю нашого війська, нашого народу захоплюється світ. Сподіватимемося, що цей чинник забезпечить Перемогу і відкриє шлях до майбутнього, принаймні, хотілось би, бо бажаний образ України, як скарб, з'являється і зникає з нашої культурної і політичної історії з різною періодичністю і перебігом подій за певних обставин, нагадуючи міраж без субстанціональності. Ностальгію за втраченим скарбом — Україною, маємо у Миколи Гоголя, Тараса Шевченка. Після них ми багато разів намагались цей скарб повернути через практики відповідних рухів і теорії осмислення історичних подій, а ще надій, про що сказав Поль Рікер: «якщо близьке — це забуте, то є такі збудливі обставини, коли забуте стає близьким». Найістотніші події новітньої доби подарували нам «громадянське щастя», за Ханною Арендт, свободу Майданів, залучення до вільної політичної діяльності, утворили той етико-екзистенційний простір «між нами», за Емануелем Левінасом, який спонукав і путіна як екзистенційного свідка назвати війну з Україною екзистенційною. Погрози тотальної руйнації і застосування ядерної зброї ставлять проблему бар'єрів, ресурсів цьому опиратися і ризикнемо

сказати, що вони у тому «становищі людини», про яке говорить Ханна Арендт.

Постполітичне пов'язане з постлюдським, що є відривом від традиційних форм сприйняття і концептуалізацій людини, бо їх тіла відкриті формам технологічної модифікації та втручання [8]. Слухаючи одного з футурологів ще років десять тому, здивувалась його прогнозам, що єдиною наукою, яка матиме вплив на майбутнє, є математика. Сьогодні Кріс Хаблес Грей пише, що уся сучасна медицина спирається на математичні моделі тіла, що попереду — оцифрування цього самого тіла. Створенню штучного серця передували математичні моделі і обрахунки.

Людина як тілесний об'єкт постійно модифікується, її тіло перетворюється на функціонал. Сьогодні відкрилась безмежність технологій цифровізації і кіборизації людини [12]. При цьому людину позбавляють політичної суб'єктності: за допомогою соціальних вимірювань, представлених у відповідних ботах, перетворюють на електорат; розповсюдженням політичних мітів на певних територіях роблять територію інструментом маніпуляцій; статистику — знаряддям влади. Символічна влада конструює реальність символічної політики [9]. Концепт «Суспільства спектаклю» (Ернест Гі Дебор) змінився на концепт політичного спектаклю (Едельман Мюррей) [10]. Коли «сцена історії цілком обладнана для всіх можливих жахів» (Ханна Арендт) з дійовими «особами»: новини, ідеологи, новинні герої, постає оруелівський (путінський) світ, змістовне наповнення якого — турбота ідеологів його режиму і це для них не є проблемою, проблемою є те, щоб людство не залишилось без майбутнього.

Література:

1. **Рікер Поль.** Навколо політики. — Київ: Дух і літера, 1995.
2. **Арендт Ханна.** Джерела тоталітаризму. — Київ: Дух і літера, 2002.
3. **Арендт Ханна.** Становище людини. — Львів. Видавництво «Літопис», 1999.
4. **Гіц Кліффорд.** Інтерпретація культур: Вибрані есе. — Київ: Дух і Літера, 2001.
5. **Мангайм Карл.** Ідеологія та утопія. — Київ: Дух і Літера, 2008.
6. **Hastings Adrian.** The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationhood Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
7. **Barthes R.** Mythologies / tr. by Lavers A. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1991.

8. **Bolter J. D.** Posthumanism. USA: John Wiley & Sons, 2016. 8 p.
URL: <https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect220> (дата звернення: 24.06.2023).
9. **Bourdieu P.** Language and symbolic power / tr. by Raymond G., Adamson M. Oxford: Polity Press, 1991.
10. **Edelman M.** Constructing the political spectacle. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
11. **Farkas J., Schou J.** Post-truth, fake news and democracy. Mapping the Politics of Falsehood. New York: Routledge, 2020.
12. **Gray C. H.** Cyborg citizen. Politics in the posthuman age. New York: Routledge, 2001.
13. The Post-Political and Its Discontents. Spaces of Depoliticisation, Spectres of Radical Politics / ed. by Wilson J., Swyngedouw. Edinburgh: University Press, 2014.
14. **Zittoun T., Gillespie A.** Symbolic resources. In The Encyclopedia of Cross-Cultural Psychology. Wiley. 2013.
URL: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118339893.wbec-cr527/abstract> (дата звернення: 24.06.2023).

Георгій КУРБАНОВ

аспірант Київського національного університету

театру кіно і телебачення

імені Івана Карпенко-Карого

м. Київ, Україна

0000-0002-4913-5104 orcid

Культурна глобалізація й національна ідентичність як основа національної неповторності

Культурна глобалізація змінила парадигму розвитку світової спільноти, яка аж до кінця ХХ ст. розвивалася як локальна, потім — регіональні культурно-цивілізаційні системи. При цьому співіснування етносвітів було незалежно, взаємовпливи між культурними просторами, якщо й спостерігалися, то мали частковий характер. Культурна глобалізація здійснює діалог у загальнопланетарному масштабі, охоплюючи дедалі нові країни та народи. Культурний діалог є запорукою гармонії між різноманітним та єдиним світом, індивідуальним та суспільним благом. Сутність цього процесу розкривається у відомій парадигмі «З різного — одне», яка була втілена у дійсність на прикладі США: «Колись тринадцять північно-американських штатів з'єдналися в єдину державу — Сполучені Штати Америки. Потім іммігранти з різних країн світу, які прибули до США, об'єдналися у єдину політичну націю. Історія США, їх досвід, були покладені в основу концепції глобалізації в парадигмі «*pluribus unum*». Культурна глобалізація тим самим перетворила на реальність ідею про єдиний взаємозалежний та взаємоузгоджений світ, вибудовуючи образ «світового села» (ЮНЕСКО). Засобом світової інтеграції стає нова формація — інформаційне середовище, в якому модус «інформація» переважає над модусом «знання». Винахід прототипу людського мозку — комп'ютера — відкрило перед людством небувалі можливості для накопичення, зберігання, поширення та використання знань, інформації. Комп'ютеризація, Інтернет пов'язують всю світову спільноту, сприяючи комунікативній прозорості, вільному проходженню інформаційних потоків, які не перешкоджають своєму шляху. В результаті глобалізації відбувається зближення різних країн та народів, це — об'єктивний процес, поширення загальних моделей, стандартів, зразків поведінки. У вік мобільності можна побувати в різних куточках світу і побачити ті ж марки машин, назви фірм, моделі одягу: таким чином відкриваються межі для вільного переміщення товарів, людей та ідей. Однак

у цьому полягає глибинне протиріччя культурної глобалізації, що проглядається на всіх її рівнях.

У новій ситуації у людини з'являються нові можливості для повного розкриття своєї індивідуальності, розширюється кругозір, вона щохвилини обробляє потік інформації, аналізуючи її та застосовуючи у потрібний момент. За Л. С. Мамутом, нові інформаційно-технічні умови відкривають «перед людиною унікальні можливості для культурного та духовного зростання, які є запорукою подолання культурної кризи». В той же час глобалізація формує культурний простір, який, по суті, монополярний, оскільки загальна інформаційна мережа задає йому правила мислення та поведінки. «Комп'ютерні, телекомунікаційні технології роблять більш доступними для людини досягнення цивілізації та нівелюють її уявну свободу, все більше перетворюючи її на інструмент інформаційної, політичної, духовної експансії». Починаючи з ХХ ст. проблема духовності стає найбільш гострою через маніпулятивний вплив на свідомість людини, і активно формується модель однотипного планетарного мислення, поведінки, існування. Кошти інформації — комп'ютер, телебачення, Інтернет, супутникові комунікації — сприяють формуванню загальнопланетарного простору, оскільки відбувається вплив на свідомість людей, відбувається «обробка людей людьми», яка стає тотальною. Інформаційні технології виступають засобом панування інструментального знання, технократичного мислення.

За Л. Колбергом, К.-О. Апелем, Ю. Хабермасом, В. І. Бакштановським та ін. культурна глобалізація змінює традиційний духовний світ, заповнюючи його новим змістом. Культурній глобалізації властиві цінність інформації, віртуальні зв'язки, висока професійна та соціальна мобільність, орієнтація на особистісний успіх, самореалізацію, моральна та політична свобода, пріоритетність універсального над локальним (люди — члени світової спільноти), універсальна мовна прагматика, нетипове планування життя, уникнення, відмова від моральних, етнокультурних зобов'язань. Сучасний культурний простір пригнічує базові цінності людства — моральні, релігійні та етнічні регулятори, переважають масова культура та індустрія задоволень.

В результаті інформаційне суспільство змінює традиційні парадигми у всіх сферах життєдіяльності — соціальні, освітні, культурні, аксіологічні. У глобалізаційному світі наука, технократизм виходять на перший план, оскільки у суспільстві затребувані професіонали технічних спеціальностей. Духовна сфера культури, у якій втілені загальнолюдські ідеали, «вічні» цінності, відходить на другий план:

слабшають позиції гуманітарної інтелігенції, знецінюються такі поняття, як свобода творчості, живий розум, креативне мислення. У XXI ст. людський інтелект матеріалізується в новітніх технологіях і техніці, що перетворили людину на раба-фахівця, який орієнтований на науково-технічні та соціально-економічні цінності: можна говорити про кризу духовності. Зростаюча мобільність вимагає від фахівця проявів гнучкості, над національності, вміння самореалізуватися в потоці подій, що змінюється, головною якістю стає вміння не тільки вчитися, а й переучуватися, як того вимагає інформаційний потік. Змінюється масштаб духовного середовища людини: із двох сторін суспільної свідомості — особистої та суспільної — визначальною в глобалізаційному процесі стала перша, в результаті встановився новий культ — культ споживача. Основною його метою є споживання, комерційна вигода, а засобом досягнення — гроші, торгово-ринкові відносини. Масштаби зміни духовного середовища людини гостро усвідомлюються світовою спільнотою.

Підсумовуючи, зазначимо, що глобалізація інтенсифікувалася на початку XXI ст., масштабно заявивши себе. Це — об'єктивний процес, але питання має ставитися про вектор його розвитку. Фактично у XXI ст. за глобалізацію тією чи іншою мірою виступають всі розсудливі люди, а суперечка йде лише про її шляхи («її конкретні сценарії»). Кожен хоче об'єднати людство з урахуванням своєї ідеології. На наш погляд, у добу глобалізації неможливо і безглуздо відгороджуватися від того, що відбувається, але при єдності загальнокультурних цінностей необхідні передумови збереження своєрідності, ідентичності етнокультур. Глобалізації притаманні дві протилежні і однаково рівноправні тенденції: прагнення контакту культур і етнокультурне збереження своєї своєрідності, отже, доцільно сприймати цей процес як єдність у різноманітті, тобто, збереження та поєднання традиції та сучасності, глобалізації та локалізації, диференціації та інтеграції.

Галина ЛАГУС

*молодший науковий співробітник,
аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва*

НАМ України

ORCID <https://orcid.org/0009-0002-3413-1044>

Міжкультурна взаємодія: сучасні виклики та перспективи

В умовах інтеграції та глобалізації відбувається постійне розширення сфер міжнародної комунікації. Глобалізаційні процеси, що безпосередньо вплинули на різні форми соціального та індивідуального буття сучасної людини, з одного боку, призводять до посилення міжкультурної взаємодії, а з іншого — неоднозначно впливають на національну культуру та мистецтво, а економічна, політична й культурна інтеграція трансформують і девальвують систему національних цінностей.

Нині відбувається активна інтеграція України до світового культурного простору. Саме тому нагальним науково-практичним завданням є повноцінне та всебічне виявлення й вивчення різних аспектів міжкультурної взаємодії з метою подальшого розвитку та, у той же час, комплексного збереження національної культури.

Складний і динамічний характер міжкультурної взаємодії у сучасному світі породжує низку викликів, які, в свою чергу, зумовлені різноманітністю та взаємозалежністю глобальної спільноти. Міжкультурна взаємодія нерозривно пов'язана з транснаціональними проблемами, такими як міграція, біженці, екологія та права людини. Вирішення цих глобальних проблем вимагає співпраці, емпатії та міжкультурного розуміння.

До важливих викликів XXI століття можна також віднести культурний імперіалізм, оскільки дисбаланс влади та культурна гегемонія ненавмисно чи навмисно наві'язують певні культурні цінності та стереотипи, норми та практики, маргіналізуючи культури національних меншин. Одним з проявів культурного імперіалізму є свідоме придушення або знецінення національних мов. Як приклад — тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також АР Крим, де понад дев'ять років війни відбувається викорінення української мови на законодавчому та побутовому рівнях. Політика та практики, що надають пріоритет одній мові та обмежують використання або визнання інших мов, розпорошують культурну ідентичність, лімітують доступ до освіти, працевлашту-

вання, державних послуг для носіїв цих мов. Зокрема, ситуація в Закарпатській області ілюструє систематичні намагання уряду Угорщини втручатися у внутрішні справи України, просуюючи угорську мову як основну, фінансуючи угорськомовні школи в Україні тощо. Звісно можна стверджувати, що ці дії мали на меті забезпечити угорській меншині збереження їхньої мовної та культурної ідентичності. Проте, такі практики призвели до потуг вплинути на лояльність етнічних угорців, перешкодити їхній інтеграції в український культурний простір, а молодь України, у свою чергу, після тривалого насадження угорської мови обирала для вступу угорські виші. Ця тенденція мала негативні наслідки, оскільки наша країна втрачала перспективний для майбутнього розвитку України прошарок населення.

Варто зазначити, що зміни у взаємодії між різними країнами виходять далеко за межі міждержавницького рівня, сягають глибше та впливають на повсякденність сучасної людини. Глобалізація призвела до розповсюдження й популяризації американського стилю життя через поширення голівудських фільмів, телешоу та стрімінгових платформ. Цей процес спричинив трансформацію культур, певну втрату їхньої самобутності та ускладнив конкуренцію локальним фільмам, музиці та телепрограмам. Як наслідок, потенційно зменшується видимість і сприйняття місцевих артистів, культурних заходів, а також зацікавленість культурною спадщиною. Досягнення балансу між збереженням культурного розмаїття та наслідками впливу глобалізації залишається серйозним викликом для митців, науковців і практиків у сфері міжкультурної комунікації та політиків.

Вищезазначені процеси надали людині XXI століття необмежений доступ до знань, але й також призвели до інформаційного перевантаження та поширення дезінформації. Таким чином полегшився процес маніпуляції суспільною свідомістю шляхом нав'язування певних стереотипів, які перешкоджають розвитку справжнього взаєморозуміння та постають перепорою на шляху до ефективної міжкультурної взаємодії. Одним з прикладів може слугувати орієнталізм — ставлення до культур Сходу як до чогось незвичного, екзотичного, подекуди містичного, проте нижчого рівня, оскільки Захід сприймає ці суспільства як статичні та нерозвинені. Цей стереотип вплинув на міжкультурну взаємодію, вкорінивши погляд на східні культури як на «інакші» та посиливши дихотомію між Сходом і Заходом.

Наостанок, коли порушується питання спілкування представників різних культур, варто наголосити на ролі соціальних онлайн медіа-платформ, які сприяли розширенню меж міжкультурної ко-

мунікації, полегшили та зробили доступним спілкування також й для представників різних держав та різних континентів. У той же час варто відзначити як позитивні, так і негативні чинники, які пов'язані з процесами дигіталізації. До негативних можна віднести відсутність важливих невербальних сигналів і контекстуальних чинників у цифровій взаємодії — створює значні труднощі для ефективної міжкультурної комунікації. Як наслідок, зростає ймовірність виникнення непорозумінь і неправильних інтерпретацій текстових повідомлень, що підкреслює важливість подальших досліджень у цій сфері. Щодо позитивних чинників варто зауважити, що цифрові платформи та соціальні мережі стали цінними інструментами, які дають змогу носіям різних культур не лише спілкуватися, а й обмінюватися досвідом та розвивати міжкультурне взаєморозуміння. Незважаючи на негативні чинники, які можна спостерігати, перспективи розвитку міжкультурної взаємодії й комунікації ми все одно вбачаємо саме в цифрових технологіях, оскільки цифровізація допомагає долати кордони й часові межі — до прикладу, відеоконференції, миттєві повідомлення, які вже стали частиною нашої нової норми, нашого повсякденного життя. Саме тому ми вважаємо, що ті навчальні заклади, організації та уряди, які почали впроваджувати ініціативи, спрямовані на залучення використання цифрових технологій, а також на підвищення міжкультурної компетентності та розвитку культурної обізнаності, пришвидшують наш шлях до міжкультурної взаємодії без шовінізму, гегемонії та інших форм верховенства, які виникають від обмеженої компетентності.

Висновки. Глобалізаційні процеси стали рушійною силою розвитку міжкультурної взаємодії, що, у свою чергу, спричинила появу ряду нагальних питань, вирішення яких допоможе користуватися перевагами міжкультурної взаємодії та зарадити викоріненню національної культурної самобутності. Перспективи міжкультурної взаємодії залежать від наших колективних зусиль, спрямованих на подолання викликів і використання наявних можливостей. Розвиток культурної чутливості, емпатії та навичок ефективної комунікації має першочергове значення. Наголос на міжкультурній освіті, створення інклюзивного середовища та заохочення відкритого міжкультурного діалогу може сприяти створенню більш взаємопов'язаної та гармонійної глобальної спільноти. Прийняття розмаїття, сприяння інклюзивності та виховання взаємоповаги мають першорядне значення для сприяння успішній міжкультурній взаємодії у XXI столітті.

Література:

1. **Костенко Д.** Міжкультурна комунікація у сучасному світі. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць. 2018. № 30. С. 80–85.

2. **Шехавцова С.** Міжкультурна комунікація в освіті як імператив демократичного розвитку суспільства. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2022. Т. 2, № 17. С. 174–184. URL: <https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.260021> (дата звернення: 04.06.2023).

3. **Ferri G.** Intercultural communication: Critical approaches and future challenges. London: Palgrave Macmillan, 2018. 126 p.

4. Modern challenges of globalization processes and intercultural communication as an answer to them / Trynyak M. et al. ScienceRise. 2020. No. 3 (68). P. 36–42. URL: <https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001347> (date of access: 07.06.2023).

Мистецтво через призму сили, трагедії, травми як актуальний запит доби. Тенденції сюжетобудування

У часи найбільших зламів історії, що зазвичай супроводжуються кровопролиттям і трагедією, як і під час теперішньої війни українського народу за Незалежність, мистецтво набуває особливо значення і функцій, що за мирного життя, зазвичай, відходять на другий, а то й третій план. Війна, як каталізатор, провокує як найдраматичніші процеси у суспільстві, такі, як життя посеред смерті і руйнувань, так і найперспективніші процеси в аспекті народження і розбудови нації, появи справжнього патріотичного світогляду, формування народу, що здатен ефективно відбудовувати свою країну. І саме мистецтво, як джерело сенсів, покликане не стільки відображати реальність, скільки допомагати адаптуванню людської свідомості до реальності, виховувати силу і незламність, вибудувати парадигму подальшого руху суспільства. Митець під час війни набуває незвичної для себе відповідальності за свої твори, адже його творчість переходить з категорії «подобається — не подобається» до категорії «нашкодив — допоміг». І чим інтенсивніші випробування переживає суспільство, тим тонша межа відділяє митця від паразитування на трагедії, перетворення чужої болю на розвагу.

Особливої уваги в даній проблематиці слід приділити дітям, адже їхня тендітна, не до кінця сформована свідомість, зазнає під час війни чи не найбільшого тиску. З іншого боку, саме діти є найактивнішими і найуразливішими споживачами мистецтва, особливо того, що знаходить своє відображення в медійному просторі. І якщо у тоталітарних суспільствах відповідальність за «що споживають діти» цілковито покладена на цензурючі органи, які перетворюють мистецтво у пропаганду, чим наносять підростаючому поколінню непоправних травм, то у вільних суспільствах, до яких входимо і ми, відповідальність покладена, насамперед, на творця. І тут вже доречно конкретизувати, які саме функції мистецтва виходять чи не на перший план під час війни. Мова йде про ідеологічну, психологічну та виховну функції.

Психологічна функція мистецтва покликана відповідати на запитання «що?». Адже саме твори мистецтва, будь то картина чи книга, комікс чи мультфільм, кліп чи інсталяція, можуть пояснити

як дітям, так і дорослим, що насправді відбувається. Як так сталося, що ще вчора існував один світ з мирним небом, а вже сьогодні з цього неба падають бомби. Що змінилося, іноді і назавжди, у житті цивільних громадян, що відбувається на фронті. Що таке війна? Документальні джерела і хроніки війни, при всій своїй потребності і актуальності, не здатні відповісти на це запитання комплексно. Це справа митців, що пропускають події крізь себе, формуючи сенси.

Ідеологічна функція мистецтва покликана відповідати на питання «навіщо?». Український народ несамовито піднявся на опір загарбникам задля захисту своєї свободи, своїх цінностей, самого свого існування. І як ніколи народ потребує ідеологічної підтримки своїх дій, адже неможливо бути психологічно готовим до тих випробувань, з якими, в тій чи іншій мірі, зіткнувся кожен українець. І на чолі ідеологічної підтримки повинен виступати митець, що в силу своїх талантів здатен чітко і не двозначно сформулювати відповіді на запитання «навіщо?». Навіщо людині потрібна свобода і чим вона краща за рабство? Навіщо ризикувати життям? Навіщо прагнути до світла? Усвідомлення відповідей на ці запитання і є патріотизм.

Виховна функція мистецтва покликана відповідати на питання «чому?». Саме поняття «виховання» тільки на перший погляд є ужитковим. Процесу заохочення та підтримки емоційного, соціального та інтелектуального розвитку потребує будь-яке суспільство і в мирний час, проте саме під час війни виховання набуває чи не найважливішого значення у формуванні майбутніх перспектив всього суспільства. Відповіді на питання «чому?» те чи інше є добре, а інше — погано — є необхідними для всього суспільства, адже проти наших правильних відповідей виступають хибні та брехливі «відповіді» ворожої рашистської пропаганди. І знову на вістрі захисту суспільства стає митець, який може, і навіть повинен, використати всі свої таланти задля захисту суспільства, протидіяти підступному ворогу на медійно-мистецькому полі бою.

Сучасний український митець 22 лютого 2022 року отримав зовсім інших глядачів. Глядачів, що вивчили такі слова як: бомбоховище, обстріл, втрати, окупація, тощо. Духовний і емоційний світ українців став вразливим, загостреним та надчутливим. У митця з'явилась можливість не тільки швидше, ніж раніше, достукатися до глядача, але й ризик нашкодити. З огляду на вплив мистецтва не тільки на свідомість людини, але й на підсвідомість, це є надважким викликом.

З огляду на глобальність викликів, що стоять перед митцями, логічним було б формулювання певних «правил роботи митця над

твором під час війни», проте це логіка тоталітарного мислення. Правила і закони кожен творець може встановлювати собі лише самостійно. Проте абсолютно необхідним є сам процес переосмислення своєї творчості, усвідомлення своєї відповідальності перед глядачем, перед суспільством, перед майбутнім цілої країни.

Наталія ЛИЧКОВСЬКА

аспірантка

Київського національного університету

театру, кіно і телебачення

імені І. К. Карпенка-Карого

Українське сучасне кіномистецтво в період війни в Україні

Культурний простір завжди був потужним реагентом на суспільно-політичні події у країні та світі. Не даремно в лексичний обіг з часом інтегрувалося поняття «на злобу дня», що, як правило, надає конотацію актуальності мистецькому твору, відображає його соціальну затребуваність, здатність не лише передати конкретний епізод, але й поглянути на нього з нового ракурсу, тим самим, передаючи зміст творчого задуму. Найбільш яскраво це можна простежити у кіномистецтві, особливо із початком військового конфлікту на Донбасі (квітень 2014 року), який у 2022 році переріс у повномасштабне вторгнення росії на територію незалежної і суверенної України. Вітчизняна творча спільнота дає відповідний фідбек, продукуючи нові мистецькі зразки. Зазначена тенденція обумовлена двома основними чинниками:

– по-перше, українські глядачі все більш активно відмовляються від «споживання» досить популярного у ХХІ ст. на українських теренах російськомовного продукту, який в останні роки займав домінуючі позиції у кінопрокаті. Цьому передують два не менш важливі фактори: економічний (кошти, отримані за перегляди російського кіно, частково надходять до казни країни-терориста та йдуть на спонсорування воєнних дій в Україні); культурологічний (поширення державної мови та культури в маси, підвищення авторитету національного інтелектуального продукту);

– по-друге, формується глядацький запит на традиційне поетичне кіно, яке модернізується, набирає нових рис, масштабів, самотніх властивостей, нехарактерних для фільмографії інших країн. Зазначену тезу підтверджують результати дослідження (у формі анкетування та опитування), проведеного Єпик Л. та Єпик Д. Автори приходять до висновку, що українське кіно викликає справжній інтерес серед молоді, що не може не тішити. Особливо сильні емоції викликають ті кінострічки, які розповідають про події російсько-української війни. Обґрунтовується зазначене доволі просто: практично у кожного молодого глядача є знайомі або родичі, які брали

участь у бойових діях і навіть загиблі. З урахуванням щоденних новин ця тема викликає справжню тугу, сльози і бажання обговорити не лише сам фільм, але й питання миру для України, яке є надзвичайно актуальним [2, с. 35].

За жанрово-тематичними ознаками сучасне українське кіно можна поділити на: історичний бойовик, військову драму, біографічний трилер, музичний фільм, епічну драму, екшн, комедію-фарс, авторське кіно, фентезі тощо [4, с. 102]. Так, ще у довоєнний період українське кіно чуттєво переживає події Помаранчевої революції, що ознаменувалося появою «Помаранчевого неба» реж. О. Кірієнка, бойовика «Прорвемось!» реж. І. Кравчишина 2006 року. В цій хвилі побачила світ одна із знакових мелодрам, що гідно презентували Україну як мистецький осередок на дистриб'юторських показах у Каннах та Mannheim-Heidelberg (німецький кінофестиваль) — «Оранджлав» А. Бадоева. Не полишає остронь режисерську увагу багатотомова українська історія, що сама по собі наповнена драматизмом, інтригами, перипетіями, гнітом більш могутніх країн та потужними сплесками рухів звільнення з-під залежності (національне відродження). О. Санін випускає драму «Мамай», за тим М. Мащенко транслює стрічку «Богдан-Зіновій Хмельницький»; не менш ефектною виходить картина «Владика Андрей» О. Янчука.

Відсутність жорсткої цензури та політичної заангажованості, що до прикладу властива сусіднім державам, навіть за умови мінімального державного фінансування та низьких інвестицій у даний сегмент, дала змогу молодим кіномитцям знімати невеликі за бюджетом, проте якісні фільми, короткометражні стрічки. Закономірно, що в умовах інтенсифікації руху за відродження власне автентичного українського кіно, з'являються нові та розширюють свої межі вже відомі кінофестивалі. Так, 2010 рік ознаменувався проведенням першого Одеського міжнародного кінофестивалю; більшого резонансу та популярності набирає кінофестиваль «Молодість». Короткому метру присвячується цілий захід Wiz-Art; а тематика Docudays UA орієнтована на документальні кінострічки.

Вітчизняне кіномистецтво з 2014 по 2023 роки умовно можна згрупувати у дві великі категорії, де перша за сюжетом транслює воєнну тематику; друга — є прикладом традиційного поетичного кіно із різномістовною тематикою. Одним із успішних прикладів, які відносимо до першої групи, можна назвати «Поводир» О. Саніна, де в основу сюжету закладена історія про з'їзд українських кобзарів у м. Харкові, учасники якого були розстріляні радянською владою; відображені також події часів Голодомору 1932–1933 років. Після

окупації росії українського Криму, злочинні дії агресора були показані у серіалі «Гвардія» реж. О. Шарапева (2015 рік). Найбільш касовими, а відповідно, і популярними на вітчизняних просторах, залишаються фільми воєнної тематики реж. А. Сайтаблаєва «Кіборги», «Хайтарма», «Додому» (останні дві присвячені трагічній історії кримськотатарського народу, а саме депортації за часів Другої світової війни та сучасному життю татар). Даний список поповнює «Позивний Бандерас» З. Буадзе, «Наші котики» В. Тихого та «U 311 Черкаси» Т. Ященка. Актуальним в контексті аналізу сучасних проблем кінематографу та політичного життя України видається нам вислів українського режисера О. Денисенка: «Не знімати фільми, які б підносили українську національну свідомість, — це все одно, що не давати нашим воякам набой» [3].

Репрезентацію другої групи слід починати із стрічки «Мої думки тихі» А. Лукіча — зухвалої, дотепної, яскравої комедії, яка відображає колорит українського життя та специфіку сімейних стосунків. Чудовий акторський склад головного плану (І. Вітовська, А. Лидоговський) і другорядних ролей (М. Трепікова, І. Веренич-Островська та ін.) відмінно справляється із поставленим перед ними завданням, внаслідок чого виходить дотепне роудмуві із присмаком закарпатського колориту. Проникнутись атмосферою українського села можна завдяки перегляду картини «Коли падають дерева» М. Нікітюк. П'ятирічна Віта спостерігає за драматичними подіями, які відбуваються навколо її родини. Старша сестра Лариса закохалася в чоловіка на прізвисько Шрам, який входить до місцевої банди циганів. Проте, багато людей засуджують вибір дівчини, тому, щоб уникнути всіх цих проблем, Лариса разом з Шрамом планують втекти. Фільм М. Нікітюк натхненний українським поетичним кіно і здобув визнання на численних міжнародних кінофестивалях. Зокрема, варто відзначити вражаючу роботу оператора М. Енглерта та надзвичайний талант української актриси А. Пустовіт. Більшість акторського складу сучасного кіно формують вихідці із театру, де роками відточується професійна майстерність, закладаються канонічні базиси гри, що позитивно впливає на кінокультуру держави.

Окрему данину слід віддати розвитку українського мюзиклу, найкращим сучасним зразком якого може слугувати «Гуцулка Ксеня» реж. О. Демяненко. Неперевершений дизайн візуального образу з ідеально підібраними тонами кожної картини; лібрето однойменної оперети Я. Барнича, звуки трембіти, бандури, контрабасу; національне вбрання і чари Карпат (події відбуваються в с. Ворохта) — зробило картину однією із найрезонансніших прем'єр 2019 року.

З моменту досягнення незалежності України було випущено велику кількість українських фільмів, і саме зараз цей мистецький напрямок переживає справжній розквіт. У порівнянні з десятима роками тому, коли в кінотеатрах протягом року показувався лише один український фільм, сьогодні ця цифра в рази вища. Ми в повній мірі солідарні із думкою Брюховецької Л. І., яка наголошує на наступному: «Технічна база кіно досягла «безумства», що переродило його з мистецтва на технологічно-комп'ютерну тотальність. Кінематограф як один з найдорожчих і найскладніших видів «масової культури», що ґрунтується на принципі комерційного тиражування, претендуючи на найвищий культурний статус, залишається в центрі уваги. При цьому стало очевидно, що глобалізація кінематографа відбувається під знаком провідної світової ролі американського кіно як найбільш економічно спроможного. Саме в цій ситуації і зайшла мова про національну ідентичність власного кіно як частки національної культури. Тому не варто прагнути наслідувати цю тотальність» [1, с. 155].

Однією з найважливіших проблем залишається недостатнє просування українського кіно, яке потребує популяризації як серед вітчизняної аудиторії, так і на міжнародному рівні. Промоція національного кінематографу перебуває у прямій залежності від успішного розвитку українських фестивалів та кінотеатральної системи. Саме тому ми вважаємо, що ефективний продакшн має починатися в Україні. Така проблематика є типовою не лише відносно популярних жанрових фільмів, а й авторських картин, які найчастіше мають проблему з приверненням уваги глядачів. Більшість українських кінорежисерів не володіють достатніми навичками просування власних стрічок, що призводить до ситуації, коли багато глядачів не володіють інформацією про нові українські фільми, а самі автори не отримують достатньо коштів для покриття витрат на виробництво.

Тривалий час Україна сприймалася як технологічна та економічна провінція в контексті кінематографу. Руйнування таких стереотипів активно відбувається в останні роки, поштовхом й інтенсифікацією стали геополітичні зміни, посягання на державну цілісність, безпеку і власне масштабна кампанія зі сторони росії як агресора по знищенню української нації. Українське мистецтво покликане нівелювати спроби ворога знищити нашу культуру, і навпаки — вселити в нього новий подих життя, створити умови для розквіту та демонстрації його кращих зразків на світовій арені.

Література:

1. **Брюховецька Л. І.** (2019) Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно. Всесвіт. № 3–4. с. 146–155.
2. **Єпик Л., Єпик Д.** (2020) Сучасне українське кіно як фактор формування національної свідомості. Knowledge, Education, Law, Management № 3 (31), vol. 2. с. 32–36.
3. **Мончук О.** (2020) Олександр Денисенко: Не знімати фільми, які б підносили українську національну свідомість, — це все одно, що не давати нашим воякам набої. URL: <https://cutt.ly/tgBsC45> (дата звернення: 17.06.2023).
4. **Швець Ю.** (2022) Енергія відродження. Українське кіно 2014–2020. Кінематографічні студії. Вип. тринадцятий. Колективна монографія. Упорядник і науковий редактор Лариса Брюховецька. — К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», Вид. дім «Освіта України». 248 с.

Андрій МАРКОВСЬКИЙ
*доктор архітектури, доцент,
учений секретар відділення синтезу
пластичних мистецтв НАМ України*

Повоєнна архітектура: відбудова чи перебудова?

Широкомасштабне російське вторгнення поставило перед Україною низку драматичних викликів, з-поміж яких відновлення знищених війною споруд, районів та цілих міст. В умовах жорсткого обмеження ресурсів та часу, питання продуманої та послідовної стратегії дій стає як ніколи актуальним. Однак, попри, здавалося, просту утилітарність завдання — «повернення до автентичного стану» для пам'яток архітектури й побудова сучасних функціональних об'єктів замість рядової забудови — детальний аналіз показує складну багатогранність та неоднозначність питання.

Поняття «пам'ятка архітектури» в сучасному сприйнятті почало кристалізуватися в європейсько-північноамериканському культурному ареалі після небачених до того жахливих руйнувань часів Першої світової війни, коли, в сумі з наростаючим інтересом до власної культурної ідентичності на фоні боротьби за незалежність (або, навпаки, спробі втримати нації в межах імперії нав'язуванням титульних наративів), стала очевидна можливість втрати матеріальних пам'яток власної історії в результаті конфліктів та катаклізмів. Друга світова війна, з її геноцидом (в тому числі і знесенням ключових культурних споруд), масованими бомбардуваннями, танковими штурмами міст та мінуваннями, вивела втрати пам'яток на новий рівень, остаточно закріпивши у масовій свідомості необхідність збереження останніх.

Між тим, архітектура, на відміну від, наприклад, образотворчого мистецтва, не може існувати як «річ в собі», «l'Art pour l'Art», вимагаючи постійного матеріального підтримання свого стану, що неможливо без функціонування. Архітектура, позбавлена відвідувачів чи мешканців, сама швидко перетворюється на руїни. Об'єкти її здебільшого занадто великі, щоб бути перенесеними до музеїв і занадто дороговартісні, щоб лишити їх в якості лише мистецьких артефактів. Через це, у всі часи архітектурні об'єкти не «музеїфікувалися» в прямому сенсі, а реставрувалися та ревіталізувалися, наповнювалися новими функціями: колишні замки перетворювалися на музеї чи готелі; палаци на виставкові зали; конюшні та цехи на паркінги, ресторани чи навіть лофт житло.

Щодо історично сформованої міської забудови, то питань стає ще більше: «класичні» містобудівні плани не розраховані на сучасний трафік, зональний розподіл та, часто, навіть санітарно-гігієнічні вимоги (починаючи від інсоляції, закінчуючи мережами опалення, водогону, каналізації, місцями збору сміття та ін.).

Тобто, відновлюючи поруйнований війною об'єкт, в нас постає дилема співвідношення між автентичністю та ревіталізацією. Питання зовсім не нове, однак складне на стільки, що досі не існує загальноприйнятих суспільством і фахівцями формул, тож для кожної конкретної ситуації пропорція визначається індивідуально (що, знов таки, часто викликає підозри в некомпетентності чи недоброчесності, широкі дискусії, маніпуляції суспільною думкою тощо).

У конкретно наших, українських реаліях, важливим чинником також є питання декомунізації або, ширше, культурної деокупації, що часто торкається саме пам'яток архітектури та пов'язаних з ними об'єктів. І знову тут виникає диспут між автентичністю та пропагованими колись ворожими імперськими нарративами. Приймаючи за безальтернативну необхідність усунення окупаційної айдентики та пропагандистських символів, ми маємо кожен раз для кожного об'єкта вирішувати, що саме треба не відновлювати, або відновлювати з іншими символами, або проводити перейменування/перезначення. Якщо це є вцілілим, то що саме демонтувати; знищувати зняті частини після демонтажу або передавати у спеціальні музеї та сховища і т. д.

Питання повоєнного відновлення архітектури породжує численні дискусії, ставить та буде й надалі ставити безліч практичних та ідеологічних питань. Очевидним є одне — ці виклики варто вирішувати. Послідовно, по мірі можливостей, але вирішувати тут і зараз, не відкладаючи це так, як часто робилося після 1991 року, що, зрештою, стало однією з основних причин драматичних подій, через які Україна проходить нині.

Іван МАРЧЕНКО

аспірант

Київського національного університету

театру, кіно і телебачення

ім. І. К. Карпенка-Карого

**Адаптація до епохи диджиталізації:
використання штучного інтелекту
та віртуальної реальності в медійному просторі України
на тлі світового досвіду**

Зміни у царині оцифрування відбуваються так швидко, що за ними ледве встигає Вікіпедія, автори якої редагують та доповнюють, зокрема, статтю «Цифровий Інтелект», редагування українського контенту якої відбувається мало не щотижня. Куди ж так поспішає цифровий світ XXI століття?

Людство стоїть на шляху небаченого раніше розвитку диджиталізації, яка спонукає появу новітніх технологій, таких як Штучний Інтелект (AI), Віртуальна Реальність (VR), Доповнена Реальність (AR) та багатьох інших. Ці технології, що на початку 1980-х років виглядали, як піонерські, нині відкривають небачені раніше можливості для створення нових аудіовізуальних форм. У цій трансформації AI відіграє ключову роль — він вже використовується в глобальних медіа, соціальних мережах, стрімінгових платформах для аналізу великих даних, у модерації та персоналізації, пошуку негативного вмісту в контенті, автоматичної генерації статичних зображень, відео, анімації, тривимірних моделей, музики. І, як свідчать нещодавні дослідження, AI використовують навіть для створення новин (Alba, 2023).

Ера диджиталізації трансформує медійний простір, доповнюючи традиційні форми медіа, створюючи більш імерсивний та інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам буквально відчувати контент, ніби вони насправді перебувають у середовищі, наприклад, у відкритому космосі чи нетрях океанічного дна (McMullen, 2022). Якість графічних зображень, генерованих AI, а особливо — створених майстрами комп'ютерної графіки, зросла настільки, що навіть око експерта не завжди може розрізнити реальну, створену митцем картину від згенерованої (Wu, 2023).

Світовий досвід переконує, що для ефективнішого використан-

ня новітніх технологій, потрібно належно в них інвестувати, впроваджувати їх в різні форми аудіовізуального виробництва, і головне — створювати якісні освітні середовища. В Україні ці технології також починають набувати популярності, вносячи значний вклад у зростання медійної індустрії. Український медійний простір активно адаптується до нововведень, проте все ще стикається з рядом викликів, включаючи недостатній технологічний розвиток, брак кваліфікованих фахівців та навіть достатньої підготовленості споживачів до нових форм медіа-контенту.

На відміну від вже класичних форм аудіовізуального мистецтва, таких як кіно чи телебачення, диджиталізація швидко впроваджується в суміжних індустріях, здебільшого пов'язаних з інформаційними технологіями: в розробці комп'ютерних ігор, імерсивних інсталяцій, кіберспортивних подій тощо.

До прикладу, не можемо оминати увагою деякі студії українського походження, які активно адаптують та впроваджують ці новітні технології, створюючи сучасний та без сумніву яскравий імідж вітчизняного аудіовізуального виробництва. Київська інноваційна віртуальна продакшн-студія One Location використовує сучасні технології для створення віртуальних середовищ, включаючи LED-куб, Unreal Engine, nDisplay, inCamera VFX, системи трекінгу, Screenberry Media Server, а також технології доповненої реальності (AR) (One Location, 2023). Ці технології сприяють виробництву фільмів, музичних кліпів, шоу.

Назвемо ще одну широко відому у світі українську студію — Front Pictures, яка буквально стала першопрохідцем, створила новітні медійні інструменти і форми, за що отримала значну кількість міжнародних нагород. Одним із флагманських продуктів компанії є сферичні кінотеатри, які можна вважати альтернативою окулярам віртуальної реальності. У липні 2017 року її фахівці встановили проєкційну систему у першому сферичному кінотеатрі у Південній Кореї. Іншими словами, глядач опиняється усередині сфери діаметром 12 метрів, стоїть на прозорій платформі, а довкола, з усіх сторін — суцільне відео (AV Magazine, 2017).

Також одним із напрямків діяльності цієї студії є так званий projection mapping — масштабні проєкції, за допомогою яких зображуваний простір екрану видозмінює свою звичну кінотеатральну прямокутну форму, і може набувати довільних розмірів та форм.

Наразі в цих специфічних кінотеатрах показують, в основному, науково-пізнавальні програми, фільми атракціони, інтерактивні подорожі світовими музеями. Ці кінотеатри демонструють нині, скоріше вражаючі яскраві технології, аніж розкривають перед глядачем приховані мистецькі можливості. Це — новітній «парад атракціонів»! Цілком вірогідно, що з часом, схоже, як це вже сталося з кінематографом на початку ХХ ст., подібні технології будуть переосмислені авторами аудіовізуальних мистецтв, що сприятиме появі цілком нових форм мистецьких творів та небачених раніше способів взаємодії із глядачем.

Ще одна українська студія, яка досліджує та впроваджує сучасні медійні технології — WePlay Studios, відома як організатор кіберспортивних подій, трансляцій та шоу. У цьому напрямку ця студія — одна з найбільш визначних та відомих у світі, яка рухається в ногу з часом — використовує доповнену реальність, motion capture, продукує комп'ютерну графіку для виробництва власного контенту, створює унікальні віртуальні світи, інтегровані в реальне павільйонне середовище. У червні 2021 року транслювала з Києва одну із найяскравіших подій в історії кіберспорту — чемпіонат світу з гри Dota 2 (назва проекту — WePlay AniMajor). Проект став фіналістом престижної премії Національної академії телевізійних мистецтв і наук США — Emmy Awards у номінації Sports Emmy Awards. Ця вагома міжнародна нагорода свідчить про високий професіоналізм у створенні спортивних телепрограм. Потраплення в номінацію «Виняткове висвітлення кіберспортивного чемпіонату» означає, що фінальний матч турніру справив неабияке враження на вибагливе журі Emmy та всю кіберспортивну спільноту (WePlay Holding, 2022). В ефірі цієї події були продемонстровані візуальні можливості сучасних медійних технологій — віртуальні декорації доповненої реальності, персонажі гри та титри інтегровані в реальне сценічне середовище (ТЕСНІА, 2021).

І головне: WePlay Studios безпосередньо задіяна в реновації освітнього процесу і підготовки кадрів на державному рівні. Осмислюючи досвід працівників студії з викладачами кафедри кінорежисури та кінодраматургії КНУТКиТ імені І. К. Карпенка-Карого, була розроблена бакалаврська програма професійної підготовки режисерів анімаційного фільму (WePlay Holding, 2021). У навчальному процесі нині навчаються 10 студентів, які поряд із класичними

дисциплінами, такими як режисура, майстерність актора чи драматургія, поглиблено вивчають комп'ютерну графіку та сучасні інструменти аудіовізуального виробництва, що рухає їхні знання та вміння до потреб медійного ринку праці. У червні 2023 року ці студенти завершили другий рік навчання та продемонстрували кафедрі курсові роботи, що демонструють професійні надбання у вигляді фільмів, які самостійно були розроблені ними впродовж навчального року (WePlay Studios, 2023). Основна ідея курсових робіт полягала в тому, щоб студенти власноруч спробували «відчути» виробництво, створюючи проект від власної ідеї, сценарію, розкадровки до прообразу екранної реалізації. Такий практичний навчальний підхід дає можливість «побувати» майбутнім режисерам на майже усіх етапах аудіовізуального виробництва, формує розуміння можливостей та обмежень застосування графічних інструментів.

Ера диджиталізації створює нові виклики та можливості для українського медійного простору. Опанування передових світових практик, пошук освітніх можливостей, достатніх інвестицій в сучасні технології, виступають важливими та необхідними чинниками розвитку українського медіа.

Література:

1. **Alba D.** (2023, травень 1). AI Chatbots Have Been Used to Create Dozens of News Content Farms. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-01/ai-chatbots-have-been-used-to-create-dozens-of-news-content-farms>.
2. AV Magazine. (2017, листопад 7). Kitting out Korea's first spherical projection theatre. URL: <https://www.avinteractive.com/news/projection/kitting-koreas-first-spherical-projection-theatre-07-11-2017/>.
3. **McMullen C.** (2022, грудень 6). Best VR experiences 2023: Explore, learn, and be entertained in virtual reality. URL: <https://www.livescience.com/best-vr-experiences>.
4. One Location. (2023). URL: http://onelocation.studio/?fbclid=IwAR05hkGO2knXN7_9usEaDXe kUgx_exgLVimEyK-z_h5AQs0CAmM-4aA1Ws4.
5. ТЕCHIIA. (2021). WePlay AniMajor: яскраве шоу, рекорди за переглядами і плани на The International. URL: <https://techiiia.com/ua/news/weplay-animajor-yaskrave-shou-rekordi-za-pereglyadami-i-plani-na-the-international>.
6. WePlay Holding. (2021). WePlay Esports запускає курс «Режисура анімаційного фільму» в національному університеті.

URL: <https://weplayholding.com/uk/prestsentr/weplay-esports-zapuskaie-kurs-rezhisura-animatsiinogo-filmu-v-natsionalnomu-universiteti/>.

7. WePlay Holding. (2022). WePlay AniMajor — у фіналі премії Sports Emmy Awards.

URL: <https://weplayholding.com/uk/prestsentr/weplay-animajor-u-finali-premiyi-sports-emmy-awards/>.

8. WePlay Studios. (2023, червень 28). РАФ 2 Показ курсових робіт. (WePlay Studios) URL: https://www.youtube.com/watch?v=CXSo_gaXLMc.

9. **Wu G.** (2023, січень 17). How to Identify an AI-Generated Image: 4 Ways. URL: <https://www.makeuseof.com/how-to-identify-ai-generated-image/>.

Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ

*Дійсний член (академік) НАМ України,
академік-секретар відділення кіномистецтва НАМ України,
графік, сценограф, актор, кіно- та театральний режисер,
Заслужений діяч мистецтв України*

Мелодрама — улюблений жанр політиків

1. Мелодрама, як жанр безвідповідального героя.

Герой мелодрами — безвідповідальний персонаж. Це людина, яка чекає нещастя або порятунку тільки ззовні. Вона ніколи не розраховує на власні сили і вважає себе жертвою обставин чи чужої волі. В суспільстві такі люди зазвичай кажуть: «Дайте нам! Ви маєте нам це дати! Ви нам цього не дали!» Мелодраматичний герой завжди вважає себе безвинним в тому, що відбувається довкола нього.

2. Сльози та скарги, як інструмент мелодрами.

Мелодраматичний герой завжди жаліється і проливає сльози на свою долю, мовляв — йому чогось недодали. Тому такі люди і стають жертвами політиків.

3. Відстороненість героя мелодрами від зла.

Герой мелодрами ніколи не вважає себе джерелом зла, або силою, що може підтримувати зло. Зло знаходиться десь зовні і ніяк його не торкається. Навпаки, ця людина переконана, що має право на захист від зла, та цей захист має з'явитися не від неї самої, а від якогось героя або суспільної інституції.

4. Жаль до себе, як онтологічна мрія героя мелодрами.

Безвідповідальність героя мелодрами призводить його до висновку власної неспроможності участі у соціально-політичному житті суспільства. Він свідомо займає слабку позицію — людини, яку необхідно жаліти та оберігати. Саме така позиція виступає гаслом її соціальних вимог.

5. Використання політиками мелодраматичного світогляду людини.

Саме на таку мелодраматичну людину і розраховані програми політиків, тому, що такою людиною легше всього маніпулювати. Політики грають на слабкостях мелодраматичного героя, допомагаючи перекладати відповідальність за негаразди буття в суспільстві на своїх конкурентів.

6. Соціальне «болото», як носій мелодраматичної свідомості суспільства.

Багатоголовий суспільний мелодраматичний герой в політиці є так званим «болотом». У пострадянських країнах, це, як правило,

від 60 % до 80 % електорату. Саме тому пострадянські суспільства так схильні до виборчих маніпуляцій. Саме тому еліти цих країн не зацікавлені в укріпленні індивідуальної свідомості в суспільстві, а всіляко підтримують масову свідомість, замінюючи мотиви індивідуального мислення ідеологією.

7. Перекладання відповідальності за дії соціуму масами на еліти.

Між тим, «індивідуальний» мелодраматичний герой, так і «болото» неодмінно перекладає негаразди свого буття на еліти. Адже саме вони щось обіцяли та не виконали. Дивним чином, в «болоті» уживається як ненависть до тих еліт, так і безоглядне мазохістське захоплення ними.

8. Маніпулювання масовою свідомістю («болотом») елітами.

Зазвичай гасло на виборах звучить так: «Ви живете погано тому, що в цьому винні наші попередники! А коли ми прийдемо до влади, ми наведемо порядок і жити стане краще, якщо не вам, то вашим дітям». В гонитві керувати суспільством еліти часто підштовхують «болото» до відвертого фашизму, мовляв: «Ти невдаха, але ти маєш пишатися собою, бо належиш до певної національності, або до певного соціального прошарку. То ж, тобі дозволено те, що недозволено іншим людям!» Мелодраматичний герой, особливо той, який відчуває себе захищеним, охоче приймає такий заклик життя і тут лише один крок до війни.

9. Масові сподівання на подарунок майбутнього від «добрих еліт».

Елітам вигідно тримати масу в напівжебрацькому стані, використовуючи її сподівання на краще життя. Двигун «майбутнього» вимагає мелодраматичного героя не діяти, а просити. Просити саме у еліт. То ж для еліт важливо спочатку відібрати те, що «болото» буде пізніше вимолювати навколішках.

10. Відсторонення елітами масової людини від управління суспільством.

Еліти підтримують бездіяльність масової людини та її небажання соціальної активності. Навпаки, люди свідомі піддаються переслідуванню, а їх вплив на «болото» намагаються максимально зменшити. Саме тому журналісти, які не відстоюють яку-небудь корпоративну елітну позицію, а діють індивідуально-свідомо, або творчі люди незачеплені доктринами ідеологічних кліше, просто люди, які звикли брати на себе відповідальність за те, що діється навкруги, з точки зору правлячих еліт, суспільству не потрібні.

11. Соціальна «гармонія безвідповідальності».

Парадокс в тому, що еліти, як правило, теж складаються з мелодраматичних персонажів, але таких, яким більше пощастило, які опинилися ближче до чиеїсь годівниці. Діставшись неї, вони самі уникають відповідальності і весь час перекладають її або один на одного, або на обставини — зовнішню чи внутрішню загрозу, а то й на саме покірне «болото». Так утворюється «гармонія» замкненого кола безвідповідальності.

Марина МІЩЕНКО

*кандидатка юридичних наук,
завідувачка відділу культурної
спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України*

Символічний контекст пам'яток у проявах національного спротиву воєнній агресії

У контексті сучасних культурологічних досліджень неможливо ігнорувати проблематику впливу війни на сферу української культури, зокрема, її матеріальні форми/складові. Йдеться передусім про матеріальну культурну спадщину, адже в цій галузі вже маємо наслідки та непоправні втрати, які, як це не прикро констатувати, збільшуються з кожним новим днем ворожої агресії.

Так, за офіційними даними від Міністерства культури та інформаційної політики України (далі — Міністерство), за період з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року було пошкоджено або зруйновано 623 об'єкти культурної спадщини. З них, національного значення — 80, місцевого значення — 484, а щойно виявлених об'єктів культурної спадщини — 59 (Міністерство культури та інформаційної політики, 2023).

В означеному статистичному зведенні, із зрозумілих причин, не було враховано наслідків від руйнівного впливу, що спричинив підлив російськими військовими Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Їх ще потрібно буде осягнути як фактично, так і на рівні потенційного впливу як на сферу національної культури загалом, так і галузі археологічних досліджень, зокрема, адже різке падіння рівня води відкрило прихований історичний пласт, який активізував деструктивну діяльність «чорних» археологів.

Однак варто зважати й на те, що допоки триває війна, для всіх об'єктів культурної спадщини в межах території України існує реальна загроза, яка походить від різних джерел (обстріли авіації, артилерії, інші терористичні прояви ворога). Вона значно посилюється на тлі безпекових маніпуляції довкола Запорізької атомної електростанції, утримуючи наше суспільство у стані постійної напруги.

Аналіз наявного наукового доробку, спрямованого на визначення загального поняття «культурна спадщина» та окремих його складових, дозволяє зробити декілька важливих висновків:

– відсутнє загальноприйняте розуміння поняття «культурна спадщина», а також більшості інших, зокрема, видових понять, до-

тичних до пам'яткоохоронної сфери (об'єкти культурної спадщини, пам'ятки та ін.);

– вищеназване належить до числа причин, що загалом призвели до формування спотвореного сприйняття не лише сутності, але й хибного визначення місця/ролі пам'яток у становленні, формуванні української нації, творенні важливих для держави та суспільства процесів (зокрема, культуротворчих, соціально-економічних, політичних).

У довоєнний час об'єкти культурної спадщини в публічному просторі, було позиціоновано, за деякими винятками, в двох основних контекстах — при висвітленні шкоди, спричиненої пам'яткам внаслідок дій/бездіяльності уповноважених суб'єктів або третіх осіб, наслідків незаконної діяльності забудовників, інших проявів злочинної поведінки; або ж як свідчення практичної реалізації повноважень державних органів з охорони культурної спадщини, перелік яких визначено в тексті Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Розділ II).

Для прикладу, протягом 2021 року на порталі Київської міської ради за тегом «Пам'ятки культурної спадщини» переважно було розміщено повідомлення про заходи, спрямовані на зупинення незаконної забудови, плани діяльності щодо реставрації/ремонту конкретних пам'яток, надання їм охоронного статусу та інші планово-організаційні заходи.

Навіть випадковим чином обравши декілька статей з масиву всіх публікацій, спрямованих на інформування громадськості про питання, пов'язані з нищенням пам'яток внаслідок незаконної діяльності забудовників (Молодковець, 2021; Ткаченко, 2021), можемо відзначити те, що в кожній з них було акцентовано на випадках порушень чинного пам'яткоохоронного законодавства та можливих шляхах їх подолання, однак не було чітко означено з якою метою, власне, необхідно вживати заходів для охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини, у чому полягає їх винятковість.

Таким чином висновується те, що сутнісно культурна спадщина не була тим осердям, довкола якого міг би вибудуватись необхідний культурологічний контекст.

На даний час, у національному інформаційному полі оприявлюється не лише те, як українські військові хоробро боронять рідну землю від ворожої навали, бачимо й очевидну боротьбу на «культурному фронті».

Об'єкти культурної спадщини, зокрема, нерухомі пам'ятки, або й звичайні пам'ятники, які не мають «спеціального» охоронного

статусу, набувають символічного змісту, демонструючи незламність українців, їх спротив окупантам та діяльність, спрямовану на захист названих об'єктів від загрози знищення/пошкодження в умовах активних воєнних дій.

Цьому можна навести масу візуальних прикладів з числа публікацій у національних та зарубіжних інтернет-виданнях, а також на офіційних сайтах органів державної влади, місцевого самоврядування, інституцій культурно-мистецького спрямування — фото вцілених пам'ятників на тлі знищеної інфраструктури наших міст; монументальні пам'ятки, які у перші тижні війни намагалися захищати усіма можливими шляхами — як на відкритій місцевості у просторі населених пунктів, так і безпосередньо в музейних установах.

Для міжнародної спільноти фото-, відеоматеріали, інші документальні свідчення знищених або пошкоджених об'єктів культурної спадщини нині також мають символічний зміст, але в даному контексті вони більшою мірою є наочними доказами цинізму та спотворень реальної дійсності російським керівництвом, яке свідомо порушує норми міжнародного права шляхом вчинення умисних воєнних злочинів, юридично визнаних переважною більшістю країн світу.

Для прикладу, на офіційному сайті Міністерства за період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року в розділі «Новини» інформація про злочинні посягання окупантів на національну культуру, а також фактичні прояви діяльності уповноваженого органу щодо охорони об'єктів культурної спадщини розміщувалася понад дев'яносто п'ять разів. При цьому в більшості випадків її супроводжували ві-

Рис. 1. Зразок історичної забудови XIX ст. по вулиці Жиллянській

Рис. 2. Пам'ятки сакрального мистецтва IX–XIII ст. поблизу Ізюма

Рис. 3. Садиба Кеніга — комплексна пам'ятка історії та архітектури національного значення в Тростяниці

зуальні свідчення — світлини знищених або частково пошкоджених пам'яток, вицілілих пам'ятників на тлі знищеної цивільної інфраструктури або ж зруйнованих старовинних будівель, які потребують відновлення (Рис. 1–3).

На офіційному сайті столичної влади (<https://kyivcity.gov.ua/news/?tag=383920&dt1=30.01.2006&dt2=26.06.2023&title=#>) лише у березні минулого року понад п'ять разів розміщували текстову- та відеоінформацію про те, як єднали зусилля громадськості для захисту та укріплення відомих монументальних пам'яток національного та місцевого значення від ворожих посягань (Рис. 4).

Разом із цим, враховуючи багаторічне насадження мітів про меншовартість українців, «братні народи», пропагандистське спотворення істинної історії нашої держави, варто більше уваги приді-

Рис. 4. Пам'ятник Петру Сагайдачному

лити якісному перегляду видового складу усіх об'єктів культурної спадщини, які було включено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Адже практична реалізація декомунізаційної та деколонізаційної політики вимагає не лише суто формального підходу, але й значної аналітичної роботи, наукового підґрунтя, вироблення чітких та зрозумілих критеріїв для неупередженої оцінки кожної пам'ятки та її фактичних місця/ролі як в сучасному соціокультурному просторі, так і перспективних — в умовах подальшої повоєнної відбудови України.

В означених процесах Міністерство ініціює суспільний діалог для відкритого обговорення процесів очищення публічного простору від імперського колоніального минулого, а Експертною радою з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму ще в липні 2022 року було підготовлено загальні рекомендації, спрямовані на допомогу органам місцевого самоврядування, громадським організаціям в реалізації даних заходів. Найближчим часом очікуємо на їх належне законодавче «оформлення».

Отже, за умов активної фази війни можемо спостерігати зміни щодо позиціонування об'єктів культурної спадщини у національному публічному просторі.

Фактично воно перебуває на шляху трансформації від дотичного сприйняття пам'яток, як нерухомих об'єктів, пошкоджених внаслідок порушення норм закону, протиправних дій/бездіяльності представників публічного або приватного секторів нашої держави до національних культурних символів, які не лише демонструють те, як українці захищають і намагаються зберегти свою культуру, але й сприяють єднанню нації, налагодженню міжнародної культурної комунікації на фоні визнання світовим співтовариством воєнних злочинів, вчинених державою-агресором.

Література:

1. Міністерство культури та інформаційної політики України (2023, 7 червня). Через російську агресію в Україні постраждали 623 об'єкти культурної спадщини. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/9284.html>.

2. ***Молодковець М.*** (ред.) (2021, 18 квітня). «Злочин є, а винних немає». Чому історичні забудови Києва перебувають під загрозою і що з цим

робити. Журнал NV. Відновлено з <https://nv.ua/ukr/kyiv/koronavirus-kiyeva-18-kvitnya-za-dobu-pidtvrdili-480-vipadkiv-novini-kijiv-50154972.html>.

3. **Ткаченко О.** (2021, 26 травня). Якою має бути протидія хаотичній забудові та знищенню культурних споруд. УП. Життя. Відновлено з <https://life.prawda.com.ua/columns/2021/05/26/245006/>.

Руслана МНОЖИНСЬКА

*кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та культурології
Київського національного університету
технологій та дизайну*

Історіософська концепція буття України Є. Маланюка

Освоєння вітчизняного історіософського матеріалу є таким важливим сьогодні, відповідно до вимог, які може поставити перед собою інтелігентна та інформована людина з сучасним цілісним та творчим світоглядом, для формування свого власного ставлення до світу і суспільства, вміння відстоювати власну свободу та свободу слова, думки й вибору.

Маланюк Євген (1897–1968) — поет, публіцист, філософ. Філософські, історичні ідеї Маланюка переважно зосереджені на філософії української історії, на руйнації пов'язаних з нею соціальних міфів та роздумах про подолання історичної безвиході. Маланюк розглядає українську історію як історію певного типу ментальності. При цьому він заперечує визначальний вплив на Україну зовнішніх чинників. М'якосердність, лагідність, «розспіваність», «жіночність» характеру українців, їхня схильність до компромісу, до запальної емоційності, яка швидко сходить нанівець, — ці чинники, за Маланюком, є руйнівними для українства, оскільки не врівноважуються іншими — раціональними, вольовими, опертими на норми писаного права у створеній власними зусиллями державі. Феномен малоросійства в інтерпретації Маланюка є вітчизняним еквівалентом «втечі від свободи», відмови від самостійної організації культурного і політичного життя. Запоруку вивільнення від «синдрому малоросійства» Маланюк вбачав у побудові системи суспільної еліти на європейських, політичних і культурних засадах.

Ідея утвердження державності України — центральна ідея поетичного Універсуму Євгена Маланюка. Поет звертається до витоків української державницької традиції — князівсько-дружинницької доби, періоду гетьманування Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Орлика, в ній прагне відшукати підстави для творення сучасної держави. Однак образ України — внутрішньо роздвоєний, дуалістичний, він постає перед читачем в двох своїх іпостасях: Степова Еллада та Чорна Еллада. І саме ця антиномія є для Євгена Маланюка джерелом внутрішньої неструктурованості українського суспільства, втра-

ти вольового, динамічного, державницького начал. Поет вибудовує своєрідну історіософську концепцію буття України, елементами якої є Еллада, варяги та Рим. Еллінський гіпертрофований індивідуалізм, має бути гармонізований варязьким активним началом та ієрархічністю Риму, ці три елементи мають існувати не окремо, лиш у своєму поєднанні, синтезі. У творенні свого образу України Євген Маланюк виходить із конкретних історичних та географічних реалій, бо саме Україна — це місце трагічної зустрічі Заходу та Сходу, цією обставиною зумовлене те, що вона довгий час лишалася суб'єктом, а не об'єктом історичного процесу.

Деякий час письменник входив до складу Ліги українських націоналістів (ЛУН), співпрацював у журналі цієї організації «Державна нація». Є. Маланюкові пощастило навчатися у відомих професорів-співвітчизників Івана Шовгенева, Євгена Чикаленка, Сергія Шелухіна. Він брав участь у численних літературно-мистецьких вечорах, дискусіях, що влаштовувались у Подєбрадах, Празі, де здружився з Леонідом Мосендзом, Олегом Ольжичем, Оленою Телігою, Олексою Стефановичем, Оксаною Лятуринською, Михайлом Мухіним. 1925 року в Подєбрадах вийшла перша збірка віршів «Стилет і стилос», яка стала неабиякою подією і в житті автора і в тогочасному літературно-мистецькому процесі, викликавши неоднозначну реакцію: від цілковитого несприйняття до надзвичайного захоплення. Цією книгою, як і наступною — «Гербарій» (Гамбург, 1926), Маланюк ствердив свої позиції поета-націєтворця, яким він не зрадить до самої смерті. Саме це: войовничий дух; звернення до державницької і визвольної атрибутики у вигляді «заліза наших когорт» «свяченого ножа»; розміркування над долею сучасного мистецтва, покликаного слугувати високим ідеалам, — приваблювали молодше покоління представників діаспори. Натомість старша генерація, схильна до поміркованості та нескінченних оплакувань недолі України, була просто шокована різким тоном письменника, його зневажливими оцінками і звинуваченнями на адресу земляків-малоросів, що ніяк не доростуть до рівня нації.

Основні твори: «Земля і залізо» (1930); «Перстень Полікрата» (1939); «Влада» (1951); «Нариси з історії нашої культури» (1954); «Малоросійство» (1959); «Книга спостережень». У 2 кн. (1962, 1966); «Стилет чи стилос» (Подєброди, 1925); «Гербарій» (Гамбург, 1926); «Земна мадонна» (Львів, 1934); «Вибрані поезії» (Львів, Краків, 1943); «П'ята симфонія» (Нью-Йорк, 1953); «Остання весна» (Нью-Йорк, 1964); «Перстень і посох» (Мюнхен, 1972); філософська лірика Маланюка.

Збірка Є. Маланюка «Стилет чи стилос?» побудована на своєрідній художній антитезі. Стилет — це символ одвічної борні, це свідомий вибір боротьби за ідеали народу. Стилет — це зброя (різновид кинджала), а стилос — це перо (загострена паличка для писання на вкритій воском дощечці). Стилет — це символ боротьби за волю, за ідеали, стилос — це інструмент фіксування думки та краси, символ мистецтва. Ліричний герой розмірковує, що з них ефективніше. Стилос — це світ мистецтва у його витонченій гармонії, це музика тонів і півтонів, людських чуттів, це магія краси й добра. У цій збірці ліричний персонаж має вибирати між стилетом і стилосом, але можливостей для вибору майже немає. І ось тоді ліричний персонаж обирає стилос, який нагадує стилет (слово — зброя). Власне, у назві збірки, як і в однойменному вірші, загострювалася давня проблематика світової літератури: що має бути визначальним у художній творчості — краса чи служіння суспільним інтересам. Частка «чи» у формулі Є. Маланюка виконувала неабияку смислову роль, указуючи на певну нерішучість ліричного героя перед неминучим вибором. Тому символ терезів, як втілення долі поета, за такої невідзначеності завбачає трагічні наслідки вагання, зумовлює потребу подолання подвійної ситуації. Отже, Є. Маланюк прагнув, щоб його слово було гострим, як кинджал, тобто стало зброєю в умовах виборювання української державності. Водночас він був проти заземленого, однобокого розуміння проблеми, маючи на увазі історичну закономірність чи, висловлюючись точніше, приреченість митця недержавної нації на служіння національним інтересам, а не естетичним потребам.

Наше завдання полягає у тому, щоб приступаючи до вивчення філософської спадщини Євгена Маланюка, ми пам'ятали, що вона являє собою не просто зібрання істин, які можна подати у формі, легкій для запам'ятовування, а є динамічним світом понять, ідей і концепцій, проблем, питань і сумнівів. Важливо навчитися орієнтуватися в цьому світі, щоб безкомпромісно формувати свідомість нації.

Євген НИЩУК

*аспірант кафедри театрознавства
Київського національного університету
театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого,
Народний артист України,
Голова Комітету
з Національної премії України
ім. Т. Шевченка (Київ, Україна)
orcid.org/0000-0002-6603-7389*

**Ландшафти пам'яті моновистави
в контексті формування нарративу спротиву
(на матеріалі вистав «Момент кохання»
та «Прекрасний звір у серці!»)**

Театр в умовах війни покликаний бути чинником нарративу спротиву, який, що природно, набуває загальнонаціональної форми.

Гіпотеза дослідження: жанр моновистави має можливість мобільно відобразити зміни, які відповідають сьогднішнім трансформаціям у суспільстві. З огляду на мобільність жанру, в сценографії моновистави, в її музичному оформленні тощо можливо втілити ті компоненти, які оприявнюють безпосередні зв'язки з топікою війни (залучення музичних творів, написаних під час війни, тощо).

Мета: 1) визначити в моновиставах «Момент кохання» та «Прекрасний звір у серці!» форми алюзій на війну в Україні в 2022–2023 рр.; 2) теоретично обґрунтувати поняття «ландшафт пам'яті»; 3) окреслити моделі репрезентації ландшафту пам'яті в аналізованих спектаклях.

Виклад основного матеріалу. Моновистава «Момент кохання» візуалізує перебування героя (В'язня сумління) в лімінальному просторі, наближеному до ситуації війни: постійна загроза життю, постріли й вибухи як елемент художнього простору, у якому існує актор, реалізація мотиву втечі, небезпечний перетин кордону тощо. До моновистави в 2022 р. у якості фінального акорду було долучено пісню «Місто Марії» гурту «Океан Ельзи». Цей музичний твір сьогдні асоціюється в глядацькому сприйнятті з трагічними подіями в Маріуполі. З огляду на це вистава набуває трагічного звучання, яке посилюється через алюзійний код, у якому інтенсифіковано форми зв'язку з подіями війни в Україні в 2022–2023 рр.

У моновиставі «Прекрасний звір у серці!» репрезентовано іс-

торію становлення письменника-шістдесятника й громадського діяча Миколи Вінграновського. Шлях головного героя відображає ті складнощі, яких зазнала людина мистецтва в радянський час. Добі, у якій довелося жити письменникові, притаманні форми колоніалізму з боку імперії (Москви) стосовно українського культурного простору. Митець опинявся в різних трагічних колізіях, які, по суті, виявляли загальну ідеологічну стратегію імперії, орієнтовану на колонізацію душі й свідомості творчої інтелігенції.

Долання обмежень, формування етичних світоглядних орієнтирів, вихід за межі ідеології — компоненти, які визначають лейтмотив обох моновистав, що сьогодні в особливий спосіб інтерпретуються в парадигмі війни України за своє іманентне право бути суб'єктом політики, історії, державності, культури тощо.

З огляду на це важливо говорити про концепт пам'яті у річищі згаданих моновистав. Доцільно увести до аналізу поняття «ландшафт пам'яті», оскільки цей концепт має аплікації в різних історичних площинах і пов'язаний із різними соціокультурними реаліями, які мали місце в Україні.

У виставі «Прекрасний звір у серці!» життєвий шлях Миколи Вінграновського сам по собі спроектовано як чинник опору радянській дійсності. Життя митця позначене потребою вибору, який має екзистенційний характер. Попри глорифікацію та міфологізацію постагі й творчості Вінграновського у моновиставі маємо історичну реконструкцію героя (в кемпбеллівському аспекті), яка набуває автентичних рис саме через те, що в моновиставі важливим постає мотив пам'яті.

У «Моменті кохання» мотив пам'яті корелює з мотивом відчуття щастя як найвищої естетичної форми досягнення екстазу буття. Герой переживає такий екстаз, позначений екзистенційністю вибору, від зустрічі з Панною, а також із самою природою, яку наділено особливою життєствердною вітальністю. У моновиставі виникають прямі звернення чи до Всесвіту, чи до Бога (вихід у простір абсолютної свободи), які посилюють екзистенційні переживання героя: «Чому хтось дозволяє собі руйнувати природний плін буття, чому хтось наважується так жорстоко зазіхати на Свободу людини, ба більше на її життя», — промовляє головний герой.

У виставі мотив пригадування оприявнює перед глядачами історію, у якій герой намагається наблизитись до щастя як абсолютно природного явища, яке розлите в природі. Кузьки-комахи є метафоричною візуалізацією онтології щастя, яке мислиться за рамками соціальних конвенцій і штучних умовностей. А отже, репрезентовано

мотив долання кордонів в онтологічному розумінні, який притаманний логіці міфу (за К. Леві-Строссом). Щоб бути щасливим, потрібно звільнитися від усіх форм несвободи (Ф. Ніцше).

Аналогічний мотив по-своєму інтерпретовано у виставі «Прекрасний звір у серці!». Реконструкція життя Миколи Вінграновського допомагає розкрити перед глядачем момент художнього творення як момент осягнення щастя. Пригадування важливих зустрічей із визначними діячами культури, як, скажімо, Олександром Довженком, також дає можливість пережити щастя.

Обидві моновистави мають стосунок до репрезентації патріотичної лінії. Патріотизм впливає зі здатності героя протистояти системі, ідеології, штучним умовностям доби. По суті, важливим компонентом у ландшафті пам'яті цих моновистав є концепт щастя. Його осягнення забезпечує нову якість життя, й водночас саме таке життя є візуалізацією абсолютної свободи.

Ландшафти пам'яті оприявнюють зустріч в екзистенційно межових ситуаціях із небезпекою — за Кемпбеллом, рушієм таких конфігурацій є зустріч героя зі смертю, як фізичною, так і духовною, а також умовне «воскресіння» після цього. Виходом із цього лімінального стану в моновиставах є сприйняття щастя як іманентної якості нового життя.

Ландшафт пам'яті, представлений у моновиставах, є умовним вмістилищем вчинків, ситуацій, подій, які позначені екзистенційним вибором. Такий екзистенційний вибір спрямований на формування цілісної ідентичності, важливим компонентом якої є належність до національного наративу. Щастя героя можливе в єдності особистісного й національного. У виставі «Прекрасний звір у серці!» шлях Миколи Вінграновського представлений як шлях до формування України як простору цінностей, наявність яких є передумовою усвідомлення письменником щастя, власної свободи, нескореності й незламності. Зазначені концепти є ключовими в наративі сучасної української культури, яка стала чинником інтенсифікації глобального наративу спротиву рашизму.

Отже, показ моновистави в нинішній соціокультурній реальності накладається в глядацькій рецепції на потребу віднайти ті реперні точки, які дають можливість консолідувати національний наратив. Моновистави посилюють у глядацькій рецепції зв'язок із нинішнім часом війни. Вони постають чинником інтенсифікації національного спротиву і засвідчують, що моновистава є мобільним, трансферним жанром, який уможливорює пошук нових форм інтенсифікації глядацької рецепції і зміцнення духовно-інтелектуальних

інтенцій, спрямованих на створення нової української ідентичності засобами мистецької взаємодії актора й глядачів.

Мобільність моновистави зумовлює перспективи, які в нинішніх умовах виникають саме для цього жанру. Моновистава легко надається для показу в нових локаціях, які первісно не є призначеними для вистав, проте сьогодні показ у цих будівлях мистецьких перформансів, спектаклів тощо може мати особливу цінність для зміцнення українського наративу спротиву. Моновистави цілком можуть бути представлені в розбомблених культурних історичних закладах, у палацах культури (наприклад, в Ірпені), у таких локаціях, як музей Григорія Сковороди на Харківщині, музей Марії Приймаченко на Київщині тощо. Ці заклади культури зазнали на собі нищівної руйнації з боку рашистського агресора. У такому разі в умовах війни формується й новий ландшафт пам'яті, а жанр моно-вистави здобуває нову модифікацію, яку можна визначити поняттям «вистава на руїнах».

Олександра ОЛІЙНИК

кандидатка культурології,

завідувачка відділу теорії та історії культури

Інституту культурології НАМ України

Культурні ініціативи: збереження української ідентичності окупованих територій та мистецька рефлексія культури безпеки

«За культурою і мовою руського міра територією йдуть незчисленні російські танки і ракети», — в тій чи іншій формі цей вислів справедливо цитують в публічному медійному, культурному та дипломатичному просторах. Наша війна є інформаційно складною через силу експансивного впливу і підміну пропагандистськими наративами фактів історії. Через постійний інформаційний ланцюг української культури з російською в західних суспільствах, через постколоніальні травми і пошуки справедливості. Однак сприйняття української хвилі мистецьких проєктів, культурних ініціатив у виключно в дискурсі протидії руському миру є підходом, що підіграє імперським наративом, оскільки перше і основне в українських культурних проєктах, присвячених війні, евакуації, безпеці — це суспільний і особистий запит на збереження досвіду та індивідуальна й суспільна рефлексія подій українськими митцями.

Більше того, змінюються виразність мистецтва, увага в мистецьких творах з форми переходить на зміст, що Олена Голуб (Голуб, 2022) пропонує називати «акцентуалізм» і породжені твори мистецтва контекстів реального і уявного мають пройти верифікацію часом.

Підтвердженням цьому є проєкт «Форми присутності» Мистецького арсеналу спирається на особистий досвід митців, зрозумілий кожному громадянину незалежно від обізнаності в мистецтві тим паче сучасному і прагне привернути увагу до двох практик протидії (під час війни) — «збирання і створення», тобто збереження артефактів — накопичення артефактів і унеможливорює забуття, створення, разом з тим, протиставляє руйнації силу життя (Мистецький арсенал, 2023).

Медіа-арт висловлювання Оксани Чепелик «Українська Голгофа 2022» звучить знайомим кожному українцю колективним болем за міста України, що пережили чи переживають досі окупаційну наругу.

Переосмислення безпеки міст набуло суспільної значимості, і, звісно, соціокультурний феномен отримало моментальну реакцію від мистецького середовища. Так, потреба в збереженні пам'яті і документуванні подій спокунала до появи ініціатив Ukrainian WARHIVE, програмування діяльності благодійного фонду підтримки кінематографістів Docu/Help (командою ГО Докудейз і фестивалю Docu Days UA), в тому числі — програма фонду FilmBoost; створення онлайн мапа «Цікавий/інтересний Маріуполь» про історико-культурну спадщину міста (мистецтво, архітектура, історія, демократичні традиції, археологія тощо), історія, наповнення якої почалася з монументальних мозаїк, археологічної та історико-архітектурної спадщини Маріуполя командою ГО «Архі-Місто» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці з Центром громадянського суспільства «Друкарня» (Слов'янськ).

Тема безпеки порушена міжнародним проектом «Митець і місто: Резиденція» (Манукян, 2022) в проектах херсонського культурного центру ТОТЕМ, зокрема проекти Live, Херсон inside/outside (Сайт ТОТЕМ).

Від початку окупації Херсону засновниця центру ТОТЕМ (Сайт ТОТЕМ) зосередила увагу центру на підтримці херсонців в евакуації і в окупації і документуванням-дослідженням досвіду війни. Втіленням їх стали проекти «Херсон inside/outside», Live (людський вимір війни), Хроніки вишиванки, які з позиції досвіду втрати безпеки досліджують соціокультурні феномени звикання до війни, культурного спротиву, та віднайдення культурної самоідентифікації в еміграції/окупації. Відразу по деокупації правобережної Херсонщини, ТОТЕМ організував фотовиставку «Разом — незламні» (спільно з Ukrainian Warchive) на території залізничного вокзалу.

Платформа «ТЮ!» (м. Маріуполь) — культурно-мистецька ініціатива, створена в 2016 році ГО «Розвиток Приазов'я», об'єднанням, що «в консервативному і патерналістському місті розвивати сучасну культуру». (Сайт ТЮ) Функціонування простору платформи ТЮ! припинена в звичному для команди режимі з лютого 2022 р. через повномасштабну війну. Команда платформи представила в м. Берліні (Німеччина) проєкт «Memoriopol» (грудень 2022 р.) — зібрання короткометражних фільмів 2021–2022 років, що оповідають історію повсякденного мирного життя напередодні окупації і реалії війни (облоги протягом трьох місяців від лютого 2022 р.), нині майже зруйнованого російськими окупаційними військами міста Маріуполя. Інший проєкт команди платформи в екзилі — «НУМО» (неформальна установа мистецької освіти) орієнтований на підліт-

ків і молодь креативного мислення для спільнотворення (навчання і продукування) вірального арт-продукту (ілюстрація, фото, відео-контент, комікси).

Власне, до припинення діяльності платформа репрезентувала в місті нішеву, контркультурну і авангардну культуру, зібрала незначну (за мірками відомих проєктів, або бодай київських) аудиторію, визначаючи місією проєкту — просування прав і свобод людини через культуру і сучасне мистецтво та розвиток критичного мислення українського суспільства. Платформа ТЮ! започаткувала арт-резиденцію «З.міст» і «Деком» для художнього дослідження і рефлексії українського радянського минулого). Останніми проєктами стали арт-резиденція STEREOLOGIA (до окупації завершилися перші два етапи: Самотина «Переживання самотності може свідчити про відсутність відчуття безпеки, близькості з людьми зі спільними цінностями, довіри до них», Амнезія «Втративши пам'ять, людина випадає з потоку суспільного життя й може починати все спочатку, обравши для себе нову ідентичність») та молодіжний арт-кластер ОСЬ, де молодь вчилась і практикувала створення відео-зйомок і фотографій, арт-об'єктів, ілюстрацій, музики й «самі писали нову сторінку культури Маріуполя і України, де є місце розвитку, творчості й експериментів».

Література:

1. Мистецький арсенал (2023) *Форми присутності*. <https://artarsenal.in.ua/vystavka/formy-prysutnosti/>.
2. **Голуб Олена** (2022) *Передчуття та реальність війни у цифровому мистецтві України* <https://suspilne.media/316062-peredcutta-ta-realnist-vijni-u-cifrovomu-mistectvi-ukraini-kolonka-mistkini-oleni-golub/>.
3. Сайт ТЮ! <https://tu.org.ua/pro-nas/>.
4. Сайт ТОТЕМ <https://cmitotem.wixsite.com/cmitotem/uk>.
5. **Манукян Юлія** (2022). *Митець і місто: чи можливі безпечні простори майбутнього?* <http://korydor.in.ua/ua/stories/16402.html>.

Vira ОРЛОВА

Vira Orlova

Junior Researcher

Institute for Cultural Research

of the National Academy of Arts of Ukraine

Unbreakable flowers: a duet of flowers and war
(*Незламні квіти: дует квітів і війни*)

Unbreakable flowers or «Незламні квіти» in Ukrainian is a name of art exhibition held in art gallery *Mytets* from May 30 until June 9 in 2023. A group of artists has created this fascinating «garden» of watercolors, graphics and calligraphic poetry since the war has started on 24th of February 2022 until now. The authors are claiming that such life-affirming topic as flowers helps them overcome their fear of the bombings, destruction and death and transform all their strong negative emotions into joy of creation and very positive artworks, so that we couldn't even suppose that these luminous pictures of flowers could be painted in wartime.

Here is what the curators and artists say about their botanic art:

«Currently, I have the strength and desire to be a support for creative people in difficult times. Because the horrors of war prompt us to seek solace in the nourishment of nature, and botanical art helps to heal a wounded soul».

(Natalia Kupchick, curator).

«The basis of my work is the love of plants, the love of watercolors and the desire to involve as many people as possible in this art form. Over the years I've been painting and teaching, I've instilled a love of plants in countless budding artists. Sharing what I do is my passion and loving what you do is my mantra. Botany brings enlightenment, and painting helps celebrate its beauty».

(Billy Showell, botanic artist).

Flowers and war have shared a captivating connection throughout human history, intertwining in various cultural, symbolic, and practical contexts. Let us delve into the multifaceted relationship between flowers and warfare, elucidating their significance as symbols of love, remembrance, peace, and resilience. By examining historical accounts, cultural symbolism, and scientific insights, we uncover the intricate ways in which flowers have both represented the ravages of war and offered solace amidst its destructive aftermath.

Since time immemorial, flowers have captivated the human imagi-

nation and occupied a prominent place in numerous aspects of human existence. Simultaneously, warfare has played a pivotal role in shaping societies and cultures, leaving an indelible mark on the collective consciousness. This paper embarks on an exploration of the fascinating relationship between flowers and warfare, shedding light on the profound influence they have had on each other across different civilizations and epochs.

Flowers as Symbols of Love and Remembrance. Flowers have long been associated with expressions of romantic love and courtship rituals. From ancient times to modern culture, the exchange of flowers has symbolized affection, passion, and devotion, even amidst the backdrop of conflicts and wars. Flowers have served as powerful messengers of love, bridging the gap between war-torn lovers and providing solace in times of separation.

Symbolism of flowers (roses) in a dynastic conflict. The War of the Red and White Rose, a historical conflict that unfolded in 15th century England, provides a compelling case study to explore the symbolism of war and flowers. Red and white roses became symbols representing the Houses of Lancaster and York respectively. They became emblematic of power struggles, identity, and the enduring quest for peace.

Commemoration and Remembrance. Flowers have also played a significant role in commemorating fallen soldiers and honoring the memories of those lost in battle. Through poignant rituals such as wreath-laying ceremonies and the creation of memorial gardens, flowers have become symbols of remembrance, resilience, and hope amidst the tragedies of war.

The well known song «Where Have All the Flowers Gone» by Pete Seeger and the poem «In Flanders Fields» by Lieutenant Colonel John McCrae through their verses make us believe that red blood of the fallen soldiers gives life to the thriving flowers, especially those of poppy. Through its association with fallen soldiers and the endurance of life in war-torn fields, the poppy stands as a timeless symbol of the sacrifices made during times of war.

In 2014 the Cabinet of Ministers of Ukraine has designated another flower — the sunflower as a symbol of the Day of Remembrance of Defenders of Ukraine, which is celebrated on August 29. By associating the sunflower with fallen soldiers, the authorities sought to create a meaningful symbol that resonates with the Ukrainian population, fostering a sense of unity and remembrance for those who made the ultimate sacrifice in defense of their homeland.

Peace Movements and Nonviolent Resistance. Flowers have be-

come powerful symbols of peace movements and nonviolent resistance against war and oppression. Notably, the «flower power» movement during the Vietnam War era exemplified the use of flowers as an emblem of peace and unity.

Healing power of plants, herbs. Beyond their aesthetic appeal, certain flowers possess medicinal properties that have been used for treating wounds and ailments, especially those that were incurred during warfare. The botanic therapy of *Unbreakable flowers* exhibition in *Mytets* art gallery is healing not only for its authors, but also for the visitors of the exhibition.

Bibliography:

1. ***Asadcheva Tetiana.*** Neznamni kvity: u stolytsi demonstriuit botanichne mystetstvo voiennoho chasu. [Unbreakable flowers: botanical art of the wartime is demonstrated in the capital].

Retrieved from <https://vechirniy.kyiv.ua/news/83590/> (In Ukrainian).

2. ***Chanoir Yohann, Charles Nicolas.*** Between the Memory of War and the Refusal of War: The Symbolism of Flowers.

Retrieved from <https://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/wars-and-memories/memorialization/between-memory-war-and-refusal-war-symbolism-flowers>.

3. ***Elias Ann.*** War, flowers, and visual culture: the First World War collection of the Australian War Memorial. Retrieved from <https://www.awm.gov.au/articles/journal/j40/elias>

4. ***Zadverniak Nataliia.*** Viina ta kvity: vpleteni symvoly nezlamnosti dukhu. [War and flowers: interwoven symbols of indomitable spirit].

Retrieved from <https://armyinform.com.ua/2020/08/11/vijna-ta-kvity-vpleteni-symvoly-nezlamnosti-duhu/> (In Ukrainian).

Наталія ПИРОГОВА
аспірантка НАКККіМ

М'яка сила (soft power) культурної дипломатії

М'яка сила (soft power) української культурної дипломатії є ключовим елементом розвитку відносин між Україною та іншими країнами. Поняття м'якої сили почало використовуватися у політичному та дипломатичному контексті у 1990-х роках. Воно описує ситуацію, коли країна досягає своїх цілей не шляхом сили, економічним тиском або санкціями, а завдяки своїм культурним чи економічним ресурсам. В тезах розглядається культурна дипломатія як м'яка сила (soft power) презентації культури з боку держави, громадських організацій, індивідуальних агентів (акторів) щодо просування наративів, культурного продукту та посилення голосу національної культури в глобальному світі в полі різних культур. Основні визначення м'якої влади (soft power) розкрив у 2004 році Джозеф С. Най у книзі «Soft Power: The Means to Success in World Politics».

Насамперед, використання м'якої сили української культурної дипломатії сприяє збільшенню уваги до України як до культурної нації. Шляхом просування української літератури, мистецтва, музики та інших культурних ініціатив, за кордоном формується позитивне сприйняття України. Крім того, м'яка сила сприяє зміцненню довіри і партнерства між Україною та іншими державами. Цей підхід дозволяє створити сприятливу атмосферу для діалогу та співпраці у різних сферах, що далі спонукає розвиток економічних, наукових та політичних зв'язків між державами. Варто зазначити, що результативність використання м'якої сили потребує часу для того, щоб досягнути бажаного результату, і є дієвим інструментом, який може принести значні переваги в майбутньому.

Однак існує думка, що м'яка сила (soft power) не має впливу на реальну політику. Проте, досвід інших країн свідчить про те, що використання культурних та освітніх проектів для досягнення зовнішньополітичних цілей може бути дієвим інструментом у здійсненні зовнішньої політики. М'яка влада (soft power) культурної дипломатії російської культури опиралась на культурний арсенал, до якого входили та входять просування наративів, пропаганда на численних медійних майданчиках (LifeNews, Russia Today, РИА новости тощо), новини, програми, музейні проекти, фестивалі тощо, густо приправлені грошима держави та спонсорів. Український культурний контент був слабо і не завжди професійно представлений на

міжнародній культурній арені, часто без підтримки держави. У сучасних умовах повномасштабної російсько-української війни м'яка сила (soft power) культурної дипломатії є важливим інструментом презентації української культури, виходом за межі постімперського/пострадянського/постросійського просування наративів, знецінення та заборони української культури з боку «великої» російської культури та багатоміліардної апропріації діяльності, культурного продукту та привласнення досягнень української культури (російська культура розглядала і досі розглядає українську в статусі колонії). Інструменти м'якої сили (soft power) стають зброєю у гібридній війні між двома культурами. Отже, висновок очевидний: м'яка сила української культурної дипломатії є важливим інструментом в забезпеченні міжнародного впливу України. При цьому, недоліки та недостатнє фінансування не повинні ставати на заваді розвитку цієї стратегії.

Постімперська оптика дозволяє сьогодні розглядати процеси трансформації сприйняття української культури, які відбуваються на світовій арені через фахову культурну дипломатію та просування позитивного іміджу України, яку впроваджує за кордоном державна інституція — Український інститут [1].

Функції сучасних культурних інституцій на прикладі Українського інституту у збереженні національної культурної пам'яті розглянуто не тільки в розрізі збереження культурної спадщини, а й у форматі формування національної ідентичності та національної пам'яті [2].

Прикладом результативної культурної дипломатії в українському полі є проект культурної дипломатії, ініційований Симоном Петлюрою в 1919 році, який підтримав європейські гастролі Української Національної капели під керівництвом Олександра Кошиця. Успіх гастрольного турне, яке продовжилось і на американський континент, мало результатом впізнаваність українського хорошого виконання, презентацію українських пісень, одна з яких — «Щедрик», в подальшому стала міжнародно-визнаним гімном Різдва. Цей проект, ініційований чиновником, профінансований за державно-приватний кошт, офіційно підтриманий державними інституціями став прикладом культурної дипломатії, м'якої сили (soft power) та культурної інтервенції, який було досліджено саме в такому фокусі Пересунько Т. [3]. Як прояв політики культури на міжнародній арені, культурна дипломатія здатна бути дієвим інструментом і генератором українських наративів, спростовувачем фейків російської пропаганди. З початком роботи Українського інституту, голос української культури отримав суб'єктність та виокремився на тлі динамічних процесів відмови участі українських митців на одних

майданчиках разом з російськими. Російська пропаганда застосовує і просуває наратив про те, що культуру не можна відмінити, продовжує просувати наратив «велика російська культура», з яким просуває і свої наративи війни, відсутності української культури, пропаганди російської мови як інструмента війни і маніпуляціями з інтерпретаціями сучасних військових подій (наприклад, повалення пам'ятників Пушкіну або Булгакову, перейменування топонімів та установ тощо). Знаковими і наочними є приклади відмови українських учасників брати участь у заходах, в яких організатори допускали (за відсутності згоди українських культурних діячів) російських учасників [4]. Це викликає активне обговорення та дискусію в культурних просторах, виливається в заяви, пояснення та обґрунтування позицій.

Отже, м'яка влада є дієвим інструментом просування української культури, позицій митців, а також залучення науковців, експертів та інтелектуалів до обговорень та дискусій. Після початку повномасштабної війни українська культура вийшла з-під ковдри російського впливу на світовому рівні і отримала свою суб'єктність. Інтерес та цікавість до української культури росте, шириться та активізується діяльність Українського інституту, з'являються нові міжмузейні проекти (н-д, Національний музей Ханенків представляє виставку в Луврі, Париж) [5], що має вплив на підтримку України у війні та залучення української культури у світовий культурний контекст.

Література:

1. Український інститут національної пам'яті: Офіційний сайт URL: <https://uinp.gov.ua>.
2. Функції сучасних культурних інституцій у збереженні національної культурної пам'яті. Овчарук О. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «У пошуку нових сенсів полікультурного світу. Повоєний діалог культур». с. 46.
3. **Пересунько Т.** Світовий тріумф «Щедрика» — 100 років культурної дипломатії України (збірник архівних документів). Київ, Видавництво «артЕк», 2018. 200 с.
4. Дивлячись на наші страждання — письменниця Анна Грувер про фестиваль Prima Vista.
URL: <https://suspilne.media/471278-divlacias-na-nasi-strazdanna-pismenica-anna-gruver-pro-festival-prisma-vista/> (дата звернення: 19.06.2023).
5. Як відбувається виставка українських ікон у Луврі — розповідають у Музеї Ханенків.
URL: <https://suspilne.media/508779-ak-vidbuvaetsa-vistavka-ukrainskih-ikon-u-luvri-rozpovidaut-u-muzei-hanenliv/> (дата звернення: 19.06.2023).

Галина ПОГРЕБНЯК

*доктор мистецтвознавства, доцент,
професор кафедри режисури
та акторської майстерності імені
народної артистки України Лариси Хоролець,
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
Україна, м. Київ*

Galyna P. POGREBNYIAK

*DSc in Arts, Associate Professor,
National Academy of
Management of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine*

**The activities of the Kyiv National Circus
During the times of the war.
Thoughts of a Film Director**

*(Діяльність Київського Національного цирку
в роки війни.*

Роздуми кінорежисера)

The rapprochement of circus and film art since the appearance of the cinematograph in the last quarter of the 19th century corresponded to the artistic tastes and searches of the artists of the following 20th century. The development of cinema and circus was influenced by socio-cultural and political processes, which in a certain way changed circus traditions and formed the figurative specificity of cinema. We will try to expand the boundaries of circus studies, considering the interaction of circus and screen arts and partially applying the research tools of film studies in our scientific investigations, since audiovisual art plays a significant role both in the presentation and in highlighting the problems of circus creativity. We chose the film «Kyiv. Victory Square, 2», by the French director Romain Goupil, which demonstrates a unique author's view of the activities of the Kyiv National Circus during the war in Ukraine.

We will remind that, due to certain circumstances, in March 2022, the director, heading to the East of Ukraine in order to record and understand the hostilities, to support the national resistance, accidentally ended up in the Kyiv Circus, which became a refuge for people and animals during the war events in our country, fundamentally changing a vector of the author's view on the events and progress of our country's struggle against armed aggression.

So who could have predicted that the national circus, despite its popularity with the audience and, one might say, rather «cool» or prejudiced attitude of the scientific community towards circus studies, is the circus of the art of miracles, which gives people joy and admiration in the times of a full-scale invasion to Ukraine will become a place of special strength, national unity, courage, endurance of those selfless representatives who, confident in their vocation, in its historical urgency, were and remain capable of undeniable heroism.

This is the view of the enthusiastic and deeply moved director-author on the activities of the national circus in Kyiv, which will be presented by R. Gupil in the film «Kyiv. Victory Square 2», where the artist operated with screen technology, maximized the opportunity to photographically reproduce a physically moving and sound-filled image, the basis of which is the dynamics of the frame.

It is noteworthy that in this film, the director-author, plunging into the oppressive atmosphere of wartime and carefully studying the subject of cinematographic representation — the Kyiv National Circus (as a kind of outpost of national resistance in the personalities of: managers, actors-performers, trainers, assistants of attractions, circus animals and their scouts, bodyguards, etc.), where there are no performances, but the circus artists continue to train, demonstrates an original ability to represent the uniqueness of one's own personality through film material and screen images.

Creating an essentially experimental film in terms of narrative (abandoning plot linearity), Romain Gupil through the prism of a subjective and at the same time omnipresent camera (which expresses the direct attitude of the director to what is shown, imprints only that concentrated conditional reality, which has been subjected to selection in advance by the creative imagination of the artist and organized by a complex production process), highlights the difficult March-April weekdays of the Kyiv National Circus in 2022. Filming the events of the war in Ukraine based on the material of the realities of circus activities, the director-author, thanks to his own will and desire, models and creates a certain screen dimension capable of expressing and changing the displayed reality, introducing one or another degree of conventionality and presents his author's version of life's resistance to armed aggression.

Forcing the viewer to empathize and live with the characters, the director skillfully operates with cinematic visuality, where all camera movements are not only incredibly accurate on the set, but also have their own abstract value of movement in space.

Skillfully demonstrating the variety of angles of the director's vision and predicting in advance a wide range of perceptual angles of the war reality, first of all in Kyiv (when a united and patriotic group of like-minded daredevils worked out shift schedules in the building and hotel of the entertainment institution, when artists, arena inspectors, without exaggeration risking their own lives, ensured the survival of numerous animals-artists who were frightened by the roar of explosions, selflessly protecting and essentially saving them, first of all, from psycho-emotional shock) the master thus emphasizes the significance of the cinematographic process — filming — as such a man-made achievement of modern society, which powerfully manifests the inner world of a person, separates its original humanistic essence. And in addition, R. Gupil, filming the realities of circus life during the wartime, realizes that in cinematography, a multifaceted audiovisual system of researching the world and man in the compositional elements of expressive frames filled with deep meaning acts as a means of artistic information.

It should be noted that the director, using the author's method of unbiased and seemingly unhurried observation of reality and its characters, demonstrates how the cinematic image of the world gradually materializes in the synthetic nature of the audio-visual image (the alarming sounds of sirens against the background of both deserted city streets and terrible destruction are the basis of the screen the image of war), growing out of the montage organization of the montage sequence, the composition of its component parts and thus acquiring a deep dimension. At the same time, he not only demonstrates the freedom of authorial self-expression, but also as an individual author creates an original artistic image (in its cinematic variety), which contains a unique imprint of his personal nature of perception and feeling of the modern picture of the world.

In conclusion, we note that after analyzing R. Gupil's film «Kyiv. Victory Square, 2», which highlights circus activity during the war years, its problems and achievements, we tried to expand the circus studies, using the cinematographic tools, identified the peculiarities and showed the possibilities and significance of the presentation of circus art by screen means against the background of cultural processes taking place socially political life of modern Ukraine.

Едуард ПРИСТУПА

*композитор, музикант, співак,
магістрант 2-го курсу магістратури
Київського університету культури*

Українська народна казка як основа формування морального імперативу дитини

Тези мають на меті розкрити, яким чином нематеріальна культурна спадщина, що уособлюється в проявах інтелектуальної діяльності людини, її культурної та духовної творчості, зокрема в народних казках, впливає на формування почуття ідентичності, приналежності та творчого розвитку дитини.

Відповідно до ст. 2 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, прийнятої ЮНЕСКО у 2003 році (далі Конвенція 2003), визначено термін «нематеріальна культурна спадщина» та галузі, в яких вона проявляється. Так, пункт а. згаданої статті вказує, серед іншого, галузь прояву нематеріальної культурної спадщини в «усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини» [1]. Народна казка є невід'ємною частиною усної народної творчості людини. Народна казка — це свого роду накопичена система знань, які люди розвивали та передавали через практику та усну мову, колективно, протягом тисячоліть взаємодії з географічним та соціальним середовищем. Спостереження, спроби, помилки та успіх дозволили нам дізнатися про територію та космос, розпізнати динаміку, а також можливості, які Всесвіт пропонує людині. Таким чином, йдеться про знання, практики та ритуали, які дозволяють нам звертати увагу на найосновніші аспекти людського існування, такі як годування, одягання, надання житла чи посуду, зцілення, але які також стосуються концептуальних і духовних потреб, як-от, створення спільноти та організація суспільства, віра, сакралізація, святкування тощо.

Слід зважити на те, що народна казка, зокрема й українська, ввібрала в себе народну мудрість, що формувалася впродовж тривалого часу. Однак з появою сучасних технологій в інформаційному просторі постає питання про адаптування народних казок до сучасних реалій та зацікавлення народною казкою молоді. У сучасному інформаційному просторі народні казки можуть бути представлені в різних форматах: відео, аудіо, інтерактивні книги, мобільні додатки тощо. Вибір форми подачі народних казок може зробити їх більш доступними та зрозумілими для молоді, а також зберегти в цифро-

вому форматі, у хмарі, на планшеті, на комп'ютері, на телефоні та інших електронних пристроях.

Зважаючи на стрімкий розвиток сучасних технологій, у багатьох країнах світу для поширення інформації про нематеріальну культурну спадщину і народну казку, зокрема, використовують нові технології, які роблять її більш доступною для широкої аудиторії. Водночас використання цифрових ресурсів в освіті дає змогу застосовувати народну казку в навчальних процесах, зокрема, вводячи цей інструмент у програми дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, а також у заходах, які спрямовані на підвищення обізнаності про нематеріальну культурну спадщину, культуру в цілому, на формування в середовищі молоді почуття приналежності до культурного і соціального простору, поваги до культури та культурної спадщини, і, що не менш важливо, на досягнення цілей сталого розвитку, зокрема цілі 4 — «Якісна освіта», що передбачає «Забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх» [2]

З метою досягнення таких цілей, як доступ до освіти та підвищення обізнаності про нематеріальну культурну спадщину, залучення дітей та молоді до вивчення власної культури, розробляються нові методи, освітні програми. Зокрема в Україні реалізовувався проєкт ЮНЕСКО «Посилення життєстійкості дітей і молоді в Україні через навчання та викладання за допомогою живої спадщини». Результатом здійснення проєкту стало створення методичного посібника «Навчати та читися за допомогою живої спадщини в Україні», підготовка 11 практичних прикладів введення елементів живої спадщини в шкільну програму на основі реалізації шкільними командами пілотних проєктів, створення двох версій навчального відеофільму. [3] Цей проєкт показує, яким чином можна залучити живу спадщину до шкільних програм, у тому числі й за допомогою сучасних технологій.

Мережа інтернет полегшує доступ до інформації, цифрових архівів, які зберігають народні казки. Іншою можливістю є доступ до мультфільмів, що базуються на народних казках, наприклад, такі як «Котигорошко», «Лисичка з качалкою» тощо.

Введення до навчальних програм народної казки дає можливість розвивати навички володіння мовою, урізноманітнює образні елементи або вислови, які передаються від покоління до покоління та разом складають значущу систему цінностей. Остання містить концепцію світу або світогляд певної культурної групи чи суспільства, і, таким чином, керує їх способом життя, формує відчуття іден-

тичності та виступає інтегруючим чинником, узагальнюючи сприйняття, яке громада має про себе, нехай і в дещо ігровій формі.

Використання народних казок під час різних заходів, таких як фестивалі, театральні вистави, дозволяє поділитися культурними проявами з іншими, зміцнюючи соціальні зв'язки. Таким чином, жива спадщина у формі української народної казки, коли передається від покоління до покоління, визнається окремими особами як їхній спадок і цінний капітал, який спільнота має поважати і який члени спільноти бажають успадкувати й передати новим поколінням, оскільки це забезпечує їхнє відчуття причетності та зв'язків з уречевленим світом, історією та пам'яттю. Ця спадщина тісно пов'язана з почуттями та емоціями, оскільки розкриває те, що батьки, бабусі та дідусі та, в свою чергу, їхні предки створили, перевірили та передали для загального блага. Отож, кожне покоління отримує від своїх пращурів багатство образів та їх художнього вираження, у взаємодії з сучасністю традиція обертається на творчість.

Узагальнюючи, можна сказати, що українська народна казка, як ми з'ясували, формує у дитини почуття приналежності, розвиває уяву, створює можливості у цікавій формі пізнавати навколишній світ і, звісно, формує моральний імператив, а саме:

1. Розвиток моральних цінностей:

українські народні казки вчать цінувати чесність, дружбу, взаємопідтримку, повагу тощо. У казках для дітей нерідко створюються ситуації, в яких потрібно робити моральний вибір. Це допомагає дітям розвивати судження та вміння приймати рішення. Наприклад, казка «Лисичка та журавель» розповідає про те, як лисичка вела журавля для того, щоб той приготував обід, а потім спробувала його з'їсти. Ця історія дає можливість обговорити між батьками та дітьми думку, чому це несправедливо та недопустимо.

2. Розвиток етичних норм:

казки зазвичай не дають прикладів правильної поведінки і вказівок, як слід діяти у тій чи тій ситуації. Дитина вчиться відрізняти добро від зла, формуючи свої уявлення та поведінкові навички. Казка допомагає сформуванню етичних норм, які стануть основою моральних рішень у майбутньому.

3. Розвиток соціальної компетентності:

казки розповідають про різні суспільні відносини та ролі, вчать дітей розуміти значення співпраці, взаємодії та рівності. Наприклад, у казці «Котик та Півнік» діти пізнають поведінкову модель допомоги одне одному в складних ситуаціях.

4. Розвиток креативності:

українські народні казки часто пов'язані з фантастичними образами та подіями, що стимулює дитячу уяву і творчість, допомагаючи дітям розвивати креативні навички.

5. Збагачення словникового запасу:

через читання казок діти навчаються новим словам та виразам, що збагачують словниковий запас та розвивають комунікаційні навички.

6. Виховання почуття приналежності (патріотизму):

багато казок розповідають про історію, культуру, формуючи почуття ідентичності, приналежності, почуття гордості за свою громаду, країну.

Підсумовуючи, зазначу, що через українську народну казку — репрезентацію, безперервність, розвиток та передачу своїх знань — ми зберігаємо свою пам'ять, розвиваємо творче мислення, повагу одне до одного, оскільки це є одним із проявів нашого існування як нації.

Література:

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d69#Text
2. <https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/>
3. https://demcult.org/ua/nks/20_navchati-ta-vchitisya-za-dopomogoyu-zhivoyi-spadshcini-v-ukrayini.

Євген ПРИЧЕПІЙ

*доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник,
Інституту культурології НАМ України,
м. Київ*

ORCID 0000-0002-5363-1004

Орнаменти подільських рушників як унікальний феномен української народної культури

Загальна характеристика подільських рушників. Рушники, що в етнологічній літературі отримали назву подільських, поширені у Придністровських районах Вінницької області. Вони мають відносно не великий розмір (від 1.5 м до 2.5 м), вишиті на домотканому полотні. Орнамент відносно не великий. Він, як правило, займає третину від половини рушника. Вишитий рахунковими техніками (лиштвою та штапівкою), що до певної міри гарантувало незмінність орнаменту при передачі від покоління до покоління.

Селяни перестали їх вишивати в 60-тих роках ХХ ст. Осередком, в якому збереглися найоригінальніші орнаменти цього артефакту, є с. Студена Тульчинського району. Тут ми з дружиною зібрали біля ста рушників з досить оригінальними орнаментами, більшість з яких відсутні у вітчизняних музеях.

З художньої позиції орнаменти цих рушників досить скромні і значно поступаються полтавським. Не дивлячись на це, орнаменти цього артефакту мають такі властивості, що дозволяють кваліфікувати його як феномен української народної, що має всесвітнє значення. Ці орнаменти зберегли ряд рис, завдяки яким їх можна розглядати як джерела міфології ранніх землеробів (неоліту та енеоліту).

Богиня і Дерево як моделі Космосу. Свідоме сприйняття предмета передбачає включення його в навколишній світ (Космос). Уявлення про світ як ціле постійно супроводжує наше мислення. Тому в зображенні давніми людьми речей присутній світ. Світ як ціле можна осмислювати на певних моделях. Прийнято вважати, що першою моделлю світу було дерево. Насправді ж це не так. Як показують дослідження архаїчної символіки та орнаментів, першою моделлю Космосу було Тіло жінки Богині.

Давні люди ділили Космос і Тіло Богині на сім сфер, серед яких три були основними (жіночими, сферами богинь), а чотири — чоло-

вічими (сферами богів). Якщо сферу позначити через *sph* (від лат *sphere* — сфера), то до 1 *sph* відносились підземні води (і ноги Богині), до 2 *sph* — підземелля (сідниці і дітородний орган Богині), до 3 *sph* — поверхня землі, гори (пояс Богині), до 4 *sph* — сфера життя (живіт і груди Богині), до 5 *sph* — піднебесся (шия Богині), до 6 *sph* — небеса, сім планет (голова Богині), до 7 *sph* — зоряне небо (верхній череп і коси Богині). Чоловічі сфери, як не основні, могли вишукати і Космос набував трисферного вигляду.

Рис. 1 Орнамент рушника з с. Студена сер. XX ст.

Рис. 2. Артефакт з Поволжя

Рис. 3. Рушник з с. Студена, сер. XX ст.

Про первинність образу Богині стосовно Дерева свідчить те, що за образом Дерева подільських орнаментів часто приховується Богиня. Розглянемо деякі з цих орнаментів. Так, на стовбурі Дерева з с. Студена Тульчинського району Вінниччини (рис. 7) розміщено три умовних ромби — символи богинь, що позначають сідниці (підземелля), живіт (сфера життя) і голову. І разом з цим ці богині, об'єднані в один світ, яким є Богиня-Дерево. Таке поєднання трьох богинь, що символізують Космос, можна бачити на цьому артефакті з Поволжя культури комі (рис. 7 ст.). Тут образ однієї богині утворений з трьох богинь.

На Дереві орнаменту з рушника цього ж села (рис. 3) спостерігається семичленний поділ Космосу. Тут нижня вужча гілка (вона на

Рис. 4. Рушник з с. Кукули,
сер. XX ст.

Рис. 5. Рушник з с. Студена,
сер. XX ст.

кінця позначена S — знаком) символізує 1 sph («вужик» підкреслює її чоловічий статус); ширша гілка — 2 sph, вища, що аналогічна нижній — 3 sph; ширша вище — 4 sph, вужча, що суміщена з нею — 5 sph, «голівка» — 6 sph, «вусики» над «голівкою» — 7 sph. Образ Богині, що прихований за Деревом, проступає в рудименті — «голівці».

На орнаменті рушнику з с. Кукули (рис. 4) квітці-дереву надали вигляд жінки-породіллі. Тут верхня квітка символізує голову, дві середніх — руки-груди, дві нижніх — сідниці-ноги. Три «поверхи» квіток символізують три сфери Космосу.

Ще одним свідченням злиття образів Жінки-Богині і Дерева можна вважати цей орнамент (рис. 5, с. 198) з с. Студена. Тут контур тулуба жінки поєднаний з Деревом. На тулубі чітко виділено три сфери, позначені фігурками з голівками. Це жіночі сфери Космосу і водночас частини Тіла Богині (дітородний орган, внизу, живіт вище і голівка поєднана з небесами).

Об'ємний Космос (мандала) в орнаментах подільських рушників. Крім моделюванню Космосу на образах Жінки і Дерева, для якого притаманні лише два виміри — висота і ширина, давні люди моделювали Космос також на об'ємних речах, зокрема на горщиках. Таке моделювання поширилось в епоху неоліту з винайденням гончарства. На об'ємних виробках можна було передавати не тільки висоту і ширину, а й чотири сторони Космосу — північ і південь, схід і захід. Для передачі цих сторін Тіло однієї Богині не підходило. Тому давні люди створили модель Космосу, в якій фігурують чотири богині (Богиня-Матір і три Дочки). Вони розташувались по колу і таким чином передавали чотири сторони світу, а їх

Рис. 6. Трипільський артефакт

Рис. 7. Рушник з с. Студена, перша пол. XX ст.

Рис. 8. Рушник з с. Студена, перша пол. XX ст.

сідниці, животи і голови символізували три вертикальні сфери Космосу — підземелля, сферу життя і небеса. Таку модель можна бачити на цьому трипільському артефакті (рис. 6). Тут фігури чотирьох богинь передають сторони світу, а частини їх тіл — жіночі сфери Космосу. Звернемо увагу на те, що їх голови злились у велику чашу, що символізує небо. Очевидно існувала модель, коли в моделюванні брали участь і боги. Тоді по колу розміщувалася вісімка божеств. Так утворюється об'ємна модель Космосу, яка подібна до зікгурату і мандали буддистів. Її умовні поверхи передавали сім сфер Космосу, а чотири сторони символізували сторони світу. При проекції цієї моделі на площину вона трансформується в концентричні квадрати.

Подібне моделювання Космосу можна бачити і на орнаментах цих подільських рушників (рис. 7 і 8). Серед них трапляються орнаменти, що мають форму квадрату, в який вписаний менший квадрат, а в цей в свою чергу вписаний ромб. Так, на наш погляд, передані основні (жіночі) сфери Космосу (підземелля — ромб у центрі), сфера життя — середній квадрат і небеса — смуга, що з усіх сторін обрамляє середній квадрат. Часто ця стрічка суцільна. Так передано те, що на моделі Космосу (рис. 6) голови богів злились у суцільну чашу-небо. Стрічки кривульок, що розмежовують квадрати, очевидно символізують сфери богів-чоловіків. Орнамент утворений із символів, що розміщені по прямому і косому хрестам. Чотири промені прямого хреста і чотири сегменти косоного передають вісімку божеств. На цих орнаментах промені прямого хреста, що мають вигляд «драбинок» (чоловічих символів), очевидно позначають богів, а символи, що розміщені по косому, — богинь.

Ромб у центрі обох орнаментів передає підземелля. (На орнаменті (рис. 8) в центрі розміщено ромб, а на його боках нарощено восьмикутну зірку. Остання, очевидно, передає поверхню землі і

гори). З поділу ромбу променями на чотири сегменти впливає, що підземелля має вісім сфер (сімку сфер і Богиню підземелля). Це ж саме спостерігається і у сфері життя. На орнаменті (рис. 7) тут розміщені чотири квітки, що символізують богинь і чотири драбинки — символи богів. На орнаменті (рис. 8) сфера життя передана гілками, що проростають як від прямого так і від косого хрестів. Але пишнішими є гілки від косого хреста, вони і позначають богинь. Зірки, що обрамляють обидва орнаменти, передають небеса.

Типів орнаментів, що подібні мандалі, є більше двох десятків. З огляду на їх своєрідність і неповторність (автор не зустрів їх серед орнаментів рушників сусідніх народів) їх можна віднести до унікальних артефактів нашої культури.

Місяць в орнаментах подільських рушників. У символіці первісних землеробів особливе місце посідав Місяць, світило, цикл якого збігався з фізіологічним циклом жінки Богині. Його цикл ді-

лили на сім фаз. Молодий і старий місяць-серпик вважались 1 і 7 фазами (фази богів-чоловіків), половини молодого і старого — 2 і 6 фази (фази богинь), фази між повним і половиною місяця — 3 і 5 фази (фази богів) і повний місяць — фаза богині. Між фазами Місяця і сферами Космосу була

Рис. 9. Горщик з с. Майданецьке

певна відповідність. Їх ймовірно позначали одні і ті ж боги. Подібне семифазне позначення циклу Місяця можна бачити на орнаменті цього трипільського горщика (рис. 9). Тут у центрі нижньої широкі смуги зображено цикл Місяця. Бокові серпички позначають 1 і 2 фази, символи, позначені сіткою — 2, 4 і 6 фази. І малі кружечки навколо середньої лінзочки — 3 і 5 фази.

Особливості символів сімки фаз Місяця на відміну від символів сімки сфер Космосу полягають в тому, що символи фаз Місяця розташовувались горизонтально, тоді як символи сімки сфер Космосу — вертикально. Крім цього сімка символів фаз Місяця характеризується симетричністю (молодий і старий місяця симетричні) і поєднанням символів у єдине ціле (всі фази належать одному світилу).

Виходячи з того, що символом Місяця часто фігурував змія, а також із симетричності символів, автор вважає, що орнамент (рис. 10) позначає його фази.

Тут у центрі орнаменту розміщено образ, що поєднує риси жін-

Рис. 4. Рушник з с. Кукули,
сер. XX ст.

Рис. 5. Рушник з с. Студена,
сер. XX ст.

ки і змії. Трикутник внизу — сідниця, поперечна смуга — пояс, два прямокутники, що косо приєднані до вертикалі — груди, ще вище — руки і найвищий трикутник — голова. Так позначена богиня повного місяця (4 фаза). Руки в символіці позначають богів. Тут вони фігурують як 3 і 5 фази. S-подібні фігури, що за розміром рівні богині 4 фази — символи богинь 2 і 6 фаз. І крайні фігури — 1 і 7 фази.

Досить часто замість семичленної симетричної композиції фігурує тричленна. Вона виникла внаслідок випуску символів богів, які вважались другорядними. Фігури на орнаменті (рис. 11) утворені з трьох умовних богинь — ромбики-голівки і умовні руки нижче. Привертає увагу те, що ці фігури симетричні і з'єднані в єдине ціле, до того є кількість завитків внизу під фігурками, разом з трикутником по середині утворюють сімку — число фаз місяця. Це дозволяє трактувати ці трійки фігурок як позначення трьох богинь циклу місяця.

Три з'єднані воедино богині, які позначають жіночі фази місяця, наштовхують на думку, чи не є три богині, які в міфології фігурують під одним іменем (три Мойри, три Норни і т. ін.), богинями фаз місяця. В кожному разі Геката, богиня Місяця греків потроювалася. Це свідчить, що й за іншими трійками богинь ймовірно приховуються три богині фаз Місяця.

Ми розглянули деякі риси орнаментів подільського рушника. Ці риси (присутність Богині за Деревом, об'ємне моделювання Космосу, позначення фаз Місяця) свідчать про те, що за символами цих орнаментів приховується міфологія Богині ранніх землеробів. Збереження цих рис, особливо це стосується об'ємного моделювання Космосу, дає підставу твердити, що ці орнаменти є унікальним надбанням української етнічної культури.

Література:

1. **Приченій, Є. М.** (2018). *Богиня-Космос і сімка божеств у первісних міфологічних уявленнях*. Київ: Інститут культурології НАМУ.

Рисунки взяті з джерел:

2. *Мифы народов мира*. (1998): Москва Советская энциклопедия т. 1 (рис. 2).

3. **Мицик В. Ф.** (2006). *Священна країна хліборобів*. Київ: Такі справи. 264 с. іл. (рис. 6, 9).

4. **Приченій Є. М., Приченій Т. І.** (2007). *Вишивка Східного Поділля*. (з іл.). Київ: Родовід. (рис. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12).

Марина ПРОТАС

*доктор мистецтвознавства,
старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник відділу
кураторської виставкової діяльності
та культурних обмінів*

*Інституту проблем сучасного мистецтва
НАМ України
ORCID <http://orcid.org/0000-0001-8137-0342>*

Трансформація арт-епістеми в умовах війни: вектор зміцнення ідентичності суверенної нації

Восени минулого року у Львові відбулась міжнародна конференція «(Життє)стійкість після перемоги: безпекові виміри суспільного життя українців», де відомі науковці обговорювали трансформацію соціокультурного габітусу нації в умовах війни, адже «Україна — не фронтир, Україна — центр». Зокрема польський політик Мирослав Чех зауважив, що після двох революцій нація використовує на новому рівні величезний потенціал соціополітичних патернів свободи, демократії, справедливості, тому «доля світу вирішується в Україні, й у цьому немає перебільшення», позаяк «в екзистенційних інтересах України є збереження єдності ЄС і НАТО. Все, що розхитує ЄС, є проти національних і державних інтересів України» [1]. Фактично, від того як Україна вирішить цивілізаційну світоглядну кризу, зокрема в аспекті ідентичності суверенної нації, і якою запропонує оновлену культуротворчу епістему (хоч як ми не називали сучасність *post*-*post*модерною чи *meta*модерною), залежить майбутня історія європейського буття і безпеки, адже війна жорстко визначила екзистенційне протистояння між демократією й авторитаризмом, духовою і технократичною епістемами. А там, де істина культурного габітусу ігнорується, демократія знецінюється і колапсує, руйнуючи цілісність коду сприйняття арт-епістеми. (Ця проблема втрати алетей притаманна як Заходу в контексті пан-імперської ідеї глобалізації комодифікованої культури транснаціональним капіталом, так і Сходу з авторитарною пропагандою фальшивих «миру» і «свободи»). Як наслідок: арт-епістема потрапляє в позитивістську пастку феноменології речі, ігноруючи існування феноменології духу та абсолютного часу трансцендентальної естетики. Небезпечна ситуація дисбалансу «докси» і «гнози» вимагає вирішення саме тепер, адже в умовах війни значення впливу мистецтва на когніцію ідентичності

суверенної нації зростає. Тим паче, що за Кантом (який не вітав перетворення філософії на раціональну «філодоксію») об'єкт пізнання конструюється суб'єктом завдяки творчій уяві, а не просто пасивно відбивається, бо саме найвища пізнавальна здатність розуму надає розсудку усвідомленості, тому саме надчуттєвий досвід в абсолютному часі є справжньою свободою, що надихає свободу емпіричну. До речі, ще 2017 року питання про необхідність переосмислення застарілих світоглядних стратегем європейської ідентичності, аби забезпечити Європу від чергової війни, піднімалося Паризькою декларацією «A Europe We Can Believe In» [2]. Її підписали провідні європейські науковці, котрі закликали світ повернутися до духовних традицій середземноморської цивілізації, аби відкинути фальшиві цінності посткультури суспільства споживацтва, позаяк сьогодні «замість свободи маємо пусту підпорядкованість культурі споживання та медіа», тобто «накинута ринком культуру гомогенності і політично вимушеного конформізму», яка «позбавляє майбутнє покоління відчуття ідентичності» [2, пункт 15, 16, 23]. Зокрема наголошувалось, що надійний опір пан-імперським ідеям, російським тощо, чинять саме національні суверенні держави, які є «розпізнавальною ознакою європейської цивілізації», які «керують на власний розсуд, пишаються великими досягненнями свого народу в галузі мистецтва чи точних наук, а також конкурують з іншими народами, іноді на полі бою» [2, пункт 7, 8]. Це означає, що в умовах війни Україна, яка на той час як три роки чинила опір рашистському окупантові, має наближати перемогу в когерентному акті переосмислення арт-епістем як націєтворчого елемента, що формує нову свідомість, нове світобачення на основі не просто цілісного знання, а в синергії з ендемічними української ментальності традиціями, і, в першу чергу, доктриною кордоцентризму, а, отже, добра, емпатії, любові, справедливості, серафізму козацтва тощо. Така стратегема націєтворення не протирічить висновкам Френсіса Фукуями в монографії «Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment», де підкреслювалось, що ідентичність в кінцевому рахунку мусить підсилювати демократію, а не перешкоджати їй [3]. Відповідно самоорганізація нації в умовах війни забезпечить її культуру від сценарію, про який попереджали Бернард Стіглер, або Деніел Деннет, коли «божевільна діджитал-культуріндустрія» з реплікацією бездуховної «тотальної дизайнізації» (Г. Фостер) веде до колапсу, global public art зокрема, бо інструменталізована свідомість провокує дескілінг і фахово-епістемічний нігілізм, що ігнорує істину мистецтва, обнулюючи загальнолюдські естетичні і моральні цінності. Тобто не можна

ставити, як довірливо роблять митці, «ознаку рівності між критичним мисленням і нерозумним відторгненням минулого», тим паче, коли академічні та освітні інституції теж «стали нині активними агентами постійної культурної деструкції» [2, пункт 21].

Між тим незаангажовані постетнічними пан-ідеологіями інтелектуальні еліти впевнені: «Європа мусить базувати своє майбутнє на відновленій прихильності до найкращих традицій, а не на вдоволеному універсалізмі, який вимагає забуття і відречення від самих себе», адже фальшива Європа викривленого мультикультуралізму, позбавлена «вищих ідеалів і бажань виражати свою патріотичну гордість, не зможе знайти в собі волі захистити себе» [2, пункт 12, 20]. Невипадково згадуваний американський філософ Деніел Деннет, прихильник ідей дарвінізму, звинувачує адептів постмодерністської ідеології в деградації глобалізованої цивілізаційної культури. В інтерв'ю *The Guardian* 2017 року він викриває надмірну політизацію та капіталізацію суспільства, про що більш детально йшлося в його монографії «From Bacteria to Bach and Back», де він застерігав: наша цивілізація набагато крихкіша, ніж ми уявляли, адже викривлений постмодерний світогляд суспільства споживацтва веде до «епістемологічного мороку» і цинізму, нечуваному від часів середньовіччя, через те — за відсутності радикальних змін свідомості — світу загрожує повернення до стану бактерій [4]. Тому нагальною проблемою сьогодення є зміна світогляду з технократичної формально-глобалізованої «букви/докси» бенчмаркінгу на суверенний творчий «дух» самоактуалізації, тобто замість конформізму споживацького користування знанням і речами — активізувати евристичне цілісне знання зі свідомою «дедоксифікацією» (Linda Hutcheon) емпіричного і надчуттєвого досвіду, де креативності не буде заважати обмеження бізнес-інтересів, а влада буде щиро зацікавлена у соціокультурному самоствердженні суверенної нації. Тоді справжня свобідна самосвідомість буде розкриватися в духовному культуротворенні, і така ключова якість української ментальності як кордоцентризм отримає новий імпульс еволюційного розвитку. Невипадково, згідно Канта, метафізика уявлялася завершенням всієї історії людського розуму, як єдиного вільного культуротворчого простору, відкритого всій повноті становлення, а не застиглого в уречевленому буттєвому дробленні часу на було-є-буде (як би контемпоранне мистецтво «after postmodernism» не марило схопити саме квазі-сучасну мить, гегелівський постулат залишається активним: вищий акт розуму, що охоплює всі ідеї, є актом естетичним, позаяк істина і благо споріднено поєднуються лише в красі).

Невипадково війна чітко визначила цю епістемічну дуальність, коли у лютому-березні домінувало фігуративне інвективне образотворення, але з подоланням стресового стану повертаються реїфіковані візуальні об'єкти, і після звільнення Київщини митці почали створювати інсталяції та під тривіальними назвами «Полум'я», «Вибух», «Пекло» конструювали контемпорарні розсудливі проекти, позбавлені сутнісної глибини розкриття почуттів душі. (Траплялись лексичні коливання, як от Антін Логов, який на обстріли столиці емоційно рефлексував інвективною графікою, а потім знов повернувся до інсталяції, наприклад, уламків ворожих ракет, якими здійснювався геноцид українства; але Василь Татарський зберігає вірність contemporary art і, скажімо, у Польщі робить концептуальну скульптуру «Коли гармати мовчать», де абстракція форми розсудливо відсторонено натякала на отвори від влучань). Проте усі подібні однотипні візуальні пастиші, апелювали до медійної поінформованості глядача і не містили головного — щирої сповіді особистого тлумачення подій, а, отже, не мали і сутнісної глибини культурної парадигми нації. Вочевидь необхідно критично обирати засоби арт-лексики, усвідомлюючи не лише спротив колоніальній політиці рашистської імперії, але також зважати на новітні ідеї руху Westlessness і протистояти західній пан-імперській ідеології глобалізованих націй, обстоюючи суверенний національний культурний досвід, позаяк історично склалося так, що належачи до середземноморської цивілізації, Україна геокультурно займає буферну позицію між двома цивілізаційними ойкуменами Сходу і Заходу, тому має бути самодостатньо міцною задля збереження власної незалежності в усіх контекстах. І пам'ятати: парадигма «Westlessness визначає уявлення про те, що не тільки світ стає менш західним, але й сам Захід стає менш західним — менш заснованим на правилах, менш орієнтованим на цінностях, менш ліберальним»; «Сьогодні ми маємо визнати гіркий урок: Європа оточена «вогненним кільцем» — кривавими конфліктами на Сході, в Україні та на Кавказі, а також на Півдні, навколо східного Середземномор'я...» [5]. Тобто українці мусять повернути Європі її справжні цінності та розуміти, що в 1990-х, відкинувши кайдани радянських наративів, митці помилково сприйняли ознакою демократії наслідування іншої пан-ідеології західного вектору, загубивши потенціал пошуку власного культурного коду нації серед безлічі пастиш-реплік постмодерністської продукції. Тож війна загострила питання самоідентифікації, адже українці все ще в процесі усвідомлення свого унікального шляху, який з перемогою зможуть запропонувати демократич-

ній Європі вже не як тейлоризований технократичний розвиток, а як кордоцентричне духотворення культури і мистецтва. В цьому наша місія, яку тепер обстоюємо на геополітичних і культурно-мистецьких фронтах, навчаючись на помилках.

Скажімо, найсумнішим прикладом залежності мистецької уяви від пан-імперської колоніальної парадигми став візуальний проект 2022 року Юрка Миська і Люди Маляренко. Послідовно розміщені пазли кількох металевих пластин, втілюючи медійний образ документальних репортажів про звірства рашистів у місті Буча, фактично презентували трафарет жертв, викладених за абрисом літер назви міста, причому пазл транслітерації англійською був повторений ще у версії шведською. Більш того, плоскі трафаретні алюзії жертв були «натуралістично» просвердлені, ніби розстріляні. Тобто відчуття толерантної збалансованості концепції, абстракції арт-лексики та відсилки до документального фактажу із моральним боком втілення чутливої теми злочину проти людяності було повністю знівельовано бажанням створити гучний проект в межах сучасного арт-вислову, що врешті обернулося фіаско, творчим десклінгом, моральним нігілізмом. У той же час в евакуації Юрко Мисько створює справжні емпатійні образи, де традиційний гештальт українського образотворення, в модернізованій версії, дійсно вражає духовною насиченістю образного вислову («Христос Скорботний», «Біль»). Адже митцю тут необхідно було вийти за рамки інструменталізованої свідомості та пріоритетності реїфікованих цінностей контемпорарної парадигми, аби «подивитися вперед і за межі *Westlessness*», як пропонував дипломат і голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, от тоді твір здобував бажану ауру сутнісних почуттів. Тобто потрібно було змінити арт-епістему, не пасивно рівняючись на пан-імперське бачення страгачем західноєвропейського арт-бізнесу, а критично-відповідально використовувати мистецьку свідомість, як абсолютно вільну від політтехнологічного маніпулювання маркетинговими нормативами, що вважати креативно-сучасним, а що ні. При цьому кордон морального в мистецтві крихкий, як і в житті, але так само важливий. Цей кордон легко можна не помітити, як не помітив його штучний інтелект і редакторка німецького видання *Die Aktuelle* у квітні 2023 року, яка не відчула нічого поганого в згенерованому ШІ фейковому інтерв'ю з М. Шумахером, оприлюдненим на шпальтах часопису, що врешті призвело до гучного скандалу і звільнення Анне Гоффманн з посади. Втім розуміння цієї витончено-крихкої межі вже приходить в український арт-простір. Тому мисткиня з Керчі Марія Куліковська, яка перевітлилась з внутріш-

ньо-переміщеної особи в культурну амбасадорку, візуальні проекти якої привертають увагу всього світу до російсько-української війни, каже: «Музи — вони не сплять, але є таке відчуття, що в порівнянні з реальністю все меркне — все, що ти робиш руками, мистецтво. Воно не настільки торкає, як історії з життя людей, які на фронті, які роблять неймовірні речі, рятують життя інших людей. Але я дуже сподіваюся, що мистецтво дипломатично теж діє дуже сильно. <...> Звісно, я знаю якісь концептуальні прийоми, придумки візуальні, як зробити ефектно. Але багато, що все ж про емоції, про відчуття, робиться майже інтуїтивно...» [6]. Її скульптури-зліпки у різних традиційних і нетрадиційних матеріалах, в тому числі з балістичного мила (де у напівпрозору форму символічно вкладені гільзи окупантської зброї у перемішку з польовими квітами української землі), виставлялися в різних куточках світу, і всюди твори української жінки нагадували «про життя, про цінність життя, і його дуже сильну крихкість, але це ще й про тіло вимушеного мігранта» [6]. Фокус в тому, що формально простий зліпок з тіла мисткині, яка на момент розв'язання війни була вагітною, а потім одразу після народження дитини мала тікати від навали рашистів, переповнений настільки потужним емоційно-чуттєвим полем концентрованих різновимірних енергій буття, що цей кластер хвилюючих глибинних станів молодій жінки-матері надає потужної вітальної сили кожному зліпку, що стає осяяним аурую мисткині, коли навіть машинна 3D копія зберігає фантомний слід аури, що в іншому випадку не спрацює, і тоді технічні репліки скульптур безнадійно залишаються мертвенно-мовчазними оболонками, бо «твір мистецтва позбавляється своєї аури» (можливо, Вальтер Бенямін був би приємно здивований унікальним дивом збереження аури, що трапилось з твором мистецтва в епоху його технічної відтворюваності, хоча він міг би і тут міркувати про «розрізнення видів і градацій справжності», проте безумовно: «Спосіб та образ організації чуттєвого сприйняття людини <...> обумовлені не тільки природними, а й історичними чинниками. ... І якщо зміни в способах сприйняття, свідками яких ми є, можуть бути витлумачені як розпад аури, то є можливість виявлення суспільних умов цього процесу» [7, III]). Проте істина мистецтва залишається дотичною кантівського зобов'язання, спорідненому, за В. Бенджаміном, тому унікальному в творі, що базується на особливому ритуалі та культурі пам'яті, завдяки чому навіть профана форма стає цінністю, що слугує красі й соціальній функції мистецтва, де аура нагадує про себе, а «месіанське зусилля серця» митця «веде крізь нещастя, крізь страждання», і в цьому «месіанському ритмі часової

тотальності минушого... і є щастя» [8]. І можливо «клони» зліпків тіла Марії можна порівняти з фотографіями Ежена Атже, документальні знімки-репортажі якого «перевтілювалися у докази, надані в процесі історії», і в тому містився їхній прихований також політичний сенс (чи не тому чимало митців, працюючих на той час у Парижі, замовляли в «татуся Атже» знімки вулиць цього міста аби використовувати їх у своїй творчості) [7, VI]. Більше того, доволі дивна кераміка і акварелі Марії, за її ж твердженням, мали терапевтичний ефект зіплення душі мисткині, адже внутрішнє споглядання, яке Беньямін називав «свідомістю буття наодинці з Богом», символізувало водночас екзистенційну свободу, і це допомагало пережити небезпеку в житті «шоковим впливом» як адаптаційною рефлексією на смертельні акти війни рашизму, що прагне тотальної ліквідації українства, навіть пам'яті та аури, маніакально пропагуючи естетизацію злочинів геноциду [7, XIV]. Отже, війна стає радикальним тестуванням колективної свідомості людства на дотичність трансцендентним ідеалам алетей, в моральному аспекті передусім, позаяк культуріндустріальний габітус «сучасної доби постфордистського біокапіталізму» (Marc James Léger) віддає перевагу виключно алодоксії, де істину підмінює постсправда без'якісного постетнічного існування.

Полемізуючи з сучасними нігілістами (серед яких R. M. Hare, J. L. Mackie, Gilbert Harman), американський аналітик Натан Нобіс зауважує: «Багато з цих філософів також стверджують, що моральні якості, такі як праведність і доброта, нічого не пояснюють у фізичному світі — вони не мають причинно-наслідкового впливу — і тому ми не маємо звертати уваги на них. <...> Але якщо це є причиною відкинути їх, то мусимо задуматися, невже твердження про те, що ми повинні брати до уваги лише те, що допомагає пояснити фізичний світ, справді відповідає дійсності? Подібні аргументи на користь морального нігілізму знову є безуспішними» [9]. Принаймні творчий досвід українських митців висновок цієї сентенції підтверджує, адже трансцендування всередину самості митця завжди опиняється еквівалентним екстазису трансцендування у зовні, і таким чином особистий арт-досвід зміцнює когніцію ідентичності суверенної нації.

Водночас тут постає проблема: реіфікована контемпорарна артелексика не пристосована для осциляційних цілей метамодерної «структури почуттів». Як же викликати осуд агресії рашизму в світовій спільноті, пробуджуючи почуття емпатії, коли сама лексика авангардного протесту була пристосована транснаціональним капіталом для бенчмаркінгу постмодерних фінансово-успішних інтере-

сів. Емпатія при цьому аж ніяк не входила в коло тих інтересів. Натомість війна вимагає від митців саме відвертої рефлексії, сповідальної ширості кордоцентризму, що корегує з «нашою спільною європейською спадщиною, де наші окремі національні традиції є прекрасним і життєдайним — але разом з тим і крихким — даром» [2, пункт 26]. Саме в умовах війни з'ясувалось, що спрощена дизайнізація арт-вислову не працює при бажанні автора як представника нації консолідувати світову спільноту для опору злу, пастиш не дає бажаного ефекту, коли українці намагались світу розповісти про злочини та черговий геноцид рашистів проти українців (так не досягав бажаного ефекту об'єкт Юлії Захарової «Правило двох стін» в експозиції «Україна. Під іншим небом» зламу 2022–2023 років в Центрі сучасного мистецтва «Уяздовський замок» Польщі), адже розсудливо-концептуальна творчість поступається одухотвореній епістемі. Натомість високого інтересу викликали презентації музейних колекцій в Європі, де знайомство з українською ідентичністю йшло паралельно з тезою про відокремлення від російського нарративу творів митців українського модернізму, які повністю вкладались в загальноєвропейські культурні тенденції (як то довели, наприклад, в Кельне і Мадриді експозиції «Українського модернізму 1900–1930-х років», сформованої на базі колекцій Національного художнього музею України та Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, із залученням приватних колекцій та фонду Музею Людвіга в Кельне).

Отже, під час гострої фази війни мали успіх ті проекти, де справді інтенція митця зачіпала душу реципієнтів. Так сталося з фототворами Євгена Малолетки, лауреатом Премії World Press Photo'2023; так було з потужними експозиціями, що присвячувались Маріуполю 2022 року в НСХУ і НАМУ. І, навпаки, коли митці використовували війну як привід для дизайн-об'єктів, сенс інтенції вислизав, бо форма і назви об'єктів надавалися з медійного інформаційного поля, а не йшли від втіленої емпатії, що охоплює складні відчуття від серця до серця. І справа тут не стільки в дихотомії «абстракція — класичне/фігуративне» лексики, адже формально спрощений символізм енграм також може нести напружений кластер емоцій і сенсів, якщо є простір метафізичному погляду з глибин внутрішнього досвіду. Так метамодерністська осциляційна естетика дала змогу Олександрю Животкову створити потужний проект «Вівтар», де символічні енграми (за Абі Варбургом), працювали до мурах влучно, так що душа кожного реципієнта тремтіла від емоційної напруги. Але коли немає такого посилення в душі митця, а до нього

немає адекватного лексичного арт-словника, то виникає банальний піар на темі війни, від якого незастрахований навіть той, хто переживає за Україну, але підступна «megalothymia», про яку згадував Френсіс Фукуяма, міркуючи про проблему ідентичності, залишає позаду культурну парадигму нації. Тим не менше, британський аналітик Від Сімонітті вважає, що «різні форми мистецтва надають доступ до конкретних епістемічних ресурсів, які дозволяють аудиторії подолати епістем-перешкоди, що виникають у певній ідеологічній ситуації»; спираючись на дискусію про мистецьку когніцію він наполягає на «незамінності мистецтва в політичному дискурсі», зокрема завдяки історичній та культурній специфіці кожного твору, і констатує, водночас ставлячи запитання: «Багато мистецтва пов'язане з політичними цілями. Однак чи вносить мистецтво щось унікальне в політичний дискурс, чи воно просто відображає ідеї політології та політичної філософії?» [10]. Досвід мистецтва України в умовах війни може надати переконливу відповідь.

Отже, колективна свідомість нації, її культурний габітус, який відчули і втілили митці на рівні архетипальних гештальтів (що зокрема, пролунало у Андрія Блудова в циклі творів «Голоси»; або в новій деколоніальній постановці опери «Запорожець за Дунаєм» у Львові, де художник-постановник Тадей Риндзак замість побутової сценографії ввів узагальнюючий символ сріблястих павутинь — енергій націєтворення, що єднає космічний простір, дух пращурів і сучасне українство в сакральну міць), в умовах війни проходять трансформаційні процеси, де епістемічна конкуренція між філософією і мистецькою уявою знімається синестезією доктрин серця і розуму, як вищого естетичного акту. І це справді дозволяє зміцнити когніцію суверенної нації, та «відновити високу європейську культуру, беручи за спільний стандарт піднесеність і красу, відкидаючи при цьому деградацію мистецтва і зведення його до політичної пропаганди. Це потребує формування нового покоління меценатів. Бо корпорації та бюрократія виявилися поганими меценатами мистецтва» [2, пункт 32].

Література:

1. **Чех Мирослав.** (2022). Україна не є фронтиром, Україна — це центр. Збруч.

https://zbruc.eu/node/113272?fbclid=IwAR2jRVniZdc4j6Mjzj%20yDoRGbQ_XppsMVsdC-QbFpa6p2zETnYFVRLcgwM2I

2. A Europe We Can Believe In. <https://thetrueeurope.eu/a-europe-we-can-believe-in/>.

3. **Fukuyama Francis.** (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

4. **Daniel Dennett:** 'I begrudge every hour I have to spend worrying about politics'. Interview Carole Cadwalladr. (2017). *The Guardian*. 12 Feb 2017.

<https://www.theguardian.com/science/2017/feb/12/daniel-dennett-politics-bacteria-bach-back-dawkins-trump-interview>.

5. **Ischinger Wolfgang.** (2021). Looking beyond «Westlessness». *The Security Times*. February 2021. <https://www.the-security-times.com/looking-beyond-westlessness/>.

6. **Шокань Ганна.** (2023). «Скульптура вагітної мене буде нагадувати про тіла мігрантів з України» — мисткиня Марія Куліковська. *Українська правда*. 4 червня. <https://life.pravda.com.ua/culture/2023/06/4/254612/>

7. **Benjamin Walter.** (2008). [1936]. *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*. England: Penguin Books.

8. **Benjamin Walter.** (2006). [1921]. Theological-political fragment. Benjamin's lifetime. Translated by Edmund Jephcott in *Selected Writings*, Volume 3: 1935-1938 (2006), pp. 305–306. <https://cominsitu.wordpress.com/2019/07/10/theological-political-fragment-walter-benjamin/>

9. **Nobis Nathan.** (2020). Moral nihilism, intellectual nihilism & practical ethics. *Academia Letters*, Article 6. <https://doi.org/10.20935/AL6>.

10. **Simoniti Vid.** (2021). Art as Political Discourse. *The British Journal of Aesthetics*, Vol. 61, Issue 4, October 2021. Pages 559–574, <https://doi.org/1>.

Андрій СЕНДЕЦЬКИЙ
Andriy Sendetskyu

аспірант
кафедри культурології
та міжкультурних комунікацій
Інституту практичної культурології
та арт-менеджменту
НАКККиМ

**Socio-Cultural Dynamics of Ukrainian-Polish
Theatrical Dialogue
in the 21 st Century as Reflected
in Professional Theatre Journals of Poland**

*(Соціокультурна динаміка українсько-польського
театрального діалогу в XXI ст.*

на сторінках фахових театральних часописів Польщі)

The communication of society in the postmodern era has undergone striking transformations due to the development of nanotechnologies and the intensity of globalization processes. Leading institutions perform virtual archiving of practical human achievements, forming a digital heritage. The accumulation, preservation, and research of available information in electronic format enable instant processing.

Scientific institutions are gradually developing virtual databases, for example, in cultural studies, theater studies, and art studies. One of the primary sources of information that require digitization is periodicals. The issue of improving content in the virtual information space regarding the creative activity of Ukrainian theaters has become relevant.

The study clarified the range and dynamics of bilateral artistic exchanges between Ukraine and Poland. The results of a preliminary analysis of the official websites of the leading opera theaters in Ukraine showed their weak development and scant information content. This led to a hypothesis: independent theater groups are significantly more effective and informationally open compared to state theaters.

The chronological framework is determined by significant political events in both countries that influenced local cultural ties and international relations (in 2004, Poland joined the European Union; in Ukraine, the Orange Revolution won, and Constitutional reform was adopted).

The study aims to consider the cultural-artistic dialogue of Ukraini-

an theaters as reflected in the leading specialized periodicals in Poland in the 21 st century.

The objectives of the study include ascertaining the degree of scientific development of the problem under investigation, analyzing the dynamics of the development of the cultural-creative dialogue between Poland and Ukraine based on existing specialized Polish periodicals, and supplementing scientific developments with new helpful information obtained during the study of the problem.

The main *methodological tools* chosen are observation, experiment, quantitative method, comparison and analogy method, and analysis and synthesis.

The historiography of the problem of Ukraine's international cultural relations boasts a reasonably comprehensive list of published works. The issue of an interstate nature concerns political science, international relations, cultural studies, and sociology. An analysis of studies and publications revealed the multi-faceted nature of the subject, with territorial, temporal, and sectoral dimensions. An unresolved gap in the research field is the absence of studies on the cultural-artistic Ukrainian-Polish dialogue in relation to theatrical practices at the beginning of the 21 st century. This is seen as the novelty of the study. After all, no study of Polish periodicals in the field of theater studies has been conducted so far, which would reflect the activities of Ukrainian artists.

The leading Polish periodicals on theatre studies, such as «Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej», «Didaskalia», «Pamiętnik Teatralny», «Scena», «Teatr», which have a long-standing history dating back to the last century, were analyzed.

The initial result illustrates a specific directionality of each of the analyzed publications and serves as a basis for determining their thematic direction: retrospectives; festival events and creative meetings; biographies of personalities and discovery of new names; literary review. The activity of Ukrainian actors and theater groups in the artistic life of Poland is an indicator of both governmental cultural diplomacy and the influence of non-governmental organizations and personal contacts — the so-called cultural elites. Studying the dialogue between both countries enables us to determine strengths and weaknesses in international relations and carry out a qualitative analysis, demonstrating the usefulness of cultural diplomacy.

The consideration of the model of cultural diplomacy, which influences the form and content of the international cultural dialogue, is the basis for the analysis of the phenomenon. This will help elucidate the

cause-and-effect cycle of international cultural dialogue between institutional and non-institutional theaters.

Publications necessary for research in journals are grouped according to the main headings: retrospectives and memoirs; news/latest events; personalities and discoveries of names. Occasionally, articles and reports relevant to the literary review of theater studies publications (magazine «Teatr») appear, which are singled out into a separate group. Therefore, the initial data for constructing a diagram of the dynamics of the reflection of the Ukrainian-Polish socio-cultural dialogue in Polish periodicals will be based on the five leading theatre studies journals.

The next stage in studying intercultural communications is the analysis of Ukrainian specialized periodicals that highlight the activity of Polish actors and theater groups. The synthesis of two experimental-analytical studies will provide an objective picture of the cultural diplomacy of state stage-arts institutions and independent theater centers, confirming or refuting the hypothesis.

Олег СИДОР

кандидат мистецтвознавства

старший науковий працівник

Інституту проблем сучасного мистецтва

НАМ України

Волинська відповідь російській агресії

Цей край — начебто глибока тилова область України (утім, на півночі примостився білоруський кордон і це тримає мешканців у постійній напрузі). Але й тут щоденно чути сирени тривоги, на вулиці видно людей в одностроях та біженців, лікарні переповнені пораненими бійцями. Одні митці виїхали до Польщі, деякі з них повернулися; усі вони працюють попри все, гостро відчуючи трагізм історичного моменту, на життя заробляючи здебільшого викладанням. Лише від одного з них довелося почути чи не блюзнірське «а в мене спокій на душі», та якраз у творчості цього (справді непересічного майстра) помітною є криза, яку колеги, з ним близько знайомі, пояснюють віковими вадами зору.

Натомість на дверях Галереї мистецтв, що в самому середмісті, висить графічна композиція із портретом Вінстона Черчіля та відомою фразою про необхідність збереження культурного спадку — фраза, для України, певно, актуальніша нині, аніж тоді — для Великобританії. Матеріал кількох виставок — а вони тут відбуваються кілька раз на місяць — дає цікавий матеріал для розуміння свідомості провінційного, у найліпшому сенсі, митця «кордонної доби», який не полишає свого «високого ремесла» і за таких умов. (Навмисно не торкаємо виставок Музею Корсаків, які показують виставку з інших міст України, аж до столиці включно — так, у травні пройшов показ малярства Владислава і Олександрі Кришовських «Привиди полів»). Лише одна з них — саме дитяча, «Металевий відблиск» — повністю присвячена війні, яка нині триває. Малеча з містечка Рожищі, назвавши себе «Батальйон Бандерівці», розписала фарбами уламки снарядів, ракет, ворожої амуніції, а найбільш поширеним образом тут виявився янгол — у всіх його модифікаціях, але також: козак-лірник, карта України, людське серце тощо; відтак реді-мейд, запліднений плакатом, породив новий жанр сучасної творчості.

Інші кілька виставок — традиційно-збірні під назвою «салонів»,

диференційованих за сезонною ознакою (зима/весна). Кількість учасників сягає біля майже п'яти десятків щоразу, за віком — дуже різні, від юнаків-дівчат до патріархів місцевої творчості, перших, зрозуміло чому, відчутно більше — як і різні жанри та стилістичні варіанти, в яких вони працюють. Переважає пейзаж, натюрморт, трохи менше портретів, трапляються тематичні сцени, абстрактні композиції. Стилiстично — як не дивно, Сецесія, хоча у європейському лоні Волинь встигла побути трохи менше двох десятиріч, якраз тоді, коли цей напрямок стрімко витіснявся навалами «ізмів», та й «перебування» те було далеким від ідилії. Однак нині модерн/ар нуво/югендстиль сприймаються як відгомін «утраченого раю», сплавляючись з далекими спогадами про минуле Луцька як провідного міста Великого князівства Литовського (коли про жодну Сецесію і не йшлося). Цій темі буде присвячено окрему виставку в малому залі Галереї; автори її відобразили мальовничі куточки кількох волинських міст, і не лише доби середньовіччя, але й минулого та позаминутого сторіччя у вигадливому, фантазійному освітленні та химерних ракурсах. Отже, навіть пасеїзм у такому контексті набуває не зовсім ретроспективного, а дуже дієвого, спонукального (адже деякі пам'ятники тут, як і по всій Україні, вимагають реставраційного втручання) забарвлення.

І на збірній виставці — кращі зразки старої архітектури, зокрема Замок Любарта, вирішені вже в реалістичному чи імпресіоністичному ключі (два наступні пріоритетні стилістики місцевих майстрів). Є і безпосередні відгуки на жахливу сучасність. Так, впадає в око гіперреалістичний малярський триптих Олексія Синюка «Загальновійськовий захисний костюм», де кожна з частин складаного твору пофарбована в окремий колір. Цікавий мікст публіцистики та іронічного стьобу спостерігаємо у творі Наталії Мелесь «Хто з мечем прийде»: лідер держави-агресора у вигляді дракона-змія, проткнутого тризубом-списом. (Християнські ремінісценції не притягнуто за вуха, бо на цій же виставці демонструється ікона Дмитра Зінька «Св. Георгій-зміборець», стилізована під народні зразки цього жанру XVII–XVIII ст., і сприймається вона анітрохи не архаїчно). І навіть у мирній, здавалося б, картині купання на Водохреща пензля Леоніда Литвина серед гурту персонажів бачимо обійми солдата зі своєю дівчиною. І знову янголи — у картині Оксани Ядчук-Мачинської (вона ж і куратор обох виставок), у білих шатах на тлі руйнувань.

У інших авторів — теж досить прозоро: «Темні часи» та «Випалена земля», навіть декоративна композиція Тетяни Ядчук-Богомазової супроводжена посиланням на моторошне наше сьогоднішнє. З власне експериментального мистецтва — хіба артефакти Іштвана Куса, як-от реді-мейд під назвою «Нація»: милиця на постаменті, що вперто тримається своєї осі, аналогія ще більш прозора.

Картина аналогічна — на весняній студентській виставці під назвою «Коло Ритон», тільки зимові рекреаційні атрибути змінилися великодніми, а кучугури — писанками. Знову очевидною є домінанта реалістичного первня на пару з химерною візерунковістю і знову бачимо яскраві винятки з неписаного правила. Подеякують, ніхто із «дідилків» не хотів, аби його картина сусідила із чийось твором «про війну», бо «той» міг би її просто «заглушити». Вимушена просторова геттоїзація актуальної тематики насправді є фіктивною, адже подібні картини дійсно привертають увагу передусім, щоб їм не акомпанувало з обох боків. Серед них — диптих Наталії Мелесь «Тримаймося»: соняшникове поле і котик-муркотик, який затиснув у зубах російських триколов. Поетика молодіжного сарказму визначає зміст плакатів Руслана Чубая «Бандерас знищує» та «FUCKENTI», де використано акторську іконографію минулих літ: на головного ворога України нападає... Остап Бендер у виконанні Андрія Миронова з «Дванадцяти стільців», також і популярний іспанський актор, прізвище якого співзвучне з прізвищем провідного діяча українського націоналізму. Пост-експресіоністичний пафос — на кшталт апокаліптичних видінь Броніслава Лінке — дається взнаки у творах Андрія Горбала «Тризуб» і «Бахмут» (сцена нічного бомбардування) та Лілії Стельмах «Серед тіней» (знову янголи, знову зруйноване місто). Тож навіть на просторі трьох, лише трьох залів невеличкої провінційної галереї — еkleктичне, та по-своєму прекрасне розмаїття творчих рішень, стилістик, жанрів; зрештою сьогоднішня доба є ще й добою пост-постмодерну з його культом усіляких мікстів.

Як це все контрастує з розпачливим зізнанням одного українського митця — мовляв не можу ні спати, ні малювати... — який нині мешкає у затишній країні Заходу (до слова, опинився там цілком легітимно). Подібні проблеми не стоять перед більшістю волинських художників. Вони пишуть щодня, як можуть, і коли їм дозволяють елементарні побутові обставини. Звісно, не все зі створеного ними

можна визнати за шедевральне, бо спостерігаємо й завуальовані наслідкування сучасних корифеїв (скажімо, Анатолія Криволапа, Івана Марчука). Але ми живемо в конкретний його відтинок і маємо право на суб'єктивність опіній — і можемо щиро респектувати цих авторів за своєрідне їх «сум'яття чуттів».

Альона СТУЛІЙ

*старша викладачка,
аспірантка кафедри кінорежисери
та кінодраматургії
Інституту екранних мистецтв
КНУТКиТ ім. К. Карпенка-Карого*

Різновиди мультимедійних рішень в соціальних аудіовізуальних проектах як спосіб підвищення обізнаності суспільства про актуальні проблеми

У 1966 році термін «мультимедіа» був широко розрекламований журналістом Р. Албаріно для опису шоу Lightworks (укр. Роботи світла) музиканта та художника Б. Голдштейна (1). Він описував суто розважальний формат колективного заходу із застосуванням музики, світла та рухомих екранів з відео. Тоді застосування мультимедіа було обмежено через брак ресурсів та можливостей створення та перегляду контенту.

У 1990-х термін «мультимедіа» набув сучасного значення — «безшовна інтеграція даних, тексту, звуку та зображення будь-якого формату в єдиний цифровий простір» (2). В XXI столітті за часів розвитку технологій та доступності засобів перегляду більш широкому загалу, цікавість до створення контенту та апаратного забезпечення мультимедійних проектів зросла. Також зросла кількість контенту, що створюються для мультимедійних платформ і значно розширилася тематика та жанровість. Оскільки мультимедіа — це лише комплексний спосіб відображення інформації, а не сама її суть, висловити за допомогою нього можна будь-яку думку, в тому числі з важливим соціальним контекстом.

Дослідження в статті базується на кейс-методі, розборі особливостей прикладів аудіовізуальних творів із застосуванням різних мультимедійних технологій. Розглядається безпосередня участь глядача способом інтерактивної віртуальної реальності, можливість обирати послідовність перегляду частин історії, що впливає на загальну оповідь та взаємодіяти із цифровими предметами. Таким чином вибір глядача несе за собою відчуття відповідальності за результат, що має безпосередню користь в підвищенні усвідомлення проблематики в проектах соціального спрямування. Також можливість вибору локації та об'єктів для перегляду формує унікальний персональний досвід, якому глядач довіряє більше, аніж лінійній

історії, адже в такому разі вибір є неконтрольованим автором, а доступ до інформації ширшим. Проект *Home after war, 2022* (укр. Дім після війни) (3) створений в рамках програми *VR for Good* (4) розкриває тему наслідків війни, дозволяючи фізично переміщуватися по відсканованій моделі пошкодженого будинку в м. Фаллуджа Ірак та слухати й бачити інтерв'ю хазяїна будинку. Можливість пересуватися будь-куди по моделі під час оповіді головного героя дає фізичну та моральну свободу сприйняття історії та персоніфікує проблему цивільних під час війни. Подібний проект у віртуальній реальності було створено українською компанією *Sensorama* та Музеем Історії міста Києва за підтримки КМДА також у 2020 році. Це музейний інтерактивний досвід *Бабин Яр. Віртуальний спогад*. Цей проект дає можливість ознайомитися з фактами через перебування у відновлених по архівах сценах місцевості та акторській реконструкції подій на шляху до місця масового вбивства. Робота була представлена в секції *Open Frame Awards* на фестивалі *GoEast* та отримала спеціальну відзнаку за «обережне та достовірне відтворення дослідження у VR». Наразі вона доступна в Музеї Історії міста Києва, як окрема постійна експозиція.

До мультимедійного простору можна залучати не тільки генеровану цифрову інформацію, а і взаємодіяти з реальним світом за допомогою технологій доповненої реальності. Доповнена реальність допомагає зберегти зв'язок додаткової інформації із простором навколо глядача, підкреслити реалістичність та невід'ємність. Українська громадська організація *Піксельовані Реальності* (5) створює Музей Української Перемоги, скануючи як важливі пам'ятки архітектури, так і житлові будинки, які зазнали пошкоджень через військові дії росії на території України, документуючи таким чином воєнні злочини. Також моделі віцілілих пам'яток слугуватимуть для їхньої точної відбудови.

За допомогою звукового ряду, який звучить в певній точці простору навколо глядача (завдяки технології *GPS* можна не обмежуватися лише простором кімнати, а задіювати територію міста або навіть всієї Землі), можна створювати дуже наочний досвід з реальним зображенням. Це дуже потужний інструмент візуалізації проблем урбаністики.

Український проект *Ріс-Ріс* розповідає аудіо історії в процесі офф-лайн екскурсії конкретним районом Києва, де відбувалися описані події. Таким чином реальність та аудіо створюють новий мультимедійний простір, який не можливий без однієї із цих складових. Глядач не тільки обирає куди дивитися та рухатися, він про-

живає одночасно і персональний і колективний досвід, знаходячись в навушниках, але рухаючись з групою по місту.

Фотографія та певна систематизація даних слугують ефективним способом архівації даних, а метод колективного показу чи то на екрані, чи на фізичному носії створює усвідомлення масштабності піднятого питання та варіацій рефлексії на нього. Французський фотограф JR вже більше 10 років проводить свій глобальний проект *Inside out* (укр. Всередині та поза) (6) метою якого є створення масштабних фото великої кількості людей, представників різних колективів в більш ніж 150 країн світу, та розміщення їхніх зображень на великій відкритій території для усвідомлення різноманіття та в той же час соціального об'єднання людей. В Україні його проект представлений виставкою «Ми тут» в Пінчук Арт центрі. Це портрети людей, які знаходяться буквально «тут» в країні з військовим станом. Там їхній внутрішній стан закарбований у фотографіях. Художник в цьому випадку не створює власноруч контент, він створює умови для його колективного створення іншими людьми.

Засобами мультимедіа можна розкрити буквально кожну проблему, підібравши необхідну технологію для того, аби вона спрацювала на підвищення цікавості до теми, усвідомлення її важливості, покращила довгострокове запам'ятовування фактів по темі, а головне — сприяла активності дій. Ще в 2016 році команда розробників пристрою перегляду інтерактивного контенту Oculus Team оприлюднили дослідження (7), згідно якого UNICEF вдалося зібрати 3,8 мільярдів доларів, двічі більше, ніж очікувалося, показуючи документальний фільм в 360 «Хмари над Сідрою». Це історія про кризу сирійських біженців через оповідь 12 річної дівчинки, яка півтора року перебуває в таборі для біженців і показує своє повсякденне життя. Результати збору за допомогою цієї мультимедійної історії — це лише одне з багатьох підтверджень ефективності нових медіа в приверненні уваги до гострих соціальних проблем та можливості залучення людей до їхнього вирішення.

Література:

1. **Албаріно Р.** (1966) «Роботи світла Голдштейна в Саусгемптон», Веареті, Випуск 213, No. 12.
2. **Фельдман Т.** (1997) Вступ до Циврових Медіа, Лондон: Рутледж. С 24.
3. URL: <https://www.homeafterwar.net/>.
4. URL: <https://about.meta.com/community/vr-for-good/>.
5. URL: <https://pixelatedrealities.org/en/mouv/>.

6. URL: <https://www.insideoutproject.net/en/>.

7. Команда Окулус, «Представлення VR for Good — надихаючі соціальні зміни за допомогою сили віртуальної реальності», Травень 16, 2016. URL: <https://www.meta.com/blog/quest/introducing-vr-for-good-inspiring-social-change-through-the-power-of-vr/>.

Сяо СЯО

аспірантка НМАУ ім. П. І. Чайковського

ORCID: 0009-0004-0354-7068

Еволюція трактувань ролі фортепіано в камерній музиці ХХ століття

У ХХ столітті на тлі посилення інтересу до камерно-інструментальної музики відбулися значні трансформації трактування ролі фортепіанної в камерному ансамблі. Традиційно фортепіано інтерпретувалось як сольний інструмент або як супровідний для інших солюючих інструментів. Проте у ХХ столітті композитори почали досліджувати нові можливості та розширювати роль фортепіано в камерному ансамблі.

Однією з ключових тенденцій в інтерпретації фортепіано в камерній музиці стала його прирівнювання до інших інструментів ансамблю. Композитори намагались створити баланс між фортепіано та іншими інструментами, наділяючи фортепіано самостійною функцією та віртуозними рисами. Зазначене можемо спостерігати у творах таких композиторів, як Моріс Равель, Бела Барток та Джон Кейдж.

Так, «Фортепіанне тріо» Моріса Равеля (1914) є яскравим прикладом означеної еволюції. У цьому творі фортепіано є не просто інструментом для супроводу, а набуває такого ж значення, як скрипка та віолончель. Композитор використовує широкий діапазон і можливості фортепіано, дозволяючи йому проявитись як одному з солістів у рівноправних діалогах з іншими інструментами.

Камерні твори Бели Бартока, зокрема «Контрасти» для скрипки, кларнета та фортепіано (1938), ще більше розширили межі інтерпретації фортепіано. Композитор поєднує у своїх творах інтонації народної музики та експериментальні техніки, використовуючи повний діапазон тембрів і текстур фортепіано. У творі «Контрасти», фортепіано отримує провідну роль, демонструючи оновлені виразові можливості.

Інший вектор еволюції в інтерпретації фортепіано в камерних ансамблях вбачаємо у дослідженнях розширених фортепіанних технік. Композитори почали експериментувати з препаруванням фортепіано нетрадиційними техніками гри, зокрема через різні способи гри безпосередньо на струнах. Означене розширило звукову палітру

фортепіано й дозволило отримати більш різноманітний діапазон тембрів та ефектів.

Відомий американський композитор Джон Кейдж один з перших досліджував розширені фортепіанні техніки. У творі «Сонати та інтерлюдії» (1946–1948) композитор представив концепцію підготовленого фортепіано, де різні об'єкти розміщуються між струнами фортепіано задля змінення його звуку. Це нововведення перетворило фортепіано на ударний інструмент з унікальними тембровими властивостями, розширивши його роль у камерному ансамблі.

Цікавим в зазначеному контексті видається цикл «Драма» Валентина Сильвестрова для скрипки, віолончелі та фортепіано, написаний у 1970–1971 роках. Твір є знаковим з точки зору використання препарованого фортепіано у камерному ансамблі та його позиціонування як основного носія концептуальної канви. Кожна з частин «Драма» являє собою сонату. «Цікаве представлення першої частини як скрипкової сонати й другої як віолончельної, що більш об'ємно представляє діалог двох інструментів і лише у фіналі об'єднує всіх учасників ансамблю. Фортепіано тут належить зв'язувальна роль: піаніст знаходиться на сцені весь час і драматургійно є й основним учасником, подеколи, і місцем, і антуражем дій» [с. 110, 1].

Розглянуті приклади засвідчують значну еволюцію інтерпретації фортепіано в камерному ансамблі, що відбулась у ХХ столітті. Роль цього інструменту відчутно розширилась, вийшовши за межі допоміжного інструменту для акомпанементу й набувши більшої самостійності та незалежності в ансамблі. Композитори досліджували його віртуозний потенціал, використовували новаторські техніки та розширювали звукові можливості, сприяючи створенню різноманітного та інноваційного репертуару камерної музики.

Література:

1. **Golovan I.** The latest approaches to piano interpretation in chamber and ensemble creativity of V. Silvestrov (the case of the «Drama» cycle for violin, cello and piano). The Culturology Ideas. 2021. No. 20 (2'2021). P. 107–114. URL: <https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.107-114> (date of access: 21.05.2023).

2. **McCalla J.** Twentieth-century chamber music. 2nd ed. New York: Routledge, 2003.

3. **Кравченко А.** Камерно-інструментальне мистецтво України кінця XX — початку XXI століть (семіологічний аналіз): монографія. Київ: НАКК., 2020. 300 с.

4. Cagecomp/chronology_1912-1971. cagecomp/index. URL: https://cagecomp.home.xs4all.nl/chronology_1912-1971.html (date of access: 20.05.2023).

Ольга УСПЕНЬКА

викладач

Київського національного університету

театру, кіно і телебачення

імені І. К. Карпенка-Карого

ORCID 0000-0002-5220-5687

Підготовка фахівців рівня доктора мистецтва: особливості творчої мистецької складової програми за спеціальністю «сценічне мистецтво»

Кваліфікація «Доктор мистецтва» у Законі про освіту визначається як «освітньо-творчий рівень вищої освіти, що передбачає оволодіння методологією мистецької та мистецько-педагогічної діяльності, здійснення самостійного творчого мистецького проекту, здобуття практичних навичок продукування нових ідей і розв'язання теоретичних та практичних проблем у творчій мистецькій сфері» (*Про освіту, ст. 5, 2017*). Таким чином, метою освітньо-творчої програми підготовки докторів мистецтва зі спеціальності «Сценічне мистецтво» є розвиток загальних і фахових компетентностей, що забезпечать вимоги закону, будуть відповідати визначеному рівню Національної рамки кваліфікацій та дозволять здійснювати науково-педагогічну роботу в мистецьких закладах освіти або продовжувати творчу виконавську діяльність.

Виконання освітньо-творчої програми є необхідною умовою успішної академічної підготовки фахівця кваліфікації доктора мистецтва. Програма сфокусована на створенні нового творчого продукту (мистецького проекту) та придбанню передових навичок викладання дисципліни у закладі вищої освіти. Творчий мистецький проект має поєднувати освітню, творчу мистецьку, дослідницьку і педагогічну складові.

Актуальності набуває дослідження методологічних засад побудови освітньо-творчих програм на третьому рівні вищої освіти, обговорення кращих практик та моделей навчання, зокрема визначення необхідних компонентів кожної складової програми для забезпечення якості підготовки фахівця.

Мета доповіді. Розглянути особливості творчої мистецької складової освітньо-творчої програми за спеціальністю «Сценічне мистецтво».

Творча мистецька складова підготовки забезпечує поглиблене опанування творчою майстерністю, дозволяє закріпити отримані

знання, вивчити та застосувати на практиці сучасні технології сценічного мистецтва.

До її складу включаються дисципліни за спеціальністю, які забезпечують поглиблення і вдосконалення практичних творчих мистецьких компетентностей, зокрема оволодіння високим рівнем творчої майстерності, а також, поглиблене практичне оволодіння навичками свідомого підходу до реалізації законів творчості на основі фундаментальних теоретичних засад професії. У процесі навчання здобувач ступеня має навчитися самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого сприйняття світу, оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальних, звукових, акторсько-виконавських, монтажно-композиційних, сценарно-драматургічних) при самостійному створенні та виробництві мистецького твору. Наприклад, до освітньо-творчої програми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого включена така дисципліна як «Методологія підготовки творчого мистецького проекту», яка допомагає здобувачеві в побудові структури проекту, що є важливим для забезпечення його якості. Варто зазначити, що здобувач ступеня створює свій творчий мистецький проект виходячи зі своєї спеціалізації, наприклад «Акторське мистецтво театру та кіно», «Режисура драматичного театру».

Образне втілення ідеї в такому проекті може потребувати творчих мистецьких компетентностей, які забезпечать тільки додаткові дисципліни, що мають включатися до програми вільного вибору. Мультидисциплінарність програми дозволить застосовувати інноваційні художні методи, що будуть сприяти максимальному розкриттю творчої ідеї мистецького проекту. Застосування новітніх мистецьких практик з цього питання потребує подальших досліджень з метою впровадження кращого досвіду побудови освітньо-творчих програм.

Висновки. Освітньо-творчі програми з мистецтва мають на меті розвивати мистецькі компетентності, генерувати нові знання. Наповненість творчої мистецької складової освітньо-творчої програми за спеціальністю «Сценічне мистецтво» має допомогти здобувачам ступеня доктора мистецтва розвиватися як митцям, розширюючи мистецьку компетентність і здатність створювати та ділитися новими ідеями, застосовуючи інноваційні художні методи.

Посилання.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення іме-

ні І. К. Карпенка-Карого. Офіційний сайт. Відновлено з: <https://knutkt.com.ua/home.html>.

Про освіту. (2017). Верховна Рада України; Закон № 2145-VIII (Редакція станом на 01.01.2023). Відновлено з <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

Олександра ХАЛЕПА

молодший науковий співробітник

відділу дизайну й архітектури

Інституту проблем сучасного мистецтва

НАМ України

Ревіталізація постіндустріальних просторів шляхом інтеграції новітніх медіа-арт практик в умовах повномасштабного вторгнення

Мета доповіді — розглянути і висвітлити ключові аспекти ревіталізації постіндустріальних просторів в умовах воєнного конфлікту через інтеграцію новітніх медіа-арт практик. Період воєнного вторгнення тяжко впливає на соціальну, економічну та культурну сфери країни. Проте, саме в цих важких умовах відкриваються нові можливості використання медіа-арту для відродження та трансформації зруйнованих та постраждалих промислових місць.

Медіа-арт як інструмент ревіталізації. Медіа-арт, як мистецька практика, володіє великим потенціалом для відтворення та оновлення занедбаних та зруйнованих територій. Він може втілювати нові атмосфери, розповідати історії та відновлювати зниклі об'єкти. Інсталяції, віртуальні тури, проєкції на руїни будівель — це всього лише кілька прикладів того, як медіа-арт може надати новий зміст постраждалим просторам. На своєму прикладі, я хочу навести досвід участі в Digital Lab для реставраторів історико-культурних заповідників, де ми спільно з міжнародними експертами вивчали методи реставрації світової спадщини та адаптували їх до умов України. В рамках Digital Lab авторка доповіді презентувала проєкт «Київський шовковий комбінат як кластер аудіовізуальних мистецтв».

Важливість ідентичності та спільноти. Ревіталізація також включає відновлення ідентичності та зміцнення спільноти. Медіа-арт може допомогти злагодити між минулим і майбутнім, викликати емоції та покликати громадян до спільної дії. Проєкти, які відображають історію, культуру та дух місця, сприяють відновленню спільного ідентитету.

Новітні медіа-арт практики під час конфлікту. У контексті військового конфлікту та вторгнення, медіа-арт набуває нового виміру. Він може слугувати не лише інструментом ревіталізації, але й засобом залучення фінансової допомоги та підтримки. Пошук нових шляхів фінансування та підтримки стає особливо важливим в

умовах конфлікту. Один із прикладів використання медіа-арту для залучення фінансової підтримки — це NFT мистецтво. Проекти, як: UkraineDAO, Reli3f, META HISTORY: Museum of War продемонстрували потужний вплив цифрового мистецтва на гуманітарну допомогу та відновлення України.

Висновок. Ревіталізація постіндустріальних просторів в умовах воєнного конфлікту є складною, але дуже важливою задачею. Інтеграція новітніх медіа-арт практик стає ключовим інструментом у досягненні цієї мети. Медіа-арт може відтворювати, зберігати та відновлювати історію, сприяючи культурному, соціальному та емоційному відродженню постраждалих територій.

Важливо враховувати культурні та соціальні аспекти під час ревіталізації, зберігаючи ідентичність та дух місця. Новітні медіа-арт практики, такі як NFT мистецтво, виявляються важливими інструментами для залучення фінансової підтримки та підтримки гуманітарних ініціатив.

Попри виклики та складності, ревіталізація постіндустріальних просторів через інтеграцію новітніх медіа-арт практик відкриває нові можливості для побудови кращого майбутнього. Важливо спільно працювати над проектами та ініціативами, об'єднуючи митців, науковців, активістів та громадськість, щоб створити платформу для спільного відновлення та розвитку.

Завдяки творчості та інноваціям, медіа-арт може відіграти важливу роль у побудові нового оточення для майбутніх поколінь. Подолання викликів військового конфлікту та відновлення постраждалих територій можливе завдяки спільним зусиллям та використанню новітніх технологій, які мають потужний потенціал змінити світ навколо нас.

Оксана ЧЕПЕЛИК

кандидат наук, с.н.с.,

провідний науковий спеціаліст

відділу мистецтва новітніх технологій

Інститут проблем сучасного мистецтва

НАМ України

ORCID ID: 0000-0002-2836-8611

До питання репрезентації українського мистецтва в сучасних світових медіа

Відбувається зсув у світовому розподілі значень, культура і мистецтво України відвойовують своє право на існування і свою присутність на культурній мапі світу. Започаткований перелік мистецьких кейсів також вселяє певний оптимізм, втім — не ейфорію. Приємно апелювати до репрезентації українського мистецтва і культури у світових сучасних глобальних медіях з посиланням на успішні приклади, такі як: премія Ars Electronica українським митцям в міжнародному конкурсі «State of the ART(ist)»/«Сучасний стан МИСТЕЦТВА(митця)», що відбувся в Лінці 7–11 вересня 2022 року з розлогою темою-запитанням «Ласкаво просимо на планету Б: інше життя можливе. Але яким чином?», деколонізаційні процеси перетрибуції в міжнародних музеях творів видатних митців із російських на українських, виставка «У центрі бурі. Модернізм в Україні 1900–1930-х», реалізована у музеї Тиссена-Борнемісса (Мадрид, Іспанія), 29 листопада 2022 року — 30 квітня 2023 року, і розширена версія якої демонструється в Музеї Людвіга (Кельн, Німеччина), 3 червня — 24 серпня 2023 року, «Калейдоскоп історій» — великий виставковий проєкт у музеї Альбертіnum, який представляє українське мистецтво ХХ–ХХІ ст. (Дрезден, Німеччина) 6 травня — 10 вересня 2023 року. Або ж 50 подій Української Весни у Франції, окремі події та напрямки якої підтримали Французький інститут, Міністерство культури Франції, Центр Жоржа Помпіду, Національний центр книги, Центр національних пам'яток та інші інституції, що відбувалися з вересня 2022 до лютого 2023 року.

Втім, дамо собі працю окреслити проблемне поле в цій царині. Півтора роки від початку гарячої фази російської агресії проти України доводиться констатувати, що світ активно відмежовується від війни як в медійній сфері так і в культурно-мистецькій галузі. Тому все складніше відкрито говорити про травми війни і аби все-таки український голос звучав в колективному хорі, що не відчуває

і не бажає фокусуватися на нагальній глибині української гуманітарної трагедії, втім необхідність всебічної підтримки України у цьому протистоянні вимагає дій, як від політиків, так і від митців, тож доводиться в розробці легітимізованих тем перелаштовувати об'єктив і, користуючись кінематографічною мовою, за допомогою трансфокатора переводити фокус на больові точки. Ціна, яку платить Україна нині за власну політичну і культурну суб'єктність, із занадто повільним усвідомленням, або не до кінця засвоєним цивілізованим світом того факту, що культура агресора також є інструментом домінування, формує тренд відповідальності митця, куратора і культуролога.

Якщо аналізувати оновлення смислів, норм, цінностей у соціокультурній динаміці сьогодення, то можна зауважити кілька тенденцій. Інтердисциплінарний підхід також превалує. Європа вправляється в аналізі власних деколонізаційних процесів, екологічна, кліматична криза та гендерна проблематики є превалюючими, концепція ж протидії війні Росії проти України не отримала належної підтримки. Не всі культурні країни розуміють, що російська загарбницька війна проти України вимагає живої солідарності з митцями та працівниками культури, політичні чи соціальні обставини яких ускладнюють або унеможливають видимість результатів їхньої діяльності, а якщо і розуміють, то таким чином, що адресують цю солідарність саме росіянам, адже ж вони «постраждали» від авторитарного режиму, а в українців подібних загроз не існує...

Так, французька політика полягає в наданні гуманітарної допомоги, але коли мова йде про публічну репрезентацію та надання голосу українській культурі та мистецтву, тут постає неоране проблемне поле, з цією офіційною негласною установкою влади Франції неодноразово довелося стикатися. Однак, OVNI — Міжнародний фестиваль відео мистецтва, що відбувався в Ніцці з 18 листопада по 4 грудня 2022 року, в місті, можна з упевненістю сказати, найбільш позначеному російською присутністю, сформував фокус на Україні: як почесна запрошена художниця Оксана Чепелик (на минулорічному фестивалі цю роль виконувала знана французька мисткиня Орлан) представила три проекти, створивши імерсивне середовище «Сад божественних пісень» за філософією Григорія Сковороди, що працює з контекстом зруйнованого росіянами меморіального музею в селищі Сковородинівка Харківської області, проект «Homage Matіssu» для Музею Анрі Матісса в Ніці, що використовує методологію «декупажу», за допомогою якої можна пояснити процеси вирізання як живих видів, так і людей під час геноциду в Україні саме зараз,

та відео-інсталяції «Гая» в публічному просторі Арт-готелю Віндзор, в якій богиня Землі чинить спротив колонізації, як нині Україна чинить його. Про відео роботу «Океан» захоплено писав французький журнал «Beaux-Arts», як про найприголомшливішу відео роботу на фестивалі OVNİ (1).

Форум урбанізму представив відео «Колообіг» Олексія Радинського, Музей Шагала портрети українських біженців Олів'є Роллера, Carbon проект «Квіти війни» кураторства Олександри Халепи з п'ятьма відеороботами, в готелі також були представлені інтерактивна інсталяція «Святий Себастьян» Михайла Барабаша та 4-екранна тотальна інсталяція «Чорнобильська наречена» Ізабюс Тоше. Фестиваль OVNİ задоволений, що має широку медійну підтримку в 44 засобах масової інформації, які згадують про фокус фестивалю на Україні і прізвиська митців. Що ж написала головна франкомовна газета світу «Le Monde» у своїй розлогій статті про фестиваль? Автора статті Гаррі Белле, загалом, не цікавить зміст та messages проєктів українських авторів, не турбує реакція української спільноти в Ніцці, адже ця спільнота складається з біженців, натомість він прискіпливо перевіряє, чи не будуть українські проєкти образливими для громади, що представляє країну-агресора (sic!), яка значною мірою присутня в Ніцці і, так би мовити, «гостро реагує на українські виставки»... (2) Тобто, журналіст таки спромігся переглянути, читай перевірити українські проєкти на лояльність (здається це зветься цензурою), втім доносити до громадськості меседжі українських митців не входило в плани.

Ці невеликі штрихи можуть скласти ширший портрет культурної політики щодо видимості української культури в світі. Наприклад, французькі спеціалісти зі зв'язків з громадськістю можуть у буклеті виставки «Scientifica» № 2 висвітлити тему відео «Екоцид» (Оксана Чепелик) про екологічну катастрофу в Україні, спричинену підривом військами РФ Каховської ГЕС, делікатно оминаючи всю цю проблематику, наступним чином — «відео-дослідження взаємозв'язків і співіснування водного середовища у боротьбі за виживання та людьми. Ці стосунки розглядаються з позицій етики партнерства через підхід, який одночасно підвищує обізнаність і засуджує, висвітлюючи деякі з багатьох факторів, що спричинили погіршення стану морського середовища. Поєднуючи наукові дані, філософські роздуми та мистецькі підходи, цей відео проєкт рефлексує вплив антропогенного фактору на морське середовище» (3).

Можна засвідчити також наскільки важко цього року дається організація MADATAC у Мадриді з темою «Hybrid Art/War Art», так

як його директор і митець українського походження Юрій Лех, є невтомним борцем за підтримку України, з фокусом фестивалю на українському мистецтві, адже з цього приводу чиниться реальний спротив влади Іспанії.

Висновки. Подібні підходи вже не виглядають випадковими поодинокими актами, а виявляють системний характер. Вони стали можливими також завдяки відсутності консолідації зусиль митців, інституцій, Міністерства закордонних справ України та Українського інституту, що опікуються виключно власними проектами, не надаючи підтримки культурно-мистецьким заходам, а, якраз, така навіть мінімальна медійна підтримка помножила б спільні зусилля. В 2014 році був започаткований український англомовний канал, чие існування досить швидко завершилося. Кланові підходи, що широко практикуються в українській політиці та економіці, за замовчуванням, перекочували і в культуру і, як може видатися, сприяють плюралізму та більш широкій горизонтальній репрезентації, насправді ж, за відсутності опори з боку держави, призводять виключно до того, що зусилля витікають у пісок.

Отже, теза чітко артикульована М. Рябчуком вже у назві статті «Війна в Україні: розмови про мир vs миротворчим діям», опублікованій в березні 2023 року, висвітлює нинішні реалії не тільки в царині політики, але й має своє поширення і на культуру.

Література:

1. ***Celeux-Lanval, Mailys*** (le 17 novembre 2022) 5 Vidéos scotchantes à découvrir au festival OVNi. BeauxArts. <https://www.beauxarts.com/expos/5-videos-scotchantes-a-decouvrir-au-festival-ovni/>.

2. ***Bellet Harry*** (le 29 novembre 2022). A Nice, le Festival OVNi affiche l'art vidéo dans des chambres d'hôtel. Le Monde. https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/29/a-nice-le-festival-ovni-remonte-le-fil-de-l-art-video_6152180_3246.html

3. (16–17 June 2023) Oksana Chepelyk, 2023 Ocean, Pole Mer / Ocean. Scientifica # 2, Arts, cultures & Science. Aix-Marseille Universite Socialement engage, Program France 2030. — 3 page.

Олена ЧЕРВОНЮК

провідний редактор

Інституту культурології

Національної академії мистецтв України

Мистецтво проти війни: Banksy4Ukraine

У березні 2022 року після початку війни рашистів проти України відомий райтер Бенксі розпочав кампанію Banksy4Ukraine на ґрунті платформи з купівлі та продажу витворів мистецтва MyArtBroker. Ця акція посприяла збору коштів для однієї з дитячих лікарень в Україні — 81 тисяча євро.

Рівно за рік, у березні 2023 року, на виставці робіт Бенксі в Нью-Йорку «Banksy in New York. Defaced an unauthorized exhibition» на самому вході перед очима відвідувачів постала дошка з написами крейдою про Україну, проти війни, за мирне життя. Також одним з експонатів виставки був порічний опис доробок Бенксі. Завершальним роком був 2022. Саме це й був рік творчості митця в Україні.

11 листопада цього самого року митець опублікував в Instagram пост під назвою «Бородянка. Україна» з зображенням гімнастки, що балансує головою донизу на руїнах. Ця світлина не супроводжувалася жодними коментарями.

17 листопада в другому дописі в Instagram Бенксі заявив про авторство ще шести робіт, зроблених на стінах розбомблених будинків деокупованих територій Києва та Київської області, а саме про такі графіті:

- бородатий чоловік, що купається у ванні (село Горенка);

- жінка в халаті та бігуді на голові в протигазі та з вогнегасником (місто Гостомель);

- мобільна ракетна установка з чоловічим статевим органом замість боезаряду (місто Київ);

- двоє дітей граються на чомусь схожому на гойдалки, а натомість це «фризький кінь» або ж протитанковий «їжак» (місто Київ);

- гімнастка зі стрічкою на вершині зяючого отвору (місто Ірпінь);

- дитина кидає чоловіка (володимир путін?) на підлогу в протистоянні з дзюдо (місто Бородянка).

Усі ті образи є алегоричними. Деякі паралелі зчитуються дуже просто й прозоро, як-от: перемога в протистборстві над путіним, незламність життя навіть на руїнах тощо. Більш складно зчитати інформацію із зображення з дітьми, що граються на гойдалці, а насправді то «фризський кінь». Порода була виведена в XVI–XVII століттях шляхом схрещування іспанських коней з нідерландською важкою «холоднокровною» породою в період окупації Нідерландів Іспанією. На Заході цих коней іноді називають «чорними перлинами». Порода фризських коней двічі побувала на межі вимирання, але була врятована нідерландськими конарями. Така аналогія перемоги життя над смертю, свободи над гнобленням наскрізна в доробках Бенксі, що стало дотичним і до робіт, створених на підтримку нашої держави.

Всесвітньовідомий андеграундний художник графіті, політичний активіст, режисер на своїй сторінці в Instagram заявив про підтримку України засобом відео про подорож зруйнованими містами з неоднозначною реплікою під кінець «In solidarity with the people of Ukraine», що українською звучит, як «На знак солідарності з народом України».

Бенксі наразі став почесним громадянином міста Ірпінь. У документі міськради мовиться, що британський вуличний художник залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків свій доробок, що привернуло увагу світової спільноти до масштабів руйнувань міста, крім того, митець таким чином увіковічнив через витвір мистецтва історію боротьби міста й ідею його відродження. Так можна сказати стосовно кожної місцини на Київщині, якої доторкнувся «пензель» майстра.

Костянтин ЧЕЧЕНЯ

*кандидат мистецтвознавства, професор,
заслужений діяч мистецтв України
Факультет мистецтв ім. Анатолія Авдієвського
Українського державного університету
ім. Михайла Драгоманова*

Практичні та методичні рекомендації для виконання старовинної музики

У час варварської навали необхідно підкреслити відмінність української та російської культур і наші спільні корені з мистецькими надбаннями провідних європейських країн. І незаперечним підтвердженням цього факту є збережені зразки давньоукраїнської музичної спадщини.

Існують різні підходи щодо виконання старовинної музики. Звичайно кращим є той варіант, який більш об'єктивно і точно відтворює звучання музики певної епохи, максимально наближаючись до оригіналу [3, с. 2]. Коли достеменно відомо, що твір написано для конкретного інструменту, як наприклад, п'єси з лютневої табулатури, то природним буде виконання цього твору саме на лютні.

Проте відомо, що і в сучасній нотації важко зафіксувати усі нюанси, невловимі динамічні зміни, тонкощі інтонування, ледь помітні агогічні колювання і т. д. Тим більше у старовинній нотації записано далеко не все, бо такі важливі деталі як динамічні відтінки, чи темп стали фіксуватися в основному з XVIII століття і то переважно в навчально-педагогічному репертуарі [2, с.]. Навіть встановивши правильний темп, не можна бути впевненим, що він є незмінним протягом всього звучання. Крім уповільнень у кадансах, цілком природні агогічні відхилення і в інших частинах твору. В танцювальній музиці, особливо в мініатюрах, що повторюються кілька разів, зазвичай темп поступово прискорюють. Рух мелодії — гамоподібний чи із стрибками на великі інтервали, з постійними повторами або вільною ритмікою — теж може орієнтувати у виборі правильного темпу. Нерідко висхідний рух мелодії провокує прискорення темпу, а низхідний — навпаки веде до уповільнення. Крім того, повільним темпам більш притаманне ведення мелодії legato, а при швидкому темпі помітна тенденція до використання staccato. Це звичайно не є аксіомою, а варіантом, який наближає до істини.

У ритміці теж потрібно враховувати певні нюанси. У другій половині XVII і особливо у XVIII столітті простежується тенденція до

перетримування першої ноти в пунктирному ритмі, тобто восьма з крапкою та шістнадцята по суті виконується майже як восьма з двома крапками і тридцять друга. Ряд восьмих нот могли виконувати рівно чи у «французькому» (восьма з крапкою і шістнадцята), або у «ломбардському» (шістнадцята і восьма з крапкою) стилі.

Крім того, певна відносність темпу спостерігається у сольному чи ансамблевому виконанні однакових творів. Потрібно враховувати і специфіку інструментів. Скажімо, одна й та ж сама рухлива танцювальна мелодія зіграна на скрипці чи флейті, як правило, буде звучати у більш швидкому темпі, ніж на лютні чи лірі. Звичайно, важко встановити раз і назавжди «найкращий» темп, бо навіть той самий виконавець за певних причин може недотримуватися одного темпу. Існує чимало прикладів, коли музиканти грають відомі класичні твори в іншому, незвичному темпі і своєю інтерпретацією цілком задовольняють непересічного слухача.

Динамічний план виконання творів епохи бароко переважно зводиться до контрасту: форте і піано, що особливо помітно при повтореннях частин або фраз, а тривале збільшення чи зменшення звучності з'явилося пізніше. Відомо, що ці динамічні засоби впровадив глава Мангеймської школи Ян Стаміц у середині XVIII століття [2, с. 99]. Бажано також підкреслювати динамікою незвичні звороти, дисонуючі співзвуки тощо.

Якщо у змінах темпу чи ритму різні музичні інструменти мають приблизно однакові можливості, то в динаміці та артикуляції є серйозні відмінності. Порівняємо, скажімо, скрипку та колісну ліру: техніка правої руки дозволяє скрипалю видобувати звук від піанісимо до фортіссимо, використовувати різноманітні штрихи та прийоми, а звучання ліри — однакове, хіба що можна крутити колесо швидше або повільніше. На старовинному клавесині також не можна виконати кресендо і димінуендо. Для того, щоб на клавесині підкреслити сильну долю чи акцентувати потрібний звук, музиканту необхідно трохи затримати його (зробивши невелику фермату).

Блокфлейта може звучати і голосно, і тихо, але динамічні можливості цього інструменту бажано використовувати у сольному варіанті, або у злагодженому ансамблі однорідних інструментів. Якщо, наприклад, потужний струм повітря у вдосконалених духових інструментів викликає більш насичений, сильний звук, то у блокфлейти разом з підсиленням звучання підвищується стрій, що може привести до неприпустимої фальші, особливо в ансамблі з клавесином чи лютнею. Легше уникнути фальші, акомпануючи блокфлейті на кобзі, на грифі якої немає ладків, що дає музиканту можливість

реагувати на інтонаційні зміни сольюючого інструменту у межах чверть тону і менше.

Використовуючи блокфлейти в ансамблях різнорідних інструментів, не бажано застосовувати різних динамічних контрастів. Розглядаючи динамічні можливості музичних інструментів, зауважимо, що до найбільш широкого діапазону можна віднести ударні інструменти, які можуть тихенько звучати, і потужно гриміти, хоча і там є інструменти з майже незмінною динамікою, наприклад, деркач. Духові інструменти теж можуть досягти великого контрасту в звучанні, особливо мундштучні — сурма, труба, цинк. У свистково-лабіальних динамічні можливості обмежуються тим, що при різкому підсиленні чи зменшенні сили звуку відповідно змінюється і стрій інструмента.

Динаміка під час гри на духовому язичковому інструменті з тростю — дуді, як і на колісній лірі, майже не змінюється; можна тільки зменшити силу бурдонного звучання, закривши одну з трубок дуди, чи посунувши з кобилки струну на колісній лірі.

Струнно-щипкові інструменти (гуслі, лютня, кобза, бандура, торбан тощо) звучать не дуже гучно, бо при форсованому звуковидобуванні струни будуть ударяти по ладових перетинках (лютні), чи звучати грубо і неприродно, проте цим інструментам підвладні найтонші нюанси при тихому звучанні. Дуже гнучкі в динамічному та інтонаційному плані є струнно-смичкові інструменти, особливо скрипки, і в дещо меншій мірі гудок. Отже, необхідно знати і враховувати динамічні можливості різних інструментів для ансамблевого виконання старовинної музики.

Одна з важливих проблем автентичного виконавства — це орнаментика. Більшість дослідників вважають, що сучасні виконавці старовинної музики недостатньо уваги приділяють саме мелізмам. Відомо, що різноманітні прикраси з давніх часів використовувалися і в східній музичній традиції, і в музиці країн Європи, зокрема Давньої Греції. Відомий вчений, теоретик музики Адольф Бейшлаг у праці «Орнаментика в музиці» наголошує: «Немає сумнівів, що вже у IX та X століттях у папській капелі звучали всі наші прикраси, такі як: форшлагги, нахшлагги, трелі й т. п.» [1, с. 5]. Звичайно, зафіксувати тонкі, непомітні прикраси дуже важко, крім того, композитори тих часів записували, так би мовити, основні ноти, а орнаментували самі виконавці. Навіть у середині XVIII століття писали таке: «Перше, тобто *figuras musicas* композитор фіксує на папері. Інше, тобто манери, колоратури і т. п. треба віддати на розсуд вокалістів та інструменталістів» [1, с. 87].

Отже, необхідно враховувати смаки тієї доби, цю, за влучним висловом А. Бейшлага, «нестримну пристрасть до прикрас» [1, с. 48] для того, щоб старовинний твір прозвучав якомога ближче до оригіналу. Для того потрібно не тільки зіграти зафіксовані нотні позначення, а ще й уміло збагатити, «розфарбувати» мелодію різноманітними прикрасами.

Музикантам, які виконують старовинні твори, треба пам'ятати, що початок твору звичайно менше орнаментується, ніж середина чи закінчення. Рясні оздоблення більш доречні при повторенні фраз або частин твору, зазвичай прикрашаються також довгі ноти. Значимо, що всі мелізми треба грати легко, чітко, невимушено в основному штрихом легато; тоді вони будуть виконувати свою функцію, тобто мелізми мають прикрашати, а не ускладнювати музику. Важливо також враховувати особливості національних шкіл орнаментики (французької, італійської, німецької тощо).

Прикрашати мелодію треба адекватно характеру, темпу, що потребує майстерності, вишуканого смаку, творчої інтуїції, яка повинна базуватися на глибоких знаннях музики минулих століть. Тут доречно навести думку М. Преторіуса з трактату «*Syntagma musicum*» (1620 р.), в якій наголошується: «Треба, щоб на усіх цих, орнаментуючих інструментах усе робилося зі справжнім усвідомленням і розумінням... І не цвірінкати між собою, як у зграї горобців, серед яких той, хто верещить вище і сильніше, той і кращий» [1, с. 28].

Треба пам'ятати про певну відносність орнаментики, її залежність від специфіки інструмента, наприклад, мелодія виконана на клавесині більш оздоблена прикрасами, ніж на лютні чи теорбі, у сольному виконанні твір орнаментується більше, ніж при ансамблевому.

Література:

1. **Бейшлаг А.** Орнаментика в музыке: Пер. с нем. З. Визеля. Ред. Н. Копчевского. — М.: Музыка, 1978. — 318 с.
2. **Гордійчук М. М., Якименко Н. Д.** Народні інструменти/ Історія української музики: В 6 т. — К.: Наукова думка, 1989. — Т. 1. — С. 99–109.
3. **Давидов М. А.** Українське струнно-щипкове академічне мистецтво: функціонування, проблеми збереження та розвитку // Академічне мистецтво оркестрів народних інструментів і капел бандуристів спеціальних музичних вузів України. (Тези Всеукраїнської науково-творчої конференції). — К.: Вид-во НМАУ, 2005. — С. 4–14.

Вікторія ЧУРКІНА

*кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри виховання
й розвитку особистості
Харківської академії неперервної освіти,
м. Харків, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-6673-2827>*

Галина ВОРОНІНА

*кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри виховання
й розвитку особистості
Харківської академії неперервної освіти
м. Харків, Україна
<http://orcid.org/0000-0001-7862-2019>*

Public art як з важливий фактор ідентичності людини

У ситуації постмодерну людина переживає кризу ідентичності. Уніфікація культури в епоху глобалізації призводить до втрати ідентичності місця існування особистості. Місто, як місце життя, є одним з важливих факторів формування наших уявлень про власну ідентичність, як індивідуальної, так і групової. Мистецтво в сучасному місті давно стало невід'ємним елементом архітектурного стилю та зовнішнього вигляду.

Середовище проживання, її наповненість смислами має культурно-історичний контекст і є одним з важливих факторів формування наших уявлень про ідентичність. Дійсно, місто значно впливає на способи поведінки, мислення, організацію життя і відносини людей і водночас визначає картину світу, будучи природним джерелом метафор для соціального конструювання реальності. Місце формує людину, а й людина, своєю чергою, конструює ідентичність місця (англ. «place-making»), надає йому унікальності, виявляє його автентичність.

Питання ідентичності привертає увагу філософів, педагогів, митців. Трагування цього поняття розгортається в різних вимірах. Наприклад, філософи, зокрема, трактують національно-культурний аспект ідентичності як тотожність фундамент буття й внутрішнього світу людини, співвіднесення власного Я з іншим, автентичності людського буття у просторі та часі.

У програмах та документах ЮНЕСКО акцентується на культурних здобутках (Конвенція ЮНЕСКО про значення культурної спадщини для суспільства), що є пріоритетним щодо проблеми ідентифікації та національно-культурної ідентичності молоді у європейських країнах, вивченню культурного ресурсу та міжкультурного діалогу.

Ідентифікація у Великому тлумачному словнику української мови визначається як відповідність предмета, біологічного організму, особи (фізичної, юридичної) певним, конкретним, лише їм властивим ознакам; передбачає тотожність особи за сукупністю її загальних та окремих даних та навіть називає форму психологічного захисту у вигляді переносу образу іншої людини на себе [2, с. 488]. У культурологічному термінологічному словнику ідентичність пояснюється як сукупність уявлень людини про себе, своє становище в суспільстві на підставі співвіднесення себе з певним культурним середовищем і соціальними ролями.

У психології та соціології ідентичність інтерпретується як процес емоційного та іншого самоотождолення особистості з іншою людиною, групою, зразком [3, с. 70–71].

Як бачимо, важливою ознакою ідентифікації людини є мистецтво, той культурний пласт, на тлі якого відбуваються якнайглибші взаємовпливи на свідомість особистості.

Серед практик мистецтва, що сприяють відродженню почуття місця та ідентичності, своєрідним гарантом ідентичності вважається *public art* — мистецтво в публічному просторі. Попередниками публік-арту можна назвати пам'ятники та меморіали, хоча вони насамперед не створювали навколо себе творчий простір, а слугували увічненню образу видатної людини чи події. По-справжньому художнє захоплення міста почалося не зі скульптур, а з перформансів у шістдесяті роки минулого століття: віденські акціоністи виходили на вулиці та кидали своє мистецтво практично в обличчя тим, хто не хотів мати з мистецтвом нічого спільного.

Мистецькі практики *public art* описано у працях вітчизняних науковців О. Чепелик, Н. Мусієнко, Д. Зайця, А. Єфімової як такі, що розраховані на комунікацію з глядачем та спрямовані на актуалізацію різних питань як самого сучасного мистецтва, так і простору, у якому воно репрезентовано. Так, у 60-х роках ХХ ст. грецький художник NONDA створив інтерактивну виставку під мостом, присвячену поету Франсуа Війону. Важливими віхами становлення публік-арт є геометричні скульптури американця Девіда Сміта, руйнування будівель Гордона Матта-Кларка. Засобом протесту є мистецькі шедеври Христо Явашева та Жанни-Клод де Гійебон.

Важливим поступом осягнення Всесвіту є роботи Роберт Смітсон, Христо Явашева, NONDA та Ентоні Гормлі, чії витвори мистецтва взаємодіють із навколишнім середовищем та суспільством.

Паблік-арт спрямовано на подолання духовних криз, осмислення життєдіяльності людини, культурних смислів та простів у глобальному контексті та є одним із найбільш очевидних показників креативності міст, може бути значущим у сільській місцевості, як наприклад, скульптури Х. Хоффмана, що сприяють взаємодії з природою та оточенням.

У сучасних мегаполісах-столицях сучасного мистецтва Нью-Йорку, Берліні, Лондоні, Відні, Лос-Анджелесі знаходяться шедеври паблік-арту, які є символами міст, часто-густо із об'єктів поступово перетворюються на пам'ятки поряд із культурно-історичною спадщиною. Таким чином мистецтво паблік-арту стає інструментом відновлення міст, тому художники, за словами Ч. Лендрі, є творцями змін [8].

Так, у Великій Британії з 1997 по 2007 роки було здійснено проєкт «Відродження за допомогою культури», що передбачав інновації в соціальній, міській та культурній політиці з метою створення простору не тільки зручного для проживання, але й такого, який відзеркалює особливості ментальності та культури. Проєкт зреалізовано за участі художників, архітекторів, дизайнерів і сприяв реабілітації покинутих міських кварталів, що були приречені на знесення. Прикладом відродження міського простору є розквіт депресивного міста Гейтсхед на півночі Англії. Скульптура, що зображує Ангела Півночі заввишки 20 метрів, стала брендом регіону, а залучення великої кількості туристів сприяло розвитку економіки міста. Ангел Півночі є однією з найвідоміших робіт Ентоні Гормлі, віхою в сучасній британській скульптурі та мистецтві паблік-арт.

Треба відзначити, у своїй творчості англієць Ентоні Гормлі глибоко вивчає взаємозв'язок між особистим та громадським в інсталяціях, таких, як Allotment (1997), Domain Field (2003) та Another Place (2005). Митець фокусує свій погляд на людському тілі, досліджуючи його взаємини з довкіллям та архітектурою [6]. Недаремно проєкт «One & Other», у якому паблік-арт є частиною концепції community based project, визнано як такий, що передбачає співробітництво художників із різними соціальними групами: молоддю, бездомними або навпаки успішними громадянами. Отже, художники надають можливість людям стати повноправними учасниками не лише мистецької комунікації, а й творчого процесу [7].

Завдання паблік-арту полягає у виявленні нових граней звич-

ного середовища, наповнення сталого неординарними смислами. Будучи концептуально-комунікативним соціально-орієнтованим мистецтвом, паблік-арт сприяє встановленню нових соціальних взаємин та створенню в місті особливої, креативної та наповненої певними сенсами атмосфери. Конструюючи місце, залучаючи пов'язані з ним культурно-історичні контексти, паблік-арт дозволяє виявити його непересічність та автентичність.

Сьогодні паблік-арт існує в різних формах, зокрема у вигляді звукових і медіаінсталяцій, відеопроекцій, перформансів, танців і фотографії, скульптури і флеш-моби, хепенінги, community art тощо [5, с. 8–12].

Україна з 2014 року після російської анексії Криму та окупації Донбасу опинилася у стані війни. Війна модерну з архаїкою ведеться і на полях битв і в головах людей. Проекти паблік-арту — це платформа для обговорення гарячих соціальних питань, зокрема, боротьба українського народу в повномасштабній навалі рф. Художники занурюють глядача у світ нефігуративності, де кожен може додумати ідеї та запропонувати свої інтерпретації робіт, більшість з яких створювалися без світла та опалення [4]. І поряд з вітчизняними художниками К. Качановським, Ю. Журавлем, Д. Вовком у різних містах та містечках України з'являються роботи й англійського вуличного художника Banksy. Митці піднімають у культурному просторі міста соціально-політичні, воєнні, екологічні проблеми.

Мистецтвознавці та критики попри полярні погляди та інтерпретації сходяться в одному: часто-густо несанкціоновані витвори паблік-арту запрошують глядачів мислити по-новому з приводу різних політичних та соціальних ситуацій, чіпляють за живе, народжують дискусії, дають поштовх пошуку нових чи актуалізації старих сенсів [1].

Як бачимо, паблік-арт має своє призначення: змінити ставлення людей до того місця, де вони живуть, зробити це місце значним, відомим, викликати певні емоції, зарадити проблемі, умотивувати, відстояти, довести. Мистецтво паблік-арт спрямоване на людину, на конструкцію ідентичності місця («place-making»), комунікацію, діалог; його поява в публічному просторі уможливорює звернення художника до глядача, виявляє й актуалізує соціальні проблеми суспільства та пропонує шляхи їх вирішення.

Література:

1. Бенксі в Україні: радити чи хейтити. URL: <https://dovkola.media/benksi-v-ukraini-radity-chy-kheytyty/>.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.
3. **Герчанівська П. Е.** Культурологія: термінологічний словник. К.; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтва, 2015. 439 с.
4. Фестиваль паблік-арту «OD'ART» пройшов в Одесі. URL: <https://pivdenukraine.com.ua/2022/12/21/festival-pablik-artu-odart-projshov-v-odesi/>.
5. **Чепелик О.** Практики соціальної скульптури, або спроби подолання постмодернізму. Образотворче мистецтво. 2007. № 4. С. 8–122.
6. Antony Gormley will always be irrelevant to me. URL: <https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2009/feb/26/antony-gormley-irrelevant-fourth-plinth>.
7. **Antony Gormley.** URL: <https://www.antonygormley.com/>.
8. **Charles Landry and Franco Biancini.** The Creative City. URL: https://books.google.com.ua/books?id=uulAbj7IKdIC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Ілона ШАРАПАНЮК

*аспірантка кафедри звукорежисури
Інституту Екранних Мистецтв
КНУТКиТ імені І. К. Карпенка-Карого*

Вплив зовнішніх звуків війни на звукове вирішення аудіовізуальної картини. Сучасна культура саунд-дизайну

Формування науково-теоретичної бази дозволяє зробити висновки про перспективи розвитку звукового ряду як невід'ємну складову інтерактивного аудіовізуального твору майбутнього. Хоча проблема організації звукового ряду аудіовізуального твору докладно розглядалася в різних аспектах, однак на сьогодні існує потреба звернути увагу на новий вид аудіовізуальної художньої творчості, як інтерактивні візуальні світи, що виникли на початку ХХІ століття. Цей напрям містить істотні особливості, пов'язані з технічною складовою. Довгий час ці особливості залишалися поза увагою наукової спільноти. І лише зараз прийшло усвідомлення художньої цінності їхніх виразових можливостей для нового формату аудіовізуального твору. Формування науково-теоретичної бази дозволяє зробити висновки про перспективи розвитку звукового ряду як невід'ємну складову інтерактивного аудіовізуального твору майбутнього. Хоча проблема організації звукового ряду аудіовізуального твору докладно розглядалася в різних аспектах, однак на сьогодні існує потреба звернути увагу на новий вид аудіовізуальної художньої творчості, як інтерактивні візуальні світи, що виникли на початку ХХІ століття. Цей напрям містить істотні особливості, пов'язані з технічною складовою. Довгий час ці особливості залишалися поза увагою наукової спільноти. І лише зараз прийшло усвідомлення художньої цінності їхніх виразових можливостей для нового формату аудіовізуального твору.

Тенденція сучасного аудіовізуального мистецтва відкриває нові формати у роботі над звуком. Зникає поняття звуку як єдиної структури, що поєднує в собі музику, природний шум, мову. Самостійність та універсальність кожного звукового компоненту візуальної картини та індивідуальність звукового вирішення, сучасне аудіовізуальне мистецтво досягло завдяки стрімкому розвитку програмування, технологій ІТ та постійної тяги людства до експерименту, а саме створення програм для полегшення і більш швидкого та результативного вирішення завдань звукового вирішення карти-

ни. Водночас аналіз звукового образу фільму в сукупності усіх його елементів є не частим явищем у наукових розвідках. Так, в українському мистецтвознавстві чи не єдиною суттєвою працею у данному напрямі є робота О. Бут. «Звук як компонент образної структури фільму». Проблематика функціонування шумів у аудіовізуальному творі, як і, загалом, сфера саунд-дизайну, є доволі малодослідженим явищем. У розробках О. Бут розглядає тему шумів та подібних ефектів, як основних складових саунд-дизайну, які мають потужний вплив на глядача та «перемішують» слухача на іншу площину сприйняття, фіксують увагу чи навпаки акцентують увагу на іншій «хвилі», залишивши окремі деталі непоміченими, при певних обставинах режисерського задуму. Однак, за умов сьогодення є дуже вагомим фактором, середовищем, в якому перебуває людина. Звуковий пейзаж війни — потужна сила, яка може формувати спосіб, яким ми пам'ятаємо та розуміємо конфлікт. Книга «Sonic Memories: Exploring the Role of Sound in Cultural Memory», яка була видана у 2019 році, досліджує роль звуку в культурній пам'яті, а саме, як звукові прояви культурних явищ зберігаються, відтворюються та інтерпретуються в сучасному світі. У книзі автори аналізують різні аспекти культурної пам'яті, включаючи пам'ять про війну, травму, національну та ідентичність та взаємозв'язок звуку і місця. Наприклад, у розділі «Sounds of War and Cultural Memory» автори досліджують роль звуків війни в формуванні культурної пам'яті та ідентичності, а також вплив таких звуків на психологію людей, які з ними зіткнулися. Звуково-шумовий ландшафт середовища війни несе у собі «вагу» культурної пам'яті, часто викликаючи «вісцеральні» відчуття у тих, хто їх чує.

Спогади, особливо біографічні, які, як зазначалось раніше, мають пережитий досвід та його контекст, можуть мати значний вплив на творчість, оскільки вони можуть «надихнути» на створення нових концепцій вираження у мистецтві. Обґрунтовані спогади, які засновані на особистому досвіді, можуть стати важливим джерелом інспірації для творців. Одним із цікавих та малодосліджених аспектів є пам'ять та спогади про шуми у житті людини, що викликані життєвим досвідом. Відома британська композиторка з освітою у сфері математичних наук — Делія Дербішир, яка довгий час працювала на BBC і створила футуристичну заставку до серіалу «Доктор Хто», розповідаючи про свій травматичний дитячий досвід у документальному фільмі, описує наступне: «...я зрозуміла, що моя любов до абстрактних звуків, походить від звуку сирени сповіщення про авіанальоти. Бо дитиною ти чуєш цей звук і не знаєш звідки він. Це

абстрактний звук, який має значення, а далі — відбій». Їй було всього три роки, коли німецькі бомбардувальники зрівняли з землею її рідне місто Ковентрі в Англії під час бліцкригу. Пронизливий вій сирен, що сповіщали про повітряну тривогу заповнив собою кожную вулицю. Дитиною Делія не розуміла, звідки цей звук, але сила його емоційного навантаження на її дитячу психіку, вразила її настільки, що своє доросле життя Делія Дербішир присвятила роботі зі звуками та електронній музиці. Пізніше вона розповідала про те, як ці враження вплинули на її музику. Вона відчувала потребу виражати свої почуття та емоції через музику, і саме тому її композиції мали таку сильну емоційну складову. Композиторка також згадувала, що вона намагалася забути ті жахливі спогади, але вони завжди були з нею і впливали на її життя. Під час війни Дербішир також мала досвід роботи, а саме допомагала технікам звуку, і ця робота дозволяла їй детально вивчати та аналізувати різні звуки, які виникали від бомбардувань та інших військових дій. Ці звуки вражали її своєю несподіваністю та абстрактністю, і вона почала сприймати їх як музику. У своїй музиці композиторка використовувала електронні та акустичні інструменти, а також записані звуки з навколишнього світу. Вона намагалася передати емоції та стан, які вона відчувала під час війни, за допомогою абстрактних звуків та експериментів з електронікою. Цей підхід до музики був відмінним від традиційних композиторських методів, і він отримав визнання серед слухачів та музикантів. Делія Дербішир стала однією із першовідкривачів електронної музики та змінила уявлення про те, як звучить музика. Вона була відома своїми електронними композиціями та звуковими колажами.

Тому можемо сформулювати таку тезу, що «звуки війни» — є не просто випадковістю досвіду конфлікту — вони є невід'ємною частиною його культурної пам'яті, стаючи частиною колективної пам'яті нації або групи, формуючи спосіб, яким вони пам'ятають конфлікт та своє місце в ньому. Вони також можуть мати травматичний вплив на тих, хто їх чує, будь-то військові, цивільні або навіть ті, хто далекий від конфлікту, викликаючи спогади, та навіть викликати фізичні реакції, підкреслюючи силу звуку в формуванні нашого досвіду та пам'яті. Звертаючи увагу на звуки війни та їх вплив на культурну пам'ять, ми можемо отримати глибше розуміння складних взаємозв'язків між звуком, пам'яттю та конфліктом, і безумовно цей пережитий досвід може вплинути на творчі пошуки і рішення, приводячи його до створення творів, які відображають хаос, нереальність, пов'язаний зі стресом та травмою, що виникає

в результаті. Тим самим прокладаючи шлях до фантасмагоричного звучання через декілька механізмів: по-перше, негативні досвіди можуть стати джерелом інспірації для звукорежисерів, музикантів, які прагнуть виразити свої емоції через мистецтво. «Фантасмагоричний» звук може яскраво відображати незрозумілість, страх або тривогу, нереальні образи, видіння та галюцинації, які можуть виникнути в результаті. По-друге, негативний досвід може вплинути на спосіб, яким саме художники можуть використовувати музичні інструменти або звукові ефекти. Наприклад, звукові ефекти, які можуть відображати розчарування, недовіру або байдужість можуть трансформуватися до створення фантасмагоричного чи містичного звучання світу героя, аналізу конфлікту та системи персонажів як до втілення «сюрреалістичного» сприйняття простору в якому «психологічно» знаходилась певна людина.

Роман ШИРМАН

*кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України,
професор, завідувач кафедри кіно-телемистецтва КНУКіМ,
член-кореспондент Національної академії мистецтв України*

«Гляделов». Кожне життя має значення

Документальний фільм молодшої української режисерки Ксенії Кравцової «Гляделов» (2023), створений на студії Real Stories Production) — це яскравий приклад і вагомий аргумент у сьогодишній принциповій дискусії щодо доцільності і припустимості (громадської, моральної, економічної, суто мистецької) створення в умовах тривалої виснажливої війни тих чи інших кінопроектів.

Роботу над фільмом про видатного вітчизняного фотомайстра, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка («документального фотографа» — як він сам себе називає) Олександра Гляделова автори розпочали декілька років тому. Практично фільм був завершений вже на початку 2022 року. Але війна змінила творчі плани знімальної групи. Зйомки були подовжені і сучасні епізоди стали чи не найвражаючими та визначальними у фільмі.

У одному з інтерв'ю Олександр Гляделов згадував, як під час підготовки якоїсь експозиції зіткнувся з працівником галереї, який вкрай обурено реагував на фотороботи майстра. І запально доводив, що всі ці жахи про страждання і смерть людей, загибель хворих на СНІД, поневіряння бездомних дітей і наркоманів, знущання з ув'язнених взагалі не треба фотографувати і публічно виставляти. Бо це не мистецтво, а лише засіб шокувати публіку і спекуляція на людських стражданнях. Схожі проблеми у автора виникали на різних рівнях. Деякі відомі галереї відмовляли йому через те, що у суспільному просторі не можна виставляти зображення смерті і страждань. Цю точку зору поділяють і багато медіа. Хоча, як відомо, зображення болю і страждань супроводжує людство протягом всієї його історії. Сьюзен Зонтаг писала, що християнська церква протягом століть щоденно і в різноманітний спосіб демонструвала і постійно нагадувала своїй пастві про страшні страждання Христа, маючи цілком зрозумілу мету. І знаходила для її досягнення дуже виразні і потужні візуальні засоби. А Леонардо да Вінчі, наприклад, у своїх настановах молодим художникам щодо створення картин про воєнні баталії наголошував на необхідності вкрай страшного, жорсткого і лякаючого зображення смерті і загибелі персонажів.

Олександр Гляделов називає себе документальним фотографом

і знімає те, від чого більшість намагається відвернутися. Відповідь на запитання, навіщо він це робить тим, хто щиро цього не розуміє, у фіналі фільму лаконічно і вкрай переконливо дає сам Олександр Гляделов та (дещо несподівано) капітан збройних сил України Андрій «Апіс», один з героїв його фотографій.

Мистецтво фотографії надихнуло чимало кіномитців на створення фільмів про цей вид творчості та його майстрів. Надзвичайно цікавим є аналіз різноманітних авторських підходів до створення фільмів про фотографів та фотографію. Наприклад, багатосерійний французький документальний проект «Контрольні відбитки» (1989–2004), де найвідоміші фотографи сучасності взагалі не з'являються в кадрі і лише поза кадром коментують народження своїх фотографій — ми бачимо серію контрольних відбитків і простежуємо логіку появи остаточного, всім відомого класичного варіанту. Фільм «Військовий фотограф» (2001) Крістіана Фрая вражав (окрім усього іншого) дотепною вигадкою і ефектним технічним прийомом. Мініатюрна камера, закріплена на фотоапараті робила глядача не стороннім свідком, а начебто учасником зйомок, дозволяла бачити майже усі події очима героя — воєнного фотографа Джеймса Нахтвея. Інший видатний фільм — «Сіль землі» Віма Вендерса (2014), відзначений премією «Оскар», був зроблений за зовсім іншими творчими принципами. Це був розлогий закадровий монолог самого Вендерса про видатного фотографа Себастьяно Сальгадо, діалоги автора з улюбленим фотографом, що ілюструвалися кадрами старої хроніки та фото-відеоматеріалами з сімейного архіву Сальгадо.

Фільм Ксенії Кравцової — це поєднання тривалого відеоспостереження за героєм у різних ситуаціях (на зйомках, під час роботи в фотолабораторії, зустрічі з друзями тощо) з історіями героїв його фотографій. Повна відсутність закадрового авторського тексту і будь-яких авторських коментарів, лише лаконічні субтитри, що повідомляють про місця зйомки і час — це принципове рішення, яке вимагає від глядача максимальної уваги та певної співтворчості. Фільм розпочинається і завершується подіями сьогоденняшньої війни, але в середині фільму режисерка вільно мандрує у часі і просторі, переносячи глядачів разом з головним героєм у різні краї та країни, в давнє і нещодавнє минуле. Автори фільму досягають абсолютної достовірності того, що відбувається на екрані, повної непередбаченості подій. Як, наприклад, коли в одному з епізодів серед руїн, які фотографує головний герой, з'являється якась людина на велосипеді, приглядається до фотографа і раптом запитує: «Саша? Гляделов?». За мить виявляється, що це — знайомий колега, теж фотограф,

що мешкає тут, поруч з руїнами. А ще за мить у кадр потрапить збуджений військовий і радісно повідомить всім: «Жирик здох!». І пояснить: «Тільки-но повідомили, що Жириновський помер! Тепер війна вже скоро закінчиться!». Нажаль, так не сталося... Значна частина синхронів відзнята імпровізаційно, ручною камерою. Хоча деякі — надважливіші — ретельно організовані. Так зроблені інтерв'ю з усміхненим хлопчиком, офіцером, пораненим під Іловайськом, солдатом, що потрапив у полон. Вони відзняті у зовсім інший спосіб, кількома камерами. В інтер'єрі, де сидять ці люди, ми бачимо в кадрі на стіні великі фотографії, на яких вони зображені. Іноді головним героєм фільму на певний час стає той чи інший персонаж фотографій Гляделова. Їхні спогади, роздуми про життя, хвилюючі сповіді грають у фільмі величезну роль, хоча теоретично мали б відволікати від постаті та долі самого головного героя і могли би зруйнувати цілісність твору як такого. Про переживання і страждання деяких героїв фотографій ми дізнаємося набагато більше, ніж про два поранення під час зйомок на війні самого фотографа. Хоча це фільм про Олександра Гляделова, а не про них. В одному з епізодів учасники навіть ніяковіють через те, що саме до них прикута вся увага авторів фільму, а сам Гляделов мовчки і майже непомітно сидить десь у куточку. Але ця авторська стратегія чудово спрацьовує у фіналі фільму. Коли герой скаже всі головні слова, все, що накопичилось у нього на душі.

Фільм «Гляделов» — чорно-білий, так само, як і фотографії майстра. Візуальне рішення фільму, відзнятого молодим талановитим оператором Владиславом Нечипоренком, заслуговує на окрему розмову. Адже це вкрай складне і амбітне завдання — окрім усього іншого, своїм власним зображенням бути на рівні візуальних досягнень видатного фотографа.

Ролан Барт якось зауважав, що кіно (попри всі свої чесноти) весь час мчить вперед, не дає історії хоча б на мить зупинитися і не дозволяє примружити очі аби, наприклад, згадати кадр, який щойно промайнув на екрані. У глядача немає часу на такі зупинки і власні рефлексії. Бо розплющивши очі, він не розумітиме, що за цей час відбулося і втратить розуміння перебігу подій. Документальний фільм «Гляделов» надає унікальну можливість уважно вдивитися у фотографії майстра, які дійсно не потребують жодного «продовження», але в той самий час дозволяє дізнатися і про вражаючі історії, що виходять далеко поза рамки цих фотографічних кадрів. Так відома фотографія хлопчика з курчатком на голові перетворюється на щемливий і драматичний мініатюрний фільм-портрет цього весь

час усміхненого хлопчика-сироту, який, за його власними словами, нікому не вірить (особливо словам «я люблю тебе» та «все буде добре») і завжди готовий до найгіршого перебігу подій. Фотографії з незвичним «священником для босоти» (за його власним виразом) перетворюються на миттєвий яскравий портрет людини, що відмовилася від звичайного служіння у церкві і почала опікуватися знедоленими дітьми. До речі, отець Олександр дуже виразно змальовує те, як сприймали діти з його притулку та дорослі, що там працювали самого Гляделова. Він, такий мовчазний і дещо відсторонений, нагадував їм якогось блукаючого монаха. Такого собі майже дзенського спостерігача і свідка подій — когось, на кшталт Регистратора Всевидячого ока.

Ксенія Кравцова непомітно розгортає і органічно поєднує різні шари своєї розповіді (спостереження за головним героєм, долі героїв його творів, світ фотографій, технологічні процеси створення фотознімків тощо). Протягом усього фільму автори роблять усе можливе, аби уникнути гучних слів, гасел і пафосних авторських прокламацій. Але, як у будь-якій гарній книзі, де завжди є ключова фраза, так і тут такі слова лунають наприкінці фільму. У трагічному передфінальному епізоді, в якому капітан ЗСУ Андрій «Апіс» згадує, як вони потрапили в оточення під Іловайськом у 2014 році, і як їхню колону впритул розстрілювали російські танки, а його самого було важко поранено, раптом він говорить про фотографів: «Скажу про всіх — про Макса Левіна, покійного, про Макса Дондюка, Сашу Гляделова, Маркіяна Лисейка. З усіма ними я познайомився вже після війни. Хоча я всіх їх там бачив. Завдяки ним ми є. Ми живемо. В цих фотографіях. В цих спогадах».

Протягом усього фільму ми бачили головного героя — делікатного, мовчазного, стриманого, трохи нібито відстороненого. У фіналі фільму від цього відсторонення нічого не залишається. Олександр Гляделов після відспівування у соборі свого колеги, загиблого фотографа Макса Левіна каже слова, які дають зрозуміти і його особистість, і його творчість: «Вони ламають об коліно життя мільйонів людей. А наші життя не мають значення для них. З точки зору тих, хто на нас напав, ми не маємо права на існування — ані народ, ані країна... В перші дні після вторгнення я не хотів фотографувати — хотів битися з ними й вбивати. Це бажання щоправда особливо і не зникло...».

Ось вичерпна відповідь на те, чому Олександр Гляделов протягом усього життя так уважно стежив за знедоленими маленькими сиротами, приглядався до відразливих бомжів, малосимпатичних

зеків, невиліковних хворих, босоти і невдах. Адже це так зрозуміло — **КОЖНЕ ЖИТТЯ МАЄ ЦІННІСТЬ**. Фотограф Олександр Гляделов доводив це протягом усього життя всіма своїми фотографіями. І коли раптом перед нами постав ворог, для якого жодне життя взагалі нічого не вартує, фотографії майстра наочно свідчать, що ми насправді стикнулися з якимось надзвичайним, абсолютним злом. Фільм «Гляделов» завершується довгим виразним вечірнім кадром. Фотограф втомлено прямує дорогою до військового кладовища. Вдалині здіймається безліч прапорів над могилами загиблих. Гляделов обертається на камеру, бере у когось поза кадром майже порожню пляшку і запитує: «Я можу допити до кінця?». Він допиває до кінця і каже на камеру: «Можливо, тут є і ті, кого я знімав живими. За них помстяться...».

Олесь ЯНЧУК

кінорежисер, продюсер,

Народний артист України,

член-кореспондент

Національної академії мистецтв України,

Генеральний директор Національної кіностудії

художніх фільмів імені О. Довженка,

Голова Національної Спілки кінематографістів України,

Член Європейської кіноакадемії,

Лауреат Головного призу

Першого Всеукраїнського

кінофестивалю імені Івана Миколайчука, 1991 року,

Лауреат Першої премії Анрі Ланглуа 2009 року,

Франція

Що спонукало мене створити цей фільм ...

У травні місяці 2008 року мій фільм «Владика Андрей» запросили на позаконкурсний показ на Каннський міжнародний кінофестиваль.

Я ніколи не мав нагоди бути а ні на цьому поважному кінофорумі, так і у самій Франції ще ніколи раніше не бував. Очевидно, ця пропозиція виявилася для мене надзвичайно приємною, і я, завжди легкий на підйом до подорожування, купив квиток на літак до аеропорту Ніца з пересадкою у Парижі. У мене було дві доби вільного часу під час самого перельоту і я вирішив затриматися на два дні у Парижі, який вже давно манив мене бажанням побачити і відкрити для себе це місто.

Мої друзі, парижани, яких я запізнав кілька років тому в Україні, люб'язно запропонували мені спільну прогулянку по центральній частині Парижа, і от в неділю зранку ми зустрілися в Латинському кварталі, і розпочалося моє знайомство з містом, до якого прагнуть і мріють приїхати майже всі, хто подорожує.

Коли ми проходили поблизу Сорбоннського університету, мій приятель, французький історик Паскаль Лассаль, звернув мою увагу на невелику вулицю, що була поблизу Бульвару Сан Жармен.

Саме на цій вулиці знаходиться ресторан Bouillon Chartier, знаний в Парижі заклад, який було відкрито ще у 1906 році. В перші роки його існування це було місце, де можна було перекусити за невеликі кошти, і саме тому, сюди часто навідувався емігрант з України Симон Петлюра, який мешкав неподалік у такому ж недорогому готелі.

«Ось тут він впав від пострілів Шварцбарда», — промовив Паскаль, коли ми майже підійшли до входних дверей ресторану, показавши рукою на старий каналізаційний люк посеред тротуару.

Я якийсь дуже емоційно сприйняв цю інформацію, в один момент уявивши, буквально побачивши цю трагічну мить, замах на головного отамана війська Української Народної Республіки та очільника Директорії, який був змушений разом з багатьма співвітчизниками залишити Україну і перебратись спочатку до Польщі, а два роки пізніше, у жовтні 1924 році, ще далі — на захід Європи до Франції. Всі воюючі українці, які залишили Україну, вірили в те, що еміграція — це їх тимчасовий стан і що всі вони обов'язково повернуться на батьківщину, поборовши ворога-окупанта та викинувши його за кордони країни.

Та на жаль так не сталося.

Вбивши Петлюру, кремлю вдалося посяяти невіру серед української еміграції, більшість почала думати, а чи це повернення в Україну буде взагалі можливим.

Ця перша травнева прогулянка по Парижу залишила в моїй свідомості яскраве враження про побачене і я відчував, що моя зацікавленість до тієї, утаємниченої ще в радянські часи сторінки історії України, зростає.

Наступного, 2009 року, мене було запрошено на Міжнародний кінофестиваль «Четверті міжнародні зустрічі навколо фільмів про історичну та культурну спадщину», який проходив у Венсені, околиці Парижу.

Ціль фестивалю — показ давніх поновлених фільмів, а також нових творів, які торкаються теми сучасної історії. В останній день січня на фестивалі було представлено два українських фільми «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова і «Голод 33» — мій перший повнометражний художній фільм, який був створений ще 18 років тому, у 1991. Реакція глядачів на наше кіно підтвердила мої чисто інтуїтивні відчуття про велику зацікавленість багатьох до маловідомих сторінок світової історії, включно з українською.

Все це підсилювало мою впевненість і бажання в новому творчому захопленні — створенні кінематографічної історії, що стосувалася постаті Симона Петлюри.

Я знову прийшов, вже один, на вулицю Расін і знову моя уява почала малювати вже інші епізоди з тих моментів короткого паризького життя Симона Петлюри. Зимовий холод вулиць січневого Парижа підсилював оте відчуття самотності і стану бідного існування, за чотири франки вдень, колишнього керманіча Української

Народної Республіки.

Так, день за днем, я почав набирати все більше інформації і отих дивних відчуттів, які створювала моя фантазія, а самі її флюїди надавали оті паризькі фактури і місця, де перебував в ті далекі двадцять роки Симон Петлюра. Приемним відкриттям для мене стало відвідування бібліотеки Симона Петлюри у Парижі, де директорка закладу пані Ярослава Йосипишин люб'язно надала мені деякі копії архівних матеріалів включно з протоколами судового процесу над вбивцею Петлюри Самуїлом Шварцбардом.

Кінофестиваль у Венсені закінчився тріумфом для «Голоду 33» — фільм одержав Головний приз Анрі Ланглуа і я, щасливий і заряджений бажанням творіння нового проекту, закінчив свій дружний візит до Парижу.

Я розумів, що потрібно набути і вивчити багато більше різної інформації, щоб відчутти атмосферу і сам той час, в якому діяли і жили наші герої.

У тому ж 2009 році після мого повернення з Австралії, я прилетів до Лондону, де, знову ж таки, завдяки моїм контактам з українською діаспорою у Великій Британії, мені вдалося знайти в одному з архівів монографію під назвою «Паризька трагедія», яка була написана у 1929 році, три роки після загибелі Симона Петлюри. Текст монографії був досить з конкретними деталями та відчувалося, що був написаний дійсно очевидцем тих подій. Все це надавало ще більше можливостей для художнього осмислення тих чи інших історичних фактів, які необхідно було перетворити з сухих протокольних записів на емоційну художню правду сценарію майбутнього фільму, де вже мали діяти і закони драматургії.

Все це захоплювало, і часом сама внутрішня інтуїція, об'єднана з уявою та озброєна фактажем тих історичних подій, вибудовувала епізод за епізодом і, в якійсь мірі, керувала створенням самого сюжету. Це був складний процес, тому що мова йшла про конкретні історичні події і де діяли такі ж конкретні і відомі постаті. Але ж важливим було те, що потрібно було створити історію, яка б мала зацікавити майбутнього глядача, як обізнаного про ті часи, так і такого, який би цим фільмом відкрив для себе ті події і той незначний раніше час.

Рік пізніше, в Чикаго, мій приятель американський архітектор Орест Бараник запросив на зустріч свого знайомого, який приніс цілий альбом фотографій — репортажу похорону Симона Петлюри і деякі його моменти перебування в Парижі.

Я зробив, з його дозволу, копії всіх світлин і відчув, які важливі

деталі додалися в той момент для нашого наступного проекту.

У такий спосіб я кілька років збирав всі можливі інформації, які б мали користь для нашого проекту і підсилювали нашу інформативну впевненість в подачі матеріалу, який ставав в майбутньому частиною сценарію.

Ми написали разом з Михайлом Шаевичем — професійним сценаристом та тодішнім головним редактором нашої кіностудії Олександром Шевченком дев'ять варіантів сценарію і на це пішло шість років життя...

Очевидно ми не працювали кожного дня — текст, як вино, набирає сили і смаку, і після пауз, абсолютно логістичних, коли треба було просто підсилити увагу до самого написаного, ми, переосмисливши попередньо написаний текст, продовжували шукати все нові і нові варіанти.

У якийсь момент я відчув, що прийшов час знімати це кіно, і що продовження пошуків в його покращенні може призвести до згасання самого бажання зробити це...

Якщо ви хочете створити фільм, а особливо це стосується художнього кіно, вам замало буде мати тільки сценарій і ретельно продуманий і записаний покроковий план дій. Всі ваші майбутні зусилля і сам процес створення буде обчислений і розписаний у детальному кошторисі, де кожний крок і кожна мить, яка наближає ваш проєкт до стану фільму, буде мати свою, оцінену в конкретних цифрах, вартість.

Кіно — це мистецтво, яке потребує кошти. Коли їх частково бракує, а ви вже розпочали виробничий процес, найдраматичнішим для режисера, коли він знає, як саме буде знімати той чи інший епізод, але стикається з тим, що не може, в силу певного фінансового обмеження, скористатися саме тими новітніми технологічними засобами, які дадуть можливість донести і одержати той відповідний, ще більш вражаючий візуальний результат. Компроміс в такому випадку не працює на вашу користь, він може ваш витриманий і вистражданий творчий задум перетворити на його частково ремісницьке втілення, яке опустить на нижчий штабель ваш художній твір.

Так сталося в якійсь мірі і у мене в цьому проєкті. Я був надзвичайно вдячний моїм закордонним партнерам, суспільно-політичній організації в Сполучених Штатах Америки, Українському Конгресовому Комітету Америки (УККА), яку довгий час очолював американець українського походження, правник та адвокат Аскольд Лозинський. Створений в співпраці з цією установою, після нашого

першого спільного проекту «Атентат. Осіннє вбивство у Мюнхені», кінокомітет, надавав фінансову підтримку і для проекту «Таємний щоденник Симона Пеллурі» ще на самому його початку, починаючи з 2009 року. Мені це дозволяло діяти активно в період збору і вивчення матеріалів для написання кіносценарію, і я міг відвідувати відповідні місця в Європі і Північній Америці.

Це був вже наш четвертий спільний проект, за попередньою співпрацею були створені такі кінофільми як «Атентат. Осіннє вбивство у Мюнхені» — 1995 р., «Нескорений» — 2000 р., «Владика Андрей» — 2008 р., і ми добре розуміли, на які можливості і на яку фінансову підтримку ми можемо розраховувати, але щире бажання створити нове кіно на тему, яка ні в якому разі не була замовленням, а виходила завжди з власного бажання, вселяла додатковий, в якійсь мірі, і в хорошому розумінні, авантюристичний оптимізм, коли ти заспокоюєш себе тим, що зорі світитимуть на твою користь і що все вийде на відповідному рівні.

Ну, майже, як в казино: — «Я обов'язково виграю!» Хоча по зрівнянню з везінням при грі в казино, тут, в кінопроцесі, шансів на прогнозований результат багато більше. Ти не граєш в темну, чисто сподіваючись на особисте везіння і фортуна, тут ти маєш важелі контролю над всіма ділянками, які працюють на твій новий проект, і, найголовніше, ти тримаєш отой баланс, який гармонійно нарощує твій майбутній фільм з тих живих моментів, живих, тому що інтонацію і відповідну емоційну температуру передаєш і вдихаєш через виконання гри акторів саме ти — режисер картини.

Іноколи буває, що маючи вже опрацьоване складне у втіленні рішення того чи іншого епізоду, ти раптом одержуєш в своїй уяві інше, менш складне у виробничому виконанні, але не менш яскраве в емоційному впливі і самій драматургійній канві. Що сказати — це творчий процес, а він завжди, якщо він дійсно творчий, дає такі несподіванки і сюрпризи.

Отже, який висновок можна зробити з цих міркувань, які стосуються можливих фінансових складнощів при виробництві фільму?

Краще починити роботу над проектом, коли ви переконані, що коштів вистачає.

Другий варіант: Коли ви розумієте, що коштів трохи бракує, але більше грошей на ваш проект ви не отримаєте. А бажання, зробити це кіно, величезне, і часом вже, акумульоване в собі, неначе як майбутнє немовля під серцем у вагітної мами.

Тоді потрібно ретельно вивчити і ще раз перевірити ваші можливості, як виробничі так і творчі. На власному прикладі можу від-

повідально сказати — я тільки один раз в житті мав можливість працювати над фільмом, не хвилюючись за брак коштів під час його виробництва.

Це була картина «Голод 33», де тоді мені вдалося ще в радянські часи, у 1990, знайти в одній комерційній структурі один мільйон рублів, а перед тим зібрати певну суму пожертв в Україні та США. Всі наступні мої кінопроекти завжди, на жаль, мали в різній відсотковій мірі, деякий фінансовий дефіцит кошторису, що в свою чергу змушувало йти на деякий творчо-виробничий компроміс. Як би я залишався на твердих позиціях — «ні centa менше», я б ніколи не зробив ці всі картини.

Потрібно також слухати свій внутрішній голос (якщо він є), який буде час від часу ставити вам перепони і піддавати сумніву, коли ви вирішили щось додати, або змінити в сценарії. Пам'ятаю крилату фразу відомого сценариста Павла Фінна, яка мені дуже сподобалась, під час слухання його Майстер класу в Київському Будинку Кіно, тоді розбираючи і аналізуючи можливості при роботі над сценарієм, він сказав: — «Скорочуйте не втрачаючи!»

Кінопроцес для мене завжди був і залишається найкращими моментами мого життя, часом мого творчого горіння, коли змінюються привілеї твого особистого життя і улюблена робота над створенням нового фільму заповнює весь твій життєвий простір, віддаляючи на другий план все інше, що в буденному житті є, як правило, на більш близьких позиціях.

Але найцікавішим під час роботи над майбутнім кінофільмом залишається та унікальна можливість передавати свої особисті відчуття і емоції, ту енергетику, яка народилась на підставі написаного сценарію і запалила саме бажання створити цю кіноісторію, трансформувавшись і розчинившись візуально в тканині самого кінофільму, в його кіноплівці, а тепер вже і в цифрі, і кожного разу, коли цей фільм в кінозалі попливе променем на екран, він почне викликати у глядачів ті чи інші емоції і відчуття від побаченого, саме від того візуального ряду, що ми створили...

І якщо це дійсно буде так, ми, автори, будемо щасливі і вдячні такій реакції і оцінці.

Людмила ГЛАДКА

*провідний концертмейстер кафедри хореографічного мистецтва,
Київський національний університет культури і мистецтв,
старший викладач, провідний концертмейстер
кафедри хореографії і танцювальних видів спорту, Національний
університет фізичного виховання і спорту України [https://
orcid.org/0000-0001-6932-1855](https://orcid.org/0000-0001-6932-1855)*

Особливості викладання дисципліни «теорія музики» у студентів-хореографів ЗВО

В усі часи музика була, є і буде невіддільним компонентом виконавської, балетмейстерської та педагогічної діяльності хореографа, невід'ємною складовою навчальних і сценічних форм танцю. Характерна особливість музики як звукового виду мистецтва — її велика сила емоційного впливу на слухача. Музика як найемоційніше з мистецтв, вбирає в себе весь звуковий спектр проявів повсякденних людських емоцій.

Насьогодні залишається актуальною проблема виховання нової генерації сучасних танцівників — хореографів-виконавців, хореографів-балетмейстерів та хореографів-педагогів, які володіють понятійно-категоріальним апаратом музичного мистецтва, тобто знаннями з теорії музики, з історії музики, орієнтуються в аналізі музичних творів, і вміють синтезувати й застосовувати ці знання та вміння у практичній професійній хореографічній діяльності.

«Необхідною передумовою плідної творчої співпраці викладача хореографічних дисциплін та концертмейстера, утворення в спільній роботі успішного творчого тандему є знання педагогом-хореографом елементарної теорії музики, відомостей з аналізу музичних форм, італійської музичної термінології, одночасно обізнаність концертмейстера у основах хореографії, французькій термінології, що застосовується у класичному танці, а також термінології інших напрямів хореографічного мистецтва» [1, с. 66].

Вдумливе слухання, теоретичне охоплення і практичний аналіз музичних шедеврів з класичної світової скарбниці студентами-хореографами закладів вищої освіти сприяє глибокому та об'ємному осягненню змісту музики, її образності, формує усвідомлене й зріле відношення до ролі музичного мистецтва в хореографії. Однією з найголовніших передумов успішної виконавської, балетмейстерської та педагогічної діяльності хореографа вирізняється ясність музично-слухових уявлень, яка сприяє повноцінному включенню в безперервний процес роботи з музичним матеріалом.

Очевидним нині є той факт, що вивчення специфіки взаємозв'язку виразових засобів музики і танцю не можливе без заглиблення та

систематизації музичного пізнання. Кінцевою метою виховання сучасного танцівника є осягнення музично-пластичної взаємодії, проте досягнення даної цілі неможливе без вирішення цілого комплексу музичних завдань у процесі навчання.

Аналіз музичних творів зі студентами-хореографами в синтетичному баченні дозволяє розширити уявлення не лише про звукову та інтонаційну сутність музичного мистецтва, але й виявити основні закономірності синтезу музики і пластики.

«Довгий час мистецтво пластики у своїй змістовно-процесуальній моделі використовувало лише метроритм і динаміку. Та з часом структурна ієрархія музики та рухів зазнала художнього узагальнення: зміцніла тенденція зближення цих двох мистецтв, зв'язку між характером музичної інтонації та характером руху, між музичною і пластичною фразами, що сприяло формуванню співвідношення мови танцю та музики вже на новому, вищому щаблі» [3, с. 237].

В результаті тривалої історії свого розвитку професійне музичне мистецтво набуло надзвичайно багатой та різноманітної палітри засобів, які втілюють музичний зміст. Метр, ритм і темп, інтонація та мелодія, лад, гармонія і фактура, тембр, музичні штрихи й так далі — всі виразові засоби музики, узяті разом, утворюють складно організовану багатопланову систему. При цьому кожен елемент системи взаємодіє з її іншими складовими.

Осягнення сенсу музичної мови, отримання об'ємних уявлень про систему засобів музичної виразності дозволяє нам повернутися до безпосередньої цілі вивчення дисципліни «Теорія музики» студентами-хореографами ЗВО: розгляду художньої взаємодії засобів музики в контексті музично-пластичної єдності танцю. Передусім, особлива увага студентів-хореографів спрямовується до тих елементів музики, властивості яких повністю розкриваються в синтетично-му просторово-часовому контексті.

Розглядаючи невеликі смислові одиниці музично матеріалу, впродовж мотиву, фрази, речення, періоду, простої двочастинної і тричастинної форм, в якості акцентованого об'єкту нашої уваги виділяємо метро-ритмічні та артикуляційно-синтаксичні засоби. У рамках малих часових структур саме вони, з огляду на приналежність до обох сфер — музики й танцю, стають центральною сферою взаємодії та стрижнем музично-хореографічної єдності.

Першою особливістю і відправною точкою успішного викладання дисципліни «Теорія музики» у студентів-хореографів ЗВО є позиція керівництва кафедри чи факультету щодо необхідності й значущості отримання професійних музично-теоретичних знань і практичних навичок у процесі навчання та виховання бакалаврів і магістрів за спеціальністю 024 «Хореографія».

Наступною особливістю викладання даної дисципліни є наявність на кафедрі чи факультеті хореографії ЗВО висококваліфікованого музиканта-виконавця, в ідеальному варіанті піаніста, провідного концертмейстера хореографічних дисциплін з консерваторською освітою та багаторічним досвідом роботи в різних напрямках хореографічного мистецтва. Це забезпечить розуміння викладачем музичних дисциплін специфіки роботи у сфері хореографічного мистецтва та сприятиме правильному підходу у виборі способів, методів та форм запровадження музичної освіченості в середовище студентів-хореографів.

Гостра нестача музично-теоретичних знань у студентів-танцівників з першого року навчання у процесі вивченні цілого ряду хореографічних дисциплін: класичного танцю, народного танцю, історико-побутового танцю, бального танцю, сучасного танцю, мистецтва балетмейстера, основ режисури та акторської майстерності, тренажу, тощо вказує нам на структурну особливість викладання теорії музики — наявність музичної дисципліни «Теорія музики» саме на першому курсі, 1-2 семестри в освітньо-професійних програмах та навчальних планах українських вишів.

Слідуючою особливістю викладання музичних дисциплін для студентів-хореографів ЗВО є вірно розставлені пріоритети в опануванні теоретичними знаннями. Таким чином, в курсі елементарної теорії музики акцент робимо на вивчення базових розділів відповідно до ступеня практичної затребуваності: звук, ритм, метр, темп, музичні тривалості, музичні розміри, динамічні відтінки, інтервали, акорди, лад, гармонія, фактура, штрихи, мелізми, музичний синтаксис.

Обов'язково в даному курсі вивчаємо таблицю музичних жанрів, що класифіковані за складом виконавців, а також групи музичних інструментів та інструменти, що до них входять і тембри людських голосів.

У рамках курсу з теорії музики впродовж 2020–2021, 2021–2022 та 2022–2023 навчальних років зі студентами 1-го, 3-го та 4-го курсів кафедри хореографії і танцювальних видів спорту НУФВСУ було уважно прослухано й успішно проаналізовано 24 фортепіанні п'єси «Дитячого альбому» П. І. Чайковського.

Ще однією особливістю викладання музичних дисциплін для хореографів є необхідність підкріплення теоретичних термінів і понять музики практичним показом: реальна ілюстрація викладачем на інструменті фортепіано складових компонентів музичного мистецтва.

Значущою особливістю викладання музичних дисциплін для хореографів є обов'язкове поєднання музичної термінології з хореографією. «Навіть музично обдаровані танцівники не завжди розуміють сутність та закономірності прямих аналогій між музичним і хо-

реографічним фразуванням чи нюансуванням, між «просторовою» архітектонікою комбінацій танцювальних рухів й «архітектонікою в часі», що властива для форм музичного мистецтва» [2, с. 54].

Суто технічною особливістю процесу викладання музичних предметів на кафедрах хореографії українських вишів є обов'язкова наявність відповідної матеріально-технічної бази для забезпечення високого рівня навчання студентів-хореографів:

- налаштованого або електронного повнооктавного (8 октав) інструменту фортепіано в аудиторії, де проводяться музичні дисципліни;

- сучасного ноутбука, професійних колонок, проектора, інтерактивної дошки, перехідників;

- швидкісного Wi-Fi інтернету.

В умовах російської агресії та повномасштабної війни, викладаючи онлайн, необхідно також контролювати наявність швидкісного інтернету й у студентів вдома, оскільки заняття проводяться на платформі Zoom, що вимагає безперебійного інтернет-трафіку.

В Національному університеті фізичного виховання і спорту України ми практикуємо та рекомендуємо викладачам як музичних, так і хореографічних дисциплін кафедр хореографії українських ЗВО обов'язкове щоденне щеплення студентів-хореографів кращими зразками українського народного та класичного музичного мистецтва офлайн і онлайн — задля виховання музичного смаку і формування високого рівня музичної культури!

Список використаних джерел:

1. **Гладка Л. В.** Основні підходи до музичного оформлення уроків хореографічних дисциплін (на основі практичного досвіду концертмейстера). Dance studies. Танцювальні студії, 2021. Том 4, №1. С. 66-75. DOI: <https://doi.org/10.31866/2616-7646.4.1.2021.236229> (дата звернення: 12. 06. 2023).

2. **Гладка Л. В.** Практичний досвід концертмейстера хореографічних дисциплін: теоретичні рефлексії. Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: зб. матеріалів IV Міжнарод. наук.-практ. конф.-фест., м. Київ 20-21 травня 2021 р. Київ : КНУКІМ, 2021. С. 51-56. URL: <https://fgritb.knukim.edu.ua/home/konferencii.html> (дата звернення: 10. 06. 2023).

3. **Молчанова Т. О.** Використання системно-функціонального підходу в роботі балетного концертмейстера. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 2013. Вип. 31. С. 236–247.

4. **Смаглій Г. А.** Теорія музики: підручник для навч. закл. освіти, культури і мистецтв./ Г. А. Смаглій. Харків: Ранок. 2013. 392 с.

Наукове видання

**НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ МЕДІЯХ.
СВІТ. КУЛЬТУРА. ВІЙНА:**

**Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
(29 червня 2023 року)**

Редакційна група

Редактор

Ольга ЗИНЧЕНКО

Редактор-коректор

Інна ОСТАФІЙЧУК

Художньо-технічне оформлення
та верстка

Наталія ЗАГОСКІНА

Підписано до друку . Формат 60x90/16.
Гарнітура Century Schoolbook. Ум. друк. арк. 16. Обл.-вид. арк. 15,8.

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50-52, к. 710, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №3329 від 09.12.08.